

DOSSIÊ

“Engenharia Social e Modernidade: Os Impactos do Darwinismo Social e da Eugenia no Contexto Intelectual do Brasil e de Portugal”

COORDENAÇÃO

MARIA JULIETA WEBER

Departamento de História, Universidade Estadual de Ponta Grossa

DANIEL FLORENCE GIESBRECHT

CEIS20 e Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra

Apresentação ao Dossiê Temático “*Engenharia Social e Modernidade: Os Impactos do Darwinismo Social e da Eugenia no Contexto Intelectual do Brasil e de Portugal*”

Presentation to the Thematic Dossier “*Social Engineering and Modernity: The Impacts of Social Darwinism and Eugenics in the Intellectual Context of Brazil and Portugal*”

Bem-vindos ao Dossiê

Visando alargar a compreensão das influências do darwinismo social e da eugenia no contexto português e brasileiro, os organizadores deste Dossiê iniciaram um processo investigativo durante o 9º Congresso Internacional de Antropologia da Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red — AIBR, realizado na Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) em agosto de 2023. O Painel temático organizado por Daniel Florence Giesbrecht, intitulado “Os Limites da Antropologia: Impactos do Darwinismo Social e da Eugenia nas Propostas de Engenharia Social entre os Finais do Século XIX e Meados do Século XX”, foi concebido para fomentar uma análise integrada dessas questões. O propósito era incentivar a apresentação de trabalhos que contemplassem tanto a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade, para uma abordagem mais abrangente e fluida sobre as consequências desses conceitos em aspectos diversos.

Considerando o êxito do Painel, evidenciado pelo compromisso dos pesquisadores participantes, a qualidade dos trabalhos apresentados e as discussões realizadas, concluímos que a publicação dessas contribuições seria extremamente valiosa, além de constituir-se numa possibilidade de agregar outros autores, cujas pesquisas são, do mesmo modo, fundamentais ao tema proposto. Assim, é com grande satisfação que apresentamos o Dossiê “Engenharia Social e Modernidade: os Impactos do Darwinismo Social e da Eugenia no Contexto Intelectual do Brasil e de Portugal”, agora publicado.

Para abrir esta coletânea, cumpre assinalar que a eugenia, ao influenciar a compreensão e a gestão de temas como infância, “doenças” mentais e criminalidade, proporcionava um enfoque que ligava a genética e o melhoramento racial a diversas áreas da vida humana. Por conseguinte, a saúde e a qualidade genética dos indivíduos deveriam ser protegidas desde o nascimento, o que

demandava a implementação de práticas e políticas que visassem selecionar e promover o desenvolvimento de crianças que atendessem aos padrões requisitados. É sobre este tema que Joana Vale Guerra se debruça em *A Crença na Inferioridade Moral e Intelectual das Crianças Pobres em Portugal: Um Ponto de Viragem*. Segundo Joana Guerra, em Portugal, a abordagem da pobreza infantil era considerada fundamental não apenas para enfrentar os “males sociais” à luz dos novos princípios higienistas, mas também para promover a melhoria da raça nacional. A moralização das crianças de famílias pobres era considerada uma responsabilidade estatal, o que levou à criação de instituições voltadas para a assistência educativa, social e higiênica, baseadas em concepções científicas e pedagógicas fortemente influenciadas pelo darwinismo e pela eugenia. Para sustentar sua argumentação, a autora destaca o quadro social, político e cultural que envolveu a promulgação da Lei de Proteção da Infância, datada de 27 de maio de 1911.

Em prosseguimento às abordagens eugênicas e higienistas referentes ao contexto português, o artigo em coautoria e assinado por Jaqueline Moares de Almeida e Daniel Florence Giesbrecht, traz desde o título a questão: “*Criar Cidadãos Perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa*”: O Primeiro Congresso Nacional Feminista e de Educação em Lisboa (1924) e a Modernização da Desigualdade. Aproveitando-se da efeméride de cem anos do Primeiro Congresso Feminista em Lisboa, organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), os autores exploram as conexões entre um certo feminismo e um projeto de nação higienista voltado para o aprimoramento racial. De acordo com os autores, o feminismo institucional do CNMP, ao reivindicar a dignidade e a igualdade de oportunidades para as mulheres, está inserido no projeto de reforma social fundamentado nos princípios eugênicos. Este estudo desafia a ideia convencional de que a eugenia foi um movimento único e coerente, desenvolvido principalmente sob a tutela de estados anglo-saxônicos e, frequentemente, associado a projetos políticos conservadores e autoritários. Em contrapartida, o trabalho aspira demonstrar que o eugenismo também atraiu a adesão de grupos políticos progressistas, como feministas, liberais e socialistas.

Importante mencionar que a Igreja Católica desempenhou um papel crucial na oposição a medidas eugênicas radicais (como esterilização, aborto e controle de natalidade), particularmente em países de matriz latina, como Portugal e Brasil. Sobre esta questão, em Portugal, António Rafael Amaro, em *Eugenismo, Higienismo e Racismo em Portugal na Primeira Metade do Século XX*, ressalta a influência e a disseminação das concepções higienistas, eugenistas

e racistas na sociedade portuguesa da época. Segundo o autor, a tradição higienista, a oposição católica e a baixa aceitação da eugenia entre os círculos liberais conservadores e progressistas de Portugal condicionaram a recepção das teorias e práticas eugênicas no país.

No caso brasileiro, o artigo intitulado *Eugenia e Catolicismo no Brasil: Um Estudo a partir da Produção Intelectual Católica do Rio de Janeiro nas Décadas de 1920 e 1930*, de autoria de Daniel Florence Giesbrecht, investiga a complexa interseção entre eugenia, Igreja Católica e poder discursivo. A partir de fontes bibliográficas e documentais, incluindo publicações católicas no Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930, o estudo ilumina as intrincadas dinâmicas de poder, controle discursivo e resistência entre eugenia e religião, oferecendo percepções sobre um período fundamental na história das relações entre ciência e fé.

Apesar da resistência católica a intervenções biopolíticas na reprodução humana, alguns eugenistas brasileiros defenderam abertamente medidas polêmicas objetivando melhorar as características da “raça” nacional. No artigo *Renato Kehl e o Radicalismo Eugênico no Brasil dos Anos 1930: uma Análise a partir da Obra Sexo e Civilização: Aparas Eugênicas (1933)*, Vanderlei Sebastião de Souza examina o radicalismo eugênico no Brasil dos anos 1930, destacando as ideias defendidas por Renato Kehl em seu livro *Sexo e Civilização*. Considerado a principal liderança do movimento eugênico brasileiro, Kehl expressou o extremismo das práticas eugênicas, defendendo medidas violentas de segregação racial e controle da reprodução humana.

Ao defender que em grande parte as “doenças” não somente físicas, mas de ordem psíquicas, e que pressupunham uma origem genética, a eugenia justificou a implementação de políticas como a esterilização forçada e a segregação institucional de indivíduos com “transtornos mentais”, com a finalidade de prevenir a transmissão de características consideradas indesejadas. No entanto, em muitos casos, essas práticas eram usadas para justificar o encarceramento e reforçar punições de indivíduos identificados como inferiores por outras razões, como gênero, etnia, posições políticas, dentre outras características. Em seu trabalho *Demolindo Paradigmas da Saúde Mental Brasileira: O Hospital Psiquiátrico de Barbacena e sua Nova Identidade como Museu*, Karen Cristina Galletto reflete sobre o papel utilitário da psiquiatria na construção social da “loucura” e nas práticas de isolamento que refletiam estruturas de poder e exclusão. O estudo examina especificamente o Hospital Psiquiátrico Colônia em Barbacena, Minas Gerais, Brasil, desvelando abusos

e desumanização. A autora utiliza o conceito de *Dark Heritage* para explorar como a memória dos horrores vividos naquele espaço pode contribuir para a conscientização e a busca por justiça social.

Em relação à criminalidade, alguns eugenistas sustentavam que as condutas desviantes são geneticamente predispostas, o que possibilita identificar precocemente predisposições para o comportamento criminoso. Nessa situação, a antropologia física assumiu um papel de destaque, usando técnicas como a antropometria e a frenologia para medir e analisar características físicas que indicariam o comportamento criminoso. Figuras como Cesare Lombroso (1835–1909), com suas teorias sobre o “criminoso nato”, e Paul Broca (1824–1880), pioneiro em estudos craniométricos, eram tidas como símbolos do avanço científico daquele momento.

Em *The Identity of Crime: Contributions from Medicine and Physical Anthropology in Portugal (1880–1940)* [A identidade do crime: contribuições da medicina e da antropologia física em Portugal (1880–1940)], Patrícia Ferraz de Matos faz uma análise meticulosa de como foram identificadas as pessoas consideradas criminosas entre o final do século XIX e o final da década de 1930 no país, tomando por base teorias e práticas relacionadas à “antropologia criminal”, especialmente a partir de trabalhos de médicos e juristas, com destaque para Antônio Mendes Correia (1888–1960).

O artigo em coautoria *O Contexto Político-Científico da Eugenia no Eixo Brasil-Uruguaí: Uma Análise Crítica do Quadrante Político Proposto por Maurizio Meloni*, de Leonardo Dallacqua de Carvalho e Angelo Tenfen Nicoladeli, examina a aplicação do quadrante político desenvolvido pelo sociólogo e professor da Universidade de Deakin, Maurizio Meloni, como uma ferramenta analítica e didática para a compreensão política da eugenia. Embora originalmente concebido com base em casos de eugenia europeia e estadunidense, os autores questionam, perspicazmente, se as experiências latino-americanas podem ser contextualizadas dentro das mesmas metodologias propostas por Meloni. Para tanto, analisam quatro figuras proeminentes no campo da eugenia, no Brasil e no Uruguai, posicionando-as no quadrante para exemplificar a aplicação dessa estrutura de análise: Renato Kehl (1889–1978), Roquette-Pinto (1884–1954), Paulina Luisi (1875–1950) e Belisário Penna (1836–1906).

Presentemente, a questão do antissemitismo e das relações com as comunidades judaicas continua a gerar polêmicas e a suscitar debates acalorados. Os preconceitos e a violência contra os judeus, assim como os extremismos defendidos por grupos sionistas, mostram a relevância de uma análise

mais aprofundada das raízes históricas e sociais dessas questões. A trajetória dos judeus e marranos (cristãos-novos) é particularmente reveladora, não somente pelas perseguições sofridas ao longo dos séculos, mas também pelas estratégias de resistência e sobrevivência adotadas por essas comunidades. O artigo de João Paulo Avelãs Nunes, com o título *Judeus e Marranos, em Portugal e no Brasil, na Primeira Metade do Século XX: Anti-semitismo e Darwinismo Social?*, procura, em primeiro lugar, caracterizar a evolução dos portugueses de origem judaica do início do século XVI até o início do século XIX. Em seguida, analisa a situação específica dos portugueses e brasileiros de origem marrana desde 1830 até o período imediato pós-Segunda Guerra e pós-Holocausto. O artigo também discute as possibilidades e os riscos de estabelecer estratégias de patrimonialização e intervenção sociocultural fundamentadas tanto na produção histórica e em outras ciências sociais quanto na memória e pós-memória sobre os judeus e os marranos em Portugal e no Brasil.

No Brasil, país caracterizado pela mestiçagem e diversidade étnica, influenciado por uma ampla gama de povos, o darwinismo social gerou intensos debates, como já visto antes. Se fosse verdadeiro que a evolução social depende da composição racial e que há uma hierarquia entre raças, a sociedade brasileira mestiça estaria condenada a um “nível evolutivo inferior”. A miscigenação agravaria a situação, pois a mistura racial degradaria as qualidades das raças consideradas superiores, conduzindo à decadência. Em *Tão Bom Como Tão Bom: Discursos Afro-Brasileiros, Racismo e Projeto de Nação na Bahia (1889–1937)*, Flávio Gonçalves dos Santos examina a posição dos afro-brasileiros diante dos discursos racistas. A Bahia, com seu grande contingente de descendentes de africanos e como polo de ideologias raciais, especialmente na Faculdade de Medicina e por intelectuais como Nina Rodrigues, serve de marco geográfico. O texto se concentra, de maneira singular, nas percepções dos afro-brasileiros a respeito do racismo científico e suas estratégias para combatê-lo.

Encerrando o Dossiê, a análise volta-se para a questão da produção do pensamento eugênico no Brasil, porém, mais especificamente na região Sul. No texto *Eugenia, Pensamento Social e Discursos Identitários no Brasil: Entre “Heróis Capengas”, “Urupês de Pau Podre” e “Manchas Loiras”*, assinado por Maria Julieta Weber, a autora explora os debates eugênicos e suas repercussões no pensamento social brasileiro, enfatizando os discursos identitários de natureza nacional e regional. Na primeira parte, Julieta Weber examina as relações entre a eugenia e o pensamento social, integrando elementos de sanitarismo, higienismo e construção identitária nacional. Em seguida, analisa a produção intelectual de representação identitária no Sul do Brasil, focando

nas argumentações de Bento Munhoz da Rocha Netto (1905–1973) e Wilson Martins (1921–2010), ambos escritores, políticos e professores universitários paranaenses. Esses intelectuais contrapõem-se ao modelo teórico regionalista sobre a formação brasileira elaborado por Gilberto Freyre (1900–1987), oferecendo uma perspectiva alternativa e, no mínimo, inusitada à construção identitária regional.

Em suma, a comparação dos impactos do darwinismo social e da eugenia em Portugal e no Brasil elucidam como conceitos científicos foram instrumentalizados segundo as particularidades culturais, históricas e religiosas de cada país. Analisar cada um desses domínios, complexos e multifacetados, requer abordagens interdisciplinares que integrem diversas áreas do conhecimento, incluindo história, ciências sociais, psicologia, medicina, educação e religião. Além disso, é imprescindível examinar esses temas a partir de distintas escalas de análise, seja pelo viés das diferenciadas perspectivas regionais, seja por estudos de cunho comparativo, de forma a reconhecer a importância das peculiaridades culturais na formação das identidades e nas dinâmicas sociais ao longo do tempo.

A história, de acordo com René Remond, ao tomar como objeto fundamental a observação das mudanças, tem também a missão de propor uma história da história de forma a elucidar “o rastro das transformações da sociedade” e “as grandes oscilações dos movimentos das ideias”¹. Assim sendo, esperamos que os onze artigos reunidos neste Dossiê possam contribuir de maneira significativa para o avanço do conhecimento na história das ciências, incentivando novas discussões e futuras investigações.

Boa leitura!

Daniel Florence Giesbrecht

Maria Julieta Weber

(Organizadores)

Artigo recebido para publicação em 02/09/2024

Aprovado em 03/09/2024.

¹ REMOND, René. “Uma história presente” In REMOND, René (Org.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003, p. 13.

Renato Kehl e o radicalismo eugênico no Brasil dos anos 1930: uma análise a partir da obra *Sexo e civilização: aparas eugênicas* (1933)

Renato Kehl and the eugenic radicalism in Brazil of the 1930s:
an analysis based on the work *Sexo e civilização: aparas eugênicas*
(1933)

Vanderlei Sebastião de Souza*
<https://orcid.org/0000-0003-4270-7445>

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar o radicalismo eugênico no Brasil dos anos 1930, com destaque para as ideias defendidas por Renato Kehl em seu livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*, publicado em 1933. Considerado a principal liderança do movimento eugênico brasileiro, Kehl também foi o eugenista que melhor sintetizou o extremismo das práticas eugênicas, caracterizado pela defesa de medidas violentas de segregação racial e controle da reprodução humana. Busco compreender especialmente o diálogo de Renato Kehl com as ideias e projetos intelectuais e políticos em jogo durante a década de 1930, atentando tanto para o contexto nacional quanto internacional. Neste sentido, analiso a publicação de *Sexo e civilização* como resultado dos diálogos e articulações de Kehl com a eugenia negativa de países como a Alemanha e Estados Unidos, ao mesmo tempo que coloco sua obra em perspectiva com os projetos e as ideologias em disputa durante o governo Vargas. Estes contextos são explorados a partir das discussões promovidas por Renato Kehl em torno de dois paradigmas centrais na história da eugenia: a esterilização eugênica e a miscigenação racial.

Palavras-Chave: Renato Kehl. Eugenia. Brasil. Esterilização Eugênica. Miscigenação Racial.

Abstract

The objective of this article is to analyze eugenic radicalism in Brazil in the 1930s, with emphasis on the ideias defended by Renato Kehl in his book *Sexo e*

*Doutor em História da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz - Fiocruz. Professor Associado do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Campus Santa Cruz. Professor do Programa de Pós-Graduação em História da Unicentro e do Programa de Pós-Graduação em História Pública da Unespar. E-mail: vanderleidesouza@yahoo.com.br

civilização: aparas eugênicas, published in 1933. Considered the main leader of the Brazilian Eugenic Movement, Kehl was also the eugenicist who best synthesized the extremism of eugenic practices, characterized by the defense of violent measures of racial segregation and control of human reproduction. I seek to understand especially Renato Kehl's dialogue with the ideas and intellectual and political projects at play during the 1930s, paying attention to both the national and international context. In this sense, I analyze the publication of *Sexo e civilização* as a result of Kehl's dialogues and articulations with the negative eugenics of countries such as Germany and the United States, at the same time that I place his work in perspective with the projects and ideologies in dispute during the Vargas government. These contexts are explored based on discussions promoted by Renato Kehl around two central paradigms in the history of eugenics: eugenic sterilization and racial miscegenation.

Keywords: Renato Kehl. Eugenics. Brazil. Eugenic Sterilization. Racial Miscegenation.

Introdução

“Não há solução para os males sociais fora das leis da biologia. Não há política racional, independente dos princípios biológicos, capaz de trazer paz e felicidade aos povos. Política econômica, conservadora, democrática, socialista, fascista, comunista, todas essas políticas e formas de governo *falham* se não se inspirarem nos ditames da ciência da vida. Eis, por que, a política, por excelência, é a política biológica, a política com base na eugenia.”¹

O texto acima foi extraído da epígrafe que Renato Kehl produziu para o seu livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*, publicado em 1933. A obra apresentava um conjunto de ideias que reafirmava a adesão do eugenista brasileiro ao radicalismo biológico-racial dos anos 1930, caracterizado pela defesa da eugenia negativa. A epígrafe pode ser lida como uma síntese sobre a crença inabalável na eugenia como forma de solucionar os problemas das nações modernas. No entendimento de Renato Kehl, nenhum Estado nacional, governo ou regime político, independentemente de sua posição ideológica, teria sucesso se não implantasse uma política verdadeiramente biológica, “a política com base na eugenia”. A própria política, vista como prática racional “capaz de trazer paz e felicidade aos povos”, se confundia com os princípios biológicos, uma vez que o controle das questões sociais e o futuro das nações dependia

¹ KEHL, Renato. *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1933.

da capacidade eugênica de sua população. A eugenia aparecia, assim, como uma biopolítica por excelência, conforme conceito empregado por Michel Foucault para compreender os sentidos da gestão da vida das populações na era da governamentalidade moderna².

A epígrafe também apontava para o complexo contexto internacional dos anos 1930, marcado pelo acirramento ideológico entre democracia, liberalismo, fascismo e comunismo. Apesar dos diferentes projetos que separavam esses regimes, Kehl entendia que todos falhariam caso não adotassem uma rigorosa política eugênica. Essa afirmação sinalizava também para o uso generalizado que tanto a direita reacionária e os liberais quanto a esquerda e os sociais-democratas, cada um a seu modo, faziam da eugenia nas primeiras décadas do século XX. Conforme destaca o historiador Mark Adams, a eugenia não se resumia a um movimento reacionário de extrema direita, tão somente associado ao fascismo, ao antissemitismo e ao segregacionismo racial norte-americano. Essa compreensão, segundo o autor, acabou ofuscando os usos que intelectuais e políticos liberais, comunistas e ativistas de esquerda fizeram da eugenia nas primeiras décadas do século XX³. Embora seja verdade que os regimes de extrema-direita, sobretudo na Alemanha nazista, tenham levado a eugenia às últimas consequências, não se deve ignorar a difusão e os usos das ideias eugênicas entre sociais-democratas e socialistas alemães da República de Weimar, entre os comunistas da União Soviética de Stálin, nas sociais democracias escandinavas, entre as feministas inglesas e norte-americanas, ou mesmo entre médicos e intelectuais que apoiaram a Revolução Mexicana⁴.

No caso de Renato Kehl, é importante dizer, suas ideias e projetos eugênicos estavam em sintonia com os regimes reacionários colocados à direita do espectro político. Não é por acaso que seu modelo de eugenia dialogava tanto com os eugenistas e supremacistas norte-americanos, quanto eugenistas associados ao nazismo e ao arianismo germânico. Kehl inclusive chegou a fazer entusiasmados elogios às políticas eugênicas implantadas durante o Terceiro Reich, visto por ele como exemplo que deveria ser seguido no resto do mundo⁵. Um dos objetivos deste artigo é justamente demonstrar que o livro

² FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In: _____. *A história da sexualidade: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1997, p.125-149.

³ ADAMS, Mark B. (Org.). *The wellborn science: eugenics in Germany, France, Brazil e Russia*. New York: Oxford University Press, 1990, p. 219-220.

⁴ ADAMS, op. cit., 1990; STERN, Alexandra. *Eugenic nation: faults and frontier of better breeding in modern America*. California: University of California Press, 2005; STEPAN, Nancy. *A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

⁵ KEHL, Renato. “Devem ser esterilizados os enfermos incuráveis? (Inquérito entre os cientistas

Sexo e civilização: aparas eugênicas é resultado do diálogo com os movimentos eugênicos alemão e norte-americano, sobretudo no que se refere à adesão à eugenia negativa, vista como um modelo mais draconiano de medidas eugênicas. O próprio desejo de empregar a eugenia como uma “política biológica” estava em sintonia com a obsessão nazista de projetar a arquitetura política do regime a partir do corpo biológico e racial da nação⁶.

Ao mesmo tempo, o objetivo deste artigo consiste em analisar o livro de Renato Kehl como uma resposta ao contexto interno brasileiro, marcado por discussões acaloradas sobre a questão racial e a futura formação da população brasileira. Esse período experimentava os efeitos da chamada “Revolução de 1930” e a ascensão de Getúlio Vargas à presidência, um estancieiro gaúcho que havia chegado ao poder depois de um conturbado golpe político. Os primeiros anos de seu governo foi marcado por fortes instabilidades políticas e crise de legitimidade, o que serviu como justificativa para a formação de um governo cada vez mais autoritário e centralizador, identificado com o fascismo europeu e de viés anticomunista⁷. De outro lado, o governo Vargas ficou caracterizado por uma política nacionalista agressiva, o que alimentou ainda mais as discussões sobre o controle imigratório, a ocupação do interior do país, a identidade racial, além da própria formação futura do homem brasileiro, temáticas que os eugenistas desejavam intervir diretamente.

Neste artigo, procuro ressaltar também que as ações de Renato Kehl no início dos anos 1930, entre eles a publicação do livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*, devem ser vistas como estratégias para ocupar espaço no debate político e intelectual do país. Ao mesmo tempo, o artigo destaca ainda os movimentos de Renato Kehl para colocar a eugenia no Brasil em compasso com as propostas de intervenção que circulavam nos Estados Unidos, Alemanha e outros países do norte da Europa, cujos movimentos eugênicos vinham tendo mais sucesso na implantação da eugenia como política de Estado. Isso garantia aos eugenistas legitimidade para transformar a eugenia em ferramenta política, como um instrumento inescapável para aperfeiçoar a “raça nacional” e colocar o Brasil no concerto das nações eugênicas.

brasileiros)”. *O Globo*. Rio de Janeiro. 3 jan. 1934.

⁶ PROCTOR, Robert. *Racial hygiene: medicine under the nazis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988; WEISS, Sheila Faith. *The Race Hygiene Movement In Germany 1904-1945*. In: ADAMS, Mark. (Org.). *The wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil e Russia*. New York: Oxford University Press, p. 8-68, 1990.

⁷ FAUSTO, Boris. *A história do Brasil*. São Paulo: Edusp, 2019; FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. *O tempo do nacional estatismo – vol. 2: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

Renato Kehl e o radicalismo eugênico dos anos 1930

Em 1933, quando publicou *Sexo e civilização*, Renato Kehl já era um autor prestigiado nos meios intelectuais, sobretudo no campo médico, visto como a grande liderança do movimento eugênico brasileiro. O escritor Monteiro Lobato, com quem mantinha uma relação bastante próxima, o considerava o “pai da eugenia” no Brasil, tamanho era o reconhecimento de seus esforços em promover e institucionalizar a ciência eugênica⁸. Nascido no interior de São Paulo, filho de descendentes de alemães já bem estabelecidos no Brasil, Kehl se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1915, quando teria despertado o interesse pela obra de Francis Galton, matemático e naturalista britânico que criou a eugenia como a ciência do melhoramento racial. Desde, então, sua trajetória se confundia com a própria história do movimento eugênico no Brasil⁹. Em 1918, já residindo na capital paulista, liderou a criação da Sociedade Eugênica de São Paulo, organização que contou com mais de 140 membros associados. Poucos anos depois, quando retornou ao Rio de Janeiro para ocupar o cargo de Diretor Sanitário do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), associou-se à Liga Brasileira de Higiene Mental, instituição que desempenhou um importante e continuado papel na difusão da eugenia entre médicos e psiquiatras brasileiros.

No final dos anos 1920, quando a eugenia tinha se tornado linguagem corrente entre os intelectuais, Renato Kehl criou o *Boletim de Eugenia*, periódico mensal que circulou entre 1929 a 1933. O periódico teve um papel destacado não apenas na divulgação das ideias eugênicas, mas também para agrupar os adeptos do movimento em torno da liderança de Kehl. Como consequência do crescente interesse pela eugenia, em 1929 foi realizado o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, do qual Kehl participou como um dos organizadores. Nesse tempo, Kehl já havia se distanciado do movimento sanitário, do qual tinha se associado 10 anos antes, e aderido ao radicalismo eugênico que marcaria a sua trajetória a partir do final dos anos 1920. Essa ruptura ficara mais evidente com o lançamento do livro *Lições de eugenia*, publicado em 1929¹⁰. A obra

⁸ Carta de Monteiro Lobato a Renato Kehl. São Paulo, (Sem data) - Fundo Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, DAD-COC. Nesta mesma correspondência, Monteiro Lobato desculpava-se por ter dedicado o seu “O choque de raças” (O presidente negro) a Renato Kehl, livro que Lobato definia como um “grito de guerra pró-eugenia”. Ao final da carta, como forma de expressar sua identificação com Kehl e com o tema da eugenia, escreveu: “Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só: poda. É como a vinha”.

⁹ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no entreguerras*. Guarapuava: Eduni, 2019.

¹⁰ KEHL, Renato. *Lições de eugenia*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929a.

estabelecia um diálogo mais próximo com a eugenia mendeliana praticada nos Estados Unidos e na Alemanha, que orientava medidas mais duras de intervenção eugênica, como a segregação racial, a esterilização eugênica e o controle matrimonial¹¹. Lançado durante o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, o livro seria duramente criticado pelos antropólogos Edgard Roquette-Pinto e Alvaro Fróes da Fonseca, que classificavam a obra como uma pseudociência, um conjunto de ideologias arianistas que não encontravam sustentação nos “modernos” estudos antropológicos¹².

As críticas ao livro de Renato Kehl sinalizam para uma clara divisão que, nos anos 1930, iria ganhar ainda mais força no campo intelectual e científico. Devido à radicalização ideológica nos primeiros anos do governo Vargas, a geração de intelectuais formada ainda na Primeira República foi fortemente mobilizada pelo desafio de compreender a sociedade brasileira, a sua cultura e sua vida política. Com o objetivo de intervir nas discussões governamentais e pautar o debate sobre a modernização do país, esses intelectuais construíram interpretações e diagnósticos diversos sobre o Brasil e os brasileiros, os motivos do atraso econômico e civilizacional, o papel do Estado e suas instituições, a composição racial e a identidade nacional, entre outros temas considerados chaves para o desenvolvimento do país¹³.

É justamente nos anos 1930 que surgem ensaios com reflexões históricas e sociológicas profundas sobre o Brasil e a sociedade brasileira, obras que se transformariam em clássicos do pensamento social e intelectual. No campo artístico e cultural, o modernismo também emergia nesse contexto como uma potência crítica capaz de transformar as artes e a literatura em obras de interpretação e denúncia sobre os “problemas” brasileiros, entre os quais podemos destacar autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Cecília Meireles, José Lins do Rego, Rachael de Queiroz, Érico Veríssimo, entre outros escritores que tinham como ponto em comum um forte engajamento com as questões políticas e sociais¹⁴.

¹¹ Ibid.

¹² Os textos de Roquette-Pinto e Alvaro Fróes da Fonseca podem ser consultados no volume das Actas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. ACTAS DO CONGRESSO DE EUGENIA. In: *Actas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia*. Rio de Janeiro, vol. 1, 1929, p. 11-42. Para mais detalhes sobre os embates de Roquette-Pinto e Fróes da Fonseca com Renato Kehl, ver SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico brasileiro (1905-1935)*. Rio de Janeiro: Fiocruz; FGV Editora, 2017.

¹³ SCHWARCZ, Lília Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; STEPAN, op. cit., 2005.

¹⁴ ROSSI, Luiz Gustavo Freitas. *As cores da revolução: a literatura de Jorge Amado nos anos 30*. São Paulo: Annablume, 2009; BUENO, Luís. *Uma história do romance de 30*. São Paulo: Edusp, 2006.

Essas obras apontavam leituras diversas sobre a viabilidade do Brasil e dos brasileiros no cenário internacional, sobretudo quando se pensava a formação racial do país, fortemente marcada pela mestiçagem. De um lado, havia intelectuais, como Oliveira Vianna, Monteiro Lobato e Renato Kehl, que projetavam leituras e diagnósticos bastante pessimistas sobre a formação racial brasileira, quase sempre informados por teorias e conceitos originários do racismo científico. Para estes, o grande dilema do Brasil, o motivo dos “males” da nação, era uma “questão de raça”. Era sobre este aspecto que os intelectuais, a ciência, o Estado e suas instituições deveriam agir, promovendo políticas de seleção racial e social de acordo com os princípios eugênicos¹⁵. Por outro lado, intelectuais ligados ao campo das emergentes ciências sociais, entre eles Roquette-Pinto, Arthur Ramos e Gilberto Freyre, promoviam interpretações mais otimistas sobre a identidade racial brasileira, refutando o racismo científico e os estigmas sobre a mestiçagem. Na leitura dessa geração, os problemas do país não estavam relacionados à raça ou à mistura racial, mas sim aos problemas de ordem histórica e sociológica, ligados ao passado escravista, aos problemas de saúde pública, ao analfabetismo e a desorganização política, conforme perspectiva que já vinha sendo construída durante a Primeira República¹⁶.

É neste contexto intelectual e político que Renato Kehl se projetava como o grande expoente da eugenia. Apesar da contundência das críticas dirigidas a ele durante o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, sua reputação parece não ter sido abalada, uma vez que continuou liderando o movimento eugênico com bastante entusiasmo. Além da incansável promoção das ideias eugênicas pela imprensa e nas páginas do *Boletim de Eugenia*, em 1931 liderou um grupo de eugenistas em torno da criação da Comissão Central Brasileira de Eugenia (CCBE), organização que tinha como objetivo “manter no país o interesse pelo estudo das questões de hereditariedade e eugenia”¹⁷. No fundo, a comissão tinha sido constituída com o interesse de ocupar um espaço junto ao governo Vargas, assessorando nos projetos governamentais de política eugênica, conforme o próprio Kehl destacara nas páginas do *Boletim de Eugenia*. Ao mesmo tempo, Kehl lembrava que a Comissão era resultado de uma “intensa correspondência com as principais associações que existem

¹⁵ SCHWARCZ, op. cit., 1993; SOUZA, op. cit., 2017.

¹⁶ LIMA, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. “Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitário da Primeira República”. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (Org.). *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1996, p. 23-40.

¹⁷ KEHL, op. cit., 1933, p. 263.

na Europa e na América do Norte”, sendo filiada à Federação Internacional das Associações Eugênicas¹⁸. Entre os membros da Comissão estava ninguém menos que Belisário Penna, sogro de Renato Kehl e então Ministro do recém-criado Ministério de Educação e Saúde Pública, visto como uma figura que poderia aproximar o governo Vargas do movimento eugênico¹⁹.

Nessa altura da década de 1930, o debate sobre eugenia parecia alcançar o seu ápice. Não por acaso, em 1933 Kehl escrevia que “a era atual é a era da eugenia”, numa referência ao sucesso da eugenia em diferentes países do mundo²⁰. No caso do Brasil, além de uma bem-estabelecida rede institucional, as ideias eugênicas vinham de fato se transformando em discussões recorrentes, como se a hora e a vez da eugenia tivessem mesmo chegado. Um exemplo disso podia ser percebido no debate que a Constituinte de 1933-34 promovia em torno da política imigratória, da aplicação de exames pré-nupciais e da inclusão da educação eugênica nas escolas brasileiras. A questão da política imigratória foi sem dúvida a que permitiu maior visibilidade aos eugenistas. Nas sessões em que o projeto foi colocado em discussão, os eugenistas eram citados e consultados com bastante frequência, o que contribuiu para aprovação de uma legislação rigorosa de controle imigratório²¹. Lembrado com recorrência nos discursos parlamentares, o nome de Renato Kehl também havia sido indicado pelo governo Vargas para compor uma comissão que elaborou o pré-projeto que regulava o fluxo imigratório. Essa comissão era presidida por ninguém menos que Oliveira Vianna, intelectual bastante conhecido por suas relações com o movimento eugênico e por suas publicações sobre a questão racial brasileira²².

Diante deste cenário, Renato Kehl dobrava a aposta em seu radicalismo eugênico, assumindo uma agenda cada vez mais identificada com medidas restritivas de reprodução humana e seleção racial. Em seu entendimento, todos os esforços deveriam ser colocados em ação para impedir a reprodução dos indivíduos considerados indesejáveis. Foi neste contexto, e com essa perspectiva racista, que Renato Kehl publicou o livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*.

¹⁸ KEHL, Renato. “Porque se fundou a C.C.B.E”. *Boletim de Eugenia*. Rio de Janeiro, mar 1931, ano III, n. 27, p. 2.

¹⁹ Sobre a trajetória de Belisário Penna, sua relação com o governo Vargas e o envolvimento com o movimento eugênico, ver CARVALHO, Leonardo Dallacqua. *O saneador do Brasil: saúde pública, política e integralismo na trajetória de Belisário Penna (1868-1939)*. Tese (Doutorado em História das Ciências) — Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2019.

²⁰ KEHL, op. cit., 1933, p. 11.

²¹ ANNAES DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. *Imprensa Nacional*. Rio de Janeiro, 22 volumes, 1935. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/discover>; acesso em: 10 março 2024.

²² SOUZA, op. cit., 2017.

A obra expressava não apenas o extremismo de suas ideias, mas também um convicto otimismo com os usos que governos de diferentes países vinham fazendo da eugenia, sobretudo no norte da Europa. Com a derrocada do liberalismo, Kehl parecia celebrar a ascensão do fascismo, dos nacionalismos e dos regimes autoritários, cada vez mais dispostos a levar a cabo a política biológica como um projeto de Estado. Nas páginas introdutórias ao livro de 1933, destacava que o tempo atual se apresentava como uma época de “transformações revolucionárias”, marcada por “viva fermentação de ideias e violenta concretização de fatos novos”²³. Em seu entendimento, tudo se transformava de um dia para outro, como se a modernidade finalmente tivesse encontrado seu caminho. Nações despontavam com força, armando “problemas novos” e criando doutrinas que, em suas palavras, lançavam “fundas raízes na opinião pública”. Entre estas doutrinas, celebrava ele, estava a eugenia, “a doutrina regeneradora do homem dentro das normas da biologia”²⁴.

O seu recente livro parecia mesmo apontar para acontecimentos que ocorriam na Europa, sobretudo na Alemanha, que nesta altura já celebrava a ascensão do nazismo. As referências de Renato Kehl à Alemanha são bastante recorrentes nesse período, até mesmo com elogios ao próprio tribunal racial criado pelo governo de Adolf Hitler. Em seu entendimento, a Alemanha era o país que melhor encarava a questão eugênica, pensada como um instrumento decisivo para o fortalecimento da nação²⁵. De outro lado, conforme destacava em seu livro de 1933, os eugenistas duvidavam do sufrágio universal e da democracia, uma vez que tendiam a nivelar os indivíduos e abater a influência das elites, único grupo que estaria apto a governar. O governo democrático se resumia num “governo de “homens medíocres”, de “homens inferiores”. E citando o escritor Madison Grant, um dos maiores defensores da supremacia ariana nos Estados Unidos, lembrava que “a verdadeira república é governada pelos mais aptos, pelos melhores, representados sempre por fraca minoria da população”²⁶.

Um dos argumentos desse trabalho consiste em afirmar que a identificação de Renato Kehl com os regimes autoritários e o radicalismo eugênico está diretamente ligado ao contato bastante próximo que mantinha com a Alemanha. Desde o final dos anos 1920, quando se tornou diretor da Bayer

²³ KEHL, op. cit., 1933, p. 9.

²⁴ Ibid., p. 10.

²⁵ KEHL, op. cit., 1934.

²⁶ KEHL, op. cit., 1933, p. 39.

no Brasil, multinacional alemã com raízes em vários países, Kehl construiu uma conexão direta com a sede da empresa na Alemanha. Esse contato possibilitou inclusive viagens frequentes aquele país, algumas delas com estadia prolongadas, o que permitia tempo de estudos, contato pessoal com eugenistas e associações eugênicas da Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega. Sua primeira ida à Alemanha aconteceu em 1928, quando passou 5 meses em viajando pelo norte da Europa. Essa viagem o teria estimulado a ampliar a divulgação da eugenia no Brasil, como era possível perceber pelo lançamento do *Boletim de Eugenia* três meses após o seu retorno ao Brasil. Já no segundo número do periódico, Kehl destacava a necessidade de criar no Brasil um Instituto Brasileiro de Eugenia, permitindo “o novo tempo onde se cuidará da nacionalidade brasileira, como faz o Instituto de Eugenia de Berlin, para a nacionalidade germânica”²⁷. Além disso, o livro *Lições de eugenia*, publicado em junho de 1929, não apenas pretendia ensinar as lições de eugenia que havia aprendido na Alemanha, como já apontava para o processo de radicalização do seu projeto eugênico. Seu contato com a eugenia daquele país teria inclusive o aproximado da genética mendeliana, conforme confessara em correspondências com Toledo de Piza Junior, geneticista da Escola Agrícola Luiz de Queiroz e uma das principais autoridades da genética brasileira²⁸.

O livro *Sexo e Civilização* também deve ser lido como resultado de uma segunda viagem de Kehl para Alemanha. Neste período, os nazistas já haviam chegado ao poder e o tribunal eugênico alemão começava a ser implantando, tendo à frente eugenistas que lideraram o movimento eugênico ainda durante a República de Weimar. Embora a eugenia alemã tenha sido, antes do nazismo, um movimento muito mais heterogêneo do que geralmente é imaginado, conforme explica a historiadora Sheila Weiss, havia desde o início do século XX um grupo mais extremista identificado com as ideologias da supremacia ariana. Para estes, o poder de uma nação era essencialmente uma questão de política racial, o que significava estimular a reprodução dos descendentes da “raça ariana” e impedir a reprodução dos indesejáveis, vistos como “raças inferiores”. O próprio Tribunal Eugênico alemão, tão elogiado por Renato Kehl, tinha como função fazer uma rígida seleção racial, lançando mão de políticas

²⁷ KEHL, Renato. “Instituto Brasileiro de Eugenia”. *Boletim de Eugenia*, Rio de Janeiro, fev. 1929b, vol. 1, n. 2, p. 1.

²⁸ São duas as correspondências em que Renato Kehl discute com Salvador Toledo Piza Junior sobre o livro *Lições de Eugenia*, em especial as questões acerca da teoria mendeliana. Carta de Renato Kehl a Salvador Toledo Piza Junior. Rio de Janeiro, 24 de março de 1930; Carta de Renato Kehl a Salvador Toledo Piza Junior. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1930 (Fundo Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, DAD-COC).

de controle matrimonial, de esterilização e internamentos compulsórios de doentes mentais, da aplicação da eutanásia, quando não da eliminação em massa, como ocorreu ao final do governo nazista²⁹.

Esterilização eugênica e controle da reprodução humana

Não há dúvida que Renato Kehl foi contagiado pelo crescente radicalismo eugênico de países como Alemanha, Noruega, Dinamarca e Suécia, ou mesmo países de língua inglesa como Estados Unidos e Inglaterra. Era a partir do diálogo com os movimentos eugênicos desses países que seu projeto eugênico ganhava força nos anos 1930. Neste aspecto, divergimos da historiadora Nancy Stepan, que incluí o modelo de eugenia defendido por Renato Kehl como inserido no paradigma da “eugenia latina”, ligada à tradição neolamarckista³⁰. Em linhas gerais, a “eugenia latina” era caracterizada por sua associação com a higiene e as reformas do meio, os cuidados maternos e infantis e a educação sexual, vista como um modelo mais “brando” de intervenção eugênica. Embora as teses neolamarckistas estivessem mesmo presente nos primeiros textos de Renato Kehl, a partir do final dos anos 1920 ele não apenas aderiu às teses mendelianas como passou a refutar as teorias sobre a herança dos caracteres adquiridos. Não é por acaso que seu livro de 1933 apresentava uma clara defesa do controle da reprodução humana a partir da imposição de medidas mais duras, associadas às teorias mendelianas³¹, tal qual vinha sendo implantadas nos países nórdicos.

Como veremos a seguir, *Sexo e civilização: aparas eugênicas*, como o próprio título sugere, tinha como objetivo principal promover o debate sobre a reprodução humana a partir das concepções oriundas das leis da hereditariedade de Mendel. Pelo menos três capítulos do livro são dedicados justamente para pensar os aspectos teóricos relacionados aos fundamentos da eugenia, explicitamente conectados aos paradigmas do evolucionismo mendeliano. Para realizar as “aparas eugênicas” e impedir a reprodução dos indesejáveis,

²⁹ PROCTOR, op. cit., 1988; WEISS, op. cit., 1990.

³⁰ STEPAN, op. cit., 2005.

³¹ Para os eugenistas mendelianos, as características hereditárias só poderiam ser transmitidas de pai para filho, por meio da reprodução sexual, sem que houvesse qualquer interferência das condições do meio. A célebre frase, “quem é bom já nasce feito”, tão propalada por Renato Kehl, resumia bem o espírito da eugenia mendeliana. Embora não fosse uma regra, boa parte dos eugenistas mendelianos acreditavam que somente medidas mais duras oriundas da eugenia negativa, como aquelas que impediam a reprodução dos indesejáveis, teriam efeito prático no processo de melhoramento das futuras gerações. KEHL, Renato. “Aparas médicas: a felicidade do ponto de vista médico e eugênico”. *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 30 ago 1930.

Kehl defendia o desenvolvimento de estudos sobre os fundamentos da hereditariedade humana, visto como primordiais para o suposto melhoramento racial e o combate aos fatores responsáveis pela degeneração humana. Pode-se dizer que o livro gira em torno de três eixos principais: os aspectos teóricos envolvendo a eugenia e a genética mendeliana; as relações da eugenia com a sexualidade, os matrimônios e a reprodução humana; e as relações entre mestiçagem, degeneração e seleção racial.

Nos dois primeiros capítulos do livro, Renato Kehl volta-se para a discussão sobre degeneração humana, temática que desde o século XIX assombrava médicos, intelectuais e autoridades públicas, sobretudo na Europa. Com o crescente processo urbano e industrial, temia-se que o contato com a pobreza e a proximidade com as classes pobres barrassem o processo de seleção natural, conduzindo a civilização europeia a decadência moral e biológica. Além disso, com a corrida imperialista em curso, havia o receio que o contato frequente entre a Europa e suas colônias do hemisfério sul, e a consequente mestiçagem com povos ditos inferiores, ameaçassem a suposta pureza racial europeia. Essa já era uma preocupação central quando Galton produziu suas primeiras reflexões sobre eugenia. A partir do início do século XX essa preocupação ganhou ainda mais força entre os eugenistas, seja pelos efeitos da expansão imigratória e da mestiçagem, seja pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, que produziu uma massa de pobres, doentes e mutilados de guerra³².

Renato Kehl analisa o processo de degeneração humana a partir de estatísticas levantadas em vários países e sob a ótica de diferentes eugenistas europeus e norte-americanos, entre eles figuras como arianista Madison Grant, autor do livro de *Passing of the great race*, uma das obras mais influentes na história do racismo científico³³. A partir dessas leituras, Kehl conclui que a degeneração humana é um efeito dos desequilíbrios produzidos pela própria modernidade, entre o rápido “crescimento da escória humana”, que ele definia pela “multiplicação dos delinquentes, amorais, imbecis, loucos, e atrasados mentais”, e a diminuição da “parte boa da coletividade”, os indivíduos de “boa estirpe”³⁴.

³² KEVLES, Daniel. *In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity*. Nova York: Knopf, 1985. ADAMS, op. cit., 1990.

³³ BARKAN, Elazar. *The retreat of scientific racism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

³⁴ KEHL, op. cit., 1933, p. 15-16.

No caso do Brasil, Kehl apresenta um cenário ainda mais pessimista, conforme uma série de escritores brasileiros já teria demonstrado, referindo-se a autores como Nina Rodrigues, Oliveira Vianna e Paulo Prado, intelectuais cujas reflexões são reconhecidamente atravessadas pelo racismo científico. O eugenista brasileiro chega a perguntar, repetindo Paulo Prado, se a “extensão dos males que nos afligem” não seria “consequência da mistura de raças?”³⁵. A resposta de Kehl é positiva. Segundo ele, além da falta de seleção natural, ocasionada pelas forças da modernidade, a “decadência dos povos” vem dos “cruzamentos heterogêneas”, como é o caso do Brasil³⁶.

O maior dilema para os eugenistas não estava na constatação de que as sociedades degeneravam rapidamente, mas no entendimento de que os indivíduos degenerados jamais produziriam uma “prole saudável” e apta à civilização. Pais degenerados gerariam, no ponto de vista de Kehl, filhos também degenerados, portadores de doenças mentais, criminosos, delinquentes ou incapazes, a maioria deles “incuráveis ou incorrigíveis”³⁷. Para Kehl, o determinismo da biologia ensinava que o homem é “escravo de sua natureza”, prisioneiro da hereditariedade, de “uma força que o subjuga biologicamente, que lhe imprime o temperamento, o caráter, de modo inexorável”³⁸. Essa realidade impunha à Kehl a constatação de que não há nada fora da biologia. Educação, religião, ou qualquer forma de política social não seriam suficientes para regenerar a humanidade ou torná-la mais equilibrada. Em muitos casos, a educação e o meio social serviriam apenas para “dar recursos de vida e para favorecer a procriação de indesejáveis para a espécie”³⁹. E concluía: “Enquanto o problema da degeneração humana não for encarado sob o ponto de vista biológico, teremos de encontrar sempre os maus embates sociais e individuais, as crises e ameaças à paz na família, na sociedade e entre as nações”⁴⁰.

Diante deste cenário, Renato Kehl entendia que somente com a aplicação de medidas restritivas seria possível pensar no melhoramento racial das futuras gerações. Caberia ao Estado não apenas a função de incentivar a reprodução das famílias de “boa estirpe”, mas também impedir a reprodução dos supostos degenerados ou inferiores. Acreditava que todos os países deveriam investir na “procriação racional”, mesmo que para isso fosse necessário a

³⁵ Ibid., p. 19.

³⁶ Ibid., p. 44.

³⁷ Ibid., p. 41.

³⁸ Ibid., p. 14.

³⁹ Ibid., p. 46.

⁴⁰ Ibid., p. 15.

implantação de uma rígida política de controle da natalidade, o chamado *birth control*, lançando mão de exames pré-nupciais e da regulação matrimonial, mas também de medidas mais duras como a própria esterilização eugênica, como os Estados Unidos e os países do norte da Europa já vinham realizando. Em seu entendimento, o *birth control* era recomendado como “medida de ultra-profilaxia contra a pleora de débeis mentais, de resíduos humanos e, também, como defesa para os casais eugenizados”⁴¹.

O controle da natalidade aparece, assim, como uma das questões que mais ocupava a atenção de Renato Kehl em seu livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Uma das formas mais eficientes de controlar o valor eugênico de uma nação era aprimorar o controle sobre a natalidade, seja pelas práticas da educação sexual e orientações matrimoniais, seja pelas medidas mais duras de esterilização e segregação racial. Para muitos eugenistas brasileiros, as práticas de orientação matrimonial eram formas de realizar a “eugenia negativa” de modo menos radical, sem a necessidade de cirurgias esterilizadoras. Neste caso, é compreensível que até os aconselhamentos matrimoniais e a educação sexual feminina fizessem parte de uma política restritiva de reprodução, vistas como medidas eficientes de controle da natalidade⁴². Não é por acaso que o próprio Renato Kehl publicou em 1925 um livro intitulado *Como escolher um bom marido*⁴³, no qual orientava as moças sobre a importância do matrimônio, o papel da educação sexual e matrimonial feminina na formação eugênica das futuras gerações.

Nos anos 1920 e 1930, como destaca Nancy Stepan, essa relação entre raça e gênero era uma preocupação corrente entre os eugenistas, incorporada como um aspecto cada vez mais central nos discursos sobre a nação. Como o papel social das mulheres era visto como primordialmente reprodutivo, era sobre as mulheres que recaía a maior responsabilidade por gerar uma prole saudável. Nancy Stepan explica ainda que “o desejo de ‘imaginar’ a nação em termos biológicos, de ‘purificar’ a reprodução das populações para adequá-las às normas hereditárias”, colocou eugenia, raça e gênero como aspectos estreitamente conectados ao próprio debate sobre as políticas de identidade nacional⁴⁴. Neste contexto, gênero foi um dos temas que tomou a agenda de eugenistas e autoridades públicas, sobretudo porque a eugenia permitia

⁴¹ Ibid., p. 198-199.

⁴² STEPAN, op. cit., 2005, p. 116.

⁴³ KEHL, Renato. *Como escolher um bom marido*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1925.

⁴⁴ Ibid., p. 117.

manter um controle sobre a sexualidade feminina e o papel reprodutivo e materno das mulheres. Ao mesmo tempo, a historiografia tem destacado que eugenistas mais progressistas, ou mesmo ativistas dos direitos femininos, também viram na eugenia uma possibilidade para debater a emancipação das mulheres. Para esse grupo, a eugenia estimulava a educação sexual feminina e permitia pensar o uso de métodos anticonceptivos, o debate sobre o divórcio e até mesmo o direito ao aborto, temas com os quais o movimento feminista enfrentava naquela época⁴⁵.

Em relação aos exames pré-nupciais, Renato Kehl entendia que a sua obrigatoriedade era uma medida eficaz de política eugênica. Isso explica porque os eugenistas fizeram pressão para que a medida fosse aprovada pela Constituinte de 1933-34, tendo inclusive Kehl à frente desse movimento. O resultado final acabou frustrando as expectativas dos eugenistas mais radicais, uma vez que a constituinte apenas recomendava a realização de exames pré-nupciais, sem o peso da obrigatoriedade tão desejada pelo movimento eugênico. No entendimento de Kehl, todos os casais deveriam se submeter a exames obrigatórios antes de contrair matrimônio, passando por uma análise minuciosa do histórico familiar até o terceiro grau. Em caso de apresentar qualquer risco para as futuras gerações, os casais deveriam ser impedidos de realizar casamento, ou, então, submeter-se a cirurgia esterilizadora⁴⁶. Para o eugenista, a restrição ao matrimônio deveria ser indicada também nos casos que envolvessem pessoas de classes ou raças diferentes, sobretudo “com mestiços das primeiras gerações”. Segundo ele, “está provado que tais casamentos são disgênicos, dando origem a tipos inferiores física, psíquica e moralmente”⁴⁷. A estes casos, Kehl também recomendava a esterilização eugênica.

A indicação da esterilização como forma de controle da reprodução humana foi longamente abordada por Kehl em seu livro de 1933. Embora ainda nos anos 1920 já tivesse manifestado a defesa da esterilização em casos específicos, conforme artigo publicado nos *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*⁴⁸, no início dos anos 1930, Kehl não apenas intensificou sua campanha em defesa dessa medida como ampliou o entendimento sobre os casos em que ela deveria ser indicada. Pode-se dizer que Kehl era mobilizado pelo amplo debate que, nos anos 1930, os eugenistas faziam em torno dos programas de

⁴⁵ KEVLES, op. cit., 1985; STEPAN, op. cit., 2005.

⁴⁶ KEHL, op. cit., 1933, p. 84-85.

⁴⁷ Ibid., p. 85.

⁴⁸ KEHL, Renato. “A esterilização dos grandes degenerados e criminosos”. *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*, n.1, v.2, 1925.

eugenia negativa. É justamente neste período que a esterilização humana tinha se transformado no tema central para os eugenistas, visto como uma das medidas mais necessárias no controle da reprodução. Nancy Stepan argumenta que a introdução das discussões sobre a esterilização foi, de longe, “a mais dramática alteração nas normas tradicionais que regulavam a família ocidental e os direitos individuais à reprodução”⁴⁹. Exemplos disso foram as milhares de pessoas esterilizadas compulsoriamente nos Estados Unidos entre 1907 a 1970, além dos casos mais violentos ocorridos na Alemanha durante o governo nazista.

Nas páginas de *Sexo e civilização*, Renato Kehl saudava o fato de que alguns países da Europa estavam encarando com entusiasmo a recente aprovação de leis que regulamentavam a esterilização, especialmente na Alemanha, Suécia, Dinamarca e Suíça⁵⁰. Contudo, o que mais chamava a atenção do eugenista brasileiro era mesmo o caso das leis de esterilização em curso nos Estados Unidos, país que desde 1907 já vinha realizando cirurgias esterilizadoras como medida de controle da reprodução humana. Kehl analisava mais detidamente as iniciativas feitas pelos eugenistas Harry Laughlin, Ezra Gosney e Paul Popenoe, eugenistas que lideraram uma série de campanhas em defesa do *Birth Control* no estado da Califórnia, sobretudo da esterilização compulsória. Em 1928, Gosney e Popenoe chegaram a fundar a *Human Betterment Foundation*, instituição voltada para a pesquisa sobre a reprodução humana e o papel da esterilização para fins eugênicos⁵¹. Além de traduzir artigos desses autores no *Boletim de Eugenia*, Kehl chegou a manter correspondências com esses eugenistas, por meio das quais trocavam informações institucionais, interesses de pesquisa e materiais bibliográficos sobre suas produções médicas e científicas.

Em seu livro de 1933, Kehl demonstrava grande entusiasmo pelos benefícios da esterilização, da qual “se espera os melhores resultados”. Em seu entendimento, se essa medida “fosse estatuída por lei, há mais tempo, já hoje se poderiam avaliar os seus benéficos efeitos”, de modo que “é preciso encarar o problema racial com vista larga de eugenista [...] para atinar com a verdadeira utilidade da esterilização”⁵². Kehl defendia que tal medida restritiva deveria ser aplicada em diferentes casos, desde doentes mentais, deficientes

⁴⁹ STEPAN, op. cit., 2005, p. 37.

⁵⁰ KEHL, op. cit., 1933, p. 188.

⁵¹ STERN, op. cit., 2005, p. 158-159.

⁵² KEHL, op. cit., 1933, p. 71.

físicos, criminosos ou portadores de doenças hereditárias, até casos nos quais as classes pobres fossem incapazes de sustentar economicamente sua prole. Em suas palavras, esses “resíduos humanos” eram “causadores da miséria, do infortúnio de tantas famílias, em cujo seio se reproduzem degenerados de toda sorte, cretinos, idiotas, criminosos, malandros, bêbados, e toda caterva de indesejáveis”⁵³.

No caso do Brasil, embora o governo jamais tenha oficialmente legislado sobre a esterilização eugênica, havia entre os eugenistas um franco desejo de regulamentar essa medida. Além dos esforços de Renato Kehl, eugenistas associados à Liga Brasileira de Higiene Mental, entre eles Alberto Farani, Pacheco e Silva, Cunha Lopes e Ernani Lopes, também faziam ampla campanha em defesa da esterilização. Assim como Kehl, acreditavam que a regulamentação dessa medida no Brasil era apenas uma questão de tempo.

Quando a lei da esterilização compulsória foi aprovada na Alemanha pelo governo nazista, em 1933, esses eugenistas saudaram a lei com entusiasmo, chegando inclusive a publicá-la na íntegra pelas páginas dos *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*⁵⁴. A lei de esterilização colocada em prática pelo governo de Adolf Hitler também recebeu a cobertura dos grandes jornais da época, como é possível perceber no inquérito que o jornal *O Globo* realizou em janeiro de 1934 entre os eugenistas brasileiros. As entrevistas foram também matéria de capa do jornal, com uma entrevista por dia. Entre os entrevistados estava Renato Kehl, que manifestou grande entusiasmo pela medida de esterilização aprovada na Alemanha. Outros que também opinaram em defesa dessa medida foram Pacheco e Silva, Oscar Fontenelle e Leonídio Ribeiro. Apenas dois entrevistados foram contrários ou fizeram restrições à sua implantação: o antropólogo Edgard Roquette-Pinto e o médico Leitão da Cunha, este último professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e também integrante da Assembleia Constituinte de 1933-34⁵⁵.

Em sua entrevista ao *O Globo*, que inclusive foi a primeira da série e que ocupou toda a página de capa do jornal, Renato Kehl lembrava que sua opinião já era bastante conhecida, referindo-se ao longo tratamento que dedicara a

⁵³ *Ibid.*, p. 190.

⁵⁴ A LEI... “A lei alemã de esterilização dos doentes transmissores de taras”. *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*, Rio de Janeiro, v.7, n.1. 1934. Sobre a publicação dessa lei no Brasil, consultar: WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “Eugenia ‘negativa’, psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil”. *História, Ciência, Saúde-Manguinhos*, 2013, v. 20, n. 1, p. 263-288.

⁵⁵ O GLOBO. “Devem ser esterilizados os enfermos incuráveis? Inquérito entre os cientistas brasileiros). *O Globo*. Rio de Janeiro, jan. 1934.

esse tema em seu *Sexo e civilização*, livro “que agora publiquei, após à recente viagem que fiz ao norte do continente europeu”⁵⁶. Ao destacar a publicação de seu livro e sua recente viagem pela Alemanha, quando o nazismo já havia tomado o poder, Kehl emprestava credenciais que reafirmavam seu notório conhecimento acerca do tema. Tanto é assim que fizera questão de destacar que seu parecer favorável à esterilização era “firmado no estudo e na observação de muitos anos, um parecer que julgo definitivo”. Kehl não apenas elogiava a “judiciosa lei” aprovada na Alemanha, país que segundo ele resolvia as coisas com seriedade, como também lembrava que outros países já vinham aplicando tal medida. Quando perguntado sobre a possibilidade de implantação de uma lei semelhante no Brasil, demonstrou-se convicto: “Apesar da rotina e dos fetichistas, a esterilização tornar-se-á futuramente, uma realidade, também no Brasil”⁵⁷.

No final dos anos 1930, quando uma onda de críticas ao nazismo começava a ganhar força em diferentes países do mundo, Kehl voltava a elogiar a política eugênica do Terceiro Reich. Em 1937, em seu livro *Por que sou eugenista*, no qual celebrava os 20 anos de sua campanha eugênica, destaca o sucesso da lei de esterilização daquele país, que já contava com “1500 tribunais eugênicos e 77 conselhos especiais de apelação”. O eugenista brasileiro fazia questão de afirmar que “quando um país como este toma tal deliberação, é porque ela constitui, em realidade, um imperativo de alcance indiscutível”⁵⁸. No entendimento de Renato Kehl, o Tribunal Eugênico alemão, definido por ele como “um verdadeiro código de proteção racial”, “impressionou os cientistas e governantes de vários países, especialmente do norte europeu que, aos poucos, estão adotando os mesmos dispositivos regulamentares, apenas com algumas variantes”⁵⁹. Vale lembrar que suas referências à eugenia alemã eram feitas logo depois de uma outra viagem de Renato Kehl pela Alemanha, realizada em 1937, quando o Nazismo já dava passos largos em direção à catástrofe que explodiria dois anos depois.

⁵⁶ KEHL, op. cit., 1934.

⁵⁷ Ibid., p. 1.

⁵⁸ KEHL, Renato. *Por que sou eugenista: 20 anos de campanha eugênica 1917-1937*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1937.

⁵⁹ Ibid., p. 98.

Eugenia, mestiçagem e degeneração

Um dos temas que mais mobilizou a trajetória de Renato Kehl foi sem dúvida a relação entre eugenia e miscigenação racial. O debate sobre mestiçagem, aliás, pode ser visto como o maior paradigma do pensamento social brasileiro das primeiras décadas do século XX. Era por meio da mestiçagem que o Brasil teria se formado enquanto nação, num processo que envolveu europeus, indígenas e africanos das mais variadas origens raciais. Se nos anos 1930 havia intelectuais que apostavam no mito da democracia racial como solução para uma harmoniosa integração nacional, ou então aqueles que viam a mestiçagem como um caminho otimista para o branqueamento da nação, também havia aqueles que apontavam a mistura racial como o maior empecilho para a formação de uma nação eugênica. Renato Kehl, obviamente, estava alinhado a este último grupo. Embora ele próprio tenha afirmado nos anos 1920 que o Brasil acabaria se branqueando “às custas de muito sabão de coco ariano”, a partir dos anos 1930 se tornara progressivamente mais pessimista com a tão propalada tese do branqueamento⁶⁰. Em seu entendimento, não parecia admissível pensar que o “mestiçamento de todos os povos” pudesse conduzir à homogeneidade, como os adeptos da tese do branqueamento acreditavam⁶¹.

A partir do final dos anos 1920, seu aprofundamento na genética mendeliana o conduziram a compreensão de que os cruzamentos raciais produzem “tipos híbridos” inferiores ou degenerados⁶². Essa era uma compreensão recorrente nos estudos antropológicos e genéticos desse período, a maioria deles fortemente comprometidos com o racismo científico e o arianismo nórdico⁶³. Em seu livro *Sexo e civilização*, o eugenista brasileiro fazia um debate com esses estudos, citando, por exemplo, autores como o eugenista sueco Herman Lundborg e o norueguês Alfred Mjöen, cujos trabalhos foram inclusive traduzidos por Kehl e publicados nas páginas do *Boletim de Eugenia*. A partir destes estudos, comentava Kehl, “é impossível negar, à luz da ciência”, que a mestiçagem produz de fato “tipos inferiorizados”. Além disso, destacava que esses e outros estudos, como os trabalhos de Fritz Lentz, Ernest Rudin e Herman Werner Siemens, eugenistas alemães internacionalmente conhecidos e bastante citados por Kehl, projetavam uma lúcida defesa do “rigorismo

⁶⁰ KEHL, Renato. “As questões de Raças”. *Gazeta do Povo*, Curitiba, out. 1921.

⁶¹ KEHL, op. cit., 1933, p. 206.

⁶² KEHL, op. cit., 1929a; 1933.

⁶³ BARKAN, op. cit., 1992.

mendeliano”. Em seu entendimento, a genética de Mendel permitia “prever as possibilidades hereditárias de um cruzamento humano, tão bem, dentro das naturais exceções, como dentro de um cruzamento animal”⁶⁴.

Seguindo o argumento desses autores, Kehl explicava que nenhuma influência do meio, doença ou outra condição mórbida qualquer eram mais responsáveis pela degeneração humana do que os “cruzamentos heterogêneos”, como entre brancos e pretos, brancos e indígenas, ou brancos e amarelos. O excesso de variação biológica resultante dessa mestiçagem vinha se processando de modo assustador, dizia ele, tornando-se a principal ameaça para as sociedades civilizadas. Numa clara referência às teorias mendelianas, afirmava que os tipos híbridos eram responsáveis por “desvios da norma genética”, concluindo que “a vida numa sociedade é tanto mais intensa, desordenada, prenhe de vicissitudes, de crimes, de degeneração, quanto mais heterozigotos os elementos que a compõem”⁶⁵.

Como forma de combater a miscigenação racial, Renato Kehl defendia inclusive a “consanguinidade racial”, chegando a considerar até mesmo a “consanguinidade familiar” como uma prática eugênica⁶⁶. Em *Sexo e civilização*, o autor explicava que não se tratava da defesa de casamentos incestuosos, mas compreendia que os matrimônios entre “pessoas de parentesco próximo, da mesma raça e classe, com caracteres ótimos”, eram indicados para enfrentar o grande “mal da raça”, a mestiçagem heterogênea⁶⁷. Esse procedimento recebia o nome de “ultra-eugenia”, medida que, segundo Kehl, poderia realizar os “intuítos eugênicos para alcançar a utopia da felicidade social”⁶⁸.

Essa “ultra-eugenia” partia da compreensão de que quanto mais homogênea ou uniforme fosse uma sociedade, mais equilibrada ela seria, seja nos temperamentos psíquicos e na convivência social, seja nos aspectos morfológicos ou fisiológicos. A homogeneidade racial, no entendimento de Kehl, produziria não apenas a superioridade física e intelectual, mas também a ordem política e civilizatória. Kehl lembrava os casos vindos da seleção genética elaborada por produtores de rebanho de carneiros, galinhas ou mesmo animais de tração ou sela, que para obterem as melhores linhagens perseguiram sempre “uma uniformidade perfeita”. Em suas palavras, “o criador

⁶⁴ KEHL, op. cit., 1933, p. 202-203.

⁶⁵ Ibid., p. 44.

⁶⁶ Ibid., p. 240.

⁶⁷ Ibid., p. 241.

⁶⁸ Ibid. p. 247.

luta para manter a homogeneidade, conservando como reprodutores, animais de escolha, e processando a procriação endogâmica selecionada”⁶⁹. Essas comparações ou exemplos vindos dos estudos da genética animal e vegetal eram, inclusive, bastante recorrentes entre os eugenistas, sobretudo daqueles que empregavam a genética mendeliana para pensar os efeitos da mistura racial na reprodução humana.

Voltando-se para o caso do Brasil, apontado como um dos países mais miscigenados do mundo, Kehl lamentava que os estudos sobre os “cruzamentos de raça” ainda fossem incipientes no país. De todo modo, a partir dos estudos produzidos por autores como Nina Rodrigues, Paulo Prado, Oliveira Vianna e Toledo Piza Junior, Kehl destacava que havia elementos suficientes para atestar a fraqueza física e a instabilidade mental dos mestiços do Brasil⁷⁰. Em sua sentença, fortemente temperada pelo racismo científico, “os mestiços brasileiros de branco e preto (mulatos), são, na maioria, elementos feios e fracos, apresentando, com frequência os vícios dos seus ancestrais”. E concluía: “De grande instabilidade de caráter, constituem, pois, elementos perturbadores do progresso nacional, sob o ponto de vista étnico e social”⁷¹.

Diante das constatações produzidas por estudiosos do assunto, até mesmo com o respaldo de cientistas internacionalmente conhecidos, Kehl sentenciava que “o grande mal do Brasil é um mal de raça”⁷². Era por isso que os eugenistas não poderiam mais ser favoráveis aos cruzamentos raciais, sobretudo aqueles envolvendo negros, indígenas, caboclos e asiáticos. Em seu entendimento, era imprescindível que medidas drásticas de controle da reprodução humana também levassem em consideração a ameaça que mestiçagem representava para o futuro do Brasil. Kehl acreditava que uma das formas mais eficientes de limitar o nascimento desses “elementos indesejáveis” consistia justamente em construir medidas de seleção racial, seja pelo controle matrimonial e a segregação racial propriamente dita, seja pela esterilização eugênica e a seleção imigratória.

Nos anos 1930, o debate sobre imigração foi o tema que melhor sintetizou as expectativas dos eugenistas para realizar a tão desejada seleção racial, especialmente pela ampla repercussão que esse tema ocupou entre os

⁶⁹ Ibid., p. 242.

⁷⁰ Ibid., p. 200-202. Entre os escritores brasileiros, citava especialmente os trabalhos de Oliveira Vianna, escritor fluminense com quem mantinha uma relação bastante próxima. Kehl citava sobretudo o livro *Populações Meridionais*, publicado em 1922, e *Raça e Assimilação*, de 1932.

⁷¹ Ibid., p. 200.

⁷² Ibid., p. 204.

congressistas que participaram da Assembleia Nacional Constituinte de 1933-34. Para o próprio governo Vargas, a questão imigratória era fundamental não só para atrair trabalhadores saudáveis e suprir a mão de obra que setores da economia desejavam, mas também para povoar o território nacional e contribuir com a formação eugênica do país⁷³. É importante destacar que em nenhum outro lugar do mundo as discussões sobre imigração foram mais identificadas com a construção da identidade nacional que no Brasil. Desde o século XIX, a atração de imigrantes europeus era vista como uma alternativa essencial para substituir os africanos, indígenas e mestiços por “gente branca”, permitindo pensar que, no futuro, o Brasil seria majoritariamente formado por descendentes de europeus.

Para os integrantes do movimento eugênico, a seleção imigratória era política biológica imprescindível, conforme já era possível perceber durante o Congresso de Eugenia de 1929. De maneira geral, a agenda de discussões lançadas durante o evento serviu até mesmo como parâmetro para as questões promovidas durante a Assembleia Constituinte de 1933-34. Isso se devia a ampla campanha que os eugenistas fizeram em defesa da seleção imigratória. Liderado por Kehl, o movimento eugênico articulou suas instituições, a imprensa e deputados aliados para que as demandas eugênicas fossem colocadas em pauta. Essa articulação ganhou força especialmente porque entre os parlamentares havia médicos e intelectuais identificados com as ideias eugênicas, entre eles figuras bastantes prestigiadas como Arthur Neiva, Miguel Couto, Pacheco e Silva e Xavier de Oliveira⁷⁴.

Durante as discussões promovidas nessa comissão, era comum aparecer citações à eugenistas e antropólogos, alertando para a necessidade de pautar a legislação imigratória a partir de critérios eugênicos. Entre as autoridades intelectuais internacionais, havia menções à arianistas como Madison Grant e Vacher de Lapouge, além de aliados da “higiene racial” alemã, como John Alfred Mjoen, Fritz Lenz e Herman Lundborg. Entre os brasileiros, os nomes mais citados eram mesmo de Renato Kehl e Oliveira Vianna⁷⁵. O deputado Xavier de Oliveira, um dos parlamentares que mais reunia argumentos para justificar a proibição de imigrantes indesejáveis, chegou a ler em plenária

⁷³ GERALDO, Endrica. *O 'perigo alienígena': política imigratória e pensamento racial no governo Vargas (1930-1945)*. Tese (Doutorado em História) – Unicamp: Campinas, 2007.

⁷⁴ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “Eugenia, racismo científico e antirracismo no Brasil: debates sobre ciência, raça e imigração no movimento eugênico brasileiro (1920-1930)”. *Revista Brasileira de História*, jan-abr, 2022, v. 42, n. 89, p. 93-115.

⁷⁵ ANNAES DA ASSEMBLEIA..., op. cit., 1935.

uma carta aberta que Renato Kehl havia enviado à Assembleia Constituinte, no qual alertava para o perigo que a mestiçagem de “raças heterogênicas” representava para o futuro do Brasil⁷⁶. Nesse documento, repetia os argumentos já presentes em seu livro de 1933, publicado justamente no calor das discussões promovidas pela constituinte. Em suas palavras, caso não fosse aprovada “uma política imigratória enérgica”, o Brasil, “que já é um “*melting pot* de raças, será dominado pelos elementos xanto-negróides”⁷⁷.

O tema da mestiçagem foi, inclusive, utilizado por alguns parlamentares como argumento para se opor a entrada de imigrantes não europeus. Havia a compreensão quase generalizada que a imigração europeia era a mais desejável, uma vez que garantiria a homogeneidade racial da população brasileira num futuro próximo, referindo-se ao processo de branqueamento em curso, enquanto a entrada de asiáticos, árabes, negros e judeus deveria ser impedida ou evitada. Ao final das discussões, a Assembleia Constituinte aprovou uma legislação fortemente racista que atendia, em boa medida, as demandas do movimento eugênico. De maneira geral, a constituição brasileira repetia o que a legislação norte-americana havia aprovado na polêmica lei *Johnson-Reed* de 1924, que criava uma lei de cotas que favorecia amplamente a imigração europeia e restringia a entrada de outras nacionalidades⁷⁸.

Considerações finais

Como destacamos no início deste artigo, o cenário dos anos 1930 no Brasil foi marcado por fortes ambiguidades intelectuais e políticas. Ao mesmo tempo que os eugenistas radicalizavam seus projetos em direção à eugenia negativa, um emergente grupo de intelectuais, liderados por jovens pensadores sociais e escritores modernistas, produziam teses e reflexões históricas e sociológicas que contestavam o racismo científico em voga entre os brasileiros. Curiosamente, o livro *Sexo e civilização: aparas eugênicas*, que representava uma síntese do determinismo racial, foi publicado no mesmo ano que o sociólogo Gilberto Freyre lançava *Casa-grande e Senzala* (1933), livro seminal que celebrava a mestiçagem como o nosso maior mito identitário. De

⁷⁶ OLIVEIRA, Xavier de. “Discurso”. In: *Annaes da Assembleia Nacional Constituinte*. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, Vol. 6, p. 449-482, 1935, p. 473. Disponível: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/8128>; acesso em: 10 março 2024.

⁷⁷ KEHL, op. cit., 1933, p. 207.

⁷⁸ SERFERTH, Giralda. “Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política de imigração e colonização”. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996, p. 41-58; GERALDO, op. cit., 2007.

certo modo, podemos dizer que essas obras sintetizam as divergências e os embates intelectuais produzidos nos anos 1930, sobretudo quando pensamos os diferentes projetos de construção nacional colocados em cena.

A produção simultânea dessas obras também permite entender as ambiguidades que marcaram as ideologias políticas do próprio governo Vargas. De um lado, o nacionalismo fascista de Vargas o aproximou do racismo e das ideias defendidas pelo movimento eugênico, como se houvesse uma simbiose de interesses em torno da relação entre raça e identidade nacional. O modo autoritário como o governo mantinha o controle sobre os grupos “socialmente problemáticos” - entre eles imigrantes indesejáveis, doentes mentais, alcoólatras, vagabundos, malandros, capoeiras e moradores de rua -, era visto com bons olhos por eugenistas e intelectuais mais reacionários, como Renato Kehl. Assim como os eugenistas, o governo Vargas também acreditava que uma verdadeira política nacionalista deveria passar pela homogeneização da população, baseada tanto no ordenamento da vida social quanto no controle biológico e racial. Foi neste contexto que Vargas criou uma série de instituições, aparatos estatais e novas técnicas de controle, identificação, seleção e reclusão daqueles que ameaçavam a ideologia da nacionalidade⁷⁹.

De outro lado, como expressão das ambiguidades que caracterizaram o seu governo, a política de nacionalização de Vargas também incorporou o discurso de valorização do Brasil mestiço, aderindo inclusive ao mito da democracia racial. É por esse motivo que a obra de Gilberto Freyre se tornou uma referência que sustentava essa visão positiva sobre a identidade nacional. Como bem destaca Nancy Stepan, apesar da existência de profundas divisões raciais e sociais que marcaram o governo Vargas, ao longo dos anos 1930 “a noção de que a fusão racial e cultural era a solução para a composição racial e social do Brasil tornou-se a ideologia oficiosa do Estado nacional”⁸⁰.

Apesar das conquistas do movimento eugênico, ao final da década de 1930 o radicalismo racial de Renato Kehl perdia adeptos, tornando-se uma figura cada vez menos expressiva. Ao mesmo tempo, a vitalidade com que liderava o movimento eugênico desde os anos 1910 arrefecia diante das ambíguas ideologias raciais brasileiras. Os mitos da identidade nacional vencedores ao final dos anos 1930 dialogavam muito mais com as teses de Gilberto Freyre e as versões mais “moderadas” da eugenia, mais comuns nas

⁷⁹ CUNHA, Olívia Maria Gomes da. *Intenção e Gesto: Pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002.

⁸⁰ STEPAN, op. cit., 2005, p. 174.

décadas de 1910 e 1920, do que com a eugenia negativa e o extremismo de Kehl. As medidas mais radicais, como a esterilização eugênica e o controle matrimonial, jamais seriam aprovadas oficialmente pelo Estado.

Embora o governo Vargas, já no Estado Novo, continuasse sua política de nacionalização e perseguição contra imigrantes indesejáveis, as medidas eugênicas contrárias à mestiçagem pareciam pouco eficientes para um país que cada vez mais optava pelo projeto de branqueamento da população. Ao invés de uma dura segregação racial, como queria Kehl, o Brasil parecia cada vez mais disposto a assumir a mestiçagem como uma deliberada política de homogeneização racial. A eliminação de negros, indígenas e outras “raças indesejáveis” não seguiria o caminho de uma segregação oficial, mas de um projeto de fusão racial e cultural com imigrantes europeus. Neste sentido, não se tratava de rejeitar a eugenia, mas de adotá-la a partir de uma perspectiva mais adequada às ideologias raciais brasileiras então em voga, sobretudo daquelas que conjugavam o mito da democracia racial e o branqueamento da nação.

Isso ajuda a explicar o sentimento de frustração que Renato Kehl parecia chegar ao final dos anos 1930. Seu projeto de implantação de uma política biológica radical, ao estilo da “higiene racial” alemã e do segregacionismo racial norte-americano, encontrou poucos adeptos nas instituições governamentais. Nem mesmo o acalentado sonho de criação de um Instituto Brasileiro de Eugenia, desejado por Kehl como uma instituição à serviço do Estado, também não se efetivou. Embora o fascismo e a sedução pelos regimes autoritários aproximassem Renato Kehl e o governo Vargas, havia entre eles uma certa distância que jamais seria superada.

Por todos esses motivos, Renato Kehl chegava ao final dos anos 1930 mais isolado, ao mesmo tempo que o próprio movimento eugênico perdia sua força institucional. Um exemplo disso era o encerramento do *Boletim de Eugenia* em 1933, que em seus últimos números já nem contavam mais com a direção editorial de Renato Kehl, cujas funções tinham sido delegadas à Octavio Domingues e Toledo Piza Junior, antigos parceiros do movimento eugênico⁸¹. O próprio Piza Junior constatava, em carta escrita em 1938, que Kehl “era o único eugenista verdadeiro desse imenso Brasil”, e que apesar

⁸¹ Para mais detalhes sobre as relações de Octavio Domingues e Toledo Piza Junior com Renato Kehl e o movimento eugênico, consultar HABIB, Paula Arantes Botelho Briglia. *Agricultura e Biologia na Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz' (ESALQ): os estudos de genética nas trajetórias de Carlos Teixeira Mendes, Octavio Domingues e Salvador de Toledo Piza Jr. (1917-1937)*. Tese (Doutorado em História) — Fiocruz: Rio de Janeiro, 2010.

dos esforços “para formar núcleos ou cercar-se de companheiros, talvez com o fim de repartir a glória desses 20 anos de campanha, a verdade é que você está sempre só”⁸².

A constatação de Toledo Piza Junior parecia dizer mais sobre o isolamento de Renato Kehl ao final da década de 1930, do que propriamente aos resultados de sua campanha em defesa da eugenia. O próprio livro *Por que sou eugenista*, lançado em 1937 como uma memória celebrativa dos seus 20 anos de atuação como eugenista, também pode ser visto como uma estratégia de Renato Kehl para estabelecer uma ponte entre o passado e o presente, como seu último esforço em manter-se influente no campo intelectual e político.

Seja como for, o isolamento e o desânimo de Kehl também foram percebidos por Oliveira Vianna, escritor com quem mantinha uma estreita afinidade intelectual. Em carta enviada a Kehl em 1938, pedia ao amigo para não esmorecer em sua “obra benemérita”, referindo-se à campanha eugênica. E escrevia: “notei da última vez, que nos encontramos, antes de sua partida para a Alemanha, que estava tomado de um pouco de desânimo e ceticismo sobre os seus esforços”⁸³. Como forma de motivar seu amigo a não esmorecer, Oliveira Vianna ressaltava que a divulgação de uma ideia como a eugenia tinha sempre uma “difusão lenta e invisível, mas não nula”, querendo com isso dizer que o tempo, no futuro, se encarregaria de mostrar o valor de suas campanhas em defesa da eugenia.

Fontes

ACTAS DO CONGRESSO DE EUGENIA. In: *Actas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia*. Rio de Janeiro, vol. I, 1929, p. 11-42.

ANNAES DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. *Imprensa Nacional*. Rio de Janeiro, 22 volumes, 1935. Disponível: <https://bd.camara.leg.br/bd/discover>; acesso em: 10 março 2024.

CARTA DE MONTEIRO LOBATO A RENATO KEHL. São Paulo, (Sem data). Fundo Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, DAD-COC

⁸² Carta de Salvador de Toledo Piza Junior à Renato Kehl. São Paulo, 19 de novembro de 1938 (Fundo Pessoal Renato Kehl – Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz – DAD-COC).

⁸³ Carta de Oliveira Vianna à Renato Kehl. Niterói, 01 de abril de 1938 (Fundo Pessoal Renato Kehl – Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz – DAD-COC).

CARTA DE RENATO KEHL A SALVADOR TOLEDO PIZA JUNIOR. Rio de Janeiro, 24 de março de 1930. Fundo Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, DAD-COC.

CARTA DE RENATO KEHL A SALVADOR TOLEDO PIZA JUNIOR. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1930. Fundo Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, DAD-COC.

CARTA DE SALVADOR DE TOLEDO PIZA JUNIOR À RENATO KEHL. São Paulo, 19 de novembro de 1938. Fundo Pessoal Renato Kehl – Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz – DAD-COC.

CARTA DE OLIVEIRA VIANNA À RENATO KEHL. Niterói, 01 de abril de 1938. Fundo Pessoal Renato Kehl – Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz – DAD-COC.

KEHL, Renato. “As questões de Raças”. *Gazeta do Povo*, Curitiba, out. 1921.

_____. *Como escolher um bom marido*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1925.

_____. “A esterilização dos grandes degenerados e criminosos”. *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*, n.1, v.2, 1925.

_____. *Lições de eugenia*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929a.

_____. “Instituto Brasileiro de Eugenia”. *Boletim de Eugenia*, Rio de Janeiro, fev. 1929b, vol. 1, n. 2, p. 1.

_____. “Aparas médicas: a felicidade do ponto de vista médico e eugênico”. *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 30 ago 1930.

_____. “Porque se fundou a C.C.B.E”. *Boletim de Eugenia*. Rio de Janeiro, mar 1931, ano III, n. 27, p. 2.

_____. *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1933.

_____. “Devem ser esterilizados os enfermos incuráveis? (Inquérito entre os cientistas brasileiros)”. *O Globo*. Rio de Janeiro. 3 jan. 1934.

_____. *Por que sou eugenista: 20 anos de campanha eugênica 1917-1937*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1937.

O GLOBO. “Devem ser esterilizados os enfermos incuráveis? Inquérito entre os cientistas brasileiros)”. *O Globo*. Rio de Janeiro, jan. 1934.

OLIVEIRA, Xavier de. “Discurso”. In: *Annaes da Assembleia Nacional Constituinte*. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, Vol. 6, 1935, p. 449-482. Disponível: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/8128>; acesso em: 10 março 2024.

Referências

ADAMS, Mark B. (Org.). *The wellborn science: eugenics in Germany, France, Brazil e Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.

BARKAN, Elazar. *The retreat of scientific racism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

BUENO, Luís. *Uma história do romance de 30*. São Paulo: Edusp, 2006.

CARVALHO, Leonardo Dallacqua. *O saneador do Brasil: saúde pública, política e integralismo na trajetória de Belisário Penna (1868-1939)*. Tese (Doutorado em História das Ciências) — Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz: Rio de Janeiro, 2019.

CUNHA, Olívia Maria Gomes da. *Intenção e Gesto: Pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002.

FAUSTO, Boris. *A história do Brasil*. São Paulo: Edusp, 2019.

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. *O tempo do nacional estatismo – vol. 2: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In: _____. *A história da sexualidade: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1997, p.125-149.

GERALDO, Endrica. *O ‘perigo alienígena’: política imigratória e pensamento racial no governo Vargas (1930-1945)*. Tese (Doutorado em História), Unicamp: Campinas, 2007.

KEVLES, Daniel. *In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity*. Nova York: Knopf, 1985.

LIMA, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. “Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitarista da Primeira República”. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (Org.). *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1996, p. 23-40.

HABIB, Paula Arantes Botelho Briglia. *Agricultura e Biologia na Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ (ESALQ): os estudos de genética nas trajetórias de Carlos*

Teixeira Mendes, Octavio Domingues e Salvador de Toledo Piza Jr. (1917-1937). Tese (Doutorado em História) — Fiocruz: Rio de Janeiro, 2010.

PROCTOR, Robert. *Racial hygiene: medicine under the nazis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

ROSSI, Luiz Gustavo Freitas. *As cores da revolução: a literatura de Jorge Amado nos anos 30*. São Paulo: Annablume, 2009.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SERFERTH, Giralda. “Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política de imigração e colonização”. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996, p.41-58.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico brasileiro (1905-1935)*. Rio de Janeiro: Fiocruz; FGV Editora, 2017.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no entreguerras*. Guarapuava: Eduni, 2019.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “Eugenia, racismo científico e antirracismo no Brasil: debates sobre ciência, raça e imigração no movimento eugênico brasileiro (1920-1930)”. *Revista Brasileira de História*, jan-abr, 2022, v. 42, n. 89, p. 93-115.

STEPAN, Nancy. *A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

STERN, Alexandra. *Eugenic nation: faults and frontier of better breeding in modern America*. California: University of California Press, 2005.

WEISS, Sheila Faith. “The Race Hygiene Movement In Germany 1904-1945”. In: ADAMS, Mark. (Org.). *The wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil e Russia*. New York: Oxford University Press, pp.08-68, 1990.

WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “Eugenia ‘negativa’, psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil”. *História, Ciência, Saúde-Manguinhos*, 2013, v. 20, n. 1, p. 263-288.

Artigo recebido para publicação em 22/07/24

Aprovado em 02/08/24.

O contexto político-científico da eugenia no eixo Brasil-Uruguai: uma análise-crítica do quadrante político proposto por Maurizio Meloni¹

The political-scientific context of eugenics in the Brazil-Uruguay axis: a critical analysis of the political quadrant proposed by Maurizio Meloni

Leonardo Dallacqua de Carvalho*
<https://orcid.org/0000-0002-7893-3092>

Angelo Tenfen Nicoladeli**
<https://orcid.org/0000-0003-3242-2606>

Resumo

Este artigo tem como objetivo testar o quadrante político desenvolvido por Maurizio Meloni como uma ferramenta analítica e didática para a compreensão política de eugenia. Considerando a intrincada complexidade tanto política quanto científica do movimento eugênico, o quadrante político é apresentado como uma estrutura analítica que visa aprofundar diversas concepções de hereditariedade e das políticas eugênicas defendidas por diferentes posicionamentos no quadrante. Embora tenha sido originalmente concebido com base em casos da eugenia europeia e estadunidense, é necessário considerar se as experiências latino-americanas podem ser contextualizadas dentro desse quadro. Neste artigo, apresentaremos brevemente quatro figuras proeminentes no campo da eugenia latino-americana do Brasil e do Uruguai e as posicionaremos dentro do quadrante como forma de exemplificar a aplicação dessa estrutura analítica: Renato Kehl, em suas distintas fases, Roquette-Pinto, Paulina Luisi e Belisário Penna. Ao final, queremos questionar se a proposta do quadrante político de Maurizio Meloni é eficaz para os estudos de caso de personagens eugenistas da América Latina ou se, na verdade, é uma ferramenta imprecisa dada a pluralidade contextual da eugenia.

Palavras-Chave: Eugenesia. Brasil. Uruguai. História das Ciências.

* Doutor em História da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz. Professor do Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão (PPGHIST/UEMA). E-mail: leo.historiafiocruz@gmail.com

** Doutorando em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS/COC/FIOCRUZ). E-mail: angelonicoldeli@hotmail.com

¹ Pesquisa financiada pela CAPES e Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ.

Abstract

This article aims to test the political quadrant developed by Maurizio Meloni as an analytical and didactic tool for the political understanding of eugenics. Considering the intricate political and scientific complexity of the eugenics movement, the political quadrant is presented as an analytical structure that aims to delve into different conceptions of heredity and eugenic policies defended by different positions in the quadrant. Although it was originally conceived based on cases of European and American eugenics, it is necessary to think about whether Latin American experiences can be contextualized within this framework. In this article, we will briefly present four prominent figures in the field of Latin American eugenics in Brazil and Uruguay and position them within the quadrant as a way of exemplifying the application of this analytical structure: Renato Kehl, in his different phases, Roquette-Pinto, Paulina Luisi and Belisário Penna. In the end, we want to question whether the proposal from Maurizio Meloni's political quadrant works for case studies of eugenicist characters from Latin America or is, in fact, an inaccurate tool given the contextual plurality of eugenics.

Keywords: Eugenesia. Brazil. Uruguay. History of Sciences.

Introdução

Qual a novidade em discutir o aspecto político da eugenia? Há mais de três décadas a literatura destaca que eugenia e os projetos políticos são indissociáveis. No entanto, ideais eugenistas permanecem presentes no debate público e na adoção por determinados grupos, cujo propósito desemboca em políticas de controle populacional. Questiona-se quais políticas públicas possuem caráter eugenista, como a possibilidade de legislação para aborto de fetos com malformação. No campo da política contemporânea, ideias eugenistas são endossadas por grupos de extrema-direita que propõem políticas de exclusão para refugiados, imigrantes e grupos raciais e de gênero. Diante desse cenário, como lidar com discussões que projetam o espectro político no passado histórico da eugenia, particularmente na primeira metade do século XX? Atualmente, o termo “eugenia” carrega um estigma histórico e ideológico que serve para vincular opositores políticos a suas práticas e condená-los por ações contra a humanidade. Dessa forma, a eugenia é compreendida, em seu sentido histórico, como uma ciência utilizada apenas por grupos de extrema direita.

O risco do anacronismo é praticamente inevitável quando tentamos projetar o passado político da eugenia no presente em busca de rupturas ou continuidades. Embora haja aproximações e distanciamentos, o papel do historiador é contextualizar no âmbito de um passado selecionado. Não se pretende, portanto, desqualificar as apropriações contemporâneas da eugenia associadas a grupos de extrema-direita, por exemplo, mas sim abordar em uma perspectiva histórica as conexões entre eugenia e ideologia política, conforme proposto por Maurizio Meloni ao analisar a primeira metade do século XX.

Diane Paul², em um texto publicado em 1984, ressaltava que a eugenia foi amplamente compartilhada pela esquerda, na figura de marxistas e fabianos. Como exemplo, mencionava personagens como Beatrice Webb, Sidney Webb, George Bernard Shaw, Havelock Ellis, H. J. Laski, Graham Wallas, Emma Foldman, H.G. Wells, Edward Aveling, Julian Huxley, Joseph Needham, Muller, Paul Kammerer, entre outros.

Mark Adams, na coletânea *The Wellborn Science*³, aprofundou as relações políticas entre eugenia e ideologias políticas. Em sua revisão histórico-conceitual, menciona que um dos grandes mitos que cercam a eugenia foi caracterizá-la como um produto exclusivo de uma política reacionária ou de direita. Adams⁴ lembra que geneticistas como o russo Alexander Sergeevich Serebrovsky, o estadunidense Hermann Joseph Muller e o britânico John Burdon Sanderson Haldane eram declaradamente comunistas e defensores de princípios eugenistas. Ao apontar as múltiplas facetas no caráter político da eugenia, Adams procurava se distanciar dos essencialismos e propor uma ampliação dos métodos investigativos e comparativos desses estudos.

Não à toa, na mesma coletânea, Adams dedica um capítulo ao estudo da eugenia na Rússia, entre 1900 e 1940. O exemplo do geneticista Hermann Muller com a eugenia soviética expõe como a eugenia e política se relacionavam. Muller era um eugenista convicto e colocou a teoria de Galton numa perspectiva econômica-social. A seleção genética representaria, para ele, o passo final da revolução comunista.

Na mesma linha, Véronique Mottier⁵ sustenta que a eugenia, desde a sua origem, esteve entrelaçada na sociedade e na política, sendo constituída

² PAUL, Diane. Eugenics and the Left. *Journal of the History of Ideas*. [S.l.], v. 45, n. 4, 1984, p. 567-590.

³ ADAMS, Mark. Toward a comparative History of eugenics. In: ADAMS, Mark (org.). *The Wellborn Science: eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.

⁴ *Ibid.*, p. 220.

⁵ MOTTIER, Véronique. Eugenics and the State: Policy-Making in Comparative Perspective. In: BASHFORD, Alison; LAVINE, Philippa Levine (orgs.). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics* (Oxford Handbooks).

tanto como ciência quanto como um movimento social. Seguindo a perspectiva de Adams, a autora cita o antropólogo francês, cofundador do Partido dos Trabalhadores Franceses e socialista, Georges Vacher de Lapouge, cujas ideias previam que os homens deveriam realizar uma “criação selecionista”, isto é, uma espécie de “serviço sexual” em nome da nação. Outro caso mencionado por Mottier⁶ diz respeito a um movimento bolchevique surgido nos EUA e no Reino Unido, na década de 1930, que percebia a União Soviética como o único país em que existiam condições suficientes para a aplicação de uma política com base científica para o aprimoramento populacional.

Leo Lucassen⁷ atravessa esse debate discutindo a importância das teorias da reforma social, do ponto de vista eugênico, para fabianos, marxistas e social-democratas. Este autor comenta a divergência de opiniões sobre o significado da eugenia para a esquerda. Segundo ele, há um grupo que considera as teorias biológicas em sua difusão na Europa e nas Américas na primeira metade do século XX, as quais tinham grande apelo para os reformadores sociais de esquerda; outro grupo acredita apenas que a relação entre eugenia e esquerdas foi apenas um “flerte oportunista” e não se constituiu como uma posição estrutural na filosofia desses ideólogos; por fim, Lucassen delimita um terceiro grupo que argumentava que os fabianos não eram “verdadeiros socialistas”. O autor sugere que em países como Alemanha, Suíça ou na Escandinávia, as ideias e programas eugênicos eram facilmente cooptados dentro das ideologias dos estados de bem-estar e em diálogo com social-democratas.

A discussão sobre as interações entre o movimento eugenista e os feminismos têm sido um tópico debatido entre os historiadores. De acordo com Nancy Stepan⁸, há estudiosos que argumentam que a eugenia é explicitamente antifeminista e conservadora, pois busca controlar a sexualidade feminina e restringir o papel das mulheres à esfera materna e reprodutiva. Por outro lado, alguns pesquisadores destacam as iniciativas eugenistas em saúde materno-infantil, higiene sexual e educação sexual, interpretando a eugenia como mais reformista e associada às pautas da esquerda política, sugerindo até mesmo uma atitude profeminista. Contudo, considerando a diversidade

Oxford: Oxford University Press, 2010.

⁶ Ibid.

⁷ LUCASSEN, Leo. A brave new world: the left, social engineering, and eugenics in twentieth-century Europe. *International Review of Social History*. [S.l.], v. 55, n. 2, 2010, p. 269-296.

⁸ STEPAN, Nancy Leys. *The hour of eugenics': race, gender, and nation in Latin America*. Ithaca: Cornell University Press: 1991, p. 104.

e complexidade do movimento eugênico em mais de 30 países, é plausível que em algumas regiões os eugenistas fossem antifeministas, enquanto em outras adotassem uma postura profeminista.

Klausen e Bashford⁹, ao examinarem as relações entre feminismo e eugenia, identificam duas perspectivas na historiografia. Uma delas minimiza o interesse genuíno de muitas feministas nas ideias e políticas eugênicas voltadas para a melhoria da raça por meio da reprodução seletiva. Argumenta-se que as relações entre feminismo e eugenia eram estratégicas, uma tática dentro da grande luta pela emancipação das mulheres.

Em meio a esse debate, posicionamos o quadrante de Maurizio Meloni, que pretende, a partir dos seus atores intelectuais, criar uma proposta didática em forma de um quadrante político para a eugenia. De saída, embora se possa considerar o sucesso de suas escolhas na análise de alguns reconhecidos personagens intelectuais e políticos em diálogo com a engenharia social da eugenia, a fórmula não pode ser compreendida para outros contextos, como o da formação da eugenia latino-americana.

Embora Meloni reconheça que não seja possível generalizar o seu quadrante, há um perigo em sugerir uma eugenia acabada e definida. Essa hipótese vai de encontro à historiografia da eugenia comparada, na qual as particularidades contextuais e dos seus atores intelectuais oferecem formas ao que chamamos de uma eugenia polimorfa.

Neste artigo, apresentaremos brevemente quatro figuras proeminentes no campo da eugenia latino-americana e as posicionaremos dentro do quadrante como forma de exemplificar a aplicação dessa estrutura analítica: Renato Kehl, em suas distintas fases, Roquette-Pinto, Paulina Luisi e Belisário Penna. Ao final, questionaremos se a proposta do quadrante político de Maurizio Meloni funciona para os estudos de caso de personagens eugenistas da América Latina ou se é, na verdade, uma ferramenta imprecisa dada a pluralidade contextual da eugenia.

Eugenia e o Quadrante Político

Até o momento, procuramos deixar nítido, com base na historiografia recente, o quão amplo, complexo e diverso foi o movimento eugênico. Assim

⁹ KLAUSEN, Susanne; BASHFORD, Alison. Fertility control: Eugenics, neo-malthusianism, and feminism. In: BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa. *The Oxford handbook of the history of eugenics*, 2010, p. 109-110.

como afirma Vanderlei de Souza¹⁰, a eugenia se caracteriza exatamente “[...] devido a essa capacidade camaleônica de servir aos diferentes projetos ideológicos”. Desse modo, a ideia não é desidratar projetos eugênicos vinculados historicamente às direitas e à extrema-direita, mas sim ampliar o escopo de análise da eugenia a partir do quadrante de Meloni.

Maurizio Meloni e o significado da sua obra

Maurizio Meloni é um sociólogo e teórico social que estuda as relações entre biologia e sociedade. Ele é atualmente professor associado do Instituto Alfred Deakin de Cidadania e Globalização na Universidade Deakin, na Austrália, e possui doutorado em Teoria Social pela Universidade de Catania, na Itália, e mestrado em Filosofia pela Universidade de Nápoles.

Meloni é autor de vários livros e artigos sobre a história e a filosofia da biologia e da medicina, com ênfase na epigenética. Um de seus livros mais importantes é *Political Biology: Science and Social Values in Human Heredity from Eugenics to Epigenetics*¹¹, no qual ele analisa como as concepções de hereditariedade e plasticidade biológica mudaram ao longo do tempo e como elas foram influenciadas por valores sociais e políticos. Nesse livro, ele propõe um quadrante político para a eugenia, baseado em dois eixos: o grau de intervenção humana na herança e o grau de igualdade social buscado pela intervenção. Meloni mostra como diferentes formas de eugenia se encaixam nesse quadrante e como se relacionam com as ideologias políticas dominantes. O quadrante político apresenta-se como uma ferramenta didática e teórica para enquadrar atores intelectuais envolvidos com a eugenia e sua possível associação com determinados espectros políticos.

Considerando as várias eugenias que surgiram em distintos contextos, aliadas a diferentes movimentos político-científicos ideológicos, o autor constrói o que ele chama de quadrante político (Figura 1) dos movimentos eugênicos, onde, no “eixo x”, há a diferenciação entre direita e esquerda política, e, no “eixo y”, a diferença entre os mendelianos e os neolamarckistas. Em linhas gerais, o autor caracteriza quatro possíveis eugenias: mendelistas de direita e de esquerda, e neolamarckistas de direita e de esquerda. Cada

¹⁰ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. *Revista Brasileira de História da Ciência*, [S.l.] v. 1, n. 2, 2008, p. 146-163.

¹¹ MELONI, Maurizio. *Political biology: Science and social values in human heredity from eugenics to epigenetics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

uma das quatro posições do quadrante tem sua concepção distinta de hereditariedade e defende políticas eugênicas específicas, coerentes com sua visão de mundo e com o projeto de sociedade que acreditam, sendo todos distintos entre si. Embora Meloni tenha desenvolvido seu quadrante analisando casos da eugenia europeia e estadunidense, acreditamos ser fundamental trazer essa fórmula para as experiências latino-americanas, uma vez que sua aplicação pode ser problemática justamente pela maneira como a eugenia se desenvolveu nesses países.

Figura 1: Quadrante Político da Eugenia de Maurizio Meloni

Fonte: Retirado de Meloni¹²

De acordo com Meloni¹³, até a década de 1930, o debate acerca das implicações sociopolíticas derivadas dos estudos sobre a hereditariedade humana era plural e complexo. As interpretações das teorias de August Weissmann da continuidade do plasma germinativo, as leis mendelianas, e aceitação ou não da herança dos caracteres adquiridos, ou mesmo a abrangência da teoria darwiniana da evolução, não eram a princípio óbvias e incontestáveis. Embora atualmente a eugenia seja frequentemente associada a um fenômeno de direita que dialoga com preceitos científicos da hereditariedade “dura”, ou mendeliana, naquela época eram possíveis outras interpretações tanto de cunho científico-epistemológico quanto políticas. Ao longo do tempo essa pluralidade se perdeu; entretanto, na primeira metade do século XX, tanto a

¹² Ibid., p. 216.

¹³ Ibid., p. 93.

direita quanto a esquerda conseguiram politizar a hereditariedade mendeliana e neolamarckista¹⁴. Por hereditariedade mendeliana compreendemos a noção de hereditariedade que exclui necessariamente qualquer herança de caracteres adquiridos, ou seja, a herança é definida pelo conteúdo das células germinativas. Na hereditariedade neolamarckista, reconhece-se a influência do meio ambiente e a transmissão de características adquiridas ao longo da vida de um organismo para seus descendentes. Em outras palavras, as características desenvolvidas durante a vida podem ser herdadas pelos descendentes.

Como aponta Maurizio Meloni¹⁵, antes da cristalização¹⁶ da noção de eugenia, ou seja, antes de essa noção de eugenia ser associada à direita política, que se baseia em uma hereditariedade mendeliana, as concepções eram variadas. Sob uma noção neolamarckista de hereditariedade, tanto valores racistas quanto político-reacionários poderiam ser mobilizados em nome dos efeitos do ambiente. Em contrapartida, discursos igualitários, radicais e comunistas também foram defendidos por eugenistas que adotavam a hereditariedade mendeliana¹⁷.

Nas próximas seções, daremos maior ênfase às correntes eugênicas menos conhecidas. A eugenia mendeliana de direita, ou a concepção “cristalizada” do movimento — aquela caracterizada pela busca da pureza racial, eternizada no Holocausto nazista, na ideologia nacionalista, anticomunista e antisemita, que resultou em esterilizações forçadas e genocídio nos campos de concentração, e que proibiu casamentos e realizou experimentos horríveis com gêmeos nos campos de Auschwitz¹⁸ — terá pouco espaço nas próximas páginas.

Como parte do objetivo do texto, faremos as críticas às dimensões do movimento eugênico que se enquadram em três dos quatro quadrantes de Meloni: Eugenismo Neolamarckista de direita, Eugenismo Neolamarckista de esquerda e Eugenismo Mendeliano de esquerda.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Utilizando o termo “cristalizada” do historiador das ciências Loren Graham, Meloni argumenta que a eugenia cristalizada se refere àquela que se tornou amplamente conhecida após o término da Segunda Guerra Mundial, sendo considerada por muitos como o único exemplo válido de eugenia. A eugenia cristalizada, representada no espectro pelo eugenismo mendeliano de direita, reflete um alinhamento particular entre a ciência e os valores políticos que culminaram no Holocausto Nazista (Ibid., p. 94).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ LEVINE, Philippa. *Eugenics: a very short introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Eugenismo neolamarckista de direita

Ideias lamarckistas são geralmente associadas com reformas sociais, não sendo vinculadas ao radicalismo político e ao socialismo¹⁹. Essa aparente afinidade do lamarckismo com noções da esquerda parece coerente quando observamos como a eugenia nazista abraçou uma defesa weismaniana completamente antilamarckista. Entretanto, essa concepção é enganosa. O neolamarckismo compôs um elemento importante de uma agenda racista e classista do século XIX que continuou ao longo do século XX²⁰.

Contudo, é preciso explicar bem, como aponta Meloni²¹:

Para ser justo com Lamarck, no entanto, precisamos acrescentar que sua vertente de lamarckismo era uma versão truncada da herança de caracteres adquiridos, que enfatizava a recepção passiva e a transmissão de características deletérias em vez da aquisição de características positivas em resposta ativa a seus ambientes.

Em outras palavras, na interpretação de Meloni²², a eugenia neolamarckista de direita tinha seu foco em como o ambiente seria uma fonte constante de morbidade, capaz de permanentemente alterar, enfraquecer e envenenar a hereditariedade. Portanto, para ser identificado como pertencente a essa corrente do eugenismo, o indivíduo precisaria enfatizar necessariamente as propriedades patogênicas do ambiente, frequentemente referidas como “venenos raciais”, e ressaltar a transmissão hereditária dessas características deletérias adquiridas, acreditando que esse processo irremediável impede os grupos afetados de exercerem sua cidadania plenamente²³.

A primeira escola de pensamento que se enquadra nesses critérios é o degeneracionismo médico, uma corrente que circulou amplamente na literatura médica e social no século XIX e início do século XX. Os degeneracionistas pressupunham a presença dos “venenos raciais”, que incluíam o álcool e doenças venéreas, além da industrialização acelerada, condições de

¹⁹ MELONI, op. cit., p. 96.

²⁰ Ibid., p. 97.

²¹ Ibid., p. 97.

²² Ibid., p. 98.

²³ Ibid., p. 98.

higiene precárias, superpopulação e a presença de favelas, onde os habitantes eram considerados viciados e ignorantes²⁴.

Outra variante distinta do neolamarckismo de direita, que surgiu após o degeneracionismo médico, foi o racismo neolamarckista. Essa ideologia se baseava na concepção de que as raças eram formadas diretamente pela herança dos caracteres adquiridos e pelas influências do meio ambiente. Acreditava-se que as raças se desenvolviam por meio da herança das adaptações determinadas localmente²⁵.

Tanto o degeneracionismo médico quanto o racismo neolamarckista compartilhavam a crença de que hábitos positivos e benefícios da educação e do progresso moral só poderiam ser herdados pelas chamadas “raças superiores” ou culturas avançadas. Como Meloni evidencia, era um “progresso para alguns, não para todos”²⁶.

Eugenismo neolamarckista de esquerda

A confiança no poder da regeneração é o traço distintivo do eugenismo neolamarckista de esquerda. Enquanto o eugenismo mendelista de direita defendia a permanência de linhagens raciais puras e os neolamarckistas de direita assumiam uma certa assimetria, na qual apenas as “raças superiores” poderiam progredir, o eugenismo neolamarckista de esquerda reconhecia um grande poder regenerativo causado pelo ambiente.

Dessa maneira, ambientes comuns poderiam transformar raças distintas em raças homogêneas. Em vez de enfatizar os processos degenerativos e influências ambientais prejudiciais, eles se concentravam na regeneração e rejuvenescimento ambiental, que promoveriam, assim, uma transformação na humanidade²⁷.

Meloni²⁸ destaca essa corrente eugenista por meio do exemplo do biólogo austríaco Paul Kammerer. O autor chama a atenção para o fato de que é importante compreendermos a teoria de Kammerer não como um afastamento do movimento eugenista, mas como uma forma alternativa a ele,

²⁴ Ibid., p. 98.

²⁵ Ibid., p. 99.

²⁶ Ibid., p. 100.

²⁷ Ibid., p. 113.

²⁸ Ibid., p. 117.

ção eugenista quanto Davenport nos EUA ou Pearson na Inglaterra. Segundo Meloni²⁹:

o rejuvenescimento e a regeneração promoveriam a transformação biológica da humanidade. Estas não foram apenas ideias abstratas, mas também uma série de técnicas invasivas. Os métodos de Steinach para rejuvenescimento incluíram transplante testicular, vasoligação e vasectomia. Kammerer sugeriu o uso de implantes testiculares para influenciar o desejo sexual em homossexuais e hermafroditas e a administração de radiação leve nos ovários das mulheres para aumentar sua capacidade de amamentar.

Em outras palavras, a eugenia de Kammerer poderia ser entendida como “produtiva”. Longe de ser apenas uma crítica ao viés selecionista dos mendelianos de direita, que só podiam alterar a distribuição de genes bons ou maus sem criar traços, a eugenia de Kammerer poderia transformar a ação política em uma “tecnologia orgânica”, deixando um legado positivo para as próximas gerações³⁰.

Um intelectual que nos ajuda a complexificar essa distinção entre o neolamarckismo de esquerda e direita é Belisário Penna. Ele pode ser enquadrado tanto à direita como à esquerda tendo em mente o quadrante de Meloni. Isto porque ele compreendia o ambiente tanto do ponto de vista da degeneração como da regeneração. O autor de *Saneamento do Brasil* (1918) acreditava que, por meio do desenvolvimento de uma “consciência sanitária” nacional alinhada à eugenia de caráter preventivo, a raça brasileira poderia ser transformada pelo ambiente. Desse modo, reformas sanitárias lideradas pelo Estado permitiram uma regeneração da raça brasileira. Medidas de cerceamento, por sua vez, também consistiram em método importantes para evitar a degeneração, como no caso do alcoolismo ou da malária³¹.

Ao indicar a consciência sanitária como proposta de regeneração do ambiente, Penna pode ser visto flertando com o quadrante à esquerda. Contudo, tal perspectiva se desfaz quando analisamos sua trajetória política e produções

²⁹ Ibid., p. 113.

³⁰ Ibid., p. 111.

³¹ CARVALHO, Leonardo Dallacqua de. Sanear é eugenzar: a eugenia “preventiva” de Belisário Penna a serviço do saneamento do Brasil, 1920-1930. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 29, n. 3, p. 645-660, 2022. Ver também: CARVALHO, Leonardo Dallacqua de. *O saneador do Brasil: saúde pública, política e integralismo na trajetória de Belisário Penna (1868-1939)*. Tese (Doutorado em História das Ciências) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Rio de Janeiro: 2019.

intelectuais. Sua atividade e discurso político condenavam os movimentos de esquerda e, no final de sua vida, ele se aliou aos integralistas, que estavam no espectro político antagônico ao que consideramos como esquerda naquele momento. Seu pensamento político estava conectado às ideias nacionalistas, de modo que a regeneração racial transitava por esse sentimento. Como lembra Castro-Santos³², o movimento sanitário da Primeira República, do qual Penna liderou, dialoga com um projeto ideológico de construção da nacionalidade.

Na conferência realizada na Universidade do Paraná, em 1921, Penna expõe que entendia seu pensamento como algo revolucionário, ao admitir que não existem superioridades entre raças, mas sim mentalidades mais adiantadas em relação a outras. Na mesma palestra, afirmou que o processo humano caminhava para as misturas raciais, de modo que, no futuro, existiria uma raça única³³. Qualquer tentativa de enquadrar Penna exclusivamente como um neolamarckista de direita ou de esquerda ignora seu próprio pensamento médico e político, bem como as flutuações que eram comuns no contexto eugênico brasileiro.

Eugenismo mendeliano de esquerda

A breve experiência da eugenia soviética é talvez o melhor exemplo, segundo Meloni, de um dos capítulos esquecidos da história da eugenia: o mendelismo de esquerda, que ocupa o canto inferior esquerdo do quadrante político³⁴. Eugenistas mendelianos de esquerda referem-se “a um compromisso direto e inequívoco com um projeto eugênico com o objetivo de transformação socialista”³⁵.

Diferentemente dos neolamarckistas, que priorizavam os processos ambientais, os mendelistas argumentavam que o plasma germinativo era o elemento mais importante³⁶. Para esses eugenistas, a hereditariedade não significava uma escravidão ao passado genético, mas sim a capacidade de moldar o futuro³⁷.

³² CASTRO-SANTOS, Luiz Antonio de. O pensamento sanitário na Primeira República: uma ideologia de construção da nacionalidade. *Dados - Revista de Ciências Sociais*, v. 28, n. 2, p. 193-210, 1985.

³³ PENNA, Belisário. *Conferência realizada pelo Dr. Belisário Penna na Universidade do Paraná*. (Fundo Belisário Penna, DAD-COC). 2 ago. 1921, p. 4.

³⁴ Meloni, op. cit., p. 118.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., p. 119.

³⁷ Ibid., p. 121.

Embora discursos hierárquicos de inferioridade e superioridade racial e social não estivessem presentes nas discussões da eugenia soviética, leis de esterilização compulsória aos moldes da legislação estadunidense, foram ocasionalmente propostas³⁸. Ao longo da década de 1920, a eugenia soviética começou a sofrer ataques ideológicos declarados.

Nas palavras de Meloni³⁹:

a tomada do poder pelos nazistas em 1933, a importância da genética e da biologia para a ideologia nazista e o surgimento do lisenkoísmo após 1934 trouxeram mais desonra pública à eugenia soviética, embora a genética de alguma forma tenha sobrevivido disfarçada.

O cancelamento do Congresso Internacional de Genética, que seria sediado em Moscou no ano de 1937, representou a derrota final da genética e da eugenia soviética⁴⁰. O desaparecimento desse último quadrante da eugenia é simbolizado pela saída de Muller e Lysenko da URSS em 1936⁴¹. A rigor, os intelectuais eugenistas escolhidos por Meloni parecem se adequar ao seu quadrante, mas talvez seja incapaz de aplicar um único quadrante como fórmula para eugenistas em outros contextos.

Hermann Joseph Muller, geneticista estadunidense, representa um bom exemplo de um eugenista mendeliano de esquerda. Muller foi um dos pioneiros da genética clássica, aluno e colaborador de Thomas Hunt Morgan, entre 1912 e 1915, na famosa “sala das moscas”, na Universidade de Columbia. Ambos foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria cromossômica e para estabelecer as moscas drosófilas como organismo modelo para estudos genéticos: “Contra a tendência reacionária da eugenia americana, Muller queria mostrar como a genética ‘pertencia à esquerda política’”⁴².

Na concepção de Muller, uma vez que os caracteres adquiridos não eram hereditários, a criação ou a educação pouco poderiam contribuir para a transformação social racial com a qual ele sonhava⁴³. Muller tentou convencer o próprio Stalin, enviando-lhe uma carta, de que a genética representaria o passo final da revolução comunista. Entretanto, Stalin não foi convencido.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., p. 122.

⁴⁰ Ibid., p. 122.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., p. 125.

⁴³ Ibid., p. 127.

Na verdade, ficou bastante descontente, o que culminou na necessária saída de Muller da Rússia Comunista⁴⁴. Nancy Stepan⁴⁵ descreve Muller da seguinte forma:

Herman J. Muller, ganhador do prêmio Nobel de genética (por descoberta, em 1927, da mutação genética induzida por Raios-X), era um socialista que, na década de 1930, defendeu ativamente um esquema de seleção genética através da inseminação artificial com o esperma superior de “grandes homens”.

Edgard Roquette-Pinto, por sua vez, pode ser considerado, de maneira geral, um eugenista mendeliano de inclinação à esquerda no Brasil, destacando-se nos debates do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia. No entanto, a abordagem imprecisa e generalizada dos quadrantes não reflete adequadamente a diversidade de abordagens dos eugenistas em seus respectivos países, moldando projetos eugênicos de acordo com os contextos sociais, econômicos e raciais específicos.

Como destacado, no contexto brasileiro, Roquette-Pinto poderia ser situado, com certa dificuldade, no quadrante de um “mendeliano de esquerda”. Isso se deve ao fato de que, ao contrário do neolamarckismo, o antropólogo brasileiro não adotava essa perspectiva, sendo completamente equivocado posicioná-lo como um “mendeliano de direita”. Na verdade, ele representa um caso de um importante intelectual que não se encaixa facilmente nesse quadrante. A abordagem eugênica de Roquette-Pinto surpreenderia Meloni com as diversas variantes da eugenia presentes no Brasil, conforme especificado pelo próprio intelectual brasileiro. Isso é evidente, por exemplo, em suas conclusões de que a eugenia se tornou um assunto da moda, com zoólogos e botânicos escrevendo sobre o tema⁴⁶. Mesmo considerando a perspectiva de “mendeliano de esquerda”, é possível sustentar que seu projeto de aperfeiçoamento humano baseado na eugenia represente um compromisso “direto” e “inequívoco” com uma transformação socialista.

Roquette-Pinto, como relatado por Vanderlei Sebastião de Souza, utilizou argumentos eugênicos para se opor à entrada de imigrantes “doentes mentais”, cuja condição era considerada hereditária. Embora tenha defendido políticas públicas como saúde e educação para a população nacional, o

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ STEPAN, op. cit., p. 217.

⁴⁶ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Em Busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico Brasileiro (1905-1935)*. Rio de Janeiro: FGV Editora e Editora Fiocruz, 2017, p. 365.

antropólogo também acreditava no processo de branqueamento. Segundo Souza, ao discutir o cruzamento entre brancos e negros, Roquette-Pinto “[...] tendia na maioria das vezes à prevalência das características antropológicas dos primeiros”⁴⁷.

Embora tenha sido classificado como pertencente ao “eugenismo mendeliano de esquerda”, Roquette-Pinto é uma personagem estranha ao quadrante de Meloni. Sua preocupação era mais voltada para a compreensão social e biológica da população nacional do que para a adesão a um espectro político específico. O antropólogo era um mendeliano preocupado com a confusão entre eugenia e herança biológica — não é por acaso que tinha como referências Charles Davenport e Eugen Fischer. Conforme explicado por Souza, o progresso no Brasil de Roquette-Pinto era muito mais problema da “[...] desorganização da política nacional, à falta de instrução e saúde”⁴⁸, do que uma questão de herança biológica e miscigenação.

Roquette-Pinto exemplifica como a discussão sobre eugenia precisa ser analisada dentro dos contextos políticos, raciais e científicos de cada país. Enquanto Hermann Joseph Muller tentou persuadir Stalin de que a eugenia era a fase final da revolução comunista, não há evidências de que Roquette-Pinto tenha adotado uma abordagem semelhante em sua produção intelectual. Sua análise das populações, eugenia mendeliana e do Brasil está enraizada em questões antropológicas e genéticas, por meio de um discurso nacionalista militante típico do início do século XX brasileiro. As ciências guiavam sua missão nacional de (re)descobrir o país e sua população, considerada em desvantagem racial.

Eugenismo mendeliano de direita

Essa corrente surgiu no início do século XX, na Europa e nos Estados Unidos, e foi caracterizada por uma visão conservadora e elitista da sociedade. Os defensores da eugenia mendelista de direita sustentavam a crença de que as características humanas eram determinadas por fatores hereditários e que era viável aprimorar a raça humana por meio da seleção e controle da reprodução. Eles promoviam políticas como esterilização compulsória, proibição de casamentos inter-raciais e incentivo à natalidade de indivíduos

⁴⁷ Ibid., p. 334.

⁴⁸ Ibid., p. 378.

considerados superiores. Princípios como determinismo genético, hierarquia racial e um profundo elitismo fundamentavam as ideias desses eugenistas.

Essa corrente teve um papel significativo na ascensão do nazifascismo na Europa. Na Alemanha nazista, a eugenia mendelista de direita foi usada para justificar a perseguição e o extermínio de judeus, ciganos e outros grupos considerados inferiores. O Holocausto e a higiene racial representam duas das consequências mais trágicas da eugenia mendelista de direita. O Holocausto foi o genocídio sistemático de cerca de seis milhões de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A higiene racial envolveu políticas nazistas de esterilização e eutanásia forçada de pessoas consideradas geneticamente inferiores, incluindo aquelas com deficiência intelectual, doenças mentais e congênitas. De acordo com Stefan Kühl⁴⁹ mais de 1% dos alemães foram oficialmente esterilizados.

Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, desde o começo do século XX lideraram um programa mendeliano que visava a esterilização dos “incapazes”. Estados como Carolina do Norte, Michigan, Virgínia e Califórnia estão entre os muitos que adotaram políticas de esterilização em nome da “correção eugênica” dos incapazes. Protagonistas da eugenia estadunidense, como o zoólogo Charles Davenport, acreditavam que a inferioridade era um traço permanente dominante no contexto mendeliano⁵⁰.

No entanto, um dos problemas apontados em relação a Meloni é sua tendência a acreditar em uma agenda única para os quadrantes no contexto da eugenia global, ignorando que um dos princípios fundamentais de seu sucesso está na sua capacidade de se adaptar facilmente a diferentes contextos.

O caso de Renato Kehl é ainda mais impactante, pois desafia a estrutura proposta por Meloni em pelo menos três aspectos. Ao analisarmos sua trajetória, inicialmente vinculada ao movimento sanitarista e posteriormente à Liga Brasileira de Higiene Mental, e considerando sua mudança de orientação no final da década de 1920 após uma viagem à Europa, é improvável que Renato Kehl possa ser classificado de forma única.

A obra de Vanderlei Sebastião de Souza sobre Renato Kehl oferece uma análise abrangente do pensamento do autor. Para evitar repetições, podemos pensar três exemplos das produções intelectuais de Kehl: *Eugenia e Medicina*

⁴⁹ KÜHL, Stefan. *The Nazi connection: Eugenics, American racism, and German National Socialism*. New York: Oxford University Press, 1994.

⁵⁰ BLACK, Edwin. *A guerra contra os fracos: a eugenia e a campanha norte-americana para criar uma raça superior*. São Paulo: A Girafa Editora, 2003, p. 101.

*Social*⁵¹ (1923[1920]), *Como escolher um bom marido*⁵² (1935 [1924]), *Aparas eugênicas*⁵³ (1933). Se tentássemos situá-las nos quadrantes propostos, cada uma poderia facilmente ocupar uma posição distinta das outras.

Inicialmente, se olharmos para o quadrante “neolamarckismo de esquerda”, cuja ideia sugere que ambientes poderiam moldar raças distintas em uma única direção, *Eugenia e Medicina Social* poderia ser uma obra enquadrada nesse contexto. Neste livro, Kehl argumenta que o brasileiro seria uma raça forte e representante da resistência, caso não fossem os males ambientais como doenças, alimentação, organismo e clima⁵⁴. À época, Kehl via a eugenia e o saneamento como conceitos semelhantes, alinhados com o patriotismo.

De outra perspectiva, se considerarmos o quadrante “neolamarckismo de direita”, no qual o ambiente é definido como uma fonte nociva capaz de modificar, degenerar e prejudicar a hereditariedade, o título *Como Escolher um Bom Marido* pode se encaixar. Nesse caso, o médico eugenista teria uma função abrangente, envolvendo perfis médicos como sanitarista, clínico, experimentalista e sociólogo. Sua missão, fundamentada no conhecimento moderno da hereditariedade, consistiria em “[...] estudar taras e vícios; preocupa-se com o indivíduo, em particular, visando-o do ponto de vista coletivo; procurar resolver os problemas que dizem respeito à sua origem, para o fim de uma seleção contínua e segura de sua prole”⁵⁵. Portanto, a proposta de um atestado sanitário para o casamento entra no escopo do eugenista para identificar elementos que enfraquecem e prejudicam a hereditariedade, especialmente relacionados ao ambiente.

Por fim, Kehl também se enquadra na categoria do “mendelianismo de direita”, especialmente ao considerar o elemento rígido da hereditariedade que deu origem às agendas raciais e classistas. Em *Aparas eugênicas*, ele recomenda “Evitar casamento com pessoa de classe inferior e, sobretudo, com indivíduos de raça diferente e com mestiços das primeiras gerações. Está provado que tais casamentos são disgênicos, dando origem a tipos inferiores física, psíquica e moralmente”⁵⁶.

⁵¹ KEHL, Renato. *Eugenia e Medicina Social*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1923 [1920].

⁵² KEHL, Renato. *Como escolher um bom Marido*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ariel Editora LTDA, 1935 [1924].

⁵³ KEHL, Renato. *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1933.

⁵⁴ KEHL, op. cit., 1923, p. 223-224.

⁵⁵ KEHL, Renato. *Como escolher um bom Marido*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ariel Editora LTDA, 1924, p. 36.

⁵⁶ KEHL, op. cit., 1933, p. 86.

Cada uma dessas obras corresponde a uma fase da trajetória de Renato Kehl, de modo que o quadrante de Meloni ofuscaria a sua compreensão de eugenia. Vanderlei Sebastião de Souza salienta que, na visão dos eugenistas brasileiros, a eugenia servia a diferentes concepções de nação, pois “[...] a força do movimento eugênico ganhava destaque exatamente devido a essa capacidade camaleônica de servir aos diferentes saberes ‘biossociais’”⁵⁷.

Na Figura 2 procuramos apontar como os três principais nomes da eugenia latino-americana discutidos até o momento — Renato Kehl, Belisário Penna e Roquette-Pinto — podem ser enquadrados.

Figura 2: Quadrante Político da Eugenia com Eugenistas Brasileiros

Fonte: Retirado e adaptado de Meloni⁵⁸.

⁵⁷ SOUZA, op. cit., 2019, p. 303.

⁵⁸ MELONI, op. cit., p. 94.

O estudo de caso de Paulina Luisi e o Quadrante Político da Eugenia

Paulina Luisi foi uma importante feminista liberal do Uruguai, que defendeu a eugenia até mesmo no seu último livro, publicado em seu ano de morte em 1950⁵⁹. Considerando o quadrante político que descrevemos, em que posição a personagem estaria localizada? Luisi é uma personagem intrigante, pois apresenta desafios significativos ao quadrante. Ela foi uma importante líder feminista uruguaia, envolvida na formação do partido socialista e reconhecida pela sua luta pelo sufrágio feminino. No entanto, também defendeu práticas de eugenia “negativa”, como o aborto e esterilizações.

O ensaio *Algunas ideas sobre eugenia*, de Paulina Luisi⁶⁰ pode ser situado no quadrante neolamarckista de direita, como representado na Figura 1. Apesar de alinhar-se politicamente com o progressismo e adotar uma compreensão do desenvolvimento humano neolamarckista, a autora também defende políticas de eugenia “negativa” que destacam o impacto degenerativo do ambiente.

Embora o texto não contenha passagens diretas que o caracterizem como vinculado à esquerda política, suas concepções podem ser inferidas indiretamente em trechos, como quando ela advoga pela melhoria das condições de trabalho para homens e mulheres em prol da raça⁶¹:

É uma necessidade vital para o futuro da raça que os Estados providenciem urgentemente uma melhora dos ambientes profissionais, a fim de suprimir ou diminuir todas as causas que atuam extrinsecamente no organismo dos pais, enfraquecendo-os ou empobrecendo-os.

⁵⁹ LUISI, Paulina. *Pedagogia e Conducta sexual*. Montevideo: El siglo ilustrado, 1950.

⁶⁰ LUISI, Paulina. *Algunas ideas sobre Eugenia*. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1916; NICOLADELI, Angelo Tenfen. Tradução comentada do artigo de Paulina Luisi publicado em 1916, “Algunas ideas sobre Eugenia”. *Revista Brasileira de História da Ciência*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 233-248, 2022; NICOLADELI, Angelo Tenfen. *O pensamento de Paulina Luisi (1875-1950) em “Algunas ideias sobre eugenia”: uma análise das potencialidades para discussão de história da ciência na educação científica*. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) PPGECT/UFSC. Florianópolis: 2023.

⁶¹ NICOLADELI, op. cit., 2022, p. 257.

Figura 3: Quadrante Político da Eugenia com Paulina Luisi

Fonte: Retirado e adaptado de Meloni⁶²

Em certo ponto, Luisi argumenta que os homens são mais prejudiciais à espécie humana do que as mulheres⁶³:

Notemos, de passagem, que a esterilização não oferece perigos iguais para ambos os sexos; completamente inofensiva nos homens, a operação é delicada nas mulheres, embora o perigo seja diminuído com o progresso da cirurgia moderna. Observamos também que o homem é muito mais prejudicial à espécie do que a mulher, devido ao maior número de seres que pode gerar.

Em outro trecho, Luisi demonstra uma preocupação com as mães: “Não é incomum entre certas pessoas que um homem, sob o efeito do álcool, busque

⁶² MELONI, op. cit., p. 94.

⁶³ NICOLADELI, op. cit., 2022, p. 243.

justamente nesse estado, exercer seus direitos conjugais sobre sua esposa, que sob a pressão da violência se rende ao ato reprodutivo dominada pelo medo”⁶⁴.

Em outro texto de Paulina Luisi, intitulado *Para una mejor descendencia*, de 1919, sua afinidade com a esquerda política se torna mais evidente. Após discutir os efeitos degenerativos do alcoolismo, da tuberculose e da sífilis, e apresentar possíveis soluções, a autora conclui o texto com a seguinte passagem⁶⁵:

Em suma, cabem todas aquelas reformas destinadas a combater as três terríveis pragas mencionadas, bem como a melhorar as condições de vida da classe proletária, que, digna de seu nome, é escassa em recursos, abundante em descendentes. A plataforma eleitoral apresentada ao povo pelo Partido Socialista nas últimas eleições tem enfrentado corajosamente muitos destes problemas com a altura e o conhecimento de causa dignos da elevada finalidade prosseguida pelos seus esforços, nobremente orientados para a obtenção do mais amplo bem-estar e da maior felicidade de nossa espécie.

Christine Ehrick⁶⁶ argumenta que Luisi passou a adotar uma postura mais suave em relação à eugenia a partir de 1916, porém, ao longo das décadas, essa posição foi se atenuando ainda mais. Em seu texto de 1919, *Para una mejor descendencia*, já se percebe, na análise da autora, uma mudança de perspectiva, com uma abordagem mais preventiva da eugenia, enfatizando a educação, o acesso à saúde e a melhoria das condições de moradia e trabalho, em vez de apoiar práticas como esterilização e aborto eugênico, como em 1916. Essa alteração de posição fica evidente quando os dois textos são comparados.

A título de comparação, como mencionamos anteriormente, um importante eugenista latino-americano que modificou sua posição no quadrante político da eugenia foi Renato Kehl⁶⁷. Segundo Vanderlei Sebastião de Souza, Renato Kehl, em sua primeira fase (1917–1927), pode ser enquadrado como neolamarckista de direita, visto que seguia o lema “Sanear é Eugenizar”, lutando principalmente contra os efeitos degenerativos potenciais do ambiente.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ LUISI, Paulina. *Para una mejor descendencia*. Buenos Aires: Casa Editora Juan Perrotti, 1919, p. 29, tradução nossa.

⁶⁶ EHRICK, Christine. *The shield of the weak: Feminism and the state in Uruguay, 1903-1933*. New Mexico: University of New Mexico Press, 2005, p. 100.

⁶⁷ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Editora Unicentro, 2019.

Conforme Souza, “Concentravam-se, portanto, no combate aos ‘ambientes eugênicos’ e doenças como sífilis, tuberculose, ancilostomíase, malária e lepra”⁶⁸. Em sua segunda fase (1927–1930), Kehl aproxima-se do quadrante mendeliano de direita, passando a defender uma noção inata de raça, endossando o mendelismo como teoria básica da hereditariedade, acabando por defender medidas mais autoritárias, restritivas e radicais⁶⁹.

No entanto, questiona-se a adequação do quadrante político da eugenia proposto por Meloni ao contexto latino-americano. É importante reconhecer que o autor desenvolveu esse modelo com base em exemplos de eugenistas europeus e estadunidenses, os quais conceberam suas teorias e práticas eugênicas em cenários científicos, políticos e sociais distintos.

Considerações finais

Os principais argumentos contrários ao quadrante político da eugenia de Meloni⁷⁰ são os seguintes: 1 – o quadrante é simplista e generalizador, dividindo a eugenia em quatro categorias, cada uma com um conjunto de características políticas e científicas associadas. No entanto, a realidade é mais complexa e fluida; 2 – os eugenistas nem sempre se enquadram perfeitamente em uma única categoria; 3 – o quadrante não leva em conta o contexto histórico e político. A eugenia é um fenômeno social e cultural que se desenvolve em contextos específicos. O quadrante de Meloni ignora essa consideração, o que pode levar a interpretações imprecisas a respeito da história da eugenia; 4 – o quadrante é eurocêntrico. Meloni baseou seu modelo em exemplos de eugenistas europeus e estadunidenses. Isso pode limitar sua utilidade para compreender a eugenia em outros contextos, como o latino-americano.

Os exemplos de Paulina Luisi, Belisário Penna, Roquette-Pinto e Renato Kehl ilustram alguns dos problemas do quadrante de Meloni. Paulina Luisi, apesar de ser uma feminista liberal e defensora do socialismo e das reformas sociais, também apoiava políticas de eugenia negativa, como esterilização e aborto eugênico. Renato Kehl, ao longo de sua carreira, passou por mudanças em suas posições sobre eugenia. Inicialmente, poderia ser considerado tanto um neolamarckista de direita quanto de esquerda, defendendo o saneamento como meio de melhorar a raça, mas também preocupado com os perigos da degeneração racial. Posteriormente, aproximou-se do mendelismo de direita

⁶⁸ Ibid., p. 87.

⁶⁹ Ibid., 185.

⁷⁰ Ibid.

e defendeu medidas mais autoritárias e restritivas. Belisário Penna, ao analisar sua trajetória intelectual, pode ser associado a um espectro político de “esquerda”, devido ao seu nacionalismo militante reformista, embora sua abordagem neolamarckista pudesse ser vista como alinhada a uma perspectiva de “direita” se considerada dentro de um contexto político.

Esses exemplos sugerem que o quadrante de Meloni pode ser útil para compreender algumas tendências gerais da eugenia, mas não deve ser aceito como uma interpretação única. É fundamental considerar o contexto histórico e político específico em que a eugenia se manifestou, assim como as nuances das posições individuais dos eugenistas.

Os exemplos de intelectuais sul-americanos que promoveram a eugenia revelam que o quadrante proposto por Meloni não é universalmente aplicável. Isso ressalta uma das principais conclusões de Mark Adams, que enfatizou que “[...] a eugenia era um movimento único e coerente, principalmente anglo-americano, com um conjunto específico de objetivos e crenças comuns”⁷¹. Acreditar em uma abordagem única para a eugenia é ignorar o contexto político e cultural variado em que ela se desenvolveu e foi adotada em diferentes países. Além disso, seria negligenciar as ações de instituições e suas relações com diversas autoridades políticas e setores da sociedade, incluindo empresários, industriais e civis. Nota-se, portanto, a importância dos estudos de casos para a interpretação da eugenia em seus contextos políticos e culturais para possibilitar comparações históricas. Apesar da coerência do modelo em alguns casos específicos, os estudos de casos e análises comparativas da eugenia latino-americana revelam que o quadrante de Meloni perde a sua eficácia.

Conforme discutido, essas questões não são novas nos estudos sobre eugenia, e tais problemas de pesquisa vêm sendo debatidos há mais de três décadas. A partir do capítulo 4 de seu livro *Political Biology: Science and Social Values in Human Heredity from Eugenics to Epigenetics*, Meloni demonstra clara consciência desse debate. O autor não hesita em contextualizar as experiências tanto da esquerda mendeliana quanto da esquerda lamarkista dentro do argumento político do quadrante. Ao mesmo tempo, ele reconhece que essas discussões ilustram como as opiniões científicas influenciaram a política e moldaram as agendas políticas⁷².

⁷¹ ADAMS, op. cit., p. 217, tradução livre.

⁷² MELONI, op. cit., p. 131.

Referências

- ADAMS, Mark. Toward a comparative History of eugenics. In: ADAMS, Mark (Org.). *The Wellborn Science: eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.
- BLACK, Edwin. *A guerra contra os fracos: a eugenia e a campanha norte-americana para criar uma raça superior*. São Paulo: A Girafa Editora, 2003.
- CARVALHO, Leonardo Dallacqua de. *O saneador do Brasil: saúde pública, política e integralismo na trajetória de Belisário Penna (1868-1939)*. Tese (Doutorado em História das Ciências) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Rio de Janeiro: 2019.
- _____. Sanear é eugenzar: a eugenia “preventiva” de Belisário Penna a serviço do saneamento do Brasil, 1920-1930. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 29, n. 3, p. 645-660, 2022.
- CASTRO-SANTOS, Luiz Antonio de. O pensamento sanitarista na Primeira República: uma ideologia de construção da nacionalidade. *Dados – Revista de Ciências Sociais*, v. 28, n. 2, p. 193-210, 1985.
- EHRICK, Christine. *The shield of the weak: Feminism and the state in Uruguay, 1903-1933*. New Mexico: University of New Mexico Press, 2005.
- KEHL, Renato. *Eugenia e Medicina Social*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1923.
- _____. *Sexo e Civilização: Aparas Eugênicas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1933.
- _____. *Como escolher um bom Marido*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ariel Editora LTDA, 1935 [1924].
- KLAUSEN, Susanne; BASHFORD, Alison. Fertility control: Eugenics, neo-malthusianism, and feminism. In: BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (Orgs.). *The Oxford handbook of the history of eugenics* (Oxford Handbooks). Oxford: Oxford University Press, 2010.
- KÜHL, Stefan. *The Nazi connection: Eugenics, American racism, and German National Socialism*. New York: Oxford University Press, 1994.
- LEVINE, Philippa. *Eugenics: a very short introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

LUCASSEN, Leo. A brave new world: the left, social engineering, and eugenics in twentieth-century Europe. *International Review of Social History*. [S.l.], v. 55, n. 2, p. 265-296, 2010.

LUIZI, Paulina. *Algumas ideias sobre Eugenia*. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1916.

----- . *Para una mejor descendencia*. Buenos Aires: Casa Editora Juan Perrotti, 1919.

----- . *Pedagogia e Conducta sexual*. Montevideo: El siglo ilustrado, 1950.

MELONI, Maurizio. *Political biology: Science and social values in human heredity from eugenics to epigenetics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

MOTTIER, Véronique. Eugenics and the State: Policy-Making in Comparative Perspective. In: BASHFORD, Alison; LAVINE, Philippa Levine (Orgs.). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics* (Oxford Handbooks). Oxford: Oxford University Press, 2010.

NICOLADELI, Angelo Tenfen. Tradução comentada do artigo de Paulina Luisi publicado em 1916, “Algumas ideias sobre Eugenia”. *Revista Brasileira de História da Ciência*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 233-248, 2022.

----- . *O pensamento de Paulina Luisi (1875-1950) em “Algumas ideias sobre eugenia”*: uma análise das potencialidades para discussão de história da ciência na educação científica. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) PPGECT/UFSC. Florianópolis: 2023.

PAUL, Diane. Eugenics and the Left. *Journal of the History of Ideas*. [S.l.], v. 45, n. 4, p. 567-590, 1984.

PENNA, Belisário. *Conferência realizada pelo Dr. Belisário Penna na Universidade do Paraná*. (Fundo Belisário Penna, DAD-COC). 2 ago. 1921.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Em Busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico Brasileiro (1905-1935)*. Rio de Janeiro: FGV Editora e Editora Fiocruz, 2017.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. *Revista Brasileira de História da Ciência*, [S.l.] v. 1, n. 2, p. 146-166, 2008.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Editora Unicentro, 2019.

Leonardo Dallacqua de Carvalho; Angelo Tenfen Nicoladeli

STEPAN, Nancy Leys. *'The hour of eugenics': race, gender, and nation in Latin America*. Ithaca: Cornell University Press, 1991.

Artigo recebido para publicação em 11/07/24

Aprovado em 24/07/24.

Eugenia, pensamento social e discursos identitários no Brasil: entre “heróis capengas”, “urupês de pau podre” e “manchas loiras”

Eugenics, social thought and identity discourses in Brazil: between “heróis capengas” (stumbling heroes), “urupês de pau podre” (wood ear mushrooms) and “manchas loiras” (blond spots)

Maria Julieta Weber*

<https://orcid.org/0000-0001-6172-8597>

Resumo

O estudo teve como objetivo tratar dos debates eugênicos e das suas repercussões no pensamento social brasileiro, especialmente no que diz respeito aos discursos identitários de cunho nacional e regional. Nesse sentido, tratou-se de conceitualizações recorrentes em torno de personagens emblemáticos da literatura brasileira como o “Jeca Tatu”, de Monteiro Lobato (1882-1948), e “Macunaíma”, de Mário de Andrade (1893-1945). Na primeira parte, discutiu-se sobre as relações da eugenia no pensamento social, relacionando elementos referentes ao sanitarismo, ao higienismo e à construção identitária nacional; na segunda parte, abordou-se sobre a produção intelectual de representação identitária no Sul do Brasil nas argumentações de Bento Munhoz da Rocha Netto (1905-1973) e Wilson Martins (1921-2010), ambos escritores paranaenses, políticos, professores universitários e que estabeleceram uma contraposição ao modelo teórico de orientação regionalista sobre a formação brasileira elaborada por Gilberto Freyre (1900-1987). A proposição deste artigo foi, portanto, desenraizar o passado e trazer ao debate as apropriações dessas produções aos princípios eugenistas, a fim de discernir sobre o alcance historiográfico das idealizações identitárias tratadas.

Palavras-chave: Eugenia. Pensamento Social. Discursos Identitários. Paraná. Brasil.

* Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Professora Associada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, vinculada ao Departamento de Educação, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Investigadora do Grupo 1 - História, Memória, Políticas Públicas do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. E-mail: julieta.weber@yahoo.com.br

Abstract

The study aimed to address the eugenic debates and their repercussions in Brazilian social thought and in national and regional identity discourses. In this sense, it dealt with recurrent conceptualizations around emblematic characters of Brazilian literature, such as Monteiro Lobato's "Jeca Tatu" (1882-1948) and Mário de Andrade's "Macunaíma" (1893-1945). In the first part, the relations of eugenics in social thought were discussed, relating elements referring to sanitarianism, hygiene, and national identity construction; in the second part, the intellectual production of identity representation in southern Brazil was addressed in the arguments of Bento Munhoz da Rocha Netto (1905-1973) and Wilson Martins (1921-2010), both writers from Paraná, politicians, university professors, who established a counterpoint to the regionalist theoretical model on Brazilian formation elaborated by Gilberto Freyre (1900-1987). The proposition of this article was, therefore, to uproot the past and bring to debate the appropriations of these productions of eugenic principles, in order to discern the historiographical scope of the identity idealizations treated.

Keywords: Eugenics. Social Thought. Identity Discourses. Paraná. Brazil.

Introdução

O artigo trata dos debates eugênicos e das suas repercussões no pensamento social brasileiro, especialmente no que diz respeito aos discursos identitários de cunho nacional e regional. A noção de região aqui abordada é um desdobramento de pesquisas realizadas anteriormente pela autora, em que se analisou a constituição de um discurso legítimo de formação social e histórica paranaense¹, assim como a produção intelectual de um Paraná loiro e europeu². Estudos estes que apontaram para a produção, circulação e apropriação de ideias em torno de idealizações identitárias, a exemplo de uma suposta "mancha loira" na região Sul do Brasil ou de um Paraná considerado como um "Brasil diferente", o que acabou por repercutir, notadamente, em uma determinada escrita da história regional.

¹ WEBER, Maria Julieta. *Tinguis, pioneiros e adventícios na mancha loira do sul do Brasil: o discurso regional de formação social e histórica paranaense*. Tese (Doutorado em Sociologia) – Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009.

² WEBER, Maria Julieta. "Produção intelectual de um Paraná loiro e europeu: o Brasil que nunca foi diferente" In SUASNÁBAR, Claudio; WEBER, Maria Julieta; OLIVEIRA, Natália Cristina de (Orgs.). *Os intelectuais em contextos nacionais e internacionais: educação, intervenções e culturas*. Porto Alegre, RS: FI, pp. 211-237, 2022.

Tais argumentações foram recorrentes na produção de alguns intelectuais de expressão nas esferas política, educacional e científica, especialmente no contexto brasileiro de meados século XX. Dentre os intelectuais abordados, ressaltam-se Bento Munhoz da Rocha Netto³ e Wilson Martins⁴, ambos escritores paranaenses, políticos e professores universitários. Intelectuais, portanto, publicamente reconhecidos e que estabeleceram uma contraposição ao modelo teórico de orientação regionalista sobre a formação brasileira elaborada por Gilberto Freyre (1900-1987).

A começar por Bento Munhoz da Rocha Netto, para este, o Sul seria “branco” e o Paraná a “mancha loira do Sul do Brasil”. No tocante à questão do mestiçamento, conforme tratada por Gilberto Freyre, para Bento Munhoz da Rocha Netto haveria um contraste nas populações do Sul ao que sustentava constituir-se numa região diversificada em face de uma suposta normalidade brasileira, tendo em conta o fluxo de imigrantes de cor branca ao Sul do Brasil. O referido autor apropriou-se do modelo de análise de Gilberto Freyre, porém, invertendo a questão pela herança da imigração europeia de cor branca ao Sul do Brasil. Nessa inversão analítica da teoria de Gilberto Freyre⁵, argumentava, por exemplo, a necessidade de um culto à “Mãe Loira” em contraposição ao culto da “Mãe Preta”, como uma consagração aos traços loiros em contestação à ideia de mestiçagem. Entretanto, defendia que o critério não seria racial, mas

³ Bento Munhoz da Rocha Netto (1905-1973) foi professor catedrático na Universidade do Paraná (atualmente UFPR), ocupando a cadeira de História da América. Em sua trajetória, foi filiado ao Partido Republicano Paranaense — PRP, sendo Deputado Federal Constituinte em 1946, Governador do Estado do Paraná de 1951-1954, Ministro da Agricultura de 1954-1955 e Deputado Federal de 1959-1963. O PRP havia também se mantido no poder com Caetano Munhoz da Rocha, seu pai, durante os períodos de 1920-1924 e 1924-1928, num revezamento de poder familiar durante a Primeira República com Affonso Alves de Camargo, também do PRP, e que governou o Paraná de 1916-1920 e 1928-1930.

⁴ Wilson Martins (1921-2010) foi crítico literário e professor catedrático na área da Literatura na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi também professor na Universidade de Nova York. Nos anos de 1943 e 1944, ocupou o cargo de oficial de gabinete de Manoel Ribas (este último foi nomeado interventor do Paraná, em 1932, e esteve à frente do governo estadual durante o longo período de 1932-1945, destacando-se como um dos grandes apoiadores de Getúlio Vargas). Posteriormente, Wilson Martins aproximaria-se da corrente política liderada por Bento Munhoz da Rocha Netto.

⁵ Gilberto Freyre, no prefácio, escrito inicialmente em Lisboa no ano de 1931, à primeira edição do livro *Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*, publicado em 1933, indicava, a partir de seu contato com o antropólogo Franz Boas (1858-1942), o que argumentou por “fundamental diferença entre raça e cultura”, bem como “os efeitos de relações puramente genéticas e os de influência sociais, de herança cultural e de meio”. Vale salientar que a referida obra foi dividida em 5 capítulos, contemplando: I Características gerais da colonização portuguesa do Brasil: formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida; II O indígena na formação da família brasileira; III O colonizador português: antecedentes e predisposições; IV O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro; V O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro (continuação). FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 51. ed. São Paulo: Global, 2006, p. 32.

cultural, o que evidencia um emaranhado de apropriações conceituais entre raça e cultura, ou seja, para o intelectual paranaense o critério seria cultural, porém a partir de critérios raciais ao categorizar o argumento pela cor.

Já Wilson Martins escreveu um ensaio de ampla repercussão no âmbito regional, denominado por “Um Brasil Diferente: ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná”. Defendia a ideia de “Um Brasil diferente” na formação do Paraná enquanto uma “civilização original”, pois, segundo o autor, a história do Paraná havia sido constituída “Sem escravidão, sem negro, sem português e sem índio, dir-se-ia que a sua definição humana não é brasileira”⁶. Evidenciou aspectos raciais em defesa de um “tipo físico” paranaense, para o qual a presença do imigrante de cor branca teria sido fundamental na formação meridional do Brasil.

No que se refere à inversão de análise apontada a partir de Gilberto Freyre, tanto Wilson Martins como Bento Munhoz da Rocha Netto não questionaram e, sim, reforçaram o valor de consagração do luso-tropicalismo, tese que formulou enunciados a partir de pressupostos culturais que ora amenizaram, ora docilizaram relações de dominação e colonização. De acordo com Patrícia Ferraz de Matos, a tese luso-tropicalista de Gilberto Freyre amparou-se no argumento de que “os portugueses, por terem recebido várias influências, inclusive do Norte de África, eram mais propensos a misturar-se amigavelmente com outros povos”; tese esta pensada nos anos de 1930, porém incorporada nos anos de 1950 pelo no regime do Estado Novo em Portugal (1933-1974), com o intuito de dar “legitimidade para perpetuar a violência colonial com base racial”⁷. Ressalte-se que o estudo da alegada plasticidade portuguesa fornece indicativos para que se possam desnaturalizar produções intelectuais que tomam como premissa diferenciações culturais por caracteres de pigmentação.

Assim, o ensejo em revisitar tais concepções e delimitar um recorte regional, tem como premissa desenraizar preconceitos. Ideias de um “Brasil diferente” ou de uma “mancha loira” representaram em seu contexto de produção (meados do século XX), uma linguagem legítima e, por conseguinte, autorizada, pois definidora de diretrizes para estudos da história regional, mas que se insere em um projeto mais amplo de pensar critérios de formação nacional e de enquadrar tais parâmetros aos diferentes pertencimentos

⁶ MARTINS, Wilson. *Um Brasil diferente: ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná*. 2. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1989, p. 446.

⁷ MATOS, Patrícia Ferraz de. “As cores do racismo português: do colonialismo à actualidade” In *Público*, 31 de janeiro de 2021, Ano XXXI, n. 11237, 2021, pp. 16-17.

territoriais do país. Um importante exemplo deste tipo de abordagem discursiva foi concebido Oliveira Viana (1883-1951), autor referenciado por Bento Munhoz da Rocha Netto e Wilson Martins. Em *Populações Meridionais do Brasil*, obra publicada no ano de 1918, Viana tratou da formação histórica e da herança latifundiária e rural no Brasil, referindo-se à composição étnica brasileira e ao “mestiço” como um “produto histórico dos latifúndios”, atentando para o que denomina por “gênese” na “formação da própria nacionalidade”⁸. Notem-se a figura do “luso” como aquele que ao vir “sozinho e solteiro” encontra para o seu “desafogo sexual”, “vastos e grosseiros gineceus”, ou “senzalas fazendeiras”, lugar de encontro da “salacidade frascária do luso” com as figuras idílicas da “índia lânguida e meiga” e da “negra, ardente, amorosa”⁹:

Dentre os representantes dos três grupos étnicos, concorrentes no latifúndio, é o luso o único que vem sozinho e solteiro, na sua qualidade de homem de aventura. Mergulhado no esplendor da natureza tropical, com os nervos hiperestesiados pela ardência dos nossos sóis, ele é atraído, na procura do desafogo sexual, para esses vastos e grosseiros gineceus, que são as senzalas fazendeiras. Estas regurgitam de um femeaço sadio e forte, onde, ao par da índia lânguida e meiga, de formas aristocráticas e belas, figura a negra, ardente, amorosa, prolífica, seduzindo, pelas suas capacidades de caseira excelente, a salacidade frascária do luso¹⁰.

O presente artigo tem como objetivo, portanto, dessacralizar discursos que outrora foram produzidos e divulgados por intelectuais representativos no pensamento social brasileiro e tidos como consagrados. Averiguar como tais argumentos incidiram na formação de preconceitos é também desenraizar conceitualizações em torno do embate entre “raça” e cultura. Argumentações, portanto, discriminatórias desde as suas concepções ou, poderia dizer-se mais apropriadamente, preconceituosas e disseminadoras de confusões conceituais.

Importante também perceber que a análise de alguns dos posicionamentos dessa intelectualidade letrada podem ser compreendidos pelo que Mbembe, ao tratar da crítica da razão negra, aponta por “delírio de raça”¹¹. Delírio este constituído por um tipo de “loucura codificada” justamente por tratar-se de uma codificação que outorga “à pele e à cor o estatuto de uma

⁸ VIANA, Oliveira. *Populações meridionais do Brasil*. (Edições do Senado Federal, v. 27). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005 [1918], p. 128.

⁹ Optou-se pela transcrição literal dos autores, mantendo, dessa maneira, a grafia original.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ MBEMBE, Achille. *Crítica da razão negra*. Lisboa: Antígona, 2014, p. 11.

ficção de cariz biológico”. Esse modelo de codificação diz respeito também às caracterizações identitárias na região Sul do Brasil, pois ao sustentar-se a identificação do paranaense como “diferente” das outras regiões do país, definia-se idealmente o aspecto “loiro” da população. É importante perceber que essas argumentações dos intelectuais referidos neste artigo, configuram-se como um desdobramento cultural de análise, mas em sua essência estão intrinsecamente relacionados aos debates higiênicos e aos propósitos eugênicos sedimentados pelo pensamento social desde o contexto das campanhas sanitaristas no Brasil. É o que irá se tratar a seguir.

Eugenia e pensamento social: um “Brasil doente” em uma “natureza brasílica”

As primeiras décadas do século XX foram cruciais para a produção e a circulação do pensamento eugênico, assim como para ideias e projetos sobre higiene racial, mental e escolar, bem como de propagações das campanhas sanitaristas pelo país. No entanto, as produções intelectuais decorrentes dos movimentos que veicularam ideias eugênicas podem ser redimensionadas pelas interconexões entre Europa e Américas desde as primeiras décadas do século XX.

Como demonstrativo das produções e circulações de ideias a partir dos movimentos eugênicos, é instigante pensar os lugares e os contextos de criação das sociedades eugênicas. Tais sociedades valiam-se de abordagens relacionadas à seletividade social, amparadas em análises antropométricas que desencadeavam propostas e diretrizes de profilaxia mental e métodos contraceptivos visando o aperfeiçoamento genético, bem como projetos pedagógicos de educação eugênica do que se pressupunha por melhores condições de ensino aos denominados “bem dotados”.

A título de exemplificação, no continente europeu foram criadas a Sociedade de Higiene Racial (Alemanha, 1905), a Sociedade de Educação Higiênica (Inglaterra, 1907), a Sociedade Eugênica Francesa (França, 1912), o Instituto Estatal de Biologia Racial (Suécia, 1922) e a Sociedade Portuguesa de Estudos Eugênicos (Portugal, 1937, porém com estatutos aprovados desde 1934). Nas Américas foi criado um Escritório de Registros de Eugenia (Estados Unidos, 1910); a Sociedade Eugênica de São Paulo (Brasil, 1918); a Liga Brasileira de Higiene Mental e o Instituto Brasileiro de Eugenia, posteriormente, em 1931, Comissão Central Brasileira de Eugenia (Brasil, 1923 e 1929, respectivamente); a Sociedade Eugênica Mexicana para o Melhoramento

da Raça (México, 1931) e a Associação Argentina de Biotipologia, Eugenia e Medicina Social (Argentina, 1932).

Importante citar a realização, em 1912, do Primeiro Congresso Internacional de Eugenia em Londres; em 1921, a criação da Federação Internacional de Sociedades Eugênicas; e, em 1935, a Federação Latina Internacional de Sociedades Eugênicas, com países integrantes de uma comunidade cultural e linguística dita latina, destacando-se a atuação do estatístico e eugenista Corrado Gini (1884-1965), que foi também diretor do Comitê Italiano para o Estudo dos Problemas da População. Comitê este que tinha como objetivo a realização de expedições científicas entre os anos 1933 e 1940 e cujas pesquisas supunham critérios sobre a “degeneração” das então consideradas raças humanas¹².

As atuações da intelectualidade envolvida com o debate de uma eugenia do tipo latino, ou do pensamento eugênico em países considerados de herança latina, remetem às questões relacionadas às culturas políticas consolidadas por autoritarismos concomitantemente ao processo de modernização dos Estados-nação¹³. E, por certo, pensar sobre a eugenia na América Latina é também ter em conta as interligações entre raça, gênero e nação, conforme assinalado no clássico trabalho de Nancy Stepan¹⁴. Nessa direção, considerou-se necessário relacionar abordagens referentes ao sanitarismo e ao higienismo, bem como as reverberações desse pensamento na construção identitária nacional, de forma a contemplar possíveis alcances das citadas sociedades e dos movimentos sociais eugênicos.

Nísia Trindade Lima e Gilberto Hochman atentam para as relações entre sanitarismo, interpretações do país e ciências sociais, pois “os textos dos higienistas das três primeiras décadas do século XX ultrapassaram os limites do debate sobre saúde e informaram representações mais amplas sobre a sociedade”¹⁵. Os autores fazem menção ao movimento pró-saneamento rural na Primeira República (1889-1930), o qual “teve um papel central e prolongado

¹² BERLIVET, Luc André. “A laboratory for Latin eugenics: the Italian Committee for the Study of Population Problems and the international circulation of eugenic knowledge, 1920s-1940s” In *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 23, 2016, pp. 51-72.

¹³ TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. Londres: Bloomsbury, 2014.

¹⁴ STEPAN, Nancy Leys. *The Hour of Eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America*. Ithaca/London: Cornell University Press, 1991.

¹⁵ HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia Trindade. “‘Pouca saúde e muita saúva’: sanitarismo, interpretações do país e ciências sociais” In HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs.). *Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe* [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz, Coleção História e Saúde, pp. 492-533, 2004, p. 495.

na reconstrução da identidade nacional a partir da identificação da doença como elemento distintivo da condição de ser brasileiro”¹⁶.

A ideia de um “Brasil doente” indicava a formação de um brasileiro adepto aos hábitos relacionados à preguiça, sendo justamente nesse ponto que se pode perceber a relação e as reverberações de ideias sanitaristas ao pensamento social brasileiro. Considerar a doença ou a preguiça como traço distintivo da identidade nacional encontrava repercussão na produção de intelectuais representativos na política e na literatura no Brasil, como Mário de Andrade (1893-1945) que em *Macunaíma*¹⁷ (1928) retratou alegórica e criticamente o universo folclórico indígena pela narrativa da vida de um “herói sem nenhum caráter”; alguém contraditório e ambientado pela eternização da preguiça e da prevalência à sexualidade. O “herói capenga” que penava “na terra sem saúde e com muita saúde”: “No fundo do mato-virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite”¹⁸.

Outro autor referencial foi Monteiro Lobato (1882-1948). Em *Urupês*, escrito em 1918, o autor escreve sobre o Jeca Tatu, um “caboclo” que vive no interior de São Paulo, desprovido do “sentimento de pátria”, ainda que o “fato mais importante em sua vida” seja “votar no governo”: “Vota. Não sabe bem em quem, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhão de gatafunhos e que chama ‘sua graça’”¹⁹. Importante pensar que 1918 é também o ano da criação da Sociedade Eugênica de São Paulo, da qual Monteiro Lobato fazia parte e era correspondente de Renato Ferraz Kehl (1889-1978), um dos intelectuais mais representativos da eugenia no Brasil, o fundador da referida Sociedade e também do Instituto Brasileiro de Eugenia, em 1929 (mesmo ano em que se realizou o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia), dentre tantas outras significativas atividades ligadas à eugenia em sua trajetória intelectual²⁰.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Dentre o universo de leituras que permeavam os meios intelectuais das primeiras décadas do século XX, Mário de Andrade inspirou-se, para “Makunaimã”, nos estudos realizados pelo etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) que realizou pesquisas referenciais na Amazônia. Alguns dos resultados podem ser consultados, dentre outros, no livro do referido pesquisador intitulado *Do Roraima ao Orinoco* e do qual Mário de Andrade foi um leitor atento.

¹⁸ ANDRADE, Mario de. *Macunaíma: o herói sem nenhum caráter*. 17. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1979 [1928], p. 217.

¹⁹ LOBATO, Monteiro. *Urupês*. 2. ed. São Paulo: Globo, 2009 [1918], p. 173.

²⁰ SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Editora Unicentro, 2019.

Impressionante é a forma hostil com que Monteiro Lobato contextualiza o tal Jeca Tatu nos assuntos sobre a política do país, no seu cotidiano de vida e na relação com a natureza que o cerca. Ao descrever a “natureza brasílica” permeada por “ipês floridos” e “rica de formas e cores”, sentencia que “o caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grotas”; e, acrescenta, que em meio à tamanha “vida dionisíaca”, só o caboclo “não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive”²¹. Posteriormente, Monteiro Lobato reconsiderou algumas características do Jeca Tatu em relação ao seu entorno e cria, em 1947, o Zé Brasil, alguém que sofreria com a realidade latifundiária brasileira. Entretanto, o ponto crucial é que *Urupês* embasou fortemente ideais e propostas de caráter eugênico e teve grande repercussão nacional e internacional, assim como a divulgação em grandes proporções da imagem do Jeca Tatu como alguém pouco ou nada afeito ao trabalho, ou ao contrário, o habitante que vivia no interior do país, predestinado a ser preguiçoso e incapaz de um ato de ação política consciente.

Ainda que se possa dimensionar tanto o grau de consagração dos autores em questão, quanto a circulação de suas obras, é necessário destacar que a questão do mestiçamento da população era ponto central nas discussões de muitos intelectuais na primeira metade do século XX. Gilberto Freyre é um autor referencial para compreender o luso-tropicalismo, ideia que tomou contornos que corresponderam, e ainda correspondem, à falácia sobre uma alegada democracia racial brasileira. Necessário citar que: “Nas definições de luso-tropicalismo encontramos amiúde associações ao trabalho produzido por Gilberto Freyre. Mas as leituras da sua obra são diversas e podem ser apreendidas de formas ou sentidos diferentes”²². Fundamentalmente, é preciso questionar a abstração de uma hipotética excepcionalidade dos portugueses nos trópicos, pois “Continuar a reproduzir a ideia de que a colonização portuguesa foi diferente e melhor do que outras colonizações não enriquece o presente, nem contribui para a compreensão do passado”²³.

Na esfera educacional, desde a Assembleia Nacional Constituinte (1933-1934), a eugenia é recorrentemente evocada. Na própria redação da Constituição de 1934, declarou-se que é incumbência do Estado (União, estados e municípios) o estímulo à educação eugênica. A esse respeito, Giesbrecht e Matos consideram, no estudo sobre a apropriação do discurso

²¹ LOBATO, op. cit., p. 177.

²² CAHEN, Michel; MATOS, Patrícia Ferraz de. “New Perspectives on Luso-tropicalism. Novas Perspetivas sobre o Luso-tropicalismo” In *Portuguese Studies Review*, v. 26, n. 1, pp. 1-6, 2018, p. 4.

²³ *Ibid.*

médico-antropológico pelo Poder Legislativo brasileiro, que é essencial “refletir sobre a perenidade dos paradigmas que permearam o movimento eugênico do século passado”²⁴.

É essencial, portanto, compreender a eugenia nos seus contextos de produção, sob o ponto de vista do discurso científico amparado fundamentalmente pela Medicina e pelas Ciências Sociais e, ainda mais especificamente, pela Antropologia, ou seja, por intelectuais que se valiam de argumentos científicos para mensurar antropometricamente graus de deficiência ou inaptidão (física e mental) à coletividade. Estabeleciam conexões no âmbito da ciência com a esfera política, notadamente pelas vias da Saúde Pública e da Educação Pública, de forma a designarem proposições para programas de formação escolar e familiar com base em critérios sanitaristas e raciais. Jerry Dávila analisa como as políticas sociais no Brasil no período de 1917 a 1945, foram estruturalmente demarcadas pelo viés racial. Processo histórico este que celebrava “uma identidade nacional racialmente democrática”, sintetizando uma segregação racial no país por meio de “mecanismos discretos e cotidianos que reproduzem e renovam desigualdades históricas”²⁵.

Nessa direção, ideias de hereditariedade e de “degeneração” estiveram associadas às intervenções clínicas e pedagógicas no contexto da primeira metade do século XX, como foi o caso do Brasil e de Portugal. Por intermédio do protagonismo de uma intelectualidade bem posicionada social e politicamente, a produção de ideias sobre o melhoramento da espécie humana desde a infância tinha por finalidade “promover um padrão civilizatório, de acordo com o qual (e também por querer dar preponderância ao mesmo) era necessário impedir existências diferentes ou desviantes”; presumidamente, esses intelectuais estariam baseados por “estudos de cunho científico sobre a saúde (física e mental) na infância e por práticas demonstrativas do lugar social da criança no ambiente familiar, escolar e institucional”²⁶.

Em suma, são diversas as questões que podem ser elencadas a partir das proposições científicas e conjecturas sobre o problema eugênico, higiênico e educacional da população e sua correlação com idealizações identitárias

²⁴ GIESBRECHT, Daniel Florence; MATOS, Patrícia Ferraz de. “A apropriação do discurso médico-antropológico pelo poder legislativo brasileiro: a eugenia como utopia regeneradora na Constituinte de 1934” In *Poiésis*, v. 16, n. 29, pp. 37-54, jan-jun, 2022, p. 51.

²⁵ DÁVILA, Jerry. *Diploma de brancura: posição social e racial no Brasil - 1917 - 1945*. São Paulo: Unesp, 2006, p. 16.

²⁶ WEBER, Maria Julieta; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a espécie humana desde a infância: eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, v. 25, n. 47, pp. 16-40, jan./jun., 2023, p. 35. Universidade Federal de Santa Catarina. Dossiê infância, racismo e educação infantil.

vinculadas a critérios de formação de um nacionalismo do tipo excludente e demarcado por preconceitos. É fundamental, sim, desenraizar tais pensamentos e reverter as reproduções das práticas daí decorrentes. E uma destas práticas dizem respeito às apropriações do discurso eugênico nas historiógrafias de cunho regional.

Um Brasil “diferente”, pois “loiro”: a produção intelectual de representação identitária no Sul do Brasil

A “mancha loira” enquanto categoria de análise proposta por Bento Munhoz da Rocha Netto teve por base argumentações históricas e sociológicas, fundamentando-se por critérios de formação social e cultural na região Sul do Brasil. Consubstanciava-se pela conformação populacional para regiões específicas, seguindo delimitações cartográficas do que era definido, por um lado, como o Paraná “tingui” ou tradicional, produtor de erva-mate e, por outro lado, do Paraná “pioneiro” ou novo, produtor de café. O regionalismo foi ponto central na análise de Bento Munhoz. A ideia de tradição de uma elite ervateira seria a definidora, segundo ele, da demarcação política e administrativa do que corresponderia à própria formação do Paraná. Ressalte-se, inclusive que a economia decorrente da erva-mate no estado financiou uma ampla gama de produções desse teor bibliográfico.

Pode-se dizer que a questão da regionalidade para Bento Munhoz da Rocha Netto perpassava pelo ideário de nacionalidade a partir do enquadramento de uma civilização europeia e/ou norte-americana, numa aproximação com outros movimentos intelectuais na América do Sul²⁷. Seguindo essa perspectiva, o intelectual em questão foi um dos mais representativos formuladores de discursos sobre a identidade regional paranaense, cuja matriz cultural de produção e disseminação de ideias denominadas “paranistas” teve como centralidade a cidade de Curitiba. É da capital do estado que se produziu um discurso legítimo de idealização de uma identidade regional paranaense²⁸.

²⁷ WEBER, Maria Julieta. “Bento Munhoz da Rocha Netto e a sua interpretação das Américas” In *Cadernos de História*, v. 18, n. 29, pp. 675-684, 2017.

²⁸ A este respeito: BEGA, Maria Tarcisa Silva. *Sonho e invenção do Paraná: geração simbolista e a construção de identidade regional*. Tese (Doutorado em Sociologia) – São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001; OLIVEIRA, Ricardo Costa de. *O silêncio dos vencedores: genealogia, classe dominante e Estado no Paraná*. Curitiba: Moimho do Verbo, 2001; PEREIRA, Luís Fernando Lopes. *Paranismo: o Paraná inventado. Cultura e imaginário no Paraná da I República*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997; WEBER, Maria Julieta. “O paranismo e o processo de produção historiográfica paranaense: o episódio do Cerco da Lapa” In *Revista de História Regional*, Ponta Grossa, v. 12, n. 2, pp. 151-190, 2007; WEBER, Maria Julieta. *Bento, Brasil e David: o discurso regional de formação social e histórica paranaense*. Curitiba: Ed. UFPR, 2016.

O livro *Presença do Brasil* de Bento Munhoz da Rocha Netto, publicado em 1960, constituiu-se num misto de elogio e contraposição ao modelo teórico de orientação regionalista de Gilberto Freyre, pois, para o autor, o Sul do Brasil não estaria contemplado nas abordagens explicativas do intelectual recifense. Ressalta também a questão da miscigenação, por ser compreendida como elemento diferenciador da ideia de mestiçagem na formação brasileira e assim contra-argumentava: “O Sul é branco. É mesmo a mancha loira do Sul do Brasil”, enquanto que “O mestiçamento brasileiro estabelece um contraste com as populações do Sul” e que tal “diversificação em face da normalidade brasileira” envolveria “uma vaga intuição de que influência cultural implique necessariamente em influência racial, como na Europa”²⁹.

Nessa hipotética diversificação de uma suposta normalidade brasileira, no Sul haveria uma predisposição à “compreensão e simpatia diante do estrangeiro”. E ainda que declarasse que “Não há como não confundir, nestas alturas dos conhecimentos sociológicos e antropológicos, raça e cultura”³⁰, era na inversão da proposição de Gilberto Freyre que sustentava o argumento da formação diferencial no Sul do Brasil pelo considerável fluxo migratório branco: “O loiro é o que moureja de sol a sol; o que corre os riscos da agricultura e amalha duramente os seus pecúlios. Loiro é o operário, o criado, o subordinado, o pobre, o humilde”. Ou ainda, “O loiro é o que se fixa e tem as suas aspirações e os seus ideais limitados à região”³¹.

Como se pode notar, Bento Munhoz da Rocha Netto também se apropriou do modelo de análise de Gilberto Freyre, porém, invertendo a questão naquilo que, de fato, queria enfatizar, ou seja, na herança europeia e branca do Sul do Brasil. O autor, ao ressaltar a importância do regionalismo no “processo de assimilação nacional” ou pela “função nacionalizante do regionalismo”³², respaldava-se justamente no argumento de que a diversidade regional do Sul estava contemplada notadamente pela imigração europeia de cor branca.

No Sul, pela inversão analítica da teoria de Gilberto Freyre, residiria também um “problema de assimilação, de reação psicológica”³³. Exemplo, conforme apontado anteriormente, é a argumentação da necessidade do culto à “Mãe Loira” em contraposição ao culto da “Mãe Preta”: “no Sul, desde

²⁹ ROCHA NETTO, Bento Munhoz da. *Presença do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960, p. 73.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, p. 62.

³² *Ibid.*, p. 60.

³³ *Ibid.*, p. 72.

algumas gerações, a persistência no afluxo de correntes loiras, trouxe, com a manutenção da Mãe Preta, outra figura igual em dedicações e desvelos: - a Mãe Loira, a de olhos claros”³⁴. Alegava, reiteradamente, que o critério não seria racial, mas cultural, embora a pigmentação fosse o elemento preponderante de diferenciação cultural em sua análise. Importante também perceber as atribuições de valor ao que considerava por perda de “sentido cultural” do mestiço em contraposição à tradição perpetuada pelo “brasileiro da mancha loira”. Nas palavras de Bento Munhoz da Rocha Netto:

Enraizou-se no Brasil a convicção de que o mestiço, o mulato, é indiscutivelmente brasileiro. E, de fato, é. Esta convicção tem motivação muito mais cultural, que racial. A brasilidade do mulato e do negro é suprema e indiscutida. Eles próprios não saberiam explicar-se de outro modo. Sabem eles de suas origens africanas. Mas perderam o sentido cultural de tais origens e a capacidade de comparar seus valores, como aqueles que, atualmente, os caracterizam. Essa é uma atitude diferente da assumida pelo brasileiro da mancha loira que tem presente a sua origem e compara, pela tradição que chegou até ele, transmitida verbalmente ou através da escrita, os valores culturais de seu passado com os que atualmente o estão definindo³⁵.

Esta ideia de superioridade no que se refere ao “sentido cultural” presente somente no “brasileiro da mancha loira”, também está enraizada na proposta de *Um Brasil Diferente: ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná*, de Wilson Martins, publicado em 1955, e reeditado em 1989, cuja primeira edição foi dedicada a Bento Munhoz da Rocha Netto. Dentre as contraposições que a referida obra repercutiu, cite-se o artigo de Cecília Maria Westphalen³⁶ (1927-2004), publicado em 1997 na então *Revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica*, indagando, desde o título se “Afim, existiu ou não, regime escravo no Paraná?”. Interessante evidenciar o espaço de tempo entre a formulação da questão por Wilson Martins, 1955, e a resposta de Cecília Maria Westphalen, 1997, ou seja, 42 anos da primeira edição e 8 da segunda. A autora delimitou territorialmente a análise ao litoral paranaense e ao denominado Planalto de Curitiba e dos Campos Gerais, a partir da consulta a documentos sobre os

³⁴ Ibid., p. 64.

³⁵ Ibid., pp. 72-73.

³⁶ Importante ressaltar que Cecília Maria Westphalen, ao longo da vida acadêmica, comungava, de forma bastante elogiosa, à consagração da obra de Gilberto Freyre. Sobre esta questão: WESTPHALEN, Cecília Maria. *A palavra do sul. Cem anos de Gilberto Freyre*. Curitiba: CD, 2000.

efetivos populacionais do Paraná entre 1772 a 1854, dentre os quais mapas gerais e listas nominativas de habitantes do Arquivo Público de São Paulo, um ensaio estatístico de Daniel Pedro Müller, de 1836, e um relatório de Zacarias de Góis e Vasconcelos, primeiro presidente de província no Paraná, de 1854, no qual apresentava-se um levantamento ordenado sobre a população um ano após a emancipação política do Paraná da Comarca de São Paulo. O censo brasileiro de 1772 não mencionava a população pela cor e, acrescentando-se, Cecília Maria Westphalen não incluiu os dados da localidade chamada “Povoação do Iapó”, porém, o quantitativo a que o estudo da autora se referia à população do Paraná, contemplava o critério da cor, que somando “pardos (mulatos) e negros”, ou “escravos e seus descendentes”, resultaria num percentual efetivo que “nunca foi inferior a 40%, chegando a 46,3%”³⁷.

Mendonça em artigo sobre *Escravidão, africanos e afrodescendentes na ‘cidade mais europeia do Brasil’* indicou que a produção acadêmica de “parâmetros definidores” de uma história regional assentada em caracteres da imigração europeia, acabou por minimizar “a importância da escravidão na história regional, bem como a participação de africanos e seus descendentes na conformação da população local”³⁸. Sobre a repercussão do livro de Wilson Martins em questão, comenta:

Estudando o que considerava que fossem fenômenos de aculturação no Paraná que, como dizia, decorriam do contato estabelecido entre estrangeiros de diversas origens europeias, Wilson Martins concluiu que a formação social da região não havia sido resultado da convivência entre índios, portugueses e negros, como ocorrera no ambiente social estudado por Gilberto Freyre. Isso porque, explicava ele, a história do Paraná fora absolutamente diversa da história do restante do país³⁹.

Wilson Martins, portanto, em seu “ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná”, ao defender a ideia de que o Paraná seria “Um Brasil diferente”, atribuiu à formação do estado “uma civilização original, construída com pedaços de todas as outras”. O literato em questão justificava o argumento como um “ponto de vista sociológico”. Afirmava: “Sem escravidão,

³⁷ WESTPHALEN, Cecília Maria. “Final, existiu ou não, regime escravo no Paraná?” In *Revista SBPH - Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica*, Curitiba, n. 13, pp. 25-63, 1997, pp. 26-27.

³⁸ MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. “Escravidão, africanos e afrodescendentes na ‘cidade mais europeia do Brasil’: identidade, memória e história pública” In *Tempos Históricos*, UNIOESTE, v. 20, n. 1, pp. 218-240, 2016, p. 225.

³⁹ *Ibid.*, p. 224.

sem negro, sem português e sem índio, dir-se-ia que sua edificação humana não é brasileira”. “Assim é o Paraná”, escreveu ao concluir a obra⁴⁰. Tratando essencialmente da imigração de cor branca no Paraná, caracterizava o que alegava por constituir-se num “brasileiro do Paraná”. Em um dos subtítulos do livro intitulado “Não houve escravatura no Paraná”, Wilson Martins fez afirmações contundentes quanto aos aspectos raciais e indicou um “tipo físico” em específico, enquanto resultado de “fenômenos de aculturação”:

esse belo tipo físico, corado e de cabelos castanhos se distinguia, ainda, dos demais brasileiros, por um traço de fundamental importância; não se misturava com o negro, existente em reduzidíssimo número em toda a província no decorrer da sua história, e que por isso não chegou a invadir sexualmente os hábitos desses rústicos senhores primitivos⁴¹.

Afirmava também que o Paraná “sugeriu projetos avançados de higiene social”⁴², pois juntamente com a imigração, seria “a inexistência da grande escravatura o aspecto mais característico da história social do Paraná”, diferenciando-o “inconfundivelmente de outras regiões brasileiras, como a que compreende o Rio de Janeiro e o Nordeste, por exemplo”⁴³. Wilson Martins distinguia, portanto, “miscigenação do sul da do norte do Brasil” e defendia um tipo de miscigenação ideal caracterizada por “brancos de povos diversos” ao contrário de “brancos e negros”. Ou seja, caracterizava um “tipo físico do homem sulino”, tendo em conta “notáveis sinais de cruzamento de sangue europeus, principalmente dos diversos povos dólicos⁴⁴ entre si”⁴⁵:

A estatura, a cor dos cabelos e dos olhos, a conformação sanguínea, seriam outros tantos aspectos a observar no sentido da fixação de uma medida científica de miscigenação que aqui se

⁴⁰ MARTINS, op. cit., p. 446.

⁴¹ Ibid., pp. 127-128.

⁴² Ibid., p. 135.

⁴³ Ibid., p. 128.

⁴⁴ Gilberto Freyre, op. cit., 2006, pp. 65-67, ao defender a tese da “predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos” ou da simulada “aptidão para a vida tropical”, discorre sobre o que aponta por “passado étnico, ou antes, cultural” dos colonizadores portugueses enquanto um “povo indefinido entre a Europa e a África”. Para tanto, refere-se a uma “massa de dólicos morenos” como constitutiva da formação de “população tão movediça”, citando, dentre outros autores, Mendes Correia (1888-1960) e o seu estudo sobre “Os criminosos portugueses” (1914), no que se refere às questões de “fundo antropológico do povo português”. Sobre Mendes Correia: MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford & New York, Berghhan Books, 2023.

⁴⁵ Ibid., p. 3.

fez e se faz mais entre brancos de povos diversos (portanto num caldeamento de proporções incalculáveis) do que entre brancos e negros que é o tipo de mestiçamento, com as suas subclasses mais comum no norte do Brasil⁴⁶.

A partir do que entendia por “miscigenação”, alegava não ter havido propriamente mestiçamento no Sul do Brasil, daí constituir-se num “Brasil diferente”:

Quando se fala em mestiço nos estados do Paraná e Santa Catarina, é difícil supor o mulato ou o mameluco, que existem em proporções mínimas, mas deve-se entender o misturado de elementos diversos de raça branca, o que não chega cientificamente a ser um mestiçamento no sentido rigoroso da palavra⁴⁷.

A defesa de uma “típica influência cultural estrangeira nas populações meridionais do Brasil” perpassava pelo que o autor classificava por um “tipo industrial de civilização” em contraposição ao “tipo agrícola e pastoril “do norte no país”⁴⁸, assim como pelo que categorizava por uma “nova sub-raça paranaense”, que “dentro em pouco dominará pelo estado inteiro, população cujo fundo é constituído em muito pela corrente imigratória europeia, principalmente polaca, alemã e italiana”⁴⁹. O que reforçava o argumento da “ausência de português” no Sul em comparação ao que Gilberto Freyre indicava para a região Nordeste do país. Afirmava, ainda, que não era “somente a alvura da pele o que impressiona o observador do homem paranaense”, mas “todo o conjunto de traços físicos europeus que se substituíram aos da definição clássica do ‘brasileiro’”⁵⁰.

Márcio de Oliveira, ao tratar dos elementos biográficos de Wilson Martins, questionou sobre “que objetivos teriam sido buscados por um crítico literário convicto”, quando escreveu “um livro de sociologia e antropologia sobre a identidade cultural do Paraná?” Contra-argumenta justamente pela apropriação de Wilson Martins da proposta sociológica de Gilberto Freyre, pois o objetivo foi justamente escrever para o Sul do Brasil “aquilo que Gilberto Freyre havia realizado para o país como um todo em *Casa Grande & Senzala*”⁵¹.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., p. 135.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ OLIVEIRA, Márcio de. “O ‘Brasil Diferente’ de Wilson Martins” In *Caderno CRH - Centro de Estudos e Pesquisas*

E nessa direção, Wilson Martins “pretendia compreender os processos de aculturação dos elementos europeus não-portugueses em terras do Sul”, já que “atribuiu ao seu trabalho o subtítulo ‘Ensaio sobre fenômenos de aculturação do Paraná’⁵². O próprio Wilson Martins, ao se referir ao pensamento de Gilberto Freyre, comentou que haveria alguns “certos pormenores que escaparam à argúcia e à erudição desse renovador da sociologia brasileira”⁵³. Estabelecendo comparativos com a astronomia no que se refere ao “comportamento” dos planetas, elencava os “elementos perturbadores”, “pormenores” que dariam “um caráter de todo diferente do da região especialmente estudada pelo sr. Gilberto Freyre”, que para além do “Nordeste brasileiro” englobaria “os vastos domínios da cultura luso-tropical”. O ponto fundamental seria, portanto, a presença do imigrante, em primeiro lugar, e, depois, a ausência do português e a inexistência de escravidão, de tal forma que os dois últimos não chegam a atuar como forças sociológicas ponderáveis” aos “estados meridionais”⁵⁴.

Embora aborde o Sul do Brasil, a ênfase da análise seria o estado do Paraná: “Falo em estados do sul por um arrojo talvez impensado de generalização, porque os estudos que iniciei se referem exclusivamente ao Paraná”⁵⁵. Importante perceber elementos comparativos com a abordagem luso-tropicalista de Gilberto Freyre no que se refere à questão da “plasticidade” naquilo que caracterizava por “homens norte-europeus” que, inversamente, fariam o papel de “portugueses do sul”. Assim escreveu Wilson Martins:

O imigrante, num espaço de tempo extraordinariamente curto, deixou de se sentir imigrante para se amoldar por completo à nova terra, da mesma forma por que a amoldava aos seus próprios hábitos, experiências, tradições. Nesse particular, os homens norte-europeus e, por “simpatia”, os de outras etnias, demonstraram no clima temperado do Paraná a mesma plasticidade admirável que o sr. Gilberto Freyre verificou nos portugueses “lançados” em zonas tropicais. Eles foram, sob esses aspectos, no processo aculturativo, os portugueses do sul⁵⁶.

Esse tipo de argumentação regional de ocupação territorial ora pelos portugueses, ora pelos imigrantes europeus, embasava-se em delimitações

em *Humanidades*, Salvador, v. 18, n. 44, pp. 215-221, maio/ago, 2005, p. 217.

⁵² Ibid.

⁵³ MARTINS, op. cit., p. 5.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., p. 6.

cartográficas do que se denominava por vazios demográficos. De acordo com o estudo de José Rogério Beier, a designação de “Sertão desconhecido” consta no “Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo”, de Daniel Pedro Müller. No entanto, o termo não foi propriamente introduzido ou criado pelo mesmo, pois essa expressão já era utilizada em mapas do século XVIII e XIX, conforme constante no “Mappa da Capitania de São Paulo”, acervado no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Delimitar um espaço “desabitado” enquanto “Sertão desconhecido”, acabava por circunscrever uma vasta “área muito bem delimitada e demarcada, isto é, a Província de São Paulo”, demonstrando-se “o interesse da administração provincial em garantir sua posse sobre uma área tida como ‘desocupada’”⁵⁷. E, ainda, a necessidade de divulgação da ideia de vazio demográfico ou da área tida como desocupada, haja vista “a importância de se imprimir diversas cópias para enviá-las aos órgãos administrativos da Corte e das demais províncias do Império”⁵⁸. Coloca-se em questão, nesse ponto, os possíveis desdobramentos das ideias de um interior desconhecido, desabitado e desocupado? Quantos silenciamentos e invisibilidades decorrem desse tipo de produções e veiculações?

Nísia Trindade Lima, ao discorrer sobre as interpretações do Brasil e as representações geográficas da identidade nacional, aborda sobre o regionalismo em correlação direta com abordagens de cunho literário e científico, vide a proposição da autora sobre os “sertões imaginados” e as “(re) descobertas” pelas expedições e missões civilizatórias ao interior do Brasil, dentre as quais as campanhas sanitaristas que tomaram corpo científico nas primeiras décadas do século XX. Se a “perspectiva médica adotada ao se olhar para os *sertões brasileiros* transforma-se numa questão da cultura e da política compartilhada”, é justamente porque “para os intelectuais-cientistas do primeiro período republicano, sertão integra o mesmo campo semântico de incorporação, progresso, civilização e conquista”⁵⁹.

Considerações finais

O estudo justificou-se especialmente pelo contexto político atual de recrudescimento de racismos e de retorno à noção de “raça”, bem como a posicionamentos sectaristas e seletivos no que concerne às proposições

⁵⁷ BEIER, José Rogério. “Daniel Pedro Müller e a trajetória de seu Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo (1835-1842)” In *Revista Brasileira de Cartografia*. Rio de Janeiro, n. 67/4, pp. 817-836, 2015, p. 825.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ LIMA, Nísia Trindade. *Um sertão chamado Brasil*. 2. ed., aumentada. São Paulo: Hucitec, 2013, p. 107; 146.

identitárias excludentes de cunho ora nacional, ora regional. A idealização de um Paraná “loiro e europeu” consubstanciou-se pela representação identitária que delineou uma historiografia tida no seu contexto de produção como legítima, autorizada e definidora de diretrizes para o estudo da história regional. A análise aqui empreendida das produções intelectuais de Bento Munhoz da Rocha Netto e Wilson Martins, ancoradas em suas próprias vivências acadêmicas e políticas, diz respeito especialmente ao que ambos atribuíram a uma hipotética inversão de análise, mas de forma a não questionarem o valor de consagração da assertiva da tal plasticidade alegada por Gilberto Freyre.

A proposição deste artigo foi justamente investigar sobre essas produções intelectuais, compreendendo que é fundamental desenraizar o passado e trazer ao debate as aproximações destas produções aos princípios eugénistas, de forma a abrir caminho para outras escritas da história, porém, de forma a compreender o alcance dessas idealizações também na atualidade. Se questões eugênicas foram outrora tidas enquanto proposições científicas, enredadas pelo fomento higiênico, social, mental, escolar e racial da primeira metade do século XX, certamente que as suas correlações com o pensamento social no que se refere às idealizações identitárias ainda persistem em outros formatos, seja em visões de regionalidades demarcadas por ideias de “heróis capengas”, representativos de uma população dita mestiça, seja por ideias de “regeneração” dos preguiçosos “jecas tatus”. Projetos estes alicerçados por um tipo de nacionalismo salvacionista e, por conseguinte, excludente e fortemente demarcado por preconceitos e discriminações.

É fundamental, portanto, analisar as ações e os movimentos intelectuais, buscando compreender os debates historiográficos do tempo presente correlacionados às questões da memória, dos esquecimentos e dos silenciamentos. Redimensionar as diferenças regionais e os processos históricos de ocupações territoriais, de modo a contrapor representações identitárias baseadas em projetos ditos científicos de “regeneração” populacional. Desconstruir ideias intencionalmente equivocadas de vazios demográficos, de pretensas superioridades culturais e de posicionamentos identitários segmentários.

Fontes

ANDRADE, Mario de. *Macunaíma: o herói sem nenhum caráter*. 17. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1979 [1928].

FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 51. ed. São Paulo: Global, 2006.

LOBATO, Monteiro. *Urupês*. 2. ed. São Paulo: Globo, 2009 [1918].

MARTINS, Wilson. *Um Brasil diferente: ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná*. 2. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1989.

ROCHA NETTO, Bento Munhoz da. *Presença do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960.

VIANA, Oliveira. *Populações meridionais do Brasil*. (Edições do Senado Federal, v. 27). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005 [1918].

Referências

BEGA, Maria Tarcisa Silva. *Sonho e invenção do Paraná: geração simbolista e a construção de identidade regional*. Tese (Doutorado em Sociologia) – São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001.

BEIER, José Rogério. “Daniel Pedro Müller e a trajetória de seu Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo (1835-1842)” In *Revista Brasileira de Cartografia*. Rio de Janeiro, n. 67/4, pp. 817-836, 2015.

BERLIVET, Luc André. “A laboratory for Latin eugenics: the Italian Committee for the Study of Population Problems and the international circulation of eugenic knowledge, 1920s-1940s” In *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 23, 2016, pp. 51-72.

CAHEN, Michel; MATOS, Patrícia Ferraz de. “New Perspectives on Luso-tropicalism. Novas Perspetivas sobre o Luso-tropicalismo” In *Portuguese Studies Review*, v. 26, n. 1, 2018, pp. 1-6.

DÁVILA, Jerry. *Diploma de brancura: posição social e racial no Brasil – 1917 – 1945*. São Paulo: Unesp, 2006.

GIESBRECHT, Daniel Florence; MATOS, Patrícia Ferraz de. “A apropriação do discurso médico-antropológico pelo poder legislativo brasileiro: a eugenia como utopia regeneradora na Constituinte de 1934” In *Poiésis*, v. 16, n. 29, pp. 37-54, jan-jun, 2022.

HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia Trindade. “‘Pouca saúde e muita saúva’: sanitarismo, interpretações do país e ciências sociais” In HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs.). *Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença*

na *América Latina e Caribe* [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz, Coleção História e Saúde, pp. 492-533, 2004.

LIMA, Nísia Trindade. *Um sertão chamado Brasil*. 2. ed., aumentada. São Paulo: Hucitec, 2013.

MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford & New York, Berghhan Books, 2023.

_____. “As cores do racismo português: do colonialismo à actualidade” In *Público*, 31 de janeiro de 2021, Ano XXXI, n. 11237, pp. 16-17, 2021.

MBEMBE, Achille. *Crítica da razão negra*. Lisboa: Antígona, 2014.

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. “Escravidão, africanos e afrodescendentes na ‘cidade mais europeia do Brasil’: identidade, memória e história pública” In *Tempos Históricos*, UNIOESTE, v. 20, n. 1, pp. 218-240, 2016.

OLIVEIRA, Márcio de. “O ‘Brasil Diferente’ de Wilson Martins” In *Caderno CRH – Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades*. Salvador, v. 18, n. 44, pp. 215-221, maio/ago. 2005.

OLIVEIRA, Ricardo Costa de. *O silêncio dos vencedores: genealogia, classe dominante e Estado no Paraná*. Curitiba: Moinho do Verbo, 2001.

PEREIRA, Luís Fernando Lopes. *Paranismo: o Paraná inventado. Cultura e imaginário no Paraná da I República*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Editora Unicentro, 2019.

STEPAN, Nancy Leys. *The Hour of Eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America*. Ithaca/London: Cornell University Press, 1991.

TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. Londres: Bloomsbury, 2014.

WEBER, Maria Julieta; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a espécie humana desde a infância: eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, v. 25, n. 47, pp. 16-40, jan./jun., 2023. Universidade Federal de Santa Catarina. Dossiê infância, racismos e educação infantil.

_____. “Produção intelectual de um Paraná loiro e europeu: o Brasil que nunca foi diferente” In *SUasnábar*, Claudio; WEBER, Maria Julieta; OLIVEIRA, Natália

Cristina de (Orgs.). *Os intelectuais em contextos nacionais e internacionais: educação, intervenções e culturas*. Porto Alegre, RS: FI, pp. 211-237, 2022.

_____. “Bento Munhoz da Rocha Netto e a sua interpretação das Américas” In *Cadernos de História*, v. 18, n. 29, pp. 675-684, 2017.

_____. *Bento, Brasil e David: o discurso regional de formação social e histórica paranaense*. Curitiba: Ed. UFPR, 2016.

_____. *Tinguís, pioneiros e adventícios na mancha loira do sul do Brasil: o discurso regional de formação social e histórica paranaense*. Tese (Doutorado em Sociologia) – Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009.

_____. “O paranismo e o processo de produção historiográfica paranaense: o episódio do Cerco da Lapa” In *Revista de História Regional*, Ponta Grossa, v. 12, n. 2, pp. 151-190, 2007.

WESTPHALEN, Cecília Maria. *A palavra do sul. Cem anos de Gilberto Freyre*. Curitiba: CD, 2000.

_____. “Afinal, existiu ou não, regime escravo no Paraná?” In *Revista SBPH - Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica*. Curitiba, n. 13, pp. 25-63, 1997.

Artigo recebido para publicação em 11/07/2024

Aprovado em 26/07/2024.

Eugenia e Catolicismo no Brasil: um estudo a partir da produção intelectual católica do Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930¹

Eugenics and Catholicism in Brazil: a study based on Catholic intellectual production in Rio de Janeiro in the decades of 1920 and 1930

Daniel Florence Giesbrecht*

<https://orcid.org/0000-0003-4142-6860>

Resumo

O estudo investiga a intrincada interseção entre eugenia, Igreja Católica e poder discursivo. Analisa-se o embate entre os eugenistas radicais e a Igreja, evidenciando estratégias retóricas e formas de expressão. Surge, assim, a indagação sobre se, no contexto brasileiro, a Igreja desempenhou o papel de defender um modelo de eugenia católica. Para explorar essa questão, foram analisadas fontes bibliográficas e documentais, incluindo publicações católicas no Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930, como o livro *Ensaio de Biologia*, concebido pelo Instituto Católico de Estudos Superiores, e a revista *A Ordem*, um periódico influente da elite intelectual católica da época, associado ao Centro Dom Vital. Optou-se por uma abordagem metodológica que enfatizasse a análise hermenêutica e qualitativa. Essa escolha teve como objetivo explorar as diversas perspectivas e interpretações presentes nas fontes selecionadas. Em síntese, a pesquisa revela as intrincadas dinâmicas de poder, controle discursivo e resistência entre eugenia e religião, oferecendo percepções sobre um período fundamental na história das relações entre ciência e fé.

Palavras-Chave: Eugenia. Intelectuais Católicos. Imprensa Católica. Igreja e Modernidade. Brasil.

Abstract

The study examines the intricate intersection between eugenics, the Catholic Church, and discursive power. The clash between radical eugenacists and the Church is analyzed, highlighting rhetorical strategies and forms of expression.

* Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) e Professor Auxiliar Convocado na Faculdade de Letras (FLUC), ambos na Universidade de Coimbra. Doutorando em História Contemporânea. E-mail: profdanielflorence@gmail.com.

¹ Este trabalho é financiado por fundos nacionais e comunitários por meio da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – pela bolsa de doutoramento – 2021.04805.BD.

This raises whether, in the Brazilian context, the Church has played a role in advocating for a model of Catholic eugenics. To explore this issue, bibliographic and documentary sources were analyzed, including Catholic publications in Rio de Janeiro in the 1920s and 1930s, such as the book *Ensaio de Biologia*, conceived by the Catholic Institute of Higher Studies, and the magazine *A Ordem*, an influential periodical of the Catholic intellectual elite at the time, associated with the Dom Vital Center. A methodological approach emphasizing hermeneutic and qualitative analysis has been chosen. This choice aimed to explore the various perspectives and interpretations present in the selected sources. In summary, the research reveals the intricate dynamics of power, discursive control, and the resistance between eugenics and religion, offering insights into a crucial period in the history of the relationship between science and faith.

Keywords: Eugenics. Catholic Intellectuals. Catholic Press. Church and Modernity. Brazil.

Introdução

A eugenia, idealizada por Francis Galton no final do século XIX, converteu-se em uma espécie de autoimagem da modernidade. Atraindo entusiastas por todo o mundo, a “ciência de Galton”, como ficou conhecida, tornou-se um dos conceitos centrais do debate científico, social e político tanto nos círculos europeus como nas Américas. Por meio de metodologias de intervenção e controle sobre a hereditariedade e o meio ambiente, as teorias eugênicas prometiam melhorar a qualidade genética das populações humanas e, ao mesmo tempo, evitar a degenerescência da sociedade. Em decorrência disso, alguns campos de conhecimento ligados à genética foram privilegiados, fato que resultou na estruturação do modelo de eugenia negativa, o qual reivindicava a adoção de medidas biopolíticas totais — difusão de métodos contraceptivos; restrições matrimoniais quando necessárias; e a esterilização de indivíduos considerados prejudiciais para a saúde coletiva e a da raça, por exemplo².

No contexto particular do Brasil, a implementação do regime republicano ao final do século XIX refletia uma época fortemente influenciada pelo positivismo de Augusto Comte e pelo darwinismo social de Herbert Spencer. Esse cenário propício permitiu a incorporação de novos projetos de engenharia social que prometiam a melhoria da condição humana, sob a perspectiva

² STEPAN, Nancy. *The hour of eugenics: race, gender, and nation in Latin America*. Ithaca: Cornell University Press, 1991.

da classe burguesa, visando preservar a linhagem das elites sociais e, ao mesmo tempo, regenerar as classes populares por meio de medidas higiênicas e morais. Assim, teorias de natureza racista, legitimadas pelas ciências, alinhavam-se às noções de progresso e evolução³.

À medida em que o país avançava rumo à modernização, a busca por um refinamento do perfil racial da população emergia como uma preocupação central para fomentar o desenvolvimento nacional. Impulsionados pelos desafios demográficos, pela complexa estrutura multirracial e pelos problemas nas áreas da saúde brasileiros, os defensores da eugenia experimentariam um aumento significativo de influência durante a década de 1910⁴.

A partir disso, o conceito de eugenia latina emerge como uma abordagem que não apenas reflete as concepções europeias sobre o aprimoramento humano, mas também incorpora elementos distintivos da realidade latino-americana. A linha mestra principal de ação da intelectualidade que debatia sobre eugenia em contextos latinos valia-se de pressupostos de modernização nacional e, por conseguinte, de fortalecimento do Estado-nação⁵.

Conforme a análise da estudiosa Nancy Stepan, esse enquadramento oferecia uma plataforma viável para o desenvolvimento de uma modalidade de eugenia preventiva no Brasil, fortemente influenciada pelo neolamarckismo francês⁶. Tal abordagem da eugenia não se restringia à seleção de traços hereditários favoráveis, mas englobava também promoção da higiene, prevenção de doenças, cuidados materno-infantil, melhoria das condições educacionais e laborais e mitigação de problemas sociais como o alcoolismo e a prostituição. Dessa forma, a engenharia eugênica almejava não apenas o refinamento coletivo, mas também a promoção do progresso econômico, baseando-se em uma perspectiva adaptada às especificidades da nação.

Esses princípios reformistas foram gradualmente aceitos pela Igreja Católica nas primeiras décadas do século XX. Por meio do avanço da vida material e do discurso científico, uma convergência entre o catolicismo e o mundo moderno foi observada, especialmente após os impactos da Revolução

³ GIESBRECHT, Daniel Florence. *Divus contra Galton: o debate eugênico a partir da produção intelectual católica brasileira na década de 1930. Anuario de Antropología Iberoamericana*, pp. 1-6, 2023.

⁴ BONFIM, Paulo. *Educar, higienizar e regenerar: uma história da eugenia no Brasil*. Jundiaí: Paco Editorial, 2017, pp. 42-43.

⁵ WEBER, Maria Julieta. Eugenia Latina em Portugal e no Brasil (primeira metade do século XX). *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 63, pp. 205-217, 2023, p. 208. Para saber mais, cf. TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin eugenics in comparative perspective*. London: Bloomsbury, 2014; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Unicentro, 2019.

⁶ STEPAN, op. cit., p. 92.

Francesa de 1789 e a crescente secularização dos estados ocidentais⁷. Além disso, a aparente compatibilidade entre o neolamarckismo e o catolicismo, em contraste com o determinismo protestante, é apontada como uma das razões fundamentais para a adesão da maioria dos eugenistas católicos brasileiros à abordagem da eugenia preventiva⁸. Nessa tradição, destacava-se a valorização da dignidade e liberdade humanas, bem como a importância da busca pela excelência moral e espiritual, consonante com o ideal de regeneração proposto pelos eugenistas. Na década de 1910, por exemplo, o padre britânico Thomas John Gerrard já expressava, em seu livro *The Church and eugenics*, que a busca pela reforma eugênica não deveria ser impedida pela Igreja, mas sim promovida por ela, mediante uma base espiritual⁹.

Contudo, a aparente conciliação entre os princípios da eugenia e os preceitos católicos revelou-se frágil. Durante as décadas de 1920 e 1930, a prática da esterilização eugênica, tanto voluntária quanto compulsória, assim como a adoção de métodos de controle de natalidade, disseminou-se principalmente em países de tradição protestante, especialmente aqueles de origem anglo-saxônica¹⁰. Diante desses avanços, uma preocupação clara e inequívoca foi demonstrada pela Igreja Católica, que condenou todas as ações que interferiam no processo natural de procriação da vida. A encíclica papal *Casti Connubii*, promulgada em 31 de dezembro de 1930 pelo Papa Pio XI, desempenhou um papel significativo ao reafirmar a postura intransigente da Igreja em relação ao controle da natalidade, ao aborto e à esterilização como afrontas aos princípios fundamentais da fé católica¹¹.

Diante dos avanços das acepções biopolíticas de intervenções invasivas, é possível constatar que a estratégia de expansão de influências da Igreja Católica foi intensificada, sob a preocupação de ser marginalizada frente

⁷ RIBEIRO, Emanuela Sousa. *Modernidade no Brasil, Igreja Católica, Identidade Nacional: práticas e estratégias intelectuais (1889-1930)*. Tese (Doutorado em História)—Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

⁸ TURDA; GILLETTE, op. cit., p. 42.

⁹ WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia “negativa”, psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 20, pp. 263-288, 2013, p. 272.

¹⁰ A implementação da primeira lei de esterilização compulsória ocorreu nos Estados Unidos, especificamente no estado de Indiana, em 1907. No entanto, foi na Califórnia que o programa atingiu o maior número de casos, estimando-se que cerca de vinte mil esterilizações tenham sido realizadas entre os anos de 1909 e 1979. Essas políticas receberam amplas críticas e questionamentos, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970, quando questões relacionadas aos direitos individuais e à justiça social ganharam maior destaque. Cf. REILLY, Philip. *The surgical solution: a history of involuntary sterilization in the United States*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991.

¹¹ WEGNER; SOUZA, op. cit., p. 273.

aos novos valores apregoados pela Biologia moderna. Como apontado por Sérgio Miceli, esse processo foi desenvolvido principalmente por meio do estabelecimento de uma série de organizações independentes da hierarquia eclesiástica¹². Sob a liderança de intelectuais católicos, buscava-se que essas instituições reagissem contra correntes intelectuais, crenças religiosas e medidas políticas contrárias aos princípios da Santa Sé, tais como as práticas eugênicas radicais, agora reprovadas formalmente, nas páginas da encíclica *Casti Connubii*¹³. Dessa forma, surge a pergunta se, no Brasil, a Igreja se comprometeu a defender um paradigma de eugenia católica, como uma alternativa aos princípios difundidos pela eugenia negativa, com o objetivo de preservar sua influência sobre os corpos e a sexualidade dos fiéis¹⁴. Este artigo pretende refletir a respeito dessa questão.

Para atingir esse objetivo, foram analisadas fontes bibliográficas e documentais, incluindo publicações católicas no Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930, com destaque para o livro *Ensaio de Biologia*, idealizado pelo Instituto Católico de Estudos Superiores, e a revista *A Ordem*, relevante periódico impresso pela elite intelectual católica brasileira daquela época e também ligado ao Centro Dom Vital, uma reconhecida associação de intelectuais católicos.

Em geral, optou-se por uma abordagem metodológica que enfatizasse a análise hermenêutica e qualitativa. Essa escolha teve como objetivo explorar as diversas perspectivas e interpretações presentes nas fontes selecionadas. A fim de comparar e analisar as narrativas, os discursos e os conceitos presentes nessas fontes, procurou-se investigar as complexas relações entre poder, religião e biologia no contexto da eugenia.

Da fundação do Instituto Católico de Estudos Superiores à publicação de *Ensaio de Biologia*.

A implementação da República Brasileira em 1889, fortemente influenciada pelas ideias positivistas francesas, resultou na ruptura oficial entre o Estado e a Igreja, consagrada pelo Decreto nº 119-A, datado de 7 de janeiro

¹² MICELI, Sérgio. *A elite eclesiástica brasileira: 1890-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

¹³ PIO XI. *Carta encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio Cristiano*, Roma, 1930, pp. 15-18. Disponível em: <https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html> Acesso em: 17 jun. 2023.

¹⁴ O presente artigo utiliza o termo “eugenia católica” para descrever uma abordagem eugênica que se fundamenta nos princípios e valores do catolicismo. Essa perspectiva apresenta estratégias preventivas, sanitárias e pró-natalistas, consoante as diretrizes e posições estabelecidas pela hierarquia eclesiástica.

de 1890¹⁵. Esse evento obrigou a Igreja a passar por um processo de reorganização institucional, com o intuito de se adaptar às novas circunstâncias. Além disso, ocorreram alterações estruturais essenciais na América Latina no início do século XX. A ascensão da classe trabalhadora, a secularização da cultura e a emergência de novos grupos de interesse, aliadas à disseminação do comunismo e do protestantismo levaram a Igreja Católica a um estado de desorientação¹⁶.

Entretanto, essa nova situação propiciou a abertura de espaço para a crescente presença de instituições religiosas leigas em diversas esferas do mundo social, especialmente por meio da ação de suas elites intelectuais¹⁷. Nesta situação, no Brasil, destacaram-se as figuras do advogado Jackson de Figueiredo e do crítico literário Alceu Amoroso Lima, conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Ataíde, os quais desempenharam um papel central na condução de atividades laicas alinhadas com os interesses da Igreja, notavelmente a partir do Centro Dom Vital e da revista *A Ordem*, seu principal veículo de publicação científica¹⁸.

Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu a liderança de um Governo Provisório, comprometendo-se a conduzir a reestruturação do país até a realização de novas eleições. Devido à falta de legitimidade constitucional desse novo governo, a Igreja Católica aproveitou a oportunidade para interferir na esfera política, enfatizando a necessidade da presença do elemento religioso no Estado e argumentando que a sociedade secular havia se mostrado incapaz de proporcionar uma moral digna¹⁹.

Consciente de que o ensino superior representava um meio eficaz para promover uma formação com base nos princípios da ideologia católica, o padre jesuíta Leonel Edgard da Silveira Franca colaborou, por meio de sua ampla rede de contatos, a qual incluía Alceu Amoroso Lima, com a fundação da

¹⁵ BRASIL. *Decreto No 119-A, de 7 de janeiro de 1890*. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm> Acesso em: 20 jun. 2023.

¹⁶ TODARO, Margareth Patrice. *Pastors, prophets and politicians; a study of brazilian church; 1916-45*. New York: Columbia University Press, 1971.

¹⁷ Instituições religiosas leigas são entidades ou associações pertencentes a uma fé específica, geridas e conduzidas por membros leigos, ou seja, indivíduos que não possuem ordenação clerical, como padres, pastores ou monges. Tais organizações podem desempenhar uma variedade de papéis em uma comunidade religiosa, incluindo atividades educacionais, de caridade, sociais e culturais, entre outras.

¹⁸ VELLOSO, Mônica Pimenta. *A Ordem: uma revista de doutrina política e cultura católica*. *Revista de Ciência Política*, v. 21, n. 3, pp. 117-160, 1978.

¹⁹ GOMES, Edgar da Silva. *A estadualização da hierarquia eclesiástica no Brasil: política e poder na relação Estado/Igreja durante a República Velha (1889-1930)*. *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, v. 37, pp. 295-303, 2008.

primeira instituição de ensino superior católica no Brasil: o Instituto Católico de Estudos Superiores, no Rio de Janeiro, até então a Capital Federal do país²⁰.

A cerimônia solene que marcou a inauguração do Instituto teve lugar em 24 de maio de 1932, no salão de conferências da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, sendo presidida pelo então cardeal D. Sebastião Leme e dirigida por Alceu Amoroso Lima. O evento contou com a presença do então ministro da Educação, Francisco Campos, além de autoridades eclesiásticas e representantes destacados da intelectualidade brasileira da época²¹.

Em seu discurso, Alceu Amoroso Lima expressou suas preocupações diante do avanço da cultura materialista e agnóstica propagada por pensadores modernos, especialmente aqueles que sustentavam a incompatibilidade entre as ciências e a religião²². Ao evocar o filósofo e matemático inglês Alfred North Whitehead, destacou-se sua observação de que os intelectuais católicos teriam enfrentado desânimo diante das significativas transformações científicas ocorridas nos últimos três séculos. Na perspectiva de Amoroso Lima, “umas das causas principais do desprestígio do pensamento religioso moderno é a timidez das nossas iniciativas, o desgoverno de nossos estudos e a posição de eterna ‘defensiva’ em que nos colocamos”²³.

Alceu Amoroso Lima criticou as proposições materialistas do positivismo, do evolucionismo e do monismo, reforçando a necessidade de uma restauração teológica como o caminho mais viável para que o catolicismo resgatasse, de fato, a integralidade do pensamento católico brasileiro. Para isso, propôs a retomada das encerradas relações entre as ciências naturais e as do espírito, a fim de demonstrar que “os estudos filosóficos são de necessidade fundamental, para dar ao pensamento formador da nacionalidade uma orientação segura e uma disciplina construtora”²⁴.

A proposta de restauração mencionada defendia a ideia de que a hierarquia entre as ciências da ordem natural e as ciências da ordem sobrenatural implicava na supremacia das últimas sobre as primeiras. Essa subordinação

²⁰ Cf. OLIVEIRA, Natália Cristina de; CAMPOS, Névio de; SKALINSKI JÚNIOR, Oriomar. O modelo católico de ensino superior no Brasil. *Revista Internacional de Educação Superior*, v. 5, pp. 1–26, 2019.

²¹ CORREIO DA MANHÃ. *A solene inauguração do Instituto Católico de Estudos Superiores*, 25 maio 1932, p. 3. Todos os documentos e fontes citadas neste artigo foram adaptadas às regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

²² A conferência de Alceu Amoroso Lima foi reproduzida integralmente na edição número 28, de junho de 1932, da revista *A Ordem*, da qual ele era o editor-chefe, junto de Perillo Gomes. Cf. ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo). Instituto Católico de Estudos Superiores. *A Ordem*, v. 7 (Nova Série), n. 28, pp. 415–425, 1932.

²³ *Ibid.*, p. 417.

²⁴ *Ibid.*, p. 423.

não suscitaria em alterar a autonomia e a metodologia das ciências naturais, mas sim na indicação de que o ser humano não pode ser reduzido a esquemas de pensamento, como proposto pelo materialismo moderno.

Essa estrutura teórica serviria como base ratificadora da filosofia pedagógica do Instituto Católico de Estudos Superiores, evidenciada tanto em sua oferta de cursos quanto em suas produções intelectuais como, por exemplo, em seu primeiro lançamento em formato de livro: *Ensaio de Biologia*.

Por uma abordagem católica da modernidade e da ciência

Os srs. Tristão de Ataíde e Hamilton Nogueira, cuja expressão intelectual na atualidade brasileira todos reconhecem, acabam de iniciar a publicação de uma série curiosíssima de “Ensaio de Biologia”. Trata-se de um honesto trabalho de orientação científica, que os dois *leaders* do movimento católico no Brasil estão elaborando com a colaboração de seus jovens discípulos [...] A iniciativa, que bons serviços poderão prestar a nossa formação cultural, é digna de mais viva simpatia, e o volume publicado merece os melhores estímulos²⁵.

Foi assim que o diário carioca *O Jornal*, em sua edição de 26 de novembro de 1933, trouxe a notícia do lançamento do livro *Ensaio de Biologia*, impresso pela Livraria Católica no Rio de Janeiro²⁶. A obra estava sob a supervisão de Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima) e do médico Hamilton de Lacerda Nogueira, dois reconhecidos intelectuais católicos associados tanto ao Instituto Católico de Estudos Superiores quanto ao Centro Dom Vital²⁷.

A responsabilidade em redigir a apresentação da obra coube a Tristão de Ataíde. De acordo com suas palavras, ao longo das 186 páginas, *Ensaio de Biologia* prometia proporcionar aos leitores a chance de se familiarizarem com um “capítulo novo na história do nosso pensamento”. Isso implicaria

²⁵ O JORNAL. Sem título, 26 novembro 1933, p. 7.

²⁶ O reconhecimento intelectual e a aceitação da obra extrapolam as fronteiras da imprensa diária. Por exemplo, o periódico artístico-literário *Boletim de Ariel*, que contava com a participação de importantes colaboradores, como Afrânio Peixoto, Arthur Ramos, Evaristo de Moraes, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, dedicou-lhe uma crítica favorável. O avaliador, João de Barros Barreto Filho, descreveu *Ensaio de Biologia* como um trabalho aprofundado, que se opunha aos exageros da pseudociência precipitada, influenciada em grande medida pelo materialismo agnóstico. BARRETO FILHO, João de Barros. Tristão de Ataíde e Hamilton Nogueira – Ensaio de Biologia – Livraria Católica – Rio, 1933. *Boletim de Ariel*, Ano 3, novembro, 1933.

²⁷ ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), 1933.

em demonstrar que, além das estreitas relações “estabelecidas entre os problemas especulativos e os problemas práticos”, era necessário compreender a “ausência de qualquer incompatibilidade entre religião e ciência”, contrariando as “vozes anacrônicas e cansadas”, ecoadas pela Biologia moderna que, sob uma abordagem determinista e positivista, havia se transformado em uma doutrina dominante, arrogando-se o poder de governar as ciências sociais e morais ao se “apropriar do conceito de vida em sua totalidade”²⁸. Essa análise acaba por justificar a seleção do título de *Ensaio de Biologia* para o livro, uma vez que, consoante o próprio autor, a Biologia, assim como as outras ciências, teria limitações e, ao ultrapassar as fronteiras das interpretações pedagógicas, sociológicas ou morais, transcende o âmbito restrito do arbítrio e da imaginação²⁹.

Ensaio de Biologia proclama abertamente sua natureza doutrinária e sua missão de “guiar as vontades retas”³⁰. Nesse sentido, o foco em questões como sexualidade, hereditariedade, maternidade e procriação se confirma ao serem aspectos centrais que demandam reflexão e abordagem cuidadosa no que tange os princípios defendidos pelo catolicismo. O propósito da obra era investigar esses assuntos visando fornecer orientações e diretrizes que estejam em consonância com os valores cristãos, em oposição ao materialismo científico determinista, manifestado a partir dos extremos apregoados por uma parcela dos eugenistas. Ou seja, a eugenia (como ciência teórica e prática, cujo objetivo era promover o progresso da espécie, sem exorbitar os métodos considerados pela Igreja lícitos e honestos) poderia ser considerada. Se, porém, sob a etiqueta da eugenia e do eugenismo se escondessem doutrinas avariadas ou perversas que confrontassem os desígnios da Santa Sé, então condene-as e combata-as³¹.

²⁸ Ibid., pp. 9-12.

²⁹ Além do texto de apresentação redigido por Tristão de Ataíde, foram incluídos outros oito artigos: *Limites da eugenia*, também de Ataíde; *Esterilização dos tarados*, de Hamilton Nogueira; *A esterilidade voluntária e sua patologia*, de Barbosa Quental; *Crítica geral ao lamarckismo*, de César Girard Jacob; *Biotipologia e suas complicações médico-sociais*, de Petrônio Rodrigues Chaves; *Aspecto médico do birth-control*, de Antônio Amarante e, novamente, de Cesar Girard Jacob; *Eutanásia e Biologia*, de Waldyr de Azevedo Franco; e *Energética em Biologia*, de Nelson de Almeida Prado.

³⁰ Ibid., p. 13.

³¹ A valorização da relevância da eugenia preventiva já fora expressa pelo próprio Pio XI. Essa consideração é fundamental para a compreensão de como certas ideias eugênicas de cunho ambientalista foram absorvidas por intelectuais católicos confessos, que as incorporaram a uma variante de eugenia católica de natureza social. Isso inclui iniciativas voltadas para o enfrentamento de doenças, do alcoolismo e da prostituição, bem como a implementação de medidas de proteção social. Cf. ACTA APOSTOLICAE SEDIS. *Commentarium Officiale. Anno XXII - Volumen XXII*. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1930, p. 564.

Figura 1: Folha de rosto do livro *Ensaio de Biologia*, publicado pela Editora Livraria Católica em 1933

Fonte: Acervo pessoal do autor.

A eugenia como teologia deificada

Além de redigir a introdução, Tristão de Ataíde foi o autor do primeiro capítulo de *Ensaio de Biologia*, intitulado *Limites da Eugenia*, o qual se inicia com uma epígrafe provocativa atribuída ao dramaturgo irlandês e assumido eugenista Bernard Shaw: “What can be done with a wolf can be done with a man” [O que pode ser feito com um lobo pode ser feito com um homem]³².

³² ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo). Limites da eugenia. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 15-35, 1933, p. 17. Algum tempo após, no ano de 1939, Tristão de Ataíde, já consagrado como membro da Academia Brasileira de Letras desde 1935, colaborou com Jacques de Lecretelle e Daniel Rops, ambos distinguidos membros da Academia Francesa, na organização do livro

Conforme expresso por Ataíde, declarações como a de Shaw ilustram a concepção de que, ao longo da história, a humanidade evidenciou uma inclinação à “antropolatria”, uma tendência à adoração — o homem moderno teria optado por venerar, respectivamente, a ciência e a própria humanidade.

Esse fenômeno teria se intensificado no século XIX, impulsionado pelos princípios evolucionistas, especialmente pelo darwinismo, resultando na formulação de uma filosofia materialista que buscava incessantemente seu próprio modelo de “super-homem”³³. Ataíde formulou críticas aos defensores do aprimoramento racial, que viam nos métodos propostos pelos eugenistas a única solução viável para a regeneração da sociedade: “o super-humanismo é a forma filosófica do eugenismo. E a essência do eugenismo está justamente nessa equiparação do homem ao animal em sua origem e na separação progressiva de ambos, em seus fins, por meio da seleção sexual”³⁴.

Amparado pelas conclusões do psiquiatra alemão Iwan Bloch, Tristão de Ataíde argumentou que Charles Darwin teria sido o responsável por lançar as bases ontológicas que norteariam o movimento eugenista moderno³⁵. Tal influência teria se consolidado pela equiparação do ser humano aos animais e pela defesa de critérios seletivos que considerassem as qualidades futuras das proles resultantes de um planejamento matrimonial racionalizado. Esse fenômeno, segundo ele, representava um dos grandes paradoxos da modernidade: a ciência, ao rejeitar qualquer manifestação divina, acabava, paradoxalmente, por elevar o ser humano à condição de divindade por meio da promoção da eugenia, como se esta se tornasse num tipo de teologia deificada³⁶.

No caso, brasileiro, segundo o autor, o primeiro Congresso de Eugenia, realizado entre os dias 30 de junho e 7 de julho de 1929 na Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, foi o principal evento a promover uma

intitulado *O Problema Sexual*. Nesta obra, Ataíde, fazendo pequenas modificações, republicou o texto fundamental de *Limites da Eugenia*, porém adotando o novo título *Será Aceitável o Eugenismo?*. LACRETELLE, Jacques de; ATAÍDE, Tristão de; ROPS, Daniel (Eds.). *O problema sexual*. Tradução: Frederico De Carvalho. Porto: Livraria Tavares Martins, 1963 [1939].

³³ *Ibid.*, pp. 17-18. Assim como outros intelectuais católicos de sua época, Tristão de Ataíde foi influenciado por importantes pensadores conservadores ultramontanos, como Joseph de Maistre, Danoso Cortés e Charles Maurras. Esses intelectuais identificaram a filosofia materialista, que surgiu no século XIX, representada, sobretudo, pelas obras do filósofo Friedrich Nietzsche como suas principais inimigas. Para eles, a busca do “super-homem” (Übermensch) como modelo ideal de humanidade proposto por Nietzsche refletia a ontologia do moderno pensamento pagão ocidental.

³⁴ *Ibid.*, p. 20.

³⁵ *Ibid.*, pp. 21-23.

³⁶ *Ibid.*, p. 23.

intensificação da propaganda eugênica no país³⁷. Durante o encontro, funcionários governamentais, especialistas médicos e visitantes estrangeiros debateram diversos temas característicos da eugenia, como casamento, educação, raça, proteção da nacionalidade, tipologia racial, genealogia, imigração, doenças venéreas, biometria e puericultura³⁸. Ataíde reconheceu que esses temas envolviam questões éticas, filosóficas e religiosas que não deveriam ser restritas aos eugenistas, como muitos dos participantes do evento postularam. Apesar disso, ele não direcionou críticas específicas a nenhum eugenista brasileiro, ao contrário de seu colega Hamilton Nogueira, como será visto mais adiante. O foco principal foi, sobretudo, a crítica ao modelo eugênico protestante norte-americano, uma vez que este seria apresentado pelos eugenistas brasileiros como uma solução mágica e até mesmo de cunho religioso para amenizar os possíveis atrasos da nação.

O autor de *Limites da eugenia* enfatizou a ligação entre o modelo de eugenia negativa e o protestantismo nos Estados Unidos, apontando que, neste país, a eugenia estaria desempenhando o papel que Galton havia previsto vinte anos antes: tornar-se uma “religião da humanidade” por meio da sistematização da sexualidade. Tal fato seria evidenciado em estudos como o do eugenista protestante norte-americano Edward Wiggam e sua defesa do *birth-control* e, também, em trabalhos como o do escritor e eugenista inglês Anthony Ludovici, segundo Ataíde, uma versão mais reacionária de Bernard Shaw.

Ao contrário de Wiggam, que considerava a eugenia como o caminho para a cristianização da humanidade, Ludovici pensava o oposto: a

³⁷ Ibid., pp. 23-24.

³⁸ Os títulos das conferências proferidas durante a realização do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, assim como os seus respectivos autores, foram: *A eugenia no Brasil* – Renato Kehl; *Os grandes problemas da Antropologia* – A. Fróes da Fonseca; *O estado atual do problema de hereditariedade* – André Dreyfus; *Biométrica* – Fernando R. da Silveira; *Educação e eugenia* – Levi Carneiro – *Nota sobre os tipos antropológicos do Brasil* – Edgard Roquette-Pinto; *Guiandole sebacee libere della mucosa geniana in varie razze umane* – Alfonso Bovero; *Situação do apêndice vermiforme em relação ao céco em diversas raças humanas* – R. Lochi; *Considerações em torno do índice radio-pélvico de Lapique e tibio-pélvico de Fróes da Fonseca* – Ermiro Lima; *Estado atual da questão dos grupos hemáticos* – Roberto F. Hinricksen – *Da aplasia clavicular* – Benjamin Vinelli Baptista; *Genética Vegetal* – A. J. de Sampaio; *Contribuição aos estudos dos psicogramas* – Ubirajara da Rocha e Arnauld Bretas; *Estatística dos tarados no Brasil* – Bulhões Carvalho – *Quadros demonstrativos das moléstias observadas no hospital de Juqueri, de 1925 a 1928* – Antônio Carlos Pacheco e Silva; *Herança psíquica intrauterina* – Waldemar E. Coutts; *A procriação voluntária do sexo de acordo com a época da coabitação* – Jorge de Lima; *Consanguinidade* – Newton Belleza; *Casamento e eugenia* – Joaquim Moreira da Fonseca; *O dispensário psiquiátrico como elemento de educação eugênica* – Gustavo Riedel; *Da educação física como fator eugênico* – Jorge de Moraes; *Fatores de degeneração observadas nas praças da Polícia Militar* – Motta Resende; *A idade e o casamento* – Leonídio Ribeiro; *Maternidade consciente* – Castro Barreto; e *O problema da imigração* – A. J. de Azevedo Amaral. PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA. *Actas e trabalhos*. Rio de Janeiro: [s.n.], v. 1, 1929, pp. 5-6.

cristianização, ao incentivar a multiplicação dos incapazes, seria uma negação completa da eugenia. Daí a necessidade de uma religião baseada no culto ao corpo, que se infiltrasse nas estruturas do poder para pavimentar o caminho da regeneração e, conseqüentemente, do surgimento de um novo homem³⁹.

Impulsionados sobretudo pela rejeição à eugenia negativa, agora oficialmente repudiada na encíclica *Casti Connubii*, não eram apenas os intelectuais católicos brasileiros que denunciavam o eugenismo estadunidense. O teólogo jesuíta francês René Brouillard, em um artigo intitulado *L'Engénique et l'eugénisme anglo-saxons devant la morale catholique* [Eugenia e eugenismo anglo-saxônicos em face da moralidade católica], publicado em junho de 1931 na revista *Études de théologie, de philosophie et d'histoire*, já afirmava que, principalmente nos Estados Unidos e após a Primeira Guerra Mundial, as doutrinas eugenistas, não apenas no campo da medicina, mas também no da jurisprudência, enraizaram-se profundamente, conquistando numerosos seguidores em associações de pesquisa e propaganda, nas quais os próprios pastores protestantes não foram estranhos⁴⁰.

Segundo Brouillard, para os eugenistas radicais, a maioria da população, desconhecendo as leis da hereditariedade, multiplica-se ao acaso, seguindo seu próprio instinto. Portanto, acreditando que os tarados teriam uma potência prolífica sobre os seres superiores e consumiam uma grande parte da riqueza social, seria necessário então corrigir esse desequilíbrio, impedindo-os de se reproduzirem, além de direcionar, em benefício dos indivíduos considerados normais, recursos financeiros destinados a asilos, prisões e hospitais, violando assim, de maneira vil e desonesta, os princípios cristãos de compaixão e caridade⁴¹.

No Brasil, Renato Ferraz Kehl, um dos fervorosos defensores e divulgadores da eugenia, já havia expressado em várias ocasiões sua oposição às políticas de amparo social, fundamentando-se na ideia de que o processo de seleção natural eliminaria os indivíduos menos adaptáveis. De acordo com essa perspectiva, iniciativas coordenadas de assistência, saúde e previdência estariam em contradição com os princípios de uma nação eugênica, prolongando a vida dos menos aptos e gerando custos adicionais para o Estado⁴²:

³⁹ ATAÍDE, op. cit., Limites da eugenia, pp. 25-29.

⁴⁰ BROUILLARD, René. L'Engénique et l'eugénisme anglo-saxons devant la morale catholique. *Études de théologie, de philosophie et d'histoire*, pp. 596-597, 1931, p. 596.

⁴¹ Ibid., p. 597.

⁴² GIESBRECHT, Daniel Florence; MATOS, Patrícia Ferraz de. A apropriação do discurso médico-antropológico pelo Poder Legislativo brasileiro: a eugenia como utopia regeneradora na constituinte de

Se a lei inexorável da luta pela vida ainda se impusesse, completamente, sob a qual sucumbem os fracos e triunfam os fortes, a maior parte dessa residualha, que vem surgindo clandestinamente, violando os preceitos da boa geração, estaria condenada a perecer logo nos primeiros lances da áspera peleja. Tal, infelizmente não acontece, não mais se podendo contar com a seleção que outrora constituía o crivo eficaz contra os indesejáveis e que agora sobrevivem em grande número para sofrer e para sobrecarregar os elementos úteis e produtivos⁴³.

Na mesma esteira de Brouillard, Tristão de Ataíde destacou que determinadas práticas defendidas por alguns eugenistas espelhavam os fundamentos da mentalidade revolucionária materialista moderna, contrapondo-se aos valores espirituais humanos e cristãos. Dessa forma, ele instou os intelectuais católicos a discernir com precisão “uma distinção muito rigorosa entre o que há nela (na eugenia) de aproveitável e o que há de condenável”⁴⁴.

Isso é que precisa ficar bem claro na cabeça dos eugenistas integrais. Há muitos pontos em que não cedemos nem cederemos nunca. E por isso mesmo é que devemos encarar a eugenia em seus “limites”, para impedir a extralimitação eugênica que facilmente destruirá tudo o que representa para nós a essência da nossa liberdade particular⁴⁵.

Para nós, a verdadeira eugenia só se faz em aliança com a verdadeira razão e com a verdadeira fé. Nós não andamos a procura de nenhuma nova religião. Nem consentiremos que nenhuma ciência e nenhum poder civil invada domínios que cabem a outro gênero de ciências e a outro gênero de poder. Não somos nem anarquistas nem estatistas. Não julgamos que a vida sexual seja inteiramente livre. Mas também não aceitamos a ingerência do Estado onde ele não tem que intervir. Pois há recantos que só a lei natural ou a lei revelada, e não a lei positiva, podem regulamentar⁴⁶.

Portanto, pode-se inferir que tanto os intelectuais católicos leigos quanto os eclesiásticos não se opunham à eugenia em sua totalidade, mas sim a certos modelos eugênicos que implicavam em formas específicas de

1934. *Revista Poièsis*, v. 16, n. 29, pp. 37-54, 2022, p. 46.

⁴³ KEHL, Renato Ferraz. *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1933, p. 34.

⁴⁴ ATAÍDE, op. cit., *Limites da eugenia*, p. 32.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 32-33.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 33.

engenharia social que interferiam na natureza da reprodução humana como, por exemplo, o controle de natalidade e a esterilização. Por outro lado, os líderes religiosos respaldavam e promoviam uma abordagem eugênica de caráter preventivo, sanitário e pró-natalista, uma vez que tais métodos estavam em consonância com as posições mantidas pelo clero, numa espécie de eugenia católica. Essa postura se alinha à política social defendida pela Igreja desde os tempos da *Rerum Novarum*, refletindo o suposto compromisso da instituição com a proteção da dignidade humana e a promoção do bem-estar social⁴⁷.

Birth-control

De maneira geral, uma considerável parte dos eugenistas no mundo anglo-saxônico, com a intenção de preservar ou até mesmo reforçar a composição racial de suas sociedades, colaborou para a formação de um paradigma de eugenia negativa.

Esse modelo se fundamentava na execução coordenada de medidas destinadas a alterar a configuração do núcleo familiar: a regulamentação jurídica do matrimônio, com a proibição deste para qualquer indivíduo considerado oficialmente disfuncional ou inferior, mediante a obrigatoriedade do certificado pré-nupcial; ao divórcio, como meio para resolver incompatibilidades conjugais e eventualmente corrigir problemas de esterilidade; à esterilização preventiva, tanto voluntária quanto obrigatória, para todos os indivíduos incapazes de reprodução sob condições satisfatórias, seja devido à incapacidade evidente de procriação superior, seja devido a degenerações perigosas, físicas ou morais, como ocorre com os criminosos; e, por último, mas não menos importante, ao controle ou à racionalização da reprodução, visando aprimorar a qualidade em detrimento da quantidade, prática conhecida popularmente como *birth-control*⁴⁸.

Segundo a historiadora Regina Marques, a partir de uma abordagem foucaultiana, observa-se que essas diretrizes conferiam maior autoridade aos médicos, atribuindo-lhes o papel de definir o que era considerado normal ou anormal em relação às práticas sexuais. Isso resultava na concepção do sexo como um elemento patológico da humanidade, alimentando assim a

⁴⁷ A encíclica *Rerum Novarum* é uma carta apostólica emitida pelo Papa Leão XIII em 1891, que trata das condições dos trabalhadores e das questões sociais resultantes da Revolução Industrial. LEÃO XIII. *Carta encíclica Rerum Novarum do sumo pontífice Papa Leão XIII sobre a condição dos operários*, Roma, 1891. Disponível em: < <https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/NFC-Carta-Enciclica-rerum-novarum.pdf> > Acesso em: 01 fev. 2024.

⁴⁸ Cf. PICHOT, André. *La société pure: de Darwin à Hitler*. Paris: Flammarion, 2009.

elaboração de um projeto médico-político destinado a regular aspectos como casamentos, nascimentos e até mesmo a sobrevivência das pessoas⁴⁹. Portanto, pode-se concluir que há um embate patente entre os eugenistas radicais e os católicos, ambos almejando assegurar o controle sobre os corpos humanos por meio da manipulação da sexualidade.

Em relação aos intelectuais católicos brasileiros, Hamilton Nogueira já se posicionava contrário às práticas de intervenção biopolítica voltadas para o controle da natalidade desde a década de 1920. No artigo *O malthusianismo: um sério problema social que é também brasileiro*, publicado na edição de novembro de 1924 de *A Ordem*, apresentou uma crítica incisiva à disseminação dos chamados “modismos neomalthusianos”, considerados por ele práticas degradantes e verdadeiros atentados contra a pátria. Para Nogueira, dada a vasta área territorial do Brasil e a reduzida população, o país deveria dar prioridade ao aumento das taxas de natalidade para evitar a fragmentação da identidade nacional, ao invés de colocar em prática políticas de redução populacional alardeadas pelos defensores do *birth-control*⁵⁰.

O posicionamento de Hamilton Nogueira refletia o conflito entre a Igreja e o aumento da militância a favor do controle de natalidade, especialmente nos Estados Unidos naquele momento. É relevante destacar que a feminista e enfermeira Margaret Sanger, uma das principais defensoras do *birth-control* e do direito ao aborto, escreveu um polêmico artigo em 1923 intitulado *Facing the new year*, o qual foi publicado no periódico *Birth Control Review*⁵¹. Nele, Sanger defendia claramente métodos contraceptivos, com base em argumentos eugênicos negativos, além de incentivar o aborto profilático em famílias de baixa renda⁵². Em um período em que a Igreja já acompanhava o feminismo com cautela, visões semelhantes à de Sanger eram consideradas uma séria afronta à vida e à dignidade humana.

Por sua vez, *Ensaio de Biologia* incorporou dois estudos, realizados por alunos orientados por Hamilton Nogueira no Instituto Católico de Estudos Superiores, que abordaram políticas de regulação demográfica: *A esterilidade voluntária e sua patologia*, de autoria de Barbosa Quental, e o *Aspecto médico do birth-control*, de Antônio Amarante e César Girard Jacob. Ambos os trabalhos

⁴⁹ MARQUES, Vera Regina Beltrão. *A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico*. Campinas: Editora da Unicamp, 1994, p. 75.

⁵⁰ NOGUEIRA, Hamilton. *O malthusianismo: um sério problema social que é também brasileiro*. *A Ordem*, v. 4, n. 37, pp. 239-240, 1924, p. 239.

⁵¹ SANGER, Margaret. *Facing the New Year*. *Birth Control Review*, v. 7, n. 1, pp. 3-4, 1923.

⁵² Cf. DOUGLAS, Emily. *Margaret Sanger: pioneer of the future*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.

compartilham objetivos similares, buscando contestar os principais argumentos apresentados pelos defensores do controle de natalidade⁵³.

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil manifestou um interesse significativo pela puericultura⁵⁴. Contrariando a noção de que a redução da taxa de natalidade resultaria em uma diminuição proporcional da mortalidade infantil, os discípulos de Hamilton Nogueira enfatizaram a importância do higienismo e da atenção à saúde materno-infantil como meios eficazes para promover a saúde das gestantes e reduzir o número de óbitos de crianças.

Em outras palavras, eles advogaram para que o combate à pobreza, a adoção de políticas abrangentes de saneamento, a proteção dos direitos infantis e a educação parental, por meio de intervenções pré-natais, emergissem como estratégias fundamentais não apenas para preservar a vida das crianças brasileiras, mas também para salvaguardar o destino da identidade nacional. Esse alinhamento com os preceitos da eugenia preventiva sublinhou a harmonização dos princípios católicos com uma abordagem proativa na promoção da saúde e do bem-estar da população, consolidando a estratégia de se assumir um papel central na defesa dessas medidas.

Portanto, não é surpreendente que Amarante e Jacob tenham citado o renomado obstetra francês e eugenista de tradição neolamarckista Adolphe Pinard⁵⁵ como uma das principais autoridades na área da puericultura

⁵³ Barbosa Quental concentrou-se na crítica dos estudos do escocês George Drysdale, enquanto Antônio Amarante e César Girard Jacob incumbiram-se de reprovar os trabalhos de Margaret Sanger. AMARANTE, Antônio; JACOB, César G. Aspecto médico do birth-control. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton. (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 121-147, 1933; QUENTAL, Barbosa. A esterilidade voluntária e sua patologia. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton. (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 67-79, 1933.

⁵⁴ A atuação do médico higienista Arthur Moncorvo Filho destacou-se pela defesa da regulamentação e da supervisão das atividades relacionadas à saúde infantil, fundamentada no conhecimento médico-científico, estabelecendo, assim, os primórdios da puericultura no Brasil. Cf. WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho e o problema da infância: modelos institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. *Revista Brasileira de História*, v. 19, n. 37, pp. 103-124, 1999. Conforme afirmam Thiago da Costa Lopes e Marcos Chor Maio, é importante ressaltar que, embora o desenvolvimento da puericultura no Brasil não tenha sido completamente influenciado pela eugenia, foram observadas semelhanças significativas no que tange terminologia e conceitos utilizados em ambos os campos, muitos dos quais relacionados a determinismos raciais. LOPES, Thiago da Costa; MAIO, Marcos Chor. Puericultura, eugenia e interpretações do Brasil na construção do Departamento Nacional da Criança (1940). *Tempo*, v. 24, n. 2, pp. 349-368, 2018, p. 350.

⁵⁵ Além de Pinard, foram citados Raoul de Guchteneere, o cirurgião Jean-Louis Faure, o médico francês Armand Siredey, o ginecologista neerlandês Theodoor Hendrik van de Velde, o médico Giuseppe Catani do Hospital Maggiore de Milão, o neurologista francês Joseph Grasset, Hamilton Nogueira, a enfermeira norte-americana Mary Sewall Gardner, o médico e nutricionista irlandês Robert McCarrison e o cirurgião britânico William Arbuthnot Lane.

internacional. Ademais, Pinard era reconhecido por enfatizar a importância da maternidade na manutenção do equilíbrio orgânico do corpo feminino:

Pinard tem razão quando afirma que a maternidade é uma função normal e psicológica da mulher; ela é a terminação natural do seu ciclo sexual; é necessária à sua saúde e ao seu desenvolvimento. Pretender, como fazem os apologistas do birth-control, que as maternidades repetidas, as sucessivas gestações, constituam por si sós um fator de morbidade é vontade manifesta de forçar a realidade⁵⁶.

Tanto Barbosa Quental quanto Antônio Amarante e César Girard Jacob destacaram-se ao questionar a noção de que partos sucessivos acarretavam prejuízos à saúde das mulheres, embasando seus argumentos nos avanços da assepsia na obstetrícia àquele momento. A análise realizada revelou uma estreita interconexão entre questões obstétricas, natureza do parto e fisiologia feminina, sugerindo que a maternidade não deveria ser encarada como uma condição patológica.

No entanto, segundo Amarante e Jacob, ainda mais preocupante do que as questões relacionadas aos perigos da gravidez era a falta de menção por parte dos neomalthusianos aos danos, sem exceção, provocados pelos métodos contraceptivos. Com base nas análises do obstetra belga católico Raoul de Guchteneere, foram ressaltados os principais aspectos de um relatório de pesquisa realizado em Nova Iorque e publicado em 1924 na *American Review of Obstetrics and Gynecology*, que colocou em dúvida os fundamentos do controle da reprodução⁵⁷.

Em síntese, Guchteneere concluiu que os dados provenientes das pesquisas sobre a regulação exógena da fecundidade eram limitados, resultando em uma classificação favorável por mera suposição, enquanto as investigações realizadas careciam de métodos científicos e morais de valor reconhecido. Ele destacou, inicialmente, a inexistência até o momento de um método contraceptivo que fosse completamente seguro e eficaz. Além disso, observou-se que os métodos contraceptivos não alcançavam eficácia quando aplicados às famílias mais pobres ou às classes socioeconômicas menos privilegiadas. Por fim, a divergência de opiniões médicas se evidenciou devido à falta de

⁵⁶ AMARANTE; JACOB, op. cit., p. 133.

⁵⁷ Ibid., p. 138.

experimentação clínica adequada e à contestação dos dados publicados por clínicas em Nova Iorque e Londres⁵⁸.

Ao se valerem das afirmações de Guchteneere, Amarante e Jacob adotaram, aparentemente, o método Galileu como uma estratégia para contradizer os proponentes do *birth-control*⁵⁹. Ao contestar a eficácia dos métodos contraceptivos e destacar as limitações das pesquisas sobre regulação da fecundidade, os autores desafiaram, de forma indireta, certas narrativas científicas, retratando-as como conjecturas ou suposições. Ao mesmo tempo, contradisseram-nas, apoiando-se em outros subsídios científicos, agora validados por autoridades médicas católicas, como o eminente obstetra belga.

Ao fazer isso, eles buscaram instilar dúvidas nos leitores sobre a validade das descobertas científicas relacionadas ao controle da reprodução. Essa abordagem não apenas colocou em xeque as conclusões científicas estabelecidas, mas também enfraqueceu o discurso médico dominante sobre métodos contraceptivos, sugerindo que tais conclusões poderiam ser apenas especulações ou interpretações subjetivas dos fatos.

Na contenda entre a Igreja Católica e os eugenistas radicais, revelou-se a intrincada teia de mecanismos discursivos em operação⁶⁰. A Igreja, valendo-se de suas normas de verdade e legitimidade, almejou impor sua visão sobre a sexualidade e a reprodução, sancionando discursos consonantes com seus preceitos e excluindo aqueles que desafiavam sua autoridade moral. Por outro lado, os eugenistas, respaldados na pretensa objetividade da ciência, procuraram estabelecer suas próprias normas de verdade, desafiando a autoridade eclesiástica e buscando legitimar suas concepções no âmbito científico. Essa disputa pelo domínio do discurso transcendeu o plano das ideias e permeou as estruturas de poder e as relações sociais, evidenciando os mecanismos de poder, sanção, exclusão e interiorização que configuraram os discursos da época.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 139.

⁵⁹ O autor deste artigo adotou como base para nomear essa estratégia o famoso caso de Galileu Galilei, que enfrentou a oposição da Igreja Católica ao defender a teoria heliocêntrica. Parte da tática contra o físico e astrônomo florentino consistia em indagar se o que ele oferecia era um saber certo e demonstrado ou apenas hipótese(s). Assim sendo, as proposições científicas mais incômodas, do ponto de vista eclesial, deveriam ser tratadas mais como hipóteses e, portanto, desconsideradas.

⁶⁰ FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970*. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

Esterilização eugênica

A esterilização voluntária e a compulsória eram temas bastante controversos, envolvendo eugenistas radicais e a Igreja, como já foi mencionado anteriormente. Durante as décadas de 1920 e 1930, a esterilização eugênica se tornou relevante em diversas publicações científicas, bem como no âmbito do debate político. Em face disso, a Igreja manifestou preocupação e rejeitou de forma incontestável essa intervenção no curso natural do processo de criação da vida. É compreensível, por exemplo, como observado na vigésima quarta sessão da *Casti Connubii*, que houvesse uma severa reprovação à imposição da esterilização como medida punitiva⁶¹.

Robert Wegner e Vanderlei Sebastião de Souza indicam que a atração exercida pelas ideias eugênicas mais extremas, que visavam evitar a procriação de pessoas consideradas anormais, encontrou eco entre certos eugenistas brasileiros, principalmente a partir do final dos anos vinte. Em *Lições de Eugenia*, livro publicado em 1929, Renato Kehl destacava a relevância da esterilização como uma medida fundamental de profilaxia racial, que, segundo ele, deveria ser recomendada para indivíduos que apresentassem comportamentos criminosos, anormais, inaptos ou portadores de qualquer outro sinal de degeneração⁶².

A simpatia e a propaganda promovidas por Renato Kehl em prol da esterilização foi alvo de uma crítica severa e direta por parte de Hamilton Nogueira em *Educação eugênica*, artigo presente na edição número 28 de *A Ordem*, em junho de 1932⁶³. O texto em questão era uma réplica ao primeiro volume do boletim publicado pela Comissão Central Brasileira de Eugenia, organização inspirada no modelo da Sociedade Alemã para Higiene Racial, fundada por Kehl em 1931.

Nogueira julgava que os responsáveis pelo boletim adotavam uma perspectiva simplista e vulgar em relação ao entendimento da vida humana ao postularem que todas as atividades realizadas por homens e mulheres, sejam elas físicas, intelectuais, morais ou sociais, estariam intrinsecamente ligadas às leis biológicas da hereditariedade na busca pelo aperfeiçoamento. Além disso, a apresentação da eugenia por Renato Kehl como uma solução universal e um pedestal da religião que tem por escopo a regeneração integral da

⁶¹ PIO XI, op. cit., p. 17.

⁶² WEGNER; SOUZA, op. cit., pp. 268-269.

⁶³ NOGUEIRA, Hamilton. Educação eugênica. *A Ordem*, v. 7, n. 28 (Nova Série), pp. 408-411, 1932a.

humanidade era considerada por Nogueira uma afronta direta ao Clero e aos católicos em geral⁶⁴.

As preocupações de Hamilton Nogueira não eram meramente ocasionais. Além da liderança eugênica exercida por Kehl, outros eugenistas brasileiros também se interessavam por medidas eugênicas negativas e, por meio de variadas formas de comunicação, como panfletos, artigos, palestras e entrevistas, difundiam essas convicções. Octávio Domingues, geneticista que posteriormente dividiria com Renato Kehl e o entomólogo Salvador de Toledo Pizza Júnior a direção do periódico *Boletim de Eugenia*, redigiu um artigo intitulado “*Birth-control*”, *esterilização e pena de morte*, que ilustrava bem os motivos das preocupações dos intelectuais católicos com a propaganda eugênica:

A esterilização obrigatória para os delinquentes, tarados mentais, com extensão os portadores de males hereditários, mas neste caso sem caráter compulsório – é outra providência de natureza defensiva para a sociedade que, por tal meio, veria diminuir a proliferação da casta dos criminosos natos, da casta dos tarados mentais, da casta dos transmissores das más heranças e dos males fatais que o homem recebe do berço, e os dissemina por outros berços indefinidamente⁶⁵.

Na edição de outubro de 1932 da revista *A Ordem*, Hamilton Nogueira revisitou suas críticas aos defensores da esterilização no artigo intitulado *A esterilização dos inaptos*, mais uma vez expressando sua desaprovação direta a Renato Kehl e seus seguidores:

O homem e a mulher, mesmo do ponto de vista eugênico, não são apenas, como os define o Sr. Renato Kehl, “cabides de células germinais”, como se pudéssemos prescindir dos outros atributos que lhes dão o primado entre os seres criados⁶⁶.

⁶⁴ Ibid., p. 408. As críticas ao extremismo eugênico advogado por Renato Kehl não se limitaram aos intelectuais católicos brasileiros. O respeitado intelectual e padre jesuíta português Domingos Maurício Gomes dos Santos, conhecido pelo pseudônimo Riba Leça, expressou suas críticas aos apelos de Kehl pela esterilização eugênica, em um artigo publicado na revista jesuíta *Brotéria*, em abril de 1934. Em seu texto, Riba Leça reprovou a pertinência de uma palestra proferida por Kehl, a convite do renomado antropólogo e eugenista Antônio Mendes Correia, na sede da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, na cidade do Porto, em 24 de outubro de 1932: “O Dr. Renato Kehl pronunciou [...] uma conferência sobre política eugênica. Mas, para sermos francos e sem desprimor, reputamos infelicíssima, pela tendência, pela intenção e pelo conteúdo”. LEÇA, Riba (pseudônimo). Esterilização e eugenismo. *Brotéria. Revista Contemporânea de Cultura*, v. 13, n. 3, pp. 217-226, 1934, pp. 217-218.

⁶⁵ DOMINGUES, Octávio. “Birth Control”, Esterilização e Pena de Morte. *Boletim de Eugenia*, Ano 3. n. 30, 1931, p. 4.

⁶⁶ NOGUEIRA, Hamilton. Esterilização dos inaptos. *A Ordem*, v. 7, n. 32 (Nova Série), pp. 251-258, 1932b, p. 253.

Desde o final da década de 1920, emergiram diversas pesquisas que visavam questionar as convicções sobre a absoluta precisão dos estudos sobre hereditariedade promovidos pelos eugenistas adeptos das teorias mendelistas. Um exemplo é o trabalho intitulado *La blastotoxie qui crée les dégénérescences individuelles est aussi l'origine de l'hérédité morbide* [A blastotoxia que cria degenerações individuais é também a origem da hereditariedade mórbida], publicado em 1928 pelo médico belga Louis Vervaeck, diretor-geral do Serviço de Antropologia Criminal Belga⁶⁷.

Vervaeck argumentou que o diagnóstico da probabilidade da transmissão familiar das características mais perigosas de certos grupos de doentes e anormais era difícil, senão impossível, devido à complexidade de fatores, incluindo a incerteza das leis de hereditariedade humana, a possibilidade de latência de tendências perigosas na descendência direta e sua possível extinção em gerações posteriores, influenciadas por diversos fatores como condições de vida, intervenções terapêuticas adequadas e educação apropriada⁶⁸.

Além disso, o estudo sugere que, ao se considerar os casos de indivíduos classificados inaptos devido a fatores como toxinas ou traumas na fase embrionária, era notável que o número de doenças hereditárias não apresentava uma cifra tão alarmante quando comparado a indivíduos saudáveis, especialmente quando havia uma considerável porcentagem de pessoas com deficiências mentais provenientes de pais sem histórico de doenças genéticas⁶⁹.

Segundo a perspectiva de Hamilton Nogueira, mesmo diante de evidências confiáveis, exemplificadas por Louis Vervaeck, os adeptos da “ciência de Galton” no Brasil demonstravam um considerável interesse na institucionalização da esterilização com propósitos punitivos e racialistas, tal qual já registrado em nações como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Suíça. Esses adeptos estavam profundamente imbuídos do “rigoroso determinismo das leis biológicas da hereditariedade” e, na tentativa de persuadir as autoridades políticas, propunham que “para o bem da sociedade e da espécie humana, o Estado autorizasse a aplicação de processos que impedissem a procriação indesejável” de indivíduos considerados desviantes⁷⁰.

⁶⁷ VARVAECK, Louis. *La blastotoxie qui crée les dégénérescences individuelles est aussi l'origine de l'hérédité morbide*. *Beuxelles-Med*, v. 9, pp. 61-70, 1928.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 63.

⁶⁹ *Ibid.*, pp. 63-64.

⁷⁰ NOGUEIRA, op. cit., A esterilização dos inaptos, p. 253.

Em *Ensaio de Biologia*, Hamilton Nogueira apresentaria uma versão expandida, fundamentada nos dois textos anteriormente mencionados, intitulada *A esterilização dos tarados*⁷¹. Na nova versão de seu estudo, Nogueira reiterou seus argumentos anteriores para contestar os proponentes da esterilização, ampliando suas críticas ao eugenismo praticado nos Estados Unidos. O objetivo desse estratagema era evidenciar, por meio do exemplo norte-americano, os danos decorrentes das interpretações raciais baseadas em premissas poligenistas⁷².

Tais ideias, segundo o autor, negligenciavam o fenômeno biológico da adaptação inerente aos seres humanos. Nogueira argumentou que a prática eugênica nos Estados Unidos, visando principalmente à preservação da raça americana mediante a redução da taxa de natalidade, estava contribuindo para o surgimento de um nacionalismo extremo. Esse nacionalismo era caracterizado pelo fanatismo do racismo predominante, especialmente nas regiões do sul do país, onde os supremacistas brancos, influenciados pela eugenia negativa, advogavam pela esterilização compulsória de negros e imigrantes, com preferência por aqueles de origem asiática⁷³.

Assim como observado anteriormente no estudo elaborado por Antônio Amarante e César Girard Jacob, Hamilton Nogueira também pareceu adotar o método Galileu, suscitando incertezas quanto à absoluta validade das proposições defendidas pelos eugenistas estadunidenses. Seu intento era instigar questionamentos sobre a inerrância dos postulados apresentados, especialmente por meio das análises genealógicas utilizadas pelos eugenistas, sugerindo que tais afirmações não eram verdades incontestáveis, mas sim conjecturas especulativas, enfatizando, sempre que possível, os abusos e as deficiências observados em locais onde a esterilização eugênica foi previamente aplicada:

Ora, aqueles que se dedicam a esses estudos (genealógicos) sabem bem quanto de incerto, quanto de imprevisível se observa no mecanismo da hereditariedade. E se esse mecanismo já é tão incerto nos animais, muito mais o é com relação à pessoa humana. E é essa incerteza mesma que faz com que certos higienistas

⁷¹ NOGUEIRA, Hamilton. *A esterilização dos tarados*. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 39-66, 1933.

⁷² Os poligenistas sustentavam sua teoria na concepção de que a humanidade teve múltiplas origens, o que resultou na vasta diversidade racial observada em diferentes estágios de evolução.

⁷³ *Ibid.*, pp. 39-41.

e eugenistas condenem a aplicação de medidas extremas como a que estamos considerando⁷⁴.

Pela sua comissão de higiene pública, opina a Academia de Medicina de New-York, que “a questão da esterilização de certos tipos de alienados mentais não fez grandes progressos, por duas razões. Primeiramente, existe uma prevenção geral contra a esterilização por causa das dificuldades e dos abusos possíveis que acompanham fatalmente sua aplicação; por outro lado as opiniões concernentes à hereditariedade das perturbações mentais são muito divergentes; não há, sobre esse assunto, nenhuma espécie de acordo entre os especialistas” [...] Aliás, esses abusos já foram verificados mesmo em alguns Estados da América do Norte, que adotaram, apressadamente, as opiniões dos eugenistas radicais, e concorreram para revogação, em alguns desses Estados, das leis que amparavam as intervenções esterilizadoras. Assim em New Jersey, em Nevada, em New York, no Colorado, em Ohio⁷⁵.

Com a intenção clara de endossar estritamente intervenções sociais de natureza ambiental e educacional, o trabalho de Hamilton Nogueira, assim como os outros textos em *Ensaio de Biologia*, visava superar as ambiguidades causadas pela disseminação do pensamento científico moderno. Em outras palavras, almejava abordar, por meio da própria ciência, os problemas decorrentes da transgressão dos limites éticos e morais pelos defensores (neste caso, os eugenistas radicais) das concepções materialistas em oposição à percepção cristã do ser humano. Esse debate não se limitava apenas à esterilização, mas também, por exemplo, à eutanásia, ao controle de natalidade neomalthusiano e ao aborto, especialmente no que dizia respeito à intervenção do Estado nessas questões.

Considerações finais

A análise das controvérsias entre os eugenistas radicais e os intelectuais católicos no Brasil das primeiras décadas do século XX revela um panorama complexo e multifacetado, permeado por debates acalorados e profundas divergências ideológicas. No cerne dessas discussões, destaca-se o embate entre visões de mundo distintas que se refletiam não apenas nas concepções

⁷⁴ Ibid., p. 46.

⁷⁵ Ibid., pp. 56-57.

sobre eugenia, mas também nas percepções sobre a natureza humana, o papel do Estado e os limites éticos da intervenção científica.

A emergência de uma espécie de eugenia católica representa um dos pontos mais marcantes desse período, evidenciando a influência da Igreja Católica na formulação e na disseminação de medidas eugênicas preventivas. Ao defender a eugenia baseada nos princípios da eugenia latina, a Igreja posicionou-se como uma voz na busca por soluções que conciliassem os avanços científicos com os valores morais e éticos do catolicismo.

A utilização do método Galileu, por parte dos intelectuais católicos, como estratégia para questionar as certezas defendidas pelos eugenistas radicais revela-se como uma abordagem perspicaz. Ao suscitar questionamentos acerca da plena validade das proposições eugênicas e destacar a relevância da incerteza e da indagação no contexto da pesquisa científica, os católicos procuravam minar as teses difundidas pelos eugenistas radicais, exemplificadas, pelas defendidas por Renato Kehl, vistas como uma grave afronta à vida e à dignidade humanas.

O embate entre eugenistas radicais e católicos também revelou diferenças fundamentais na concepção da natureza humana e do papel do Estado na sociedade. Enquanto os eugenistas respaldavam suas propostas em uma visão utilitarista e determinista da humanidade, os católicos enfatizavam a importância da moralidade e da ética na condução das políticas públicas, rejeitando qualquer forma de instrumentalização do ser humano em prol de supostos objetivos coletivos.

Essas divergências ideológicas e éticas lançam luz sobre os desafios enfrentados pela sociedade brasileira na busca por soluções para questões complexas como a eugenia. Ao confrontar os limites da ciência e da tecnologia, bem como os dilemas éticos, discursivos e morais associados à intervenção do Estado na vida dos cidadãos, os debates sobre eugenia no Brasil oferecem importantes lições para o presente e o futuro.

Em síntese, o estudo da história do eugenismo no Brasil suscita reflexões profundas sobre questões fundamentais relacionadas à natureza humana, à moralidade e à ética na ciência e na sociedade. Ao explorar as controvérsias e as complexidades desse período histórico, somos instigados a considerar como as ideias eugênicas moldaram não apenas o pensamento científico, mas também as políticas públicas e as relações sociais.

Fontes

AMARANTE, Antônio; JACOB, César Girard. Aspecto médico do birth-control. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), 1933.

ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo). Instituto Católico de Estudos Superiores. *A Ordem*, v. 7 (Nova Série), n. 28, pp. 415-425, 1932.

_____. Limites da eugenia. In: *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 15-35, 1933.

ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), 1933.

BARRETO FILHO, João de Barros. Tristão de Ataíde e Hamilton Nogueira – Ensaio de Biologia – Livraria Católica – Rio, 1933. *Boletim de Ariel*, Ano 3, novembro, p. 66, 1933.

BRASIL. *Decreto No 119-A, de 7 de janeiro de 1890*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm. Acesso em: 20 jun. 2023.

BROUILLARD, René. L'Engénique et l'eugénismo anglo-saxons devant la morale catholique. *Études de théologie, de philosophie et d'histoire*, pp. 596-597, 1931.

CORREIO DA MANHÃ. *A solene inauguração do Instituto Católico de Estudos Superiores*, p. 3, 25 maio 1932.

DOMINGUES, Octávio. “Birth Control”, Esterilização e Pena de Morte. *Boletim de Eugenia*, Ano 3, n. 30, 1931.

KEHL, Renato Ferraz. *Sexo e civilização: aparas eugênicas*. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1933.

LACRETELLE, Jacques de; ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); ROPS, Daniel (Eds.). *O problema sexual*. Tradução: Frederico De Carvalho. Porto: Livraria Tavares Martins, 1963 [1939].

LEÃO XIII. *Carta encíclica Rerum Novarum do sumo pontífice Papa Leão XIII sobre a condição dos operários*, Roma, 1891. Disponível em: <https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/NFC-Carta-Enciclica-rerum-novarum.pdf> Acesso em: 01 fev. 2024.

LEÇA, Riba (pseudônimo). Esterilização e eugenismo. *Brotéria. Revista Contemporânea de Cultura*, v. 13, n. 3, pp. 217-226, 1934.

NOGUEIRA, Hamilton. O malthusianismo: um sério problema social que é também brasileiro. *A Ordem*, v. 4, n. 37, pp. 239-240, 1924.

----- . Educação eugênica. *A Ordem*, v. 7, n. 28 (Nova Série), pp. 408-411, 1932a.

----- . Esterilização dos inaptos. *A Ordem*, v. 7, n. 32 (Nova Série), pp. 251-258, 1932b.

----- . A esterilização dos tarados. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 39-66, 1933.

O JORNAL. Sem título, 26 novembro, p. 7, 1933.

PIO XI. *Carta encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio Cristiano*, Roma, 1930. Disponível em: https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html. Acesso em: 17 jun. 2023.

PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA. *Actas e trabalhos*. Rio de Janeiro: [s.n.], v. 1, 1929.

QUENTAL, Barbosa. A esterilidade voluntária e sua patologia. In: ATAÍDE, Tristão de (pseudônimo); NOGUEIRA, Hamilton. (Eds.). *Ensaio de Biologia*. Rio de Janeiro: Livraria Católica (Publicações do Instituto Católico de Estudos Superiores), pp. 67-79, 1933.

SANGER, Margaret. Facing the New Year. *Birth Control Review*, v. 7, n. 1, pp. 3-4, 1923.

VARVAECK, Louis. La blastotoxie qui crée les dégénérescences individuelles est aussi l'origine de l'hérédité morbide. *Beuxelles-Med*, v. 9, pp. 61-70, 1928.

Referências

BONFIM, Paulo. *Educar, higienizar e regenerar: uma história da eugenia no Brasil*. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

DOUGLAS, Emily. *Margaret Sanger: pioneer of the future*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970*. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

GIESBRECHT, Daniel Florence; MATOS, Patrícia Ferraz de. A apropriação do discurso médico-anropológico pelo Poder Legislativo brasileiro: a eugenia como utopia regeneradora na constituinte de 1934. *Revista Poièsis*, v. 16, n. 29, pp. 37–54, 2022.

GIESBRECHT, Daniel Florence. Divus contra Galton: o debate eugênico a partir da produção intelectual católica brasileira na década de 1930. *Anuario de Antropología Iberoamericana*, pp. 1-6, 2023.

GOMES, Edgar da Silva. A estadualização da hierarquia eclesiástica no Brasil: política e poder na relação Estado/Igreja durante a República Velha (1889-1930). *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, v. 37, pp. 295–303, 2008.

LOPES, Thiago da Costa; MAIO, Marcos Chor. Puericultura, eugenia e interpretações do Brasil na construção do Departamento Nacional da Criança (1940). *Tempo*, v. 24, n. 2, pp. 349–368, 2018.

MARQUES, Vera Regina Beltrão. *A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico*. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.

MICELI, Sérgio. *A elite eclesiástica brasileira: 1890-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

OLIVEIRA, Natália Cristina de; CAMPOS, Névio de; SKALINSKI JÚNIOR, Oriomar. O modelo católico de ensino superior no Brasil. *Revista Internacional de Educação Superior*, v. 5, pp. 1–26, 2019.

REILLY, Philip. *The surgical solution: a history of involuntary sterilization in the United States*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991.

RIBEIRO, Emanuela Sousa. *Modernidade no Brasil, Igreja Católica, Identidade Nacional: práticas e estratégias intelectuais (1889-1930)*. Tese (Doutorado em História)—Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Unicentro, 2019.

STEPAN, Nancy. *The hour of eugenics: race, gender, and nation in Latin America*. Ithaca: Cornell University Press, 1991.

TODARO, Margareth Patrice. *Pastors, prophets and politicians; a study of brazilian church; 1916-45*. New York: Columbia University Press, 1971.

TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin eugenics in comparative perspective*. London: Bloomsbury, 2014.

VELLOSO, Mônica Pimenta. A Ordem: uma revista de doutrina política e cultura católica. *Revista de Ciência Política*, v. 21, n. 3, pp. 117–160, 1978.

WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho e o problema da infância: modelos institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. *Revista Brasileira de História*, v. 19, n. 37, pp. 103–124, 1999.

WEBER, Maria Julieta. Eugenia Latina em Portugal e no Brasil (primeira metade do século XX). *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 63, pp. 205–217, 2023.

WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia “negativa”, psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 20, pp. 263–288, 2013.

Artigo recebido para publicação em 11/07/24

Aprovado em 29/08/24.

“Criar cidadãos perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa”: o Primeiro Congresso Nacional Feminista e de Educação em Lisboa (1924) e a modernização da desigualdade¹

“Criar cidadãos perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa”: the First National Feminist and Education Congress in Lisbon (1924) and the modernization of inequality

Jaqueline Moraes de Almeida*

<https://orcid.org/0000-0002-6284-0801>

Daniel Florence Giesbrecht**

<https://orcid.org/0000-0003-4142-6860>

Resumo: Organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), o Primeiro Congresso Feminista e de Educação ocorreu entre os dias 4 e 9 de maio de 1924, em Lisboa. Na ocasião, foram apresentadas e discutidas teses que versaram sobre temáticas relacionadas aos direitos políticos e cívicos, à educação, à assistência social, à higiene e saúde da mulher. Aproveitando a efeméride, propomos uma análise historicizada do evento, especialmente de algumas das teses, que mobilize reflexões sobre as relações intrínsecas entre certo feminismo e um projeto de nação higienista, focado no aprimoramento da raça. Sem querer reduzir as expressões feministas do início do século XX a uma definição engessada – mesmo porque os conflitos no interior do CNMP apontam para uma variedade de posturas relativamente à emancipação do sexo feminino –, pretendemos chamar a atenção, tal qual Susan Besse bem delineou ao estudar o caso brasileiro, para uma “modernização da desigualdade”. Para a historiadora, o casamento, a sexualidade, a maternidade e a educação feminina – temáticas recorrentemente presentes nas discussões feministas do final dos Oitocentos e nas primeiras décadas do século XX – adquiriram enorme importância, uma vez que a “reprodução limpa” foi encarada como forma de superar o atraso e a degeneração de determinadas nações. Assim, nossa hipótese é a de que o feminismo institucional representado pelo CNMP, ao reivindicar dignidade e igualdade de oportunidade às mulheres, encontrou lugar no engenhoso projeto de reforma social fundamentada em preceitos eugênicos,

* Doutoranda em História Contemporânea na Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) na mesma universidade. E-mail: jaquelinemoraesalmeida@gmail.com.

** Doutorando em História Contemporânea na Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) na mesma universidade. E-mail: profdanielflorence@gmail.com.

¹ Este trabalho é financiado por fundos nacionais e comunitários por meio da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – pelas bolsas de doutoramento – 2022.09562.BD e 2021.04805.BD, respectivamente.

sustentados, principalmente, através do discurso médico-antropológico. Neste, “a mulher” foi convocada a carregar o pesado fardo de civilizar sua família, assumindo um papel fundamental ao Estado, embora conservador: o de esposa e mãe, educada para administrar o lar e criar “cidadãos perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa” – palavras de Julieta Ribeiro, autora da tese *A mulher naturista*.

Palavras-chave: Feminismo. Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Eugenia. Biopoder. Lisboa/Portugal.

Abstract

Organized by the Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (National Council of Portuguese Women – CNMP), the Primeiro Congresso Feminista e de Educação (First Feminist and Education Congress) took place between the 4th and 9th of May 1924, in Lisbon. On the occasion, some theses were presented and discussed on topics related to political and civic rights, education, social assistance, hygiene, and women’s health. Taking advantage of the centenary of this Congress, we propose a historicized analysis of the event, especially some of the theses, which mobilizes reflections on the intrinsic relationships between a certain feminism and a hygienist nation project, focused on improving the race. Without wanting to reduce feminist expressions from the beginning of the 20th century to a rigid definition – even because the conflicts within the CNMP point to various positions regarding the emancipation of the female sex –, we intend to draw attention, as Susan Besse well outlined in the study the Brazilian case, for a “modernization of inequality”. For this historian, marriage, sexuality, motherhood, and female education – themes recurrently present in feminist discussions in the late 19th century and in the first decades of the 20th century – acquired enormous importance, since “clean reproduction” was considered a way to overcome the backwardness and degeneration of certain nations. Our hypothesis is that the institutional feminism represented by the CNMP, by claiming dignity and equality of opportunity for women, found a place in the ingenious project of social reform based on eugenic precepts, supported mainly through medical-anthropological discourse. In this, “the woman” was called upon to carry the heavy burden of civilizing her family, assuming a fundamental role for the State, although conservative: that of wife and mother, educated to manage the home and to create “perfect citizens for a masculine, strong, and virtuous Republic” – words by Julieta Ribeiro, author of the thesis *A mulher naturista* (The naturist woman).

Keywords: Feminism. National Council of Portuguese Women. Eugenics. Biopower. Lisbon/Portugal.

Introdução

Nos números 2 e 3 de *Alma Feminina* (boletim oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas), referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1924, foi publicada uma chamada para um evento que, pela primeira vez, seria realizado em Portugal, na capital Lisboa: o Primeiro Congresso Feminista e de Educação². O objetivo da empreitada, de acordo com a Comissão Organizadora, era “discutir e ventilar princípios feministas e educativos e que tão intimamente se relacionam”³. O mesmo boletim publicou, ainda, os nomes das pessoas que integravam a Comissão Organizadora, um regulamento, e uma lista com os títulos e os respectivos autores das teses já submetidas — tudo relacionado ao evento que, em princípio, aconteceria no mês de março daquele mesmo ano⁴.

No centenário do Primeiro Congresso Feminista e de Educação, propomos uma análise historicizada do evento que dê conta de fomentar reflexões especialmente sobre as relações intrínsecas entre certo feminismo e um projeto de nação higienista, com foco no aprimoramento da raça. Para tanto, iremos mobilizar fontes relacionadas ao evento, tais como o *Relatório e a Homenagem às Relatoras das Teses do Primeiro Congresso Feminista e de Educação*, escritos por Arnaldo Brazão; os números especiais de *Alma Feminina*, dedicados ao congresso; além das brochuras das teses que mais nos interessa evidenciar.

Este artigo, desenvolvido em coautoria, é também resultado de parte de duas teses de doutorado (em andamento) que dialogam em alguns aspectos especialmente relacionados à intersecção entre feminismo e eugenia, no contexto da primeira metade do século XX. Sendo assim, aproveitamos o potencial dialógico das fontes previamente referenciadas, conferindo especial atenção às teses que explicitamente foram desenvolvidas a partir de preceitos eugenistas. São elas: *Abolicionismo*, de Arnaldo Brazão; *Educação Sexual*, de Paulina Luisi; *A luta Anti-Alcoólica nas Escolas*, de Adelaide Cabete; *A Mulher Naturista*, de Julieta Ribeiro; e *Educação dos Indígenas nas Colônias e suas Vantagens*, de Domingas Lazary do Amaral. A partir dessa seleção, também incorporamos às nossas análises outras publicações de autoria dos referidos

² CONSELHO NACIONAL DAS MULHERES PORTUGUESAS. “Sem título” In *Alma Feminina: Boletim Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas*, Lisboa, V. VIII, n. 2 e 3, p. 5, 1924. Todos os documentos e fontes em língua portuguesa citadas neste artigo foram adaptadas às regras do Acordo Ortográfico de 1990.

³ Ibid.

⁴ A Comissão Organizadora acabou alterando a data para o mês de maio, “em virtude de ter recebido ‘vários pedidos de professoras da província para se transferir a realização para as férias da Páscoa’”. COSTA, C. Rosa. *História do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947)*. Lisboa: Tinta da China, 2021, p. 144.

relatores, na tentativa de compreender de forma mais consistente seus respectivos argumentos.

Apesar de nunca ter sido um movimento homogêneo, expressando de distintas maneiras seu incômodo com os limites e as incoerências de um modelo liberal consolidado com o desenvolvimento do capitalismo, o feminismo, mesmo em sua vertente liberal, foi, especialmente no contexto das últimas décadas dos Oitocentos até as primeiras décadas do século XX, revolucionário, ao fomentar reflexões sobre as possibilidades conferidas à mulher na sociedade, exigindo dignidade e alguns direitos. Todavia, se, como bem observou Fabíola Rohden, “as relações entre os gêneros constituem um nódulo fundamental em torno do qual se articula uma série de preceitos indispensáveis para a vida em sociedade”⁵, o feminismo foi encarado como uma ameaça, especialmente aquele representado por mulheres que articulavam a opressão de gênero a outras expressões de violência, como as de classe e raça.

Esse movimento, portanto, suscitou atitudes diversas, algumas de caráter antifeminista — mais eschachadas e por isso, talvez, mais simples de identificar e de analisar —, outras mais complexas que, aparentemente, pretenderam conciliar as reivindicações políticas do elemento feminino às necessidades coletivas do período. Teólogos, juristas e médicos se envolveram, assiduamente, na teorização do feminismo ao mesmo tempo em que se esforçaram em reafirmar as bases da diferença entre homem e mulher⁶. Além disso, esses “tradutores dos desígnios naturais”⁷ insistiram muito na ideia da complementaridade dos sexos — portanto, na heterossexualidade —, fundamental, segundo eles, à boa marcha do progresso individual e nacional. Dessa forma, algumas feministas, fosse por motivos estratégicos ou por acreditar em uma definição mais individualista do feminismo — focada em conquistas individuais, por exemplo —, envolveram-se nessa proposta, que, ao fim e ao cabo, vestiu a desigualdade com uma roupagem moderna. Emprestamos essa ideia de Susan Besse, brasilianista que, ao estudar as relações de gênero no Brasil durante a primeira metade do século XX, observou que:

⁵ ROHDEN, Fabíola. *Uma Ciência da Diferença: Sexo e Gênero na Medicina da Mulher*. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2001, p. 13.

⁶ A seguir, listamos alguns exemplos de autoria de um teólogo, um jurista e um médico, respectivamente, todos portugueses: SILVA, M. Abúndio da. *Feminismo e Ação Feminina: Cartas à uma Senhora*. Braga: Cruz & Cia, 1912; MOURA, Carneiro de. *A Mulher e a Civilização*. Lisboa: Seção Editorial da Companhia Nacional Editora, 1900; ALMEIDA, Jaime Pereira de. *Elementos para o Estudo da Condição Física e Intelectual da Mulher*. Porto: Tip. Do Porto Médico de Magalhães & Figueiredo, 1907.

⁷ ROHDEN, op. cit., p. 15.

De pensamento cada vez mais secular, os modernizadores urbanos imaginavam que o progresso se realizava mediante a aplicação das modernas teorias científicas [...]. A enorme influência da eugenia — ao mesmo tempo “ciência” e movimento social preocupado com o aperfeiçoamento da “raça” — concentrava-se na reprodução como forma de superar os supostos “atraso” e “degeneração” do país. Assim, casamento, sexualidade, maternidade e educação feminina [temas caros ao feminismo da altura] assumiram, a seus olhos, enorme importância⁸.

Ou seja, apesar de certos avanços, especialmente relacionados ao acesso à educação e às carreiras liberais, sentidos por uma fração de mulheres majoritariamente abastadas, a função social feminina por excelência foi mantida: a da reprodução. Ademais, e talvez como uma forma de conceder à mulher uma responsabilidade cívica que a tirasse do lugar de eterna tutelada, foi-lhe confiado o pesado fardo de higienizar seu lar, auxiliando no combate ao alcoolismo, às chamadas doenças venéreas, às taras sexuais etc. Assim, ao mesmo tempo em que se buscava descobrir a natureza científica do papel das mulheres no avanço evolutivo da raça, colocava-se os levantes feministas sob a vigilância e a orientação masculinas. Como bem sintetizou Anne McClintock, ao analisar o *Men and Women’s Club*, grupo darwinista inglês fundado pelo estatístico e matemático Karl Pearson, “O feminismo era visto como criado da evolução, necessário, mas perigosamente volúvel”⁹.

O Primeiro Congresso Feminista e de Educação, 80 e 100 anos depois

Organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), então presidido pela médica Adelaide Cabete, o Primeiro Congresso Feminista e de Educação foi realizado entre os dias 4 e 9 de maio de 1924, nas dependências

⁸ BESSE, Susan K. *Modernizando a Desigualdade: Reestruturação da Ideologia de Gênero no Brasil, 1914-1940*. São Paulo: EDUSP, 1999, p. 3.

⁹ MCCLINTOCK, Anne. *Couro Imperial: Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial*. Campinas: Editora da Unicamp, 2010, p. 413. Um exemplo de clube semelhante é o *Heterodoxy Club* nos Estados Unidos, fundado em 1912 em Greenwich Village, Nova York. Este incluía figuras proeminentes do feminismo, ativistas e intelectuais, promovendo debates sobre direitos das mulheres, sufrágio, educação, sexualidade e reformas sociais. Alguns de seus membros, assim como muitas feministas e reformadoras sociais do início do século XX, simpatizavam com ideias eugênicas, acreditando na melhoria da raça humana através da seleção consciente de características desejáveis. Essa crença era comum entre aqueles que defendiam o controle da natalidade, saúde reprodutiva e direitos das mulheres, vendo a eugenia como uma forma de melhorar as condições sociais e biológicas da população. Ver: WITTENSTEIN, Kate. E. *The Heterodoxy Club and American Feminism (1912-1930)*. Dissertation (Doctor of Philosophy)—Boston: Boston University, 1989.

da Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio de Lisboa¹⁰. Imitando, finalmente, um gesto vulgarizado desde pelo menos o início do associativismo feminista, as consocias da agremiação e alguns de seus apoiadores pretenderam, com tal evento, celebrar o décimo aniversário do CNMP — este considerado por Arnaldo Brazão, sobrinho de Cabete, como a única associação feminina portuguesa a debater a questão feminista¹¹. Importante pontuar que a iniciativa foi, nas palavras do advogado, “coroadada do melhor êxito e teve a aplaudi-la figuras da mais alta representação social”, recebendo saudações da Câmara dos Deputados e do Senado¹². Participaram do Congresso, na condição de presidente de sessão, conhecidos homens públicos como Bernardino Machado, Magalhães Lima, Abranches Ferrão e Barbosa de Magalhães. O próprio Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, presidiu a sessão inaugural, encerrando-a com um discurso:

Acho que fizeram bem em escolher o título do Congresso Feminista e de Educação para esta assembleia feminina. Há muito tempo que as mulheres têm uma ação mais direta na orientação das sociedades; desde que passaram a ser a educadora do homem se vêm impondo à consideração de todos nós. As mulheres a quem está confiada a educação dos nossos filhos têm o direito de intervir na vida pública do seu país.
[...] Não se preocupem com o que se passa lá fora. As reformas têm que ser subordinadas ao espírito da nossa nacionalidade

¹⁰ As questões relacionadas à regeneração da raça portuguesa constituíram um motivador central para a implementação de projetos durante as primeiras décadas do século XX. Um exemplo notável também ocorreu há cem anos, em 1924, quando foi fundada na cidade do Porto a Liga Portuguesa de Profilaxia Social pelo Dr. António Emílio de Magalhães, juntamente com os Drs. Cândido Henrique Gil da Costa e Arnaldo Cândido Veiga Pires. Essa associação civil, ainda em funcionamento, tinha, em seu programa inicial, o compromisso de difundir princípios de higiene, combater doenças venéreas, alcoolismo, câncer e tuberculose, promover assistência adequada aos doentes mentais, garantir higiene no trabalho e fomentar a puericultura. VIEIRA, Ismael Cerqueira. “‘Em prol do bem comum’: o contributo da Liga Portuguesa de Profilaxia Social para a Educação Higiênica no Porto (1924-1960)” In *CEM Cultura, Espaço & Memória*, n. 5, 2014, p. 20. Em seus programas, o uso de terminologias como “aperfeiçoamento” “constituição sadia” e o combate à “degenerescência física” incluindo a sífilis e o alcoolismo, além da ênfase na puericultura, revela o caráter quase eugênico dessa instituição. Embora a eugenia não tenha sido mencionada explicitamente nos estatutos fundadores, esses objetivos refletem uma preocupação com o aperfeiçoamento e a saúde da população, alinhando-se com os ideais eugênicos da época. PROGRAMA DA LIGA PORTUGUESA DE PROFILAXIA SOCIAL In *Boletim da Liga Portuguesa de Profilaxia Social*, n. 1. Porto: Empresa Industrial Gráfica do Porto, p. 6-9, 1929.

¹¹ BRAZÃO, Arnaldo. *O Primeiro Congresso Feminista e de Educação (Relatório)*. Lisboa: Edições Spartacus, 1925, p. 1.

¹² *Ibid.*, p. 11.

e acomodamos a grande jornada do Feminismo no limite dos moldes portugueses¹³.

Dezenas de coletividades nacionais e estrangeiras aderiram e felicitarão a iniciativa do CNMP, e também individualidades como Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Norton de Matos, Fernão Boto Machado, e as médicas Célia e Ambrosina de Almeida Leite. No decorrer do Congresso foram discutidas vinte e cinco teses, as quais, de acordo com a interpretação de Brazão, “ventilaram questões de Direito, Higiene, Educação, Sociologia e Criminologia”¹⁴.

Analisando também o relatório do evento, a historiadora Zília Osório de Castro, que muito contribuiu com o desenvolvimento do estudo sobre mulheres em Portugal, observou que,

[...] das 25 teses apresentadas, 17 eram assinadas por mulheres, demonstrando a existência de um grupo aguerrido e pioneiro de feministas em Portugal, embora esta realidade tivesse a sua contra-face. A análise dos debates revela, no seu conjunto, uma maioria de intervenientes masculinos, 26 para 16 feministas. Ou seja, no total dos nomes mencionados, cerca de 60% são de homens, o que não deixa de ter o seu significado próprio, apontando para o que chamo ‘feminismo masculino’ de intervenção e ação¹⁵.

Castro, Anne Cova¹⁶, João Esteves e outras pessoas estudiosas dos feminismos em Portugal participaram, em maio de 2004, do “Seminário Evocativo do I Congresso Feminista e da Educação em Portugal”. Oitenta anos depois, ao

¹³ Ibid., pp. 43–44.

¹⁴ Ibid., p. 15. Títulos das teses e seus respectivos autores, em ordem de apresentação, segundo o Relatório de Arnaldo Brazão: *Reivindicações políticas da mulher portuguesa*, Aurora de Castro Gouveia; *Bibliotecas infantis*, Ilda Pinto de Lima; *As pensões de estudantes*, Tito de Sousa Larcher; *A mulher na administração dos municípios*, Isabel Correia Manso; *Assistência e educação à infância desvalida*, A. C. Amaral Frazão; *Nacionalidade da mulher casada*, Jaime Gouveia; *Assistência às delinquentes*, Angélica Porto; *A educação dos anormais*, Deolinda Lopes Vieira; *Assistência e trabalho*, Maria O'Neill; *A influência da mulher na extinção da mendicidade*, Jorge das Neves Larcher; *A luta anti-alcoólica nas escolas*, Adelaide Cabete; *Escolas ao ar livre*, Regina do Carmo; *A mulher como educadora*, Albertina Gambôa; *Situação da mulher casada nas relações matrimoniais dos bens de casal*, Aurora Gouveia; *Educação das indígenas nas colônias e suas vantagens*, Domingas Lazary Amaral; *Abolicionismo*, Arnaldo Brazão; *Educação sexual*, Paulina Luisi; *As ligas de bondade*, Maria O'Neill; *A influência dos espetáculos públicos na educação*, Victória Pais Freire de Andrade; *Proteção à mulher grávida e à criança*, Adelaide Cabete; *A mulher e a alimentação vegetariana*, António Carvalho Brandão; *A mulher naturista*, Julieta Ribeiro; *Solução biológica do problema educativo e Solução biológica do problema da assistência*, Bentes Castel-Branco.

¹⁵ CASTRO, Zília Osório de. “Seminário Evocativo do I Congresso Feminista e da Educação em Portugal” In *O Longo Caminho das Mulheres. Feminismos 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007, p. 21.

¹⁶ COVA, Anne. “O Primeiro Congresso Feminista e da Educação em Portugal numa Perspectiva Comparada” In *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007, pp. 27–43.

recordar o evento, pretendeu-se dar “rosto e vida às feministas portuguesas [...] que se mantiveram fiéis ao ideal feminista”; inscrever o feminismo na história de Portugal, “através da evocação das suas diferentes formas de ação em função dos contextos políticos e da sua permanente contribuição para a modernização e democratização da sociedade portuguesa ao longo do século XX; e desenvolver um balanço sobre o pensamento e a ação feministas no país¹⁷. Divulgado em forma de livro, alguns dos trabalhos que, de forma mais direta, referenciaram o Congresso de 1924 transparecem uma atitude celebrativa que foi, também, compartilhada pela própria comissão organizadora do Seminário de 2004:

Ao decidir realizar aquele Congresso [de 1924], no mesmo ano do seu 10º aniversário, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas marcou uma etapa importante na história do feminismo português, promovendo, pela primeira vez, em Portugal, uma realização que visava “discutir e propagar as ideias feministas”.

O feminismo era então assumido na palavra e na ação das primeiras mulheres que lutaram, no início do século XX, pelos direitos das mulheres em Portugal. De forma corajosa, desafiando o preconceito e o conservadorismo, como se destaca de uma das frases da intervenção de Adelaide Cabete naquele Congresso: “Àqueles timoratos que perguntam onde irá o Feminismo parar responder-lhes-emos: o Feminismo terminará onde acabam todas as ideias de Progresso e toda a esperança generosa, terminará onde acabam as aspirações justas”¹⁸.

É preciso pontuar, entretanto, que especialmente o trabalho proposto por João Esteves, estudioso das associações feministas portuguesas da Primeira República, expressou uma postura mais crítica relativamente ao CNMP e às feministas republicanas, no geral, ao recordar atitudes de mulheres que, anos antes da fundação da dita associação, já atuavam em prol da dignidade feminina; atitudes estas, por vezes, contrastantes. Além disso, lembrando a maneira como a médica uruguaia Paulina Luisi foi apresentada em um dos números do boletim *Alma Feminina*, o historiador problematizou a “tendência das feministas portuguesas em valorizar em demasia os avanços legislativos obtidos com a República, em detrimento de uma análise realista das suas

¹⁷ AMÂNCIO, Lígia et al. *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007, pp. 15–16.

¹⁸ *Ibid.*, p. 458.

debilidades, quer no plano organizativo, como nas respostas concretas às suas reivindicações”¹⁹.

Recentemente, uma dissertação de mestrado orientada por Anne Cova foi publicada em formato de livro, *História do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947)*. Neste, Célia Rosa Costa apresenta — tal qual os trabalhos de Castro, Cova e Esteves, já referenciados — dados sobre o Congresso de 1924, baseados em fontes como o relatório de Arnaldo Brazão, mas também desenvolve ponderações pertinentes. Primeiramente, a autora nota que o próprio título do evento, destoante da maioria daqueles com a mesma intenção ocorridos no estrangeiro, pela incorporação da palavra “educação”, revelava a postura ponderada do CNMP, “uma vez que o feminismo era ainda uma causa ‘mal compreendida’ do quadro geral da população portuguesa” e também porque “às feministas não interessava confrontar o poder instituído, em virtude de ser o regime republicano aquele com que a maioria se identificava”²⁰. Além disso, Costa chama a atenção para o esforço estratégico da comissão organizadora ao convidar individualidades políticas masculinas, e ao divulgar a participação destas no Congresso, por meio da grande imprensa — atitudes que ofereceram certa credibilidade ao CNMP. Por fim, ela deixa claro que os conteúdos das teses apresentadas, bem como a própria definição de feminismo sustentada pelos envolvidos estiveram de acordo com uma corrente moderada, “uma vez que faz conciliar o papel social tradicionalmente atribuído às mulheres — de mãe e esposa — com a reivindicação do exercício das atividades política e social”²¹.

Como bem apontou Mark Adams, uma grande parte da historiografia consolidou a ideia de que a eugenia foi um movimento único e coerente, desenvolvido principalmente sob a proteção de estados anglo-saxônicos, orientado pelas teorias da hereditariedade genética (especialmente de matiz mendeliano) e frequentemente associado a projetos políticos conservadores

¹⁹ ESTEVES, João Gomes. “Os Anos 20: a Afirmação de uma Nova Geração de Feministas” In *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007, p. 78. Na referida edição do boletim, Paulina Luisi foi homenageada pelo CNMP: “No congresso de Kristiana [Dinamarca], principalmente, quando se tratava de discutir a situação dos filhos ilegítimos na família, a Dr^a Paulina Luisi mostrou à seleta assembleia feminista como a legislação portuguesa neste ponto era muito mais avançada que a de muitos outros países. Valeu isto uma grande corrente de simpatia para o nosso país que muitas senhoras desconheciam estar num grau de civilização bastante desenvolvido”. CONSELHO NACIONAL DAS MULHERES PORTUGUESAS. “Dr^a Paulina Luisi” In *Alma Feminina: Boletim Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas*, Lisboa, V. V, n. 5 e 6, 1921, p. 22.

²⁰ COSTA, op. cit., p. 145.

²¹ *Ibid.*, p. 151.

e autoritários²². As ideias aqui analisadas contrastam com essa historiografia, que, em diversas ocasiões, negligenciou a diversidade temporal, espacial e social em que a eugenia se espalhou, ignorando, por exemplo, no caso português, a forte tradição cristã e neolamarckista. Além disso, essa historiografia frequentemente desconsidera o fato de que, no início do século XX, o eugenismo também atraiu simpatizantes de grupos políticos progressistas, como feministas, liberais e socialistas²³.

Embora a formalização da eugenia como conceito em Portugal tenha ocorrido apenas no início da década de 1910, as discussões evolucionistas iniciadas no final do século XIX prepararam o terreno para questionamentos sobre o futuro da raça portuguesa²⁴. Problemas sociais, como o alcoolismo, a prostituição, o crime, a delinquência juvenil, bem como as taxas de mortalidade, causadas pela pobreza e doenças endêmicas, estavam aumentando. Todos esses fatores obstruíam claramente, na perspectiva dos estadistas, o desenvolvimento nacional e demandavam a implementação de medidas preventivas e terapêuticas para mitigar as condições que pareciam contribuir para o enfraquecimento do povo português²⁵. Após a Proclamação da República em 1910, o discurso regenerador foi, assim, incorporado ao discurso político.

Tendo em mente que a historiografia também é passível de historicização²⁶ e que, no momento atual, com mais intensidade e pluralidade, a teoria feminista questiona os grandes marcos²⁷ e os limites de certas expressões dos

²² ADAMS, Mark B. “Toward a Comparative History” In ADAMS, Mark B. (Ed). *The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.

²³ Sobre a influência da eugenia no campo progressista, ver: CLEMINSON, Richard. *Anarchism and Eugenics: an Unlikely Convergence, 1890-1940*. Manchester: Manchester University Press, 2019; LAVRIN, Asunción. *Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay, 1890-1940*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995; NADKARNI, Asha. *Eugenic Feminism: Reproductive Nationalism in the United States and India*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

²⁴ Segundo José Manuel Sobral, desde o final do século XIX, os observadores da época recorriam frequentemente a explicações raciais para justificar o desenvolvimento decepcionante de Portugal. Esse contexto impulsionou antropólogos e cientistas sociais, com uma mentalidade evolucionista, a realizarem estudos estatísticos na tentativa de mapear a degeneração no país. SOBRAL, José Manuel. “O Norte, o Sul, a Raça, a Nação — Representações da Identidade Nacional Portuguesa (séculos XIX-XX)” In *Análise Social*, V. 39, n. 171, pp. 255-284, 2004.

²⁵ GIESBRECHT, Daniel Florence. “Trabalhos de Antropologia e Etnologia: o Movimento Eugênico Português a partir da Perspectiva da Antropologia Histórica” In *Revista Científica do Centro Universitário do Rio São Francisco*, n. 30, pp. 361-384, 2021, p. 368.

²⁶ BARROS, José D’Assunção. *A Historiografia como Fonte Histórica*. Petrópolis: Vozes, 2022.

²⁷ LAUGHLIN, Kathleen A. et al. “Is It Time to Jump Ship? Historians Rethink the Waves Metaphor” In *Feminist Formations*, Baltimore, V. 22, n. 1, pp. 76-135, 2010; FRACCARO, Gláucia Cristina Candian. *Os Direitos das Mulheres: Feminismo e Trabalho no Brasil (1917-1937)*. Rio de Janeiro: FGV, 2018; ALVES, Iracéli da Cruz. *Feminismo Entre Ondas: Mulheres, PCB e Política no Brasil*. Tese (Doutorado em História)—Universidade

feminismos²⁸, pretendemos, com o presente estudo, interrogar justamente alguns desses limites presentes no feminismo institucionalizado português dos anos 1920²⁹. Em resposta a esta iniciativa, alguns poderão dizer que há aqui certo anacronismo ou que, dadas as condições do passado, não havia como ser de outra forma. Apesar das evidências de que, sim, existiram outros formatos de feminismos contemporâneos àquele representado pelo CNMP, nossa intenção é, antes de tudo, evidenciar como determinados movimentos, apesar de distintos e em algum sentido aparentemente opostos (como o feminismo e a eugenia), poderiam, dadas às circunstâncias históricas, somarem-se e, até mesmo, confundirem-se em nome de projetos maiores e mais complexos, ou como estratégia de sobrevivência. Se não pudermos questionar situações do passado e suas respectivas narrativas celebrativas, então estaremos fadados a repetir atitudes que, atualmente, já não são passíveis de compreensão.

Discursos sobre o sexo

Para desenvolver seu conceito de biopolítica, Michel Foucault propôs alguns questionamentos, entre os quais o seguinte: “[...] na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao máximo, que lhe permitem reproduzir-se?”³⁰. Tendo isso em mente, passemos a uma breve consideração sobre o tratamento conferido à prostituição no século XIX e princípios do século XX, em Portugal. Em meados dos Oitocentos, a legislação relacionada à atividade — por exemplo, o *Regulamento Policial das Meretrizes* e

Federal Fluminense, Niterói, 2020.

²⁸ Em resposta ao texto de Nancy Fraser, *How Feminism Became Capitalism's Handmaiden*, Brenna Bhandar e Denise Ferreira da Silva recordaram que a observação de Fraser — a de que o feminismo teria sido cooptado pelo capitalismo — já era sentida e problematizada por feministas negras e terceiro-mundistas há décadas. Nesse sentido, referenciamos apenas alguns dos clássicos que abordaram interseções envolvendo gênero e raça, por exemplo: DAVIS, Angela. *Mulheres, Raça e Classe*. São Paulo: Boitempo, 2016; hooks, bell. *Não serei eu mulher?*. Lisboa: Orfeu Negro, 2018; GONZALEZ, Lélia. “Por um Feminismo Afro-Latino-Americano” In *Pensamento Feminista Hoje — Perspectivas Decoloniais*, Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. Textos citados na nota: FRASER, Nancy. “How Feminism Became Capitalism's Handmaiden — And How to Reclaim It” In *The Guardian*, 2013, e BHANDAR, Brenna; SILVA, Denise Ferreira da. “White Feminist Fatigue Syndrome” In *Critical Legal Thinking*, 2013. A própria Nancy Fraser junto de outras teóricas feministas lançou um manifesto em favor de um feminismo capaz de articular, necessariamente, raça e etnia, classe e gênero, em diálogo com as pautas ecossocialistas. ARRIZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Thiti; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%*. Lisboa: Objectiva, 2019.

²⁹ Sobre a problemática, ver também: ALMEIDA, Jaqueline Moraes. “Limites e Possibilidades do Feminismo Português na Primeira Década do Século XX, a Partir da Análise de ‘Alma Feminina’” In *Revista de História das Ideias*, Coimbra, V. 41, pp. 141–164, 2023.

³⁰ FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade: a Vontade de Saber*. São Paulo: Paz & Terra, 2014, p. 10.

Casas Toleradas da Cidade de Lisboa, promulgado em 1858 — pretendeu afastar a prostituta dos locais públicos visíveis “de maneira a salvaguardar a respeitabilidade e a decência aparente das mulheres ‘de bem’”³¹. José Pais, que estudou a questão em Lisboa, defendeu que o discurso moralista que condenava a prostituição, e que circulou tanto entre os adeptos da regulamentação da atividade como entre os chamados abolicionistas, foi mobilizado, entre outros motivos, pela preocupação com a propagação de doenças venéreas, especialmente entre pessoas em idade produtiva e reprodutiva³². No entanto, o projeto que pretendeu encerrar a sexualidade, confiando à família a “seriedade da função reprodutora” ao mesmo tempo em que tolerava os prazeres masculinos restritos “à alcova ou ao bordel”³³, encontrou dificuldade em se manter diante do visível avanço das contradições do sistema capitalista, incluindo o desenvolvimento do feminismo, por exemplo. No final do século XIX, a falência do regulamentarismo, isto é, da proposta que, grosso modo, apostava no controle das práticas da prostituição, cedeu lugar à corrente abolicionista, defendida por pessoas — incluindo um número importante de feministas — que “recusavam a legalização da prostituição, pois viam neste ato uma medida de repressão e de controle sobre as mulheres públicas”³⁴.

Em *Do Cabaré ao Lar*, Margareth Rago explica de forma clara as críticas desenvolvidas pelos abolicionistas ao modelo regulamentarista. Para eles,

[...] o antigo método de vigilância da prostituição comportava inúmeras falhas: em primeiro lugar, visava apenas à mulher, perseguindo-a por um tipo de relação em que o homem também estava envolvido. Ela era sequestrada e confinada em casas isoladas e especiais, fichada na polícia como prostituta profissional, vigiada severamente pela polícia e pelos médicos, acusada de ser transmissora de sífilis e de outras doenças venéreas, sofrendo sozinha toda a repressão de práticas intoleráveis para a sociedade, enquanto o homem ficava isento de qualquer responsabilidade. Além disso, o resultado do sistema regulamentarista então adotado foi o oposto do que se propusera: a prostituição clandestina aumentara a olhos vistos, tanto aqui quanto em outros países. [...] Mas o ponto sobre o qual incidia mais vigorosamente a crítica

³¹ PAIS, José Machado. *A Prostituição e a Lisboa Boémia do Século XIX a Inícios do Século XX*. Lisboa: Ambar, 2008, p. 43.

³² *Ibid.*, p. 46.

³³ *Ibid.*, p. 47.

³⁴ RAGO, Margareth. *Do Cabaré ao Lar: a Utopia da Sociedade Disciplinar e a Resistência Anarquista, Brasil (1890-1930)*. São Paulo: Paz & Terra, 2014, p. 145.

abolicionista aos regulamentaristas era que o registro legal das prostitutas prendia-as e impedia sua possível recuperação. A polícia de costumes era vista como uma máquina que transformava “putas ocasionais” em “putas eternas”: a prostituta inscrita acaba se tornando uma prisioneira perpétua da polícia³⁵.

Grosso modo, a mesma mudança que se verifica em Portugal e em outros países da Europa, relativamente à compreensão e ao tratamento conferido à prostituição, também ocorreu no Brasil, no Uruguai e, muito provavelmente, em outros países, especialmente durante as primeiras décadas do século XX. As associações e os congressos internacionais, tão comuns no período, foram imprescindíveis à tal confluência de ideias e de práticas.

Abolicionismo, por Arnaldo Brazão (1890–1968)

No quarto dia do Congresso Feminista e de Educação, Arnaldo Brazão, que também assumiu a função de secretariar o evento, apresentou a tese *Abolicionismo*, que foi, segundo o relatório, discutida por Angélica Porto (Presidente da Seção de Moral do CNMP), Domingas Lazary do Amaral (Secretária do Interior do Conselho) e Jaime de Gouveia, advogado. “A regulamentação da prostituição é um erro higiênico, uma injustiça social, uma monstruosidade moral e um crime jurídico” — tal foi a epígrafe eleita por Brazão para a sua tese, recordando as palavras da Federação Internacional Abolicionista³⁶.

Seu trabalho apresenta um formato típico, segmentado numa introdução — que, logo de início, sintetiza o abolicionismo como “educação moral”; numa justificativa, pautada na suposta escassez de estudos sobre o assunto, em Portugal³⁷; num estado da arte; no desenvolvimento de argumentos capazes de sustentar as suas afirmações; e na proposição de medidas alternativas ao regulamentarismo. O teor explicitamente feminista da tese encontra-se no relato acerca do processo de consolidação de uma associação focada em

³⁵ *Ibid.*, pp. 144-145.

³⁶ BRAZÃO, Arnaldo. *Abolicionismo*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924, p. 3. A *International Abolitionist Federation* foi fundada em 1875, na cidade de Liverpool, pela feminista inglesa Josephine Butler.

³⁷ Entre as feministas portuguesas, o tema da prostituição ou escravatura branca aparece com recorrência desde, pelo menos, a década de 1910, acompanhando debates realizados no estrangeiro. A seguir, listamos alguns dos artigos sobre o assunto que foram publicados no *A Madrugada*, periódico da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas: PEREIRA, Avelina Correia. “A Prostituição” In *A Madrugada*, Ano II, n. 13, 1912, p. 3; FAZENDA JÚNIOR. “A Prostituição”, *A Madrugada*, Ano II, n. 15, 1912, p. 2; LIGA REPUBLICANA DAS MULHERES PORTUGUESAS. “Escravatura Branca” In *A Madrugada*, Ano II, n. 15, p. 3; SERPA, Maria P. Bastos. “A Prostituição” In *A Madrugada*, Ano II, n. 19, 1913, capa.

defender os argumentos abolicionistas. “Como vissem inúteis os seus esforços” — relacionados à oposição da lei regulamentarista de 1864, na Inglaterra — médicos, advogados e “outras pessoas de elevada categoria social” dirigiram-se à Josefina Butler que, após o convite,

[...] empreende a cruzada fundando a Associação Nacional de Damas Inglesas e vê colocarem-se a seu lado Florência Nightingale, M.me Lucas, irmã de Stuart Mill, Mrs. Bright, filha do dr. Bright, a célebre médica Inés Mac Laren que levou a sua propaganda até junto ao Papa Leão XIII, duquesa de Manchester, Crestina Alsop, Herbert Spencer, Stuart Mill, James Stansfeld, George Russel, os drs. Wood, Hodgson, Bell Taylor e tantos outros³⁸.

Além de Josephine Butler e de outras inglesas, Brazão recorda o envolvimento de feministas como Maria Deraismes (França) e de Concepción Arenal (Espanha) nas fileiras abolicionistas. O autor também referencia os estudos de Paulina Luisi, então membro permanente da Comissão Internacional do Tráfico de Brancas da Liga das Nações, para quem o regime da regulamentação era odioso, “porque ao mesmo tempo é favorável ao vício e implacável inimigo da mulher caída, é completamente oposto à sua missão de lei social repressiva”³⁹. Com essa atitude, o autor expressava que os argumentos de uma mulher, a Doutora Luisi, tinham o mesmo impacto e valor daqueles defendidos por médicos homens, como Ângelo da Fonseca, Silvio Rebelo e Félix Renault — também referenciados na tese.

Relativamente à argumentação em favor do abolicionismo, além da evocação de uma literatura desenvolvida por profissionais da medicina, Arnaldo Brazão apresenta uma tabela contendo dados estatísticos ingleses “respeitantes à sífilis, extraído dos *Army Medical Reports* e publicado por [Abraham] Flexner”, médico estadunidense⁴⁰. A ideia de Brazão era mostrar que o número de pessoas contaminadas com sífilis diminuiu consideravelmente depois que foram abolidas as leis regulamentadoras da prostituição.

Em seu livro *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal (1900–1950)*, Richard Cleminson enfatiza que os problemas sanitários enfrentados por Portugal no período compreendido entre o final do século XIX e o início do

³⁸ BRAZÃO, op. cit., Abolicionismo, p. 4.

³⁹ Ibid., p. 11.

⁴⁰ Ibid., p. 8. Os dados estatísticos utilizados por Brazão também foram publicados no livro *Prostitution in Europe*: ABRAHAM FLEXNER. *Prostitution in Europe*. New York: The Century Co., 1919, pp. 372–373.

século XX, tais como a disseminação de doenças venéreas, permitiram uma aproximação dos princípios da eugenia reformista⁴¹. Esse modelo eugênico essencialmente ambientalista se caracterizava pela ênfase em medidas de saúde pública que visavam prevenir a transmissão de doenças e melhorar a qualidade genética da população. O psiquiatra português Miguel Bombarda, por exemplo, foi um dos primeiros a advogar que os perigos provenientes de estados adquiridos eram significativamente maiores do que os originados de casos de degeneração hereditária, evidenciando, mais uma vez, a considerável influência das ideias neolamarckistas no país: “As várias intoxicações, as múltiplas infecções, representam aqui um papel preponderante. Um alcoólico, um sífilítico, é muito mais perigoso para a progênie do que, eu sei, um simples alienado”⁴².

Nas conclusões de sua tese, Arnaldo Brazão afirma que a prostituição não era um delito, distanciando-se, portanto, de criminologistas como Césare Lombroso, que dizia que as prostitutas se caracterizavam “por sua fraca capacidade craniana e por mandíbulas bem mais pesadas que as das mulheres honestas”⁴³ ou, para citar um exemplo português, como o antropólogo Mendes Correia, que considerava que “Entre as prostitutas, como entre os criminosos, a degenerescência, as nevroses, as psicoses, especialmente a loucura moral, a histeria e a debilidade mental, espalham abundantes estigmatizações”⁴⁴ ⁴⁵. Também em suas conclusões, Brazão sugere uma profilaxia social que fosse capaz de oferecer assistência médica gratuita aos doentes venéreos e que funcionasse paralelamente à vulgarização de conhecimentos de higiene individual.

⁴¹ CLEMINSON, Richard. *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal (1900-1950)*. Budapest: Central European University Press, 2014, pp. 62-65.

⁴² BOMBARDA, Miguel. “A Esterilização dos Degenerados” In *A Medicina Contemporânea*, V. 13, n. 5, 1910, p. 34.

⁴³ RAGO, op. cit., p. 138.

⁴⁴ CORREIA, Mendes. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*. Coimbra: Tip. França Amado, 1914, p. 77.

⁴⁵ No mesmo estudo, entretanto, Mendes Correia considera a relevância do meio social para o desenvolvimento de certos criminosos. Para ele, algumas prostitutas seriam vítimas de condições, como “o abandono de família, maus tratos, miséria, sedução, amores infelizes, má ou nula educação, etc.”. *Ibid.*, pp. 77-78. De acordo com os estudos de Patrícia Ferraz de Matos, Mendes Correia foi um dos pioneiros a relacionar a eugenia com a teoria da degeneração lombrosiana e o neolamarckismo. Apesar de não concordar com todas as afirmações de Lombroso, Correia acatou de forma plena a noção de predisposição criminal herdada. Ao mesmo tempo, destacou os benefícios da educação para aqueles considerados dignos, argumentando que ela estimularia a consciência cívica, os bons hábitos de trabalho e, por fim, um estilo de vida saudável e eugênico. MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. New York: Berghahn Books, 2023, pp. 182-195.

A tese de Arnaldo Brazão foi aprovada e elogiada por Angélica Porto e Domingas Lazary do Amaral. Na moção desta última, chamamos a atenção para a seguinte afirmação que, junto de outras, legitimou a aprovação da tese pela comentarista: “Considerando que as medidas de caráter excepcional baseadas na diferenciação dos sexos são iníquas e atentatórias da liberdade individual⁴⁶” — pois retomaremos esse argumento em momento oportuno. Destoando do posicionamento dessas feministas, Jaime de Gouveia explicitou algumas discordâncias relativamente ao conteúdo da tese. Primeiramente, argumentou que “Se é impossível abolir a prostituição, se ela apesar de todas as proibições e castigos subsiste e se desenvolve, é porque faz parte do nosso meio social, é porque ela é um mal, um mal necessário como o disse Santo Agostinho”⁴⁷. Com tal argumentação, concluiu o debatedor que “se a prostituição é um mal necessário a sua regulamentação talvez o não agrave, antes o minore”⁴⁸. O relator da tese rebateu os comentários de Gouveia evocando novamente os dados emprestados do estudo de Flexner, concluindo que, “Se o abolicionismo não consegue diminuir o número de prostitutas, daqui ressalta logo à primeira vista, que pelo menos, faz diminuir o número dos sífilíticos o que já é alguma coisa”^{49 50}. Além disso, Brazão, numa atitude corajosa — pois que o Congresso Feminista e de Educação foi, conforme dissemos anteriormente, legitimado por autoridades republicanas —, aproveitou a oportunidade para lastimar que a legislação da República não apenas “deixou ficar o que era humilhante” como tornou “ainda mais opressivas e odientas as medidas já existentes” relativas à prostituição no país⁵¹.

Educação Sexual, por Paulina Luisi (1875–1949)

Dialogando com a tese de Brazão, sobretudo em sua preocupação quanto às doenças venéreas, Paulina Luisi apresentou o trabalho *Educação Sexual*, cujas conclusões, conforme explicitou a própria médica, foram debatidas e

⁴⁶ BRAZÃO, op. cit., O Primeiro Congresso Feminista..., p. 181.

⁴⁷ Ibid., p. 182.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., p. 184.

⁵⁰ Já em 1912, Avelina Pereira lamentou: “Mas há mulheres que desprezam as pobres extraviadas e há homens (homens? não: monstros!) que até dizem *que a prostituição é necessária!* Custa a crer mas é verdade. Por isso toda a guerra à prostituição é pouca. Trabalhemos para a emancipação das nossas irmãs, lutemos pela independência da mulher, pois que a mulher livre pelo pensamento e independente pelo trabalho, jamais descerá ao vil mister de prostituta”. PEREIRA, op. cit., p. 3.

⁵¹ BRAZÃO, op. cit., O Primeiro Congresso Feminista..., p. 183.

aprovadas em congressos anteriores — 1º Congresso Americano da Criança, de Buenos Aires, 1916; 2º Congresso de Medicina, de Montevideo, 1921; 3º Congresso Americano da Criança, do Rio de Janeiro, 1922; e Congresso Internacional de Higiene Social, de Paris, 1923. Na tese em questão, Luisi define e repete de forma insistente o que compreende por educação sexual: “é a ação pedagógica que pretende submeter o instinto sexual à ação da vontade sob o domínio da inteligência instruída, consciente e responsável”⁵². A partir dessa conceitualização, ela estabelece uma metodologia que integra o “conhecimento das coisas” — isto é, o conhecimento da vida e de suas respectivas leis, possibilitado por meio de disciplinas como a História Natural, a Botânica, a Zoologia, a Anatomia e a Fisiologia — e o “conhecimento moral das questões sexuais”. Apesar de não oferecer explicações sobre este último tipo de conhecimento, ela referencia um estudo, também de sua autoria, em que a questão foi melhor trabalhada. Seguindo essas pistas, do artigo “Plan e Métodos de Enseñanza Sexual”, publicado no *Acción Femenina*, periódico do Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay, recuperamos uma breve síntese em que Luisi distingue os conceitos de instrução — equivalente ao que, na tese, denominou como o conhecimento da vida — e educação sexual:

Hay que establecer, pues, dos grandes capítulos en la llamada Enseñanza sexual: la instrucción sexual que corresponde a los conocimientos científicos relativos a la materia, y la educación sexual que, penetrando en los dominios de la ética encierra en sus lecciones el evangelio de una nueva moral, basada en el respeto humano y en la responsabilidad individual dentro de la vida colectiva, educación que debe desarrollar como fundamentales para el cumplimiento de la moral que enseña, dos grandes y poderosas virtudes en la fuerza de la voluntad: el carácter y el sentimiento de la responsabilidad⁵³.

No texto *Algunas ideas sobre Eugenia*⁵⁴, de 1916, Paulina Luisi já expressava sua afinidade pelo modelo eugênico francês, especialmente aquele promovido pelo vice-presidente da Sociedade Francesa de Eugenia, Adolphe Pinard, médico obstetra reconhecido como um dos precursores da puericultura na Europa e um dos maiores especialistas do mundo em cuidados pediátricos intrauterinos⁵⁵:

⁵² LUISI, Paulina. *Educação Sexual*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924, p. 3.

⁵³ LUISI, Paulina. “Plan y Métodos de Enseñanza Sexual” In *Acción Femenina*, Año IV, n. 27, 1920, p. 14.

⁵⁴ LUISI, Paulina. *Algunas Ideas Sobre Eugenia*. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1916.

⁵⁵ DUNN, Peter M. “Adolphe Pinard (1844–1934) of Paris and Intrauterine Paediatric Care” In *Archives of*

La Eugenia en una de sus aplicaciones prácticas trata, precisamente, de civilizar este instinto de la generación, encaminándolo a la producción de descendientes que señalen un progreso sobre sus antecesores. Estas palabras también sintetizan el concepto de la Eugénica de Pinard, el viejo campeón de la puericultura, que no podía limitar su tarea al cultivo del niño durante la gestación y después del nacimiento⁵⁶.

Pinard pleiteava que a proteção e o acompanhamento maternos durante a gravidez eram fundamentais para a saúde do feto (puericultura intrauterina) e, posteriormente, do recém-nascido (puericultura extrauterina). Contudo, o médico francês almejava que a puericultura transcendesse os cuidados pré e pós-natais maternos. Em seu texto de 1899, *De la Conservation et de l'Amélioration de l'Espèce*, ele delineou um amplo programa de eugenia médica baseado na “puericultura pré-concepcional”⁵⁷. Essa forte ênfase na saúde e no valor hereditário dos pais foi expressa por meio da linguagem pró-natalista tradicional e neolamarckista, sintetizada nos conceitos de “Eugênica” (estudo das práticas eugênicas, com foco na compreensão de seus métodos) e “Eugénica” (divulgação das condições ideais de reprodução para sua aplicação eficaz, visando conservar e aprimorar a espécie humana). Esses conceitos foram especialmente valorizados entre os eugenistas de países latinos⁵⁸.

Para Adolphe Pinard, a missão da puericultura consistia em determinar os meios para preservar e melhorar a espécie humana, tanto por meio da seleção dos pais antes da concepção, quanto através do cuidado adequado com a mãe e a criança. Em outubro de 1922, respondendo ao convite da Sociedade Belga de Eugenia, Pinard proferiu uma conferência em que salientou que os objetivos da puericultura só poderiam ser atingidos por meio de uma campanha de “educação sexual racional”⁵⁹. Essa perspectiva foi igualmente compartilhada por Paulina Luisi.

Nas conclusões da tese apresentada ao Congresso de Lisboa, Luisi propôs diretrizes pedagógicas para a implementação do ensino sexual nas escolas:

Disease in Childhood: Fetal and Neonatal, n. 91, pp. 231-232, 2006.

⁵⁶ PAULINI, op. cit., Algumas ideias sobre eugenia, p. 7.

⁵⁷ PINARD, Adolphe. “De la Conservation et de l'Amélioration de l'Espèce” In *Revue Scientifique*, V. 1, pp. 167-174, 1899.

⁵⁸ Sobre a eugenia latina, ver: TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. London: Bloomsbury, 2014.

⁵⁹ APERT, Eugène. “Les Journées Eugéniques Internationales de Bruxelles et la Fondation de la Ligue Nationale Belge Contre le Péril Vénérien” In *Paris Médical*, n. 46, pp. 322-333, 1922.

II

A **Educação Sexual** deve começar desde o despertar da inteligência da criança e deve prosseguir, a partir da escola maternal, durante toda a duração da vida escolar. [...]

III

A **Educação Sexual** é ao mesmo tempo a obra da família e da escola [...].

VII

A **Educação Sexual** não deve existir como uma matéria especial nos programas escolares [...]. As noções que compreendem devem confundir-se nas matérias à quais pertencem, amalgamadas por assim dizer, com o resto das nações [sic] correlativas análogas, disseminadas nos programas de História Natural, Fisiologia, Anatomia, Higiene, Profilaxia e Moral. [...]

X

Não deve estabelecer-se nenhuma diferença no ensino de ambos os sexos [...]. As escolas masculinas e femininas devem ter os mesmos programas enquanto o seja possível alcançar o *desideratum* da educação racional: A Coeducação⁶⁰.

Analisando a produção de Paulina Luisi sobre o tema da educação sexual, Fernanda Cedrani e Santiago Zemaitis chamaram a atenção para o fato de que era a partir do conhecimento médico que a incursão e a recomendação de normas de conduta às populações se justificavam⁶¹. A dupla evidencia como as ciências biológicas, a eugenia e a moral se confundiam no discurso da médica uruguaia:

Según Luisi, la preocupación por la higiene y la moral eran “la necesidad de la salud física y psíquica” y en defensa de la salud es que se dictaminaban principios de orden moral. Expresaba que “La moral debe fundarse en la ciencia”. Nuevamente sexualidad, moral y reproducción quedaban fuertemente asociadas en su propuesta⁶².

Então, apesar de soar disruptiva para algumas pessoas da altura⁶³, por tratar publicamente de temáticas tradicionalmente relegadas à esfera do

⁶⁰ LUISI, op. cit., Educação sexual, pp. 5-7.

⁶¹ CEDRANI, Fernanda Sosa; ZEMAITIS, Santiago. “Educación sexual, eugenesia y moral en el pensamiento de Paulina Luisi. La experiencia de la cátedra de Higiene Social (Uruguay, 1926-1930)” In *Mora*, Buenos Aires, n. 27, pp. 7-26, 2021, p. 14.

⁶² *Ibid*, p. 14.

⁶³ No Congresso Feminista e de Educação, após a apresentação da tese da Doutora Luisi, Adelaide Cabete assumiu a palavra, pretendendo dar o assunto por encerrado: “Em homenagem à ilustre relatora e grande

privado e por defender projetos como o da coeducação, Luisi, ao fim e ao cabo, não abdicou da ideia de “função natural”, responsável, desde Rousseau⁶⁴ pelo menos, pela submissão feminina à função reprodutiva. Ao invés de livrar a mulher dessa condição, ela e outros intelectuais do período tentaram, especialmente a partir de seus discursos, submeter também o homem aos desígnios da natureza, com foco na preservação e no melhoramento da raça. Assim, e recuperando o questionamento feito por Foucault, notamos que o período que explora sistematicamente a força de trabalho — pensemos na força de trabalho de maneira ampla e diversificada, abrangendo contingentes de trabalhadores e trabalhadoras presentes nas fábricas, nas fazendas de monocultura, nas minas coloniais, nos espaços domésticos etc. — coincide com o momento de aprimoramento das tecnologias do sexo, especialmente representadas pela medicina e pelos programas de eugenia. Isso porque, como observou Foucault, a análise da hereditariedade, a partir da segunda metade do século XIX, “colocava o sexo (as relações sexuais, as doenças venéreas, as alianças matrimoniais, as perversões) em posição de ‘responsabilidade biológica’ com relação à espécie”⁶⁵. Unindo o útil — a necessidade de corpos saudáveis e disciplinados — ao agradável — o controle do movimento de mulheres —, as ciências do período ajudaram a legitimar um discurso que, na aparência, elevou a mulher à categoria de emancipada, uma vez que lhe foi confiada a missão que parecia a mais importante naquele contexto: a de zelar pelo futuro e melhoramento da raça.

A Luta Anti-Alcoólica nas escolas, por Adelaide Cabete (1867–1935)

A tese de Adelaide Cabete, *A Luta Anti-Alcoólica nas Escolas*, evidencia alguns dos argumentos já desenvolvidos⁶⁶. Seguindo uma estrutura semelhante

amiga de Portugal, Dr^a Paulina Luisi, eu proponho que esta tese fosse aprovada por aclamação. (*Aplausos*). No entanto, um homem, Manuel da Silva, fez o seguinte apontamento: “Desejo acentuar que a aprovação desta tese sem discussão envolve responsabilidades e chego à conclusão que o Congresso entra a defender o livre arbítrio”. Mas a tese, pelo menos segundo o relatório de Brazão, acabou sendo aprovada por aclamação. BRAZÃO, op. cit., O Primeiro Congresso Feminista..., p. 198.

⁶⁴ ROUSSEAU, Jean-Jacques. *Emílio ou Da Educação*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

⁶⁵ FOUCAULT, op. cit., p. 128.

⁶⁶ É relevante destacar que Adelaide Cabete foi aluna de Miguel Bombarda no curso de Fisiologia e Histologia, na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Conforme já mencionado, Bombarda tinha afinidade com as teorias sobre os estados adquiridos e via o álcool como um dos principais agentes da degeneração. Em um artigo publicado em 1904, ele chegou a defender a criação de uma legislação que proibisse o casamento entre indivíduos considerados “tarados”, incluindo alcoólatras, sífilíticos e pessoas com deficiência mental. BOMBARDA, Miguel. “Degenerescência das Raças” In *A Medicina Contemporânea*, V. 7, n. 32, 1904, p. 254. Em 1910, na Câmara dos Deputados, o tema foi debatido por Duarte Gustavo de Roboredo Sampaio e Mello,

aos dos textos de Brazão e Luisi, o trabalho de Cabete apresenta uma definição médica do alcoolismo, seguida por uma listagem dos principais males causados pela doença, sendo o maior deles, segundo a relatora, a transmissão à prole do alcoólatra de “condições várias de receptividade de doenças, como o pauperismo e lesões atávicas de tal gravidade que os descendentes acabam por serem uns abortos humanos ou uns monstros sociais”⁶⁷. Para legitimar seu ponto, a médica apresenta estatísticas desenvolvidas por Charrin [sic], que constatou que, num hospital de crianças, 80% dos enfermos eram filhos de “alcoólicos”⁶⁸. Tal como o sobrinho, Cabete apresenta uma postura liberal, rejeitando a atuação direta do Estado na solução do problema do alcoolismo. Para ela, a saída envolveria a ampliação da oferta de tratamento aos doentes, o melhoramento das condições da classe trabalhadora (aumento dos salários, moradias higiênicas, promoção de lazer etc.) e, fundamentalmente, um projeto educativo voltado ao público em idade escolar:

É preciso gravar no cérebro das crianças os malefícios do álcool, porque os resultados que nós temos em vista são mais seguros do que a propaganda feita entre os adultos. Nestes, muitos há que estão tão habituados ao álcool que não podem passar sem ele, é para eles uma necessidade fisiológica, enquanto que a criança, ainda livre de tal vício, é um excelente campo para nela se desenvolver o medo pelo álcool. Daqui a grande missão do Educador nesta luta sem tréguas em que andam empenhados milhares e milhares de boas vontades, milhares de corações bondosos⁶⁹.

Sabendo que no final do século XIX houve um processo de feminização do ensino primário em vários países, inclusive em Portugal⁷⁰, será, mais uma vez, a mulher a encarregada de solucionar os problemas associados à

que defendeu a proibição do casamento entre indivíduos considerados degenerados. Ele sustentava que o Estado não deveria permitir a união conjugal de sífilíticos, tuberculosos, leprosos, alcoólicos crônicos, epiléticos e cardíacos. Embora a proposta não tenha sido aprovada, ela evidencia a preocupação com a decadência fisiológica da raça portuguesa e, simultaneamente, a mobilização de mecanismos de biopoder com o intuito de regenerar as futuras gerações. SERRADO, Ricardo Fernando Fontes Jesus. *O Problema Corpo-Mente no Portugal Contemporâneo: para uma Epistemologia do Desporto (1870-1910)*. Tese (Doutorado em História)—Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2021, p. 192.

⁶⁷ CABETE, Adelaide. *A Luta Anti-Alcoólica nas Escolas*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924, p. 3.

⁶⁸ Ibid, p. 4. Provavelmente, “Charrin” seja, na verdade, Élisée Charra, autor do estudo *Contribution à l'Étude de l'Alcoolisme Hérititaire*, publicado em 1906.

⁶⁹ CABETE, op. cit., p. 6.

⁷⁰ ADÃO, Áurea. “A História da Profissão Docente em Portugal: Balanço da Investigação Realizada nas Últimas Décadas” In *Encontros Ibéricos de História da Educação*, Porto, V. 1, pp. 123–135, 1992, p. 125.

“destruição do lar” e à geração de “frutos disformes”. A própria Cabete, ao historicizar a luta antialcoólica, destaca o envolvimento feminino, “não porque ela [a mulher] seja mais viciosa, mas porque ela que mais diretamente sofre e sente as intemperanças do homem a quem ligou a sua vida”⁷¹.

A mulher naturista, por Julieta Ribeiro (s/d)

A tese desenvolvida por Julieta Adelina Menezes Rodrigues Ribeiro, autora do livro *Culinária Vegetariana, Vegetalina e Menús Frugívoros*, apresenta formato que destoa das demais analisadas, uma vez que é um compilado de proposições. Apesar disso, seu trabalho dialoga fortemente com as teses de Brazão, Luisi e Cabete, uma vez que propõe que a dieta natural⁷², sem consumo de carne, seria capaz de prevenir males sociais, como o alcoolismo e a sífilis, por exemplo. Mas a maior parte das proposições da autora estabelece a correspondência entre o elemento feminino, a regeneração da raça e a moralização da sociedade: “A felicidade humana só pode ser obra da mulher, detentora das conquistas do saber, edificando o lar moderno nas ruínas do passado”, “Das filhas, irmãs, mães e esposas deve partir o grito de redenção universal” etc.⁷³.

A valorização do conhecimento e da educação feminina, expressa na ideia de que a felicidade humana só pode ser alcançada quando a mulher é dona das conquistas do conhecimento, ecoa as propostas eugênicas que viam nas mulheres educadas e saudáveis um elemento fundamental para o fortalecimento da nação. Essa perspectiva também se alinha com o movimento higienista europeu, que defendia a higiene individual como um dos meios para a melhoria da saúde coletiva. Ademais, o vegetarianismo, ao defender uma dieta natural, tinha como objetivo prevenir problemas sociais, como o alcoolismo e a sífilis, refletindo os princípios da eugenia reformista⁷⁴.

⁷¹ CABETE, op. cit., p. 4.

⁷² *O Vegetariano*, periódico fundado e editado pelo marido de Julieta, Jerónimo Caetano Ribeiro, publicou uma lista das vantagens da alimentação natural, que incluía os seguintes pontos: “8 - Vence a embriaguez; 10 - Clarifica a mente; 11 - Fortifica a vontade; 12 - Suaviza o caráter; 13 - Evita o crime; 15 - Liberta a mulher da cozinha; 16 - Provoca a alegria na família; 17 - **Impede o divórcio**; 18 - Impede todos os males sociais”. ANGELATZ Y ALBORNA, Juan. “Vantagens da Alimentação Natural” In *O Vegetariano*, Porto, V. 13, n. 9 e 10, 1922, p. 178. A divulgação de uma vantagem relacionada à manutenção do casamento, destacada por nós, evidencia a recorrência de um dos valores morais do período que, grosso modo, associava o divórcio a certo descomprometimento da mulher em salvaguardar a sua família, ainda que esta fosse constituída, por exemplo, por um marido alcoólatra e violento.

⁷³ A tese de Julieta Ribeiro também foi publicada na revista *O Vegetariano*: RIBEIRO, Julieta. “Defesa da Tese Naturista” In *O Vegetariano*, V. 15, n. 9 e 10, pp. 19-23, 1924, p. 1.

⁷⁴ Para compreender a história do vegetarianismo, bem como suas relações com a eugenia e o higienismo, ver: BRAGA, Isabel Drumond. “Em Busca do Novo Éden no Século XX: os Portugueses e a Fundação de

Na tese apresentada, Julieta Ribeiro exalta as qualidades do seu sexo, contrastando-as à “ferocidade da guerra” e à “ambição desordenada do mando” — características associadas ao masculino —, mas faz isso sem questionar uma suposta essência ou natureza feminina, baseadas, por exemplo, em características como a bondade, a sensibilidade e a compaixão. Além disso, seu discurso naturista, aparentemente avesso a qualquer barbárie e permeado por uma moral civilizatória, torna-se expressivamente incoerente diante da exaltação da violência colonial. Ela escreve, em determinado momento da tese:

Na expansão da nacionalidade tem sempre o homem de solicitar o auxílio indispensável da mulher. Como poderá Portugal colonizar a planície do Alentejo e o vasto império colonial africano? De certo, encontrando apoio decidido na mulher portuguesa, que tantas vezes tem afirmado o seu patriotismo e o seu valor social⁷⁵.

Para terminar, apresentamos outra incoerência, talvez a mais evidente, presente na tese da naturista: apesar de a mulher ser insistentemente apontada como o principal agente de regeneração física e de moralização social, o desejável, ao fim e ao cabo, era uma República “máscula, forte e virtuosa” — atributos masculinos —, resultante da engenhosa concepção de cidadãos biologicamente perfeitos⁷⁶.

Educação dos Indígenas nas Colônias e suas Vantagens, por Domingas Lazary do Amaral (1883–1954)

Resta-nos analisar a tese de autoria de Domingas do Amaral que, propositalmente, deixamos para o final, uma vez que o conteúdo evidencia: I) que algumas pessoas partidárias da emancipação feminina — incluindo, evidentemente, algumas feministas — acabaram por se perder nas discussões sobre os determinismos biológicos, caindo em contradições⁷⁷; II) e que algumas

Colônias Naturistas no Brasil” In *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, Rio de Janeiro, V. 25, n. 3, pp. 659-678, 2018; BERNARDINO, Maria Gabriela; CARVALHO, Leonardo Dallacqua de. “Sociedade Vegetariana Brasileira: Tópicos sobre Eugenia, Moral e Higiene por Meio da Trajetória de Francisco Jaguaribe (1917-1923)” In *Outros Tempos: Pesquisa em Foco - História*, V. 21, n. 37, pp. 10-32, 2024.

⁷⁵ RIBEIRO, op. cit., p. 2.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 3.

⁷⁷ Utilizando uma definição de feminismo — “resistência das mulheres em aceitar papéis, situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e características psicológicas que tenham como fundamento a existência de uma hierarquia entre homens e mulheres, a partir da qual a mulher é discriminada” —, Lélia Gonzalez propõe a substituição dos termos “homens” e “mulheres” por “brancos e “negros”, respectivamente, para se ter uma boa definição da luta antirracista. Essa correspondência de significado, ela explica,

daquelas pessoas, ao participar de certas negociações, contribuíram no culto à uma domesticidade aparentemente moderna e higiênica que, além de ter mantido a mulher num lugar social relacionado à sua função fisiológica, parece ter sido fundamental à consolidação de uma identidade nacional que, no caso português, teve o colonialismo como elemento importante.

Antes de levantarmos os principais pontos da tese, precisamos situá-la: concomitantemente à aplicação de uma nova legislação republicana que, entre outros aspectos, definiu as regras da administração colonial e estabeleceu o estatuto jurídico dos chamados indígenas, estava em voga uma “ideologia colonialista moderna, baseada nos trabalhos da Sociedade de Geografia [...] e que se disseminou por toda a sociedade portuguesa”⁷⁸. José Luís Garcia, estudioso da produção intelectual do jornalista e ativista anticolonial Mário Domingues⁷⁹, defendeu que os vetores fundamentais de tal construção ideológica “foram a ideia da vocação colonial civilizadora dos portugueses, altruisticamente levada aos africanos, e o paternalismo humanitário em relação aos negros”⁸⁰.

“Resultado da vivência de educadora em Angola”⁸¹, a tese de Domingas do Amaral defende um projeto de educação aos povos indígenas das colônias portuguesas liderado e praticado por um contingente de pessoas bem-preparadas e que pudesse servir de bom exemplo aos colonizados. Por essa razão, a educadora, nas conclusões da tese, reivindica que o Depósito Geral de Degredados de Angola fosse substituído por colônias agrícolas afastadas de Luanda. Na esteira da tal ideologia colonialista moderna, Amaral exorta que não fossem enviados soldados para submeter os colonizados, uma vez que estes, ao invés de chamá-los à razão

ocorre porque tanto o racismo como o machismo partem das diferenças biológicas para se estabelecerem como ideologias de dominação. GONZALEZ, op. cit., p. 55. Recorde-se que, ao comentar a tese de Brazão, Domingas Lazary defendeu que “medidas de caráter excepcional baseadas na diferenciação dos sexos são iníquas e atentatórias da liberdade individual”. BRAZÃO, op. cit., O Primeiro Congresso Feminista..., p. 181.

⁷⁸ DOMINGUES, Mário. *A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos, 1919-1928*. Lisboa: Tinta da China, 2022, p. 51.

⁷⁹ Mário Domingues (1899-1977) foi um jornalista, cronista, tradutor e escritor que militou pela afirmação negra e pelo anticolonialismo. Ele e Domingas do Amaral compartilham elementos identitários comuns: ambos nasceram em territórios coloniais — o primeiro em São Tomé e Príncipe, e a segunda em Angola; além disso, eram filhos de mães africanas e de pais portugueses. Ver: ROLDÃO, Cristina et al. *Tribuna Negra: Origens do Movimento Negro em Portugal (1911-1933)*. Lisboa: Orfeu Negro, 2023, p. 127. Como “miscigenada”, é provável que Domingas do Amaral tenha ocupado diferentes posições na régua do poder das relações humanas: superior aos indígenas das colônias e, ao mesmo tempo, insuficientemente branca para, por exemplo, tratar de outras temáticas recorrentemente discutidas entre as feministas da metrópole.

⁸⁰ DOMINGUES, op. cit., p. 51.

⁸¹ CASTRO, Zília Osório de; ESTEVES, João. *Dicionário no Feminino (Séculos XIX-XX)*. Lisboa: Livros Horizonte, 2005, p. 283.

[...] com arma mortífera que arrasa as suas cubatas, excitam o seu instinto guerreiro, e ao mesmo tempo que a espada, aparentemente o aniquila vai dando vida a um novo sentimento de vingança, que, cedo ou tarde, se torna em arma terrível contra o seu vencedor. Isto é da História. A Mãe Pátria deve procurar conquistar um amigo em cada indígena, e não um inimigo de quem tenha a temer as iras desencadeadas⁸².

Com exceção de uma breve parte da tese em que se dedica a narrar, quase aos moldes de um viajante europeu ou jesuíta dos séculos XVI e XVII, a excessiva indolência dos indígenas⁸³, Domingas do Amaral dedica pouca atenção às mulheres colonizadas. Sobre elas, afirma que, a despeito de trabalharem mais do que os homens — “À mãe indígena cabe exclusivamente o pesado encargo de sustentar a sua, por vezes, numerosa prole” —, fazem tudo “sem a mais leve sombra de critério”⁸⁴. Além das diferenças relacionadas à organização familiar, a autora deixa transparecer outras, sempre estabelecendo hierarquias, por exemplo, quando faz distinções entre as que fazem o serviço doméstico e as que mandam, e entre as limpas e as sujas: “[...] lembro-me, íamos dizendo da luta que tínhamos que sustentar para conseguir, das criadas, que enxugassem a louça às toalhas competentes: sendo apropriado para elas, o primeiro farrapo sujo e esburacado que se lhe deparava no chão”⁸⁵.

Em *Couro Imperial*, Anne McClintock propõe o desenvolvimento de uma história social do sabão — segundo ela, obliterada até então por se tratar de um produto associado ao reino feminino da domesticidade — a fim de refletir sobre o valor doméstico das mulheres no capitalismo industrial. Então, estudando o caso inglês, ela notou que, na última década dos Oitocentos, as vendas de sabão estouraram, enquanto a “propaganda surgira como forma cultural central do capitalismo mercantil”⁸⁶. Um dos anúncios analisados por McClintock foi um da marca *Pears Soap*, dividido em duas partes e protagonizado por dois meninos, um sabão e um espelho. Na parte superior, o garoto branco, vestindo um avental branco, oferece um sabão ao garoto negro que,

⁸² AMARAL, Domingas Lazary. *Educação dos Indígenas nas Colônias e suas Vantagens*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924, pp. 13-14.

⁸³ bell hooks chama atenção para isto: “Quando se fala de gentes negras, a atenção tende a recair nos *homens* negros; quando se fala de mulheres, a atenção tende a recair nas mulheres *brancas*. Isto é particularmente flagrante no vasto *corpus* da literatura feminista”. hooks, bell. *Não Serei eu Mulher?*. Lisboa: Orfeu Negro, 2018, p. 26.

⁸⁴ AMARAL, op. cit., p. 11.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 12.

⁸⁶ MCCLINTOCK, op. cit., p. 311.

de dentro de uma banheira, olha assustado para a água. Na parte inferior do anúncio, já fora da banheira e com o órgão sexual coberto por uma toalha branca, o garoto olha para um espelho segurado pelo outro personagem: tem o rosto, lugar da identidade, ainda negro, mas as demais partes de seu corpo mudaram de cor, embranqueceram. Na leitura de McClintock,

O menino branco aparece [...] como agente da história e o herdeiro masculino do progresso, mostrando o reflexo de seu irmão “inferior” no espelho europeu da autoconsciência. No espelho vitoriano, o menino negro testemunha seu destino predeterminado de metamorfose imperial, mas continua um híbrido racial passivo, parte branco, parte negro, levado à beira da civilização pelos fetiches mercantis gêmeos do sabão e do espelho⁸⁷.

Em sua tese, Domingas do Amaral relata os hábitos dos africanos que, resumidamente, viviam, segundo ela, em “em completo estado das primitivas eras”:

Tem por habitação uma cubata infecta, sem luz, sem ar, sem o menor conforto, mesmo para as mais exíguas necessidades [...]. Vive tudo numa promiscuidade revoltante; e ele desconhece, em absoluto, as mais rudimentares regras de higiene. [...] Por vestuário, usa o indígena, o corpo nu; e em vez da parra com que se cobriu o velho pai Adão da Bíblia, depois de haver pecado, o negro traz um farrapo ou a pele da última corça que matou⁸⁸!

É verdade que, a partir de tal relato, a autora joga luz sobre a incompetência do empreendimento secular colonial português (ou sobre a resistência dos povos africanos), mas o que nos interessa é perceber e refletir, tal qual McClintock, sobre quais foram os agentes e os mecanismos imprescindíveis ao imperialismo, ou por que razão uma tese como a de Domingas do Amaral, que nem ao menos pretendeu tratar as particularidades das mulheres colonizadas, teve espaço e relevância em um congresso essencialmente feminista. Nesse sentido, uma história social do sabão, em Portugal, parece-nos útil.

Domingas do Amaral, ao defender um projeto educacional para os povos indígenas das colônias portuguesas, reflete uma mentalidade que não apenas busca a dominação, mas também uma suposta “civilização” dos colonizados. Contudo, ao analisarmos essa questão a partir das ideias da antropóloga Ann Laura Stoler, percebemos que essa “civilização” não é apenas um esforço

⁸⁷ Ibid., p. 317.

⁸⁸ AMARAL, op. cit., p. 9.

educacional, mas também uma forma de exercer o poder colonial sobre todas as esferas da vida das populações dominadas, inclusive suas práticas sexuais e identidades raciais. Stoler defende que a gestão discursiva dessas atividades, entre colonizador e colonizado é crucial para a manutenção da “ordem colonial das coisas”⁸⁹. Além disso, a branquitude e a sua preservação, explicitadas nos anúncios de sabonetes, por exemplo, são elementos fundamentais do poder colonial, não somente como parte da identidade burguesa, mas também como expressão do biopoder europeu. As diferenças raciais e sexuais são mantidas e reforçadas mediante uma “gramática da diferença” simbólica, material e discursiva⁹⁰. Portanto, podemos perceber que a educação colonial está inserida em um contexto mais amplo de poder e dominação, onde a gestão das práticas sociais é parte integrante do projeto imperialista.

Considerações finais

Em 1872, o *Harper's Weekly* publicou um *cartoon* de autoria de Thomas Nast: no primeiro plano, uma figura diabólica feminina segura um cartaz contendo a mensagem “Be saved by free love”⁹¹; ela olha para trás, em direção à outra figura feminina que, no segundo plano, caminha com muita dificuldade para o alto de uma montanha pedregosa, carregando em suas costas um homem bêbado e duas crianças pequenas⁹². A imagem acompanha o texto: “GET THEE BEHIND ME, (MRS.) SATAN! – [see page 143]. Wife (with heavy burden) ‘I’d rather travel the hardest path of matrimony than follow your footsteps”⁹³.

⁸⁹ STOLER, Ann Laura. *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham: Duke University Press, 1995, p. 5.

⁹⁰ *Ibid.*, pp. 39-41.

⁹¹ “Seja livre por meio do amor livre” (livre tradução).

⁹² GET THEE BEHIND ME, (MRS.) SATAN!, *Harper's Weekly*, V. XVI, n. 790, 1872, p. 140.

⁹³ “FIQUE LONGE DE MIM, (SRA.) SATANÁS! – [ver a página 143]. Esposa (com um pesado fardo) ‘Eu prefiro percorrer o caminho mais difícil do matrimônio, do que seguir os seus passos”.

Victoria Woodhull, caricatura, por Thomas Nast.

O objetivo da publicação, segundo uma nota do próprio periódico (“page 143”), era o de transmitir uma lição de moral àqueles que, porventura, pudessem vir a ser tentados a aceitar as doutrinas perniciosas da escola do amor livre⁹⁴. A nota explica, ainda, que a figura satânica, “Mrs.,” havia sido inspirada em uma liderança que advogava em favor dos direitos da mulher e que, na

⁹⁴ Ibid., p. 143.

altura, circulava pelos Estados Unidos ministrando conferências. Além de se pronunciar a favor do divórcio, “Mrs. Satan”, ainda segundo o *Harper’s Weekly*, declarava em tais *meetings* sua escolha pelo amor livre: “Yes, I am a free-lover. I have an inalienable, constitutional, and natural right to love whom I may; to love as long or as short a period as I can; to change that love every day if I please”⁹⁵ ⁹⁶. Respondendo a tal postura, questionou o autor da nota: “If this mischievous talk does not emanate from Satan, whence does it come?”⁹⁷ ⁹⁸.

O *cartoon* de Nast tem como título “Victoria Woodhull, caricature” — a “satanás” que, também na imprensa brasileira, foi apresentada como uma oradora que defendia, diante de uma plateia majoritariamente composta por mulheres, que o matrimônio era uma escravidão⁹⁹ ¹⁰⁰. Recuperamos essa caricatura, publicada aproximadamente meio século antes do Primeiro Congresso Feminista e de Educação, porque ela pode evidenciar e sintetizar imagetivamente um projeto desenvolvido a longo prazo e que se materializou, por exemplo, em diversas das teses defendidas em Lisboa e aqui problematizadas; projeto baseado numa superficial valorização social da mulher disposta a assumir, seguindo as diretrizes dos “donos do saber”, o pesado fardo da família. Vale lembrar que o contexto pós-Primeira Grande Guerra explicita a radicalização das velhas instituições frente ao desenvolvimento de novas formas de organização e de compreensão do mundo, exemplificadas pela Revolução Russa e pelos movimentos anticoloniais. Assim, o projeto de emancipação feminina baseado em transformações mais profundas — esboçado desde, pelo menos, a década de 1890 em Portugal e focado, por exemplo, na emancipação financeira da mulher a partir do trabalho valorizado socialmente, fator *sine qua non* para a obtenção de outras liberdades — cedeu lugar, pelo menos no âmbito de um feminismo institucionalizado, à uma perspectiva retrógrada, em que a mulher continuava, a despeito de uma roupagem moderna, presa à sua condição meramente biológica.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ “Sim, eu sou uma livre amante! Eu tenho um inalienável, constitucional e natural direito de amar quem eu quiser; amar por um período mais longo ou curto que eu conseguir; de trocar aquele amor todo o dia, se eu quiser”.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ “Se essa conversa maliciosa não vem de Satanás, de onde ela vem?”.

⁹⁹ DIÁRIO DE NOTÍCIAS. “Sem título”, Ano III, n. 416, 1872, p. 3.

¹⁰⁰ Victoria Woodhull (1838–1927) foi a primeira mulher a concorrer à Presidência nos Estados Unidos e a primeira corretora de valores em Wall Street. Ver: BRANDMAN, Mariana. “Victoria Woodhull” In *National Women’s History Museum*, 2022. Disponível em: <www.womenshistory.org/education-resources/biographies/victoria-woodhull>. Acessado em Junho de 2024.

No caso europeu, guardadas as particularidades de cada país, enquanto o homem branco tomava o fardo da empreitada neocolonial “sem a mão-de-ferro dos reis/ Mas, sim, servir e limpar — / A história dos comuns”¹⁰¹, a mulher branca, sua complementar, carregava o fardo de civilizar, primeiramente, a família (micro-Estado), e depois as demais “crianças”, nomeadamente, os menores de idade, na metrópole, e os indígenas, nas colônias. E como poderiam fazer isso? A partir do “sabão”, esse instrumento também metafórico utilizado para fazer referências às técnicas e às práticas higienistas e eugenistas. Em um cenário marcado pela crescente importância dada à influência do meio ambiente, especialmente no que tange aos caracteres adquiridos, o papel feminino foi considerado crucial na formação de um Estado nacional de “raça forte”. As mulheres, vistas como guardiãs da moralidade e da saúde familiar, foram incentivadas a adotar práticas higiênicas rigorosas e a educar seus filhos de acordo com esses preceitos, reforçando a ideia de que a regeneração nacional começava no lar. Esse enfoque elevava a responsabilidade cívica das mulheres, retirando-as, aparentemente, da posição de meras tuteladas e conferindo-lhes um papel ativo na construção de uma nação saudável.

Fontes

ABRAHAM FLEXNER. *Prostitution in Europe*. New York: The Century Co., 1919.

ALMEIDA, Jaime Pereira de. *Elementos para o Estudo da Condição Física e Intelectual da Mulher*. Porto: Tip. Do Porto Médico de Magalhães & Figueiredo, 1907.

AMARAL, Domingas Lazary. *Educação dos Indígenas nas Colônias e suas Vantagens*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924.

ANGELATZ Y ALBORNA, Juan. “Vantagens da Alimentação Natural” In *O Vegetariano*, Porto, V. 13, n. 9 e 10, 1922.

APERT, Eugène. “Les Journées Eugéniques Internationales de Bruxelles et la Fondation de la Ligue Nationale Belge contre le Péril Vénérien” In *Paris Médical*, n. 46, pp. 322–333, 1922.

BOMBARDA, Miguel. “A Esterilização dos Degenerados” In *A Medicina Contemporânea*, V. 13, n. 5, 1910.

BRAZÃO, Arnaldo. *Abolicionismo*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924.

¹⁰¹ KIPLING, Rudyard. *The White Man’s Burden (O Fardo do Homem Branco)*, 1899. Disponível em: <https://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/KIPLING%20%20Fardo%20do%20Homem%20Branco.pdf>. Acessado em Junho de 2024.

“Criar cidadãos perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa”: o Primeiro ...

_____. *O Primeiro Congresso Feminista e de Educação (Relatório)*. Lisboa: Edições Spartacus, 1925.

CABETE, Adelaide. *A Luta Anti-Alcoólica nas Escolas*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924.

CONSELHO NACIONAL DAS MULHERES PORTUGUESAS. “Dr^a Paulina Luisi” In *Alma Feminina: Boletim Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas*, V. V, n. 5 e 6, 1921.

_____. “Sem título” In *Alma Feminina: Boletim Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas*, V. VIII, n. 2 e 3, 1924.

CORREIA, Mendes. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*. Coimbra: Tip. França Amado, 1914.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS. “Sem título”, Ano III, n. 416, 1872.

FAZENDA JÚNIOR. “A Prostituição” In *A Madrugada*, Ano II, n. 15, 1912.

“GET THEE BEHIND ME, (MRS.) SATAN!”, *Harper’s Weekly*, V. XVI, n. 790, 1872.

KIPLING, Rudyard. *The White Man’s Burden (O Fardo do Homem Branco)*, 1899.
Disponível em: <https://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/KIPLING%20O%20Fardo%20do%20Homem%20Branco.pdf>. Acessado em Junho de 2024.

LIGA REPUBLICANA DAS MULHERES PORTUGUESAS. “Escravidão Branca” In *A Madrugada*, Ano II, n. 15, 1912.

LUISI, Paulina. *Algumas Ideias sobre Eugenia*. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1916.

_____. “Plan y Métodos de Enseñanza Sexual” In *Acción Femenina*, Año IV, n. 27, 1920.

_____. *Educação Sexual*. Lisboa: Tip. da Casa Garrett, 1924.

MOURA, Carneiro de. *A Mulher e a Civilização*. Lisboa: Seção Editorial da Companhia Nacional Editora, 1900.

PEREIRA, Avelina Correia. “A Prostituição” In *A Madrugada: Propriedade da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas*, Ano II, n. 13, 1912.

PINARD, Adolphe. “De la Conservation et de l’Amélioration de l’Espèce” In *Revue Scientifique*, V. 1, pp. 167-174, 1899.

PROGRAMA DA LIGA PORTUGUESA DE PROFILAXIA SOCIAL In *Boletim da Liga Portuguesa de Profilaxia Social*, n. 1. Porto: Empresa Industrial Gráfica do Porto, 1929.

RIBEIRO, Julieta. “Defesa da Tese Naturista” In *O Vegetariano*, V. 15, n. 9 e 10, 1924.

SERPA, Maria P. Bastos. “A Prostituição” In *A Madrugada*, Ano II, n. 19, 1913.

SILVA, M. Abúndio da. *Feminismo e Ação Feminina: Cartas à uma Senhora*. Braga: Cruz & Cia, 1912.

Referências bibliográficas

ADAMS, Mark. B. “Toward a Comparative History” In ADAMS, Mark B. (Ed). *The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.

ADÃO, Áurea. “A História da Profissão Docente em Portugal: Balanço da Investigação Realizada nas Últimas Décadas” In *Encontros Ibéricos de História da Educação*, Porto, V. 1, pp. 123–135, 1992.

ALMEIDA, Jaqueline Moraes. “Limites e Possibilidades do Feminismo Português na Primeira Década do Século XX, a Partir da Análise de ‘Alma Feminina’” In *Revista de História das Ideias*, Coimbra, V. 41, pp. 141–164, 2023.

ALVES, Iracélli da Cruz. *Feminismo Entre Ondas: Mulheres, PCB e Política no Brasil*. Tese (Doutorado em História)—Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.

AMÂNCIO, Lúcia et al. *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007.

ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Thiti; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%*. Lisboa: Objectiva, 2019.

BARROS, José D’Assunção. *A Historiografia como Fonte Histórica*. Petrópolis: Vozes, 2022.

BERNARDINO, Maria Gabriela; CARVALHO, Leonardo Dallacqua de. “Sociedade Vegetariana Brasileira: Tópicos sobre Eugenia, Moral e Higiene por Meio da Trajetória de Francisco Jaguaribe (1917-1923)” In *Outros Tempos: Pesquisa em Foco - História*, V. 21, n. 37, pp. 10–32, 2024.

BESSE, Susan K. *Modernizando a Desigualdade: Reestruturação da Ideologia de Gênero no Brasil, 1914-1940*. São Paulo: EDUSP, 1999.

BHANDAR, Brenna; SILVA, Denise Ferreira da. “White Feminist Fatigue Syndrome” In *Critical Legal Thinking*, 2013. Disponível em: <<https://criticallegalthinking.com/2013/10/21/white-feminist-fatigue-syndrome/>>. Acessado em Maio de 2024.

BRAGA, Isabel Drumond. “Em Busca do Novo Éden no Século XX: os Portugueses e a Fundação de Colónias Naturistas no Brasil” In *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, V. 25, n. 3, pp. 659-678, 2018.

BRANDMAN, Mariana. “Victoria Woodhull” In *National Women’s History Museum*, 2022. Disponível em: <www.womenshistory.org/education-resources/biographies/victoria-woodhull>. Acessado em Junho de 2024.

CASTRO, Zília Osório de. “Seminário Evocativo do I Congresso Feminista e da Educação em Portugal” In *O Longo Caminho das Mulheres. Feminismos 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007.

CASTRO, Zília Osório de; ESTEVES, João. *Dicionário no Feminino (Séculos XIX-XX)*. Lisboa: Livros Horizonte, 2005.

CEDRANI, Fernanda Sosa; ZEMAITIS, Santiago. “Educación Sexual, Eugenesia y Moral en el Pensamiento de Paulina Luisi. La Experiencia de la Cátedra de Higiene Social (Uruguay, 1926-1930)” In *Mora*, Buenos Aires, n. 27, pp. 7–26, 2021.

CLEMINSON, Richard. *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal (1900-1950)*. Budapest: Central European University Press, 2014.

_____. *Anarchism and Eugenics: an Unlikely Vonvergence, 1890-1940*. Manchester: Manchester University Press, 2019.

COSTA, C. Rosa. *História do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947)*. Lisboa: Tinta da China, 2021.

COVA, Anne. “O Primeiro Congresso Feminista e da Educação em Portugal numa Perspectiva Comparada” In *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007.

DAVIS, Angela. *Mulheres, Raça e Classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.

DOMINGUES, Mário. *A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos, 1919-1928*. Lisboa: Tinta da China, 2022.

DUNN, Peter M. “Adolphe Pinard (1844–1934) of Paris and Intrauterine Pediatric Care” In *Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal*, n. 91, pp. 231-232, 2006.

ESTEVES, João Gomes. “Os Anos 20: a Afirmação de uma Nova Geração de Feministas” In *O Longo Caminho das Mulheres. 80 Anos Depois*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2007.

FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade: a Vontade de Saber*. São Paulo: Paz & Terra, 2014.

FRACCARO, Gláucia Cristina Candian. *Os Direitos das Mulheres: Feminismo e Trabalho no Brasil (1917-1937)*. Rio de Janeiro: FGV, 2018.

FRASER, Nancy. “How Feminism Became Capitalism’s Handmaiden - And How to Reclaim It” In *The Guardian*, 2013. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>>. Acessado em Maio de 2024.

GIESBRECHT, Daniel Florence. “Trabalhos de Antropologia e Etnologia: o Movimento Eugênico Português a partir da Perspectiva da Antropologia Histórica” In *Revista Científica do Centro Universitário do Rio São Francisco*, n. 30, pp. 361–384, 2021.

GONZALEZ, Lélia. “Por um Feminismo Afro-Latino-Americano” In *Pensamento Feminista Hoje - Perspectivas Decoloniais*, Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

hooks, bell. *Não serei eu mulher?*. Lisboa: Orfeu Negro, 2018.

LAUGHLIN, Kathleen A. et al. “Is It Time to Jump Ship? Historians Rethink the Waves Metaphor” In *Feminist Formations*, Baltimore, V. 22, n. 1, pp. 76–135, 2010.

LAVRIN, Asunción. *Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay, 1890-1940*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995.

MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. New York: Berghahn Books, 2023.

MCCLINTOCK, Anne. *Couro Imperial: Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial*. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

NADKARNI, Asha. *Eugenic Feminism: Reproductive Nationalism in the United States and India*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

PAIS, José Machado. *A Prostituição e a Lisboa Boémia do Século XIX a Inícios do Século XX*. Lisboa: Ambar, 2008.

RAGO, Margareth. *Do Cabaré ao Lar: a Utopia da Sociedade Disciplinar e a Resistência Anarquista, Brasil (1890-1930)*. São Paulo: Paz & Terra, 2014.

ROLDÃO, Cristina et al. *Tribuna Negra: Origens do Movimento Negro em Portugal (1911-1933)*. Lisboa: Orfeu Negro, 2023.

“Criar cidadãos perfeitos para uma República máscula, forte e virtuosa”: o Primeiro ...

ROHDEN, Fabíola. *Uma Ciência da Diferença: Sexo e Gênero na Medicina da Mulher*. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2001.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. *Emílio ou Da Educação*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

SERRADO, Ricardo Fernando Fontes Jesus. *O Problema Corpo-Mente no Portugal Contemporâneo: para uma Epistemologia do Desporto (1870-1910)*. Tese (Doutorado em História)—Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2021.

STOLER, Ann Laura. *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham: Duke University Press, 1995.

TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. London: Bloomsbury, 2014.

WITTENSTEIN, Kate. E. *The Heterodoxy Club and American Feminism (1912-1930)*. Dissertation (Doctor of Philosophy)—Boston: Boston University, 1989.

Artigo recebido para publicação em 11/07/24

Aprovado em 12/08/24.

Demolindo paradigmas da saúde mental brasileira: o Hospital Psiquiátrico de Barbacena e sua nova identidade como museu¹

Demolishing Paradigms of Brazilian Mental Health: The Psychiatric Hospital of Barbacena and Its New Identity as a Museum

Karen Cristina Galletto*

<https://orcid.org/0000-0001-5319-3553>

Resumo

O artigo analisa a evolução da psiquiatria nos séculos XIX e XX, com ênfase no tratamento e isolamento de indivíduos considerados mentalmente alienados. O objetivo é compreender como a construção social da loucura e as práticas de isolamento refletem estruturas de poder e exclusão. Examina-se também a evolução das instituições psiquiátricas e as reformas destinadas a humanizar o tratamento dos doentes mentais. O trabalho culmina com uma análise do Hospital Psiquiátrico Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, Brasil, destacando os abusos e a desumanização ocorridos, utilizando o conceito de *Dark Heritage* para explorar como a memória dos horrores pode promover conscientização e justiça social. O Museu da Loucura, estabelecido no antigo Colônia, exemplifica o referido conceito, transformando um local de sofrimento em um espaço de aprendizado e memória. Metodologicamente, esta investigação se baseia em pesquisa bibliográfica e qualitativa, além de incorporar estudos recentes sobre a história da psiquiatria.

Palavras-Chave: Evolução da Psiquiatria. Construção Social da Loucura. *Dark Heritage*. Hospital Psiquiátrico Colônia. Barbacena.

Abstract

The article analyzes the evolution of psychiatry in the 19th and 20th centuries, with an emphasis on the treatment and isolation of individuals considered mentally alienated. The objective is to understand how the social construction of “madness” and isolation practices reflect structures of power and exclusion. The evolution of psychiatric institutions and reforms aimed at humanizing the treatment of the mentally ill are also examined. The work culminates with

*Doutoranda em Patrimônio Cultural e Museologia, pela Universidade de Coimbra. Investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20/UC). E-mail: karengalletto@hotmail.com.

¹ Este trabalho é financiado por fundos nacionais e comunitários por meio da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – pela bolsa de doutoramento – 2024.03911.BDANA.

an analysis of the Colônia Psychiatric Hospital, in Barbacena, Minas Gerais, Brazil, highlighting the abuse and dehumanization that occurred, using the concept of Dark Heritage to explore how the memory of horrors can promote awareness and social justice. The Museum of Madness, established in the former Colony, exemplifies this concept, transforming a place of suffering into a space of learning and memory. Methodologically, this investigation is based on bibliographic and qualitative research, in addition to incorporating recent studies on the history of psychiatry.

Keywords: Psychiatry Evolution. Social Construction of Madness. Dark Heritage. Colônia Psychiatric Hospital. Barbacena.

Introdução

O objetivo deste estudo é analisar a evolução da psiquiatria nos séculos XIX e XX, com foco no tratamento e no isolamento de indivíduos considerados mentalmente alienados. No início deste período, as pessoas com distúrbios mentais eram frequentemente percebidos como perigosos ou descontrolados, sendo o internamento uma prática comum para regularizar sua condição. Essa abordagem revelava uma visão utilitária, na qual a sociedade se beneficiava do isolamento desses indivíduos, que, por sua vez, eram privados de liberdade por conta da ordem social e econômica.

A pesquisa tem como objetivo compreender como a construção social da loucura e as práticas de isolamento dos doentes mentais refletem as estruturas de poder e exclusão. Além disso, analisa a evolução das instituições psiquiátricas e as reformas que visaram tornar o tratamento dos doentes mentais mais humanizado. A transição para o século XX trouxe novas críticas e movimentos de mudança, como a antipsiquiatria e a Psiquiatria Democrática, que questionaram os métodos tradicionais e propuseram abordagens mais inclusivas e compassivas.

A trajetória histórica termina com uma análise do caso brasileiro, com foco no Hospital Psiquiátrico Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, Brasil. Este hospital é um exemplo dos abusos e da desumanização sofridas pelos pacientes internados em instituições psiquiátricas. O trabalho também apresenta uma ligação com o conceito de *Dark Heritage*, analisando como a memória dos horrores cometidos em instituições como o Colônia pode ser preservada e utilizada para promover a conscientização e a justiça social. A análise do Hospital Psiquiátrico Colônia sob esta perspectiva permite a reflexão sobre como esses espaços podem ser reconfigurados como locais de memória e

educação, contribuindo para uma sociedade mais consciente e empática. O Museu da Loucura, localizado na antiga Colônia, é um exemplo de *Dark Heritage*, ao transformar um local de dor em uma ferramenta de aprendizado e memorialização.

Metodologicamente, opta-se por uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, além de utilizar estudos recentes sobre a história da psiquiatria. A análise qualitativa proporciona uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas sociais, culturais e institucionais que moldaram o tratamento dos absortos nos séculos XIX e XX.

De Pinel a Basaglia: O Desenvolvimento da Psiquiatria e a Transformação dos Modelos de Tratamento

A emergência da psiquiatria como disciplina científica ocorreu durante o século XIX, caracterizada inicialmente por questionamentos sobre a representação do indivíduo com transtornos mentais como perigoso ou descontrolado. O internamento regularizava um estado de fatos, por não ser possível privar de liberdade aquele que não a possuía. Para a sociedade, havia apenas benefícios, já que o elemento permanecia ignorante, enquanto a coletividade lucrava tanto social quanto economicamente². No entanto, com a concepção da loucura como um problema de natureza social, ela começou a ser reconhecida e estudada como uma condição patológica.

Essas recorrências tornam-se mais evidentes a partir da análise de Michel Foucault, que remontou à “estrutura da exclusão”. Esse conceito se estabelece no momento em que os leprosários começam a ser esvaziados no final da Idade Média, considerados locais obscuros e repletos de “ritos”³. Naquela época, apenas os considerados “loucos indesejáveis”, como bêbados e devassos, eram confinados em navios. Por isso, Foucault buscou em seus estudos identificar o momento em que a loucura começou a ser vista como patologia. Vale a pena recordar que a história da loucura foi o objeto de estudo da sua tese de doutoramento, defendida em 1961 e publicada alguns meses depois com seu título original, *Loucura e desrazão: história da loucura na idade clássica*⁴.

² PEREIRA, Ana Leonor. “A institucionalização da loucura em Portugal” In *Revista Crítica de Ciências Sociais*, v. 21, pp. 85-100, 1986.

³ FOUCAULT, Michel. *História da loucura: Na idade clássica*. São Paulo: Perspectiva, 2017 [1972].

⁴ FREITAS, Fernando Ferreira Pinto de. “A história da psiquiatria não contada por Foucault” In *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, pp. 75-91, 2004, p. 77.

De acordo com Foucault, a era da grande internação, que ocorreu ao longo do século XIX, representa um ponto crucial no qual a loucura é considerada parte do espectro social, associada à pobreza, à incapacidade laboral e à dificuldade de integração comunitária. Nesse contexto, a loucura emerge como um problema urbano, destacando-se das demais condições sociais. Esse período testemunha uma mudança significativa: enquanto a pobreza não é mais automaticamente confinada, a loucura passa a ser objeto de encarceramento. No final do século XVIII e durante o século XIX, surgem as instituições asilares, concebidas com propósitos terapêuticos⁵.

A loucura é então conceituada como “alienação mental”, conforme proposto por Philippe Pinel, integrando-se ao domínio médico. Na França, Pinel liberta os internos de Bicêtre das correntes, advogando por sua reeducação através do controle social e, especialmente, moral⁶. Na Inglaterra, simultaneamente aos esforços de Pinel, Samuel Tuke se destaca como uma figura central na reforma da saúde mental, promovendo a recuperação dos doentes, especialmente mulheres, em ambientes rurais livres de restrições físicas, como grades e correntes. Um exemplo notável é o “Ticehurst House Asylum” [Asilo Casa Ticehurst] em East Sussex, um estabelecimento de elite que recebia alguns dos pacientes mais abastados da sociedade vitoriana do século XIX (Figura 1). Porém, o método terapêutico de Pinel envolvia procedimentos como banhos de água fria (Figura 2) e o uso de camisa de força, os quais, segundo Foucault, apenas perpetuavam a noção de julgamento e castigo no contexto dos pacientes⁷.

⁵ Ver, também: FOUCAULT, Michel. *Problematização do sujeito: Psicologia, psiquiatria, psicanálise* (Ditos e Escritos, Vol. I). Rio de Janeiro: Forense, 2010.

⁶ Em 1793, durante seu período no Asilo de Bicêtre, Pinel implementou a decisão inovadora de remover as correntes que restringiam os internos. Este gesto emblemático representou uma transformação capital na abordagem da saúde mental, promovendo uma perspectiva mais humanitária e menos punitiva em relação aos pacientes psiquiátricos. A reforma conduzida por Pinel foi decisiva para o desenvolvimento de práticas mais compassivas e terapêuticas no tratamento dos doentes mentais, deixando um impacto significativo na evolução da psiquiatria moderna. Ver: PEREIRA, Mario Eduardo Costa. “Pinel - a mania, o tratamento moral e os inícios da psiquiatria contemporânea” In *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. 7, n. 4, pp. 113-116, 2004.

⁷ FOUCAULT, op. cit., “História da Loucura...”, pp. 55-57; 97-99.

Figura 1: Asilo Casa Ticehurst.

Fonte: Wellcome Collection.

Figura 2: A ducha, um método para “acalmar” lunáticos violentos.

Fonte: Wellcome Collection.

Naquela época, os prognósticos indicavam que o melhor seria manter o “louco” em um asilo onde estaria “seguro”. Esse local funcionaria como um

espaço de supervisão e trabalho, sendo este último considerado o principal método de tratamento. O trabalho era visto como um elemento dignificador do ser humano, convertendo o alienado em um indivíduo útil e obediente. Este modelo pineliano, baseado na tríade isolar/conhecer/tratar, na qual o hospital figura como o epicentro do poder e conhecimento médico, continua a suscitar tanto críticas quanto defesas até os dias atuais.

Os hospitais psiquiátricos ocidentais, caracterizados por internações em tempo integral e de longa duração, enfrentavam, na década de 1950, um estado de superlotação e escassez de funcionários para atender à demanda. Além disso, essas instituições eram frequentemente alvo de denúncias de abusos. As críticas a esse modelo impulsionaram reformas significativas no setor. Entre os reformistas, destacavam-se aqueles que preconizavam a reestruturação interna das instituições para torná-las verdadeiramente terapêuticas, como demonstrado pela adoção da comunidade terapêutica na Inglaterra e da psicoterapia institucional na França⁸. Outros grupos propunham a expansão da psiquiatria para o espaço público, promovendo a psiquiatria comunitária, que buscava integrar os cuidados de saúde mental na comunidade, em vez de isolá-los em instituições. Paralelamente, surgiram defensores de uma ruptura radical com o modelo psiquiátrico estabelecido. Entre esses, destacavam-se os adeptos da antipsiquiatria, movimento iniciado na Inglaterra na década de 1960, que criticava a natureza repressiva e desumanizadora dos tratamentos psiquiátricos tradicionais⁹. Além disso, havia os proponentes da Psiquiatria Democrática, liderada pelo italiano Franco Basaglia, que advogavam por uma abordagem mais humanista e libertadora no tratamento dos transtornos mentais, enfatizando a desinstitucionalização e a reintegração social dos pacientes¹⁰.

Essas transformações e movimentos refletem um período de intenso debate e transformação na abordagem da saúde mental, marcado por uma busca constante por métodos mais eficazes e humanos de tratamento¹¹. As mu-

⁸ Ver: PASSOS, Izabel Friche. “Duas versões históricas para a Psicoterapia Institucional” In *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, v.4 , n. 9, pp. 21-32, 2012; COUTO, Richard; ALBERTI, Sonia. “Breve história da Reforma Psiquiátrica para uma melhor compreensão da questão atual” In *Saúde em Debate*, v. 32, pp. 49-59, 2008.

⁹ Ver: COOPER, David. *Psiquiatria e anti-psiquiatria*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970; SPOHR, Bianca; SCHNEIDER Daniela Ribeiro. “Bases epistemológicas da antipsiquiatria: a influência do Existencialismo de Sartre” In *Revista Abordagem Gestáltica*, v. 15 n. 2, pp. 115-125, 2009.

¹⁰ Ver: BASAGLIA, Franco. *A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico*. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

¹¹ BASAGLIA, op. cit.; JUNQUEIRA, Anamélia Maria Guimarães; CARNIEL, Isabel Cristina. “Olhares sobre a loucura: os grupos na experiência de Gorizia” In *Revista da SPAGESP*, v. 13, n. 2, pp. 12-22, 2012.

danças implementadas nesse período também são influenciadas pelas ideias de Michel Foucault, que em suas obras, como *História da Loucura...*, criticava a medicalização e o encarceramento dos doentes mentais, propondo uma reflexão sobre os mecanismos de poder e exclusão social presentes nas práticas psiquiátricas. Esses movimentos de reforma e crítica contribuíram para a evolução contínua da psiquiatria, promovendo a necessidade de um sistema de saúde mental mais inclusivo e compassivo.

A proposta de Franco Basaglia não se limitava à abolição dos manicômios na Itália, processo iniciado em 1973, mas também envolvia a desconstrução dos conhecimentos, práticas e discursos psiquiátricos. Ele argumentava que instituições como a família, a escola, as prisões e os manicômios são “instituições da violência”. Segundo Basaglia, “a autoridade paterna é opressiva e arbitrária; a escola se baseia na chantagem e na ameaça; o empregador explora o trabalhador; o manicômio destrói a pessoa com doença mental”¹². Ele também questionava os diagnósticos clínicos, identificando neles um “profundo significado discriminatório”. Observava que um esquizofrênico rico, internado em uma clínica particular, recebia um prognóstico diferente daquele de um esquizofrênico pobre, enviado a um hospital psiquiátrico. O paciente rico nunca era descontextualizado ou completamente separado de sua realidade, facilitando sua reintegração na sociedade. Por outro lado, os pobres já sofriam com a violência do sistema social, que “os empurra para fora da produção, para a margem da vida associativa, até encerrá-los nos muros do hospital”¹³.

Para ele, o cerne do problema não residia na própria doença, mas na dinâmica estabelecida em torno dela. A rejeição do modelo manicomial implicava não apenas a rejeição de qualquer classificação nosológica, mas também a necessidade de restaurar a liberdade do paciente, entendida como parte integrante da terapia. Ao assumir a direção do Hospital Provincial Psiquiátrico de Gorizia em 1961, Basaglia introduziu o conceito de comunidade terapêutica, influenciado pelas ideias dos britânicos David Cooper e Ronald Laing¹⁴. Seu objetivo era transformar o manicômio em um verdadeiro hospital de tratamento, uma fase transitória no processo de cura, que eventualmente seria superada e substituída por um sistema alternativo de serviços. De acordo com Izabel Passos, essas mudanças foram consideradas audaciosas e radicalmente inovadoras por aqueles que ainda defendiam os paradigmas da psiquiatria

¹² BASAGLIA, Franco. “As instituições da violência” In AMARANTE, Paulo (Org.). *Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica*. Rio de Janeiro: Garamond, pp. 91-149, 2005, p. 91.

¹³ Ibid.

¹⁴ COOPER, op. cit.; LAING, Ronald David. *The Politics of Experience*. New York: Pantheon Books, 1967.

asilar antiquada. Estes seriam os verdadeiros elementos de perturbação da sociedade. A exclusão dos loucos do mundo dos são apenas confirmava e sancionava a validade das normas estabelecidas pela própria sociedade¹⁵.

O parlamento italiano promulgou a Lei n.º 180, conhecida como Lei Basaglia, representando um marco significativo na história da saúde mental¹⁶. Esta legislação integrou a doença mental no âmbito da legislação sanitária, afastando-a da conotação de periculosidade particular, conforme preconizado pelos defensores da Psiquiatria Democrática. Um avanço crucial foi a regulamentação do tratamento compulsório, que não se limitava mais à internação, permitindo que tais tratamentos fossem realizados em serviços comunitários, em vez de hospitais psiquiátricos. Consequentemente, esses hospitais foram gradualmente desativados. Além disso, a lei eliminou medidas de custódia sobre a pessoa e seus bens, e restaurou o direito constitucional ao voto para pacientes com transtornos mentais.

No contexto da psiquiatria de setor, iniciada na França em 1945 e oficialmente incorporada como política de saúde mental em 1960, o enfoque principal era o tratamento do paciente dentro de sua própria comunidade. Foram criadas equipes multidisciplinares, compostas por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, para prevenir e tratar os transtornos mentais sem a necessidade de confinamento. O hospital passou a desempenhar um papel secundário, sendo utilizado apenas quando necessário para o auxílio no tratamento. A reforma francesa visava substituir o modelo excludente e isolacionista, que se baseava na repressão, por um modelo que promovesse a emancipação do paciente mental e sua reintegração à sociedade¹⁷. Essas reformas refletem uma mudança paradigmática na abordagem da saúde mental, onde o foco se desloca da institucionalização e confinamento para a integração comunitária e a autonomia do paciente. Esse novo paradigma buscava não apenas tratar os transtornos mentais, mas também combater o estigma e a marginalização associados a essas condições, promovendo uma abordagem mais humanista e inclusiva.

¹⁵ PASSOS, Izabel C. Friche. *Reforma psiquiátrica: as experiências francesa e italiana*. Rio de Janeiro: Ed. da Fiocruz, 2009.

¹⁶ ITÁLIA. *Legge 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*. Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 133, 16 maio 1978.

¹⁷ PASSOS, op. cit., Duas versões históricas para a Psicoterapia Institucional, 2008.

Os Hospitais Psiquiátricos no Brasil

No século XIX, a “loucura” era percebida como parte integrante do convívio social, mas passou progressivamente a ser vista como uma manifestação de desordem e perturbação da paz coletiva. Durante esse período, a loucura começou a ser apropriada pelo discurso religioso¹⁸. As origens da higiene mental estão profundamente enraizadas entre os teóricos da Psiquiatria, e essa corrente tornou-se um dos principais temas no meio intelectual. Os termos eugênicos, inicialmente introduzidos por antropólogos e historiadores, passaram a fazer parte da cultura brasileira no início do século XX, antes de serem amplamente adotados pelos médicos¹⁹.

Os indivíduos considerados loucos foram progressivamente removidos do convívio social e confinados em porões de hospitais ou prisões públicas. Contudo, para os médicos da época, essa abordagem não resolvia efetivamente o problema da loucura. A segregação, aliada à falta de condições higiênicas e à ausência de um tratamento físico e moral adequado, tornava a cura praticamente impossível. Durante o período da Primeira República, a concepção da loucura desvinculou-se do discurso religioso, sendo adotada pelo discurso científico médico-psiquiátrico. Essa mudança permitiu a substituição de abordagens desumanas por princípios humanitários, implementando o processo de medicalização da loucura e sua reconceituação como doença mental²⁰. Como resultado, houve uma expansão da rede pública de hospitais psiquiátricos. O isolamento nessas instituições era justificado pela necessidade de separar o indivíduo das supostas causas da doença, principalmente a família, e pela viabilidade de intervenções terapêuticas eficazes, acreditando-se que a cura não seria possível sem esse isolamento.

No Brasil, os hospitais psiquiátricos surgiram como resposta à necessidade de lidar com os transtornos mentais de uma perspectiva predominantemente médica e segregacionista. Influenciadas pelo modelo europeu de tratamento asilar, essas instituições buscavam isolar os indivíduos considerados “insanos” da sociedade. Apesar disso, é fundamental preservar a memória e valorizar a luta contra o esquecimento. Não é apenas o esforço da memória

¹⁸ VECHI, Luís Gustavo. “Introgenia e exclusão social: a loucura como objeto do discurso científico no Brasil” In *Estudos de Psicologia*, v. 9, n. 3, 2004, pp. 489-495.

¹⁹ COSTA, Jurandir Freire. *História da Psiquiatria no Brasil*. Ed. Garamond Ltda. 2007.

²⁰ FONTE, Eliane Maria Monteiro da. “Da institucionalização da loucura à reforma psiquiátrica: as sete vidas da agenda pública em saúde mental no Brasil” In *Estudos de Sociologia*, v. 1, n. 18, 2012.

que é importante, mas principalmente o temor da negligência²¹. Para que o passado não se perca no tempo presente, é essencial que os fatos ocorridos sejam sistematizados e analisados²². Por isso, daqui em diante, este estudo visa destacar a importância da análise histórica do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, onde a vivência dos pacientes deixou marcas profundas, comparáveis aos traumas dos campos de concentração nazistas. Inaugurado em 12 de outubro de 1903, o hospital foi um dos sete estabelecimentos psiquiátricos erguidos na cidade e ficou conhecido como “Holocausto Brasileiro”.

A Colônia dos “loucos”

O Hospital Psiquiátrico Colônia, localizado em Barbacena, Minas Gerais, Brasil, representa um capítulo obscuro e perturbador na história do país. Estabelecido em 1903 como parte de um conjunto de instituições psiquiátricas na cidade, o Colônia ao longo dos anos transformou-se de um centro de tratamento para transtornos mentais em um local de desespero e angústia para milhares de pessoas. A fundação do Colônia marcou o início de uma era de sofrimento indescritível para os internados em suas instalações. Ao longo das décadas, o hospital tornou-se um símbolo de desumanidade, onde os pacientes eram frequentemente submetidos a condições sub-humanas e tratamentos brutais. Dado tal intensidade, é fundamental, a produção de estudos sobre eventos ocorridos no Colônia, além de analisar o papel crucial das memórias dissonantes na preservação da história e na promoção de uma sociedade mais empática e justa²³.

²¹ Ver: RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

²² Ver: FERRO, Marc. *A Cegueira – Uma Outra História do Nosso Mundo. Cem anos de guerra, política e religião*. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2017.

²³ A respeito das memórias dissonantes, ver: FESTINGER, Leon. *A theory of cognitive dissonance*. Stanford: University Press, 1957.

Figura 3: Hospital Psiquiátrico Colônia, inaugurado em 1903, na cidade mineira de Barbacena.

Fonte: Acervo Público Mineiro.

Ao discutir o papel das memórias dissonantes, propõe-se uma reflexão sobre como o conhecimento e a conscientização sobre os horrores do passado podem informar as ações do presente e moldar um futuro mais inclusivo e compassivo. Reconhecer a importância de confrontar os aspectos mais sombrios de nossa história coletiva é fundamental para podermos aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para criar uma sociedade onde todos sejam tratados com dignidade e respeito. Ao confrontar nosso passado coletivo, podemos nos esforçar para construir um futuro em que a humanidade e a compaixão sejam os pilares de nossa existência. Este enfoque é corroborado por estudos históricos que destacam a relevância da preservação da memória para a construção de sociedades mais justas e humanas²⁴.

Desde sua fundação no início do século XX, o Hospital Psiquiátrico Colônia evidenciou um preocupante padrão de internações arbitrárias, em que aproximadamente 70% dos pacientes não apresentavam sintomas de doença mental, sendo simplesmente categorizados como indesejáveis pela sociedade²⁵.

²⁴ RICOEUR, op. cit.; FERRO, op. cit.

²⁵ ARBEX, Daniela. *Holocausto Brasileiro: Vida, Genocídio e 60 Mil Mortes no Maior Hospício do Brasil*. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

A influência de teorias eugênicas permeou profundamente as práticas médicas e sociais adotadas no hospital. A noção de limpeza social e purificação da raça humana fomentou a ideia de que indivíduos considerados “indesejáveis” deveriam ser segregados e submetidos a tratamentos desumanos²⁶. Esta ideologia, amplamente disseminada na época, justificou os abusos cometidos no Colônia e perpetuou um ciclo de discriminação e sofrimento.

A superlotação era uma condição crônica no Colônia, exacerbando ainda mais as já precárias condições de vida dos pacientes. Projetado inicialmente para abrigar um número limitado de pessoas, o hospital rapidamente se viu sobrecarregado, resultando em condições insalubres, falta de higiene adequada e escassez de recursos médicos. Essa superpopulação contribuiu significativamente para a deterioração física e psicológica dos internos, perpetuando um ciclo de sofrimento e desespero²⁷.

Além disso, a ausência de critérios médicos rigorosos para as interações transformou o Colônia em um destino para aqueles considerados inconvenientes para a sociedade, mas não necessariamente doentes mentais. Indivíduos marginalizados por sua orientação sexual, posição socioeconômica, raça ou posição política eram frequentemente internados no hospital, privados de sua liberdade e submetidos a um regime de terror e opressão²⁸. Esse fenômeno pode ser compreendido dentro do que Foucault chamou de “estrutura de exclusão”, já mencionado anteriormente, um conceito que destaca como determinadas populações são sistematicamente marginalizadas e isoladas pela sociedade²⁹.

²⁶ Ver: SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Unicentro, 2019.

²⁷ “ Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser desenhada. Trinta anos depois, existiam 5 mil pacientes em lugar projetado inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi, então, oficialmente sugerida, pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos pavilhões para caber mais e mais infelizes”. ARBEX, op. cit., pp. 21-22.

²⁸ Ibid.

²⁹ FOUCAULT, op. cit., História da loucura...

Figura 4: Pacientes “encarcerados” no Colônia.

Foto: Luiz Alfredo (1961), para a revista “O Cruzeiro”.

A combinação desses fatores criou um ambiente onde o sofrimento e o desespero eram endêmicos. Os pacientes do Colônia enfrentavam não apenas as dificuldades inerentes às suas condições mentais, mas também a crueldade e a negligência institucional. Suas vozes eram silenciadas e suas vidas desvalorizadas, enquanto a sociedade continuava a perpetuar o mito da loucura e a marginalizar aqueles que não se encaixavam em suas normas estabelecidas.

Ao examinar a cruel realidade do Hospital Psiquiátrico Colônia, é possível perceber a complexidade das questões sociais e médicas que contribuíram para sua trágica história. Compreender a profundidade do sofrimento experimentado por aqueles que passaram por suas portas leva à necessidade de reconhecer a importância de preservar essas memórias dissonantes e confrontar as injustiças de nosso passado coletivo. A terapia de choque, uma técnica controversa, tornou-se prática rotineira no Colônia, evidenciando a falta de escrúpulos e ética médica que permeava as instituições psiquiátricas da época. Aplicada de forma indiscriminada e frequentemente sem anestesia ou cuidados adequados, essa forma de tratamento resultava em mais sofrimento do que em cura para os pacientes. Relatos perturbadores de abusos incluem casos de morte e fraturas graves decorrentes desses procedimentos brutais,

lançando uma sombra ainda mais sombria sobre o já sinistro ambiente do hospital³⁰. Além da terapia de choque, outras formas de abuso eram comuns no hospital. A fome e a sede eram realidades constantes para os internos, que frequentemente enfrentavam a escassez de alimentos e água potável. As condições insalubres do hospital, incluindo a falta de saneamento básico e higiene adequada, contribuíam para o sofrimento e desespero dos pacientes, que eram forçados a viver em meio à sujeira e à deterioração³¹.

O Colônia também se tornou um centro de tráfico ilegal de corpos para faculdades de medicina, adicionando outro aspecto sombrio à sua já trágica história. Os corpos dos pacientes falecidos eram frequentemente vendidos sem o consentimento de suas famílias, violando sua dignidade e privacidade mesmo após a morte. Essa prática desumana não apenas violava os direitos dos falecidos, mas também perpetuava a desvalorização das vidas dos pacientes. Como destacaram John Lennon e Malcolm Foley no artigo intitulado *Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster*, essa desumanização culminava na mercantilização do sofrimento humano³².

Em suma, o Hospital Psiquiátrico Colônia configurava-se como um verdadeiro inferno na Terra, onde os pacientes eram submetidos a uma série de abusos e violações de direitos humanos. A terapia de choque, a falta de condições básicas de vida e o tráfico ilegal de corpos são apenas alguns exemplos dos horrores que ocorreram dentro de suas paredes. Confrontar essa parte sombria de nossa história coletiva é essencial para reconhecer o sofrimento daqueles que foram afetados, dando voz àqueles que, até então, foram silenciados.

O *Dark Heritage* e o “Museu da Loucura”

As condições desumanas do Hospital Psiquiátrico Colônia foram finalmente reveladas por meio de denúncias e críticas de ativistas e profissionais de saúde mental. Entre esses denunciantes destacou-se o psiquiatra italiano Franco Basaglia, anteriormente citado, que comparou o local a um campo de concentração nazista³³. Basaglia, reconhecido por seu papel na reforma

³⁰ ARBEX, op. cit.

³¹ Ibid.

³² LENNON, John; FOLEY, Malcolm. *Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster*. London-New York: Continuum, 2000.

³³ MATOS-DE-SOUZA, Rodrigo; MEDRADO, Ana Carolina Cerqueira. “Dos corpos como objeto: uma leitura pós-colonial do ‘Holocausto Brasileiro’” In *Saúde Debate*, v. 45, n. 128, pp. 164-177, 2021.

psiquiátrica na Itália, visitou o Colônia em 1979 e ficou profundamente chocado com as condições desumanas e os abusos aos quais os pacientes eram submetidos, denunciando-os publicamente³⁴.

Apesar de décadas de negligência e de abuso, o Colônia foi finalmente fechado na década de 1980, encerrando um capítulo sombrio na história da saúde mental no Brasil³⁵. Contudo, o legado do hospital permanece vivo na memória daqueles que sofreram suas atrocidades e no reconhecimento público do impacto de sua existência. Atualmente, o local foi transformado em um museu (Museu da Loucura), representando um exemplo de *Dark Heritage*, um patrimônio associado ao sofrimento e à dor, ou seja, locais que carregam uma carga emocional negativa devido aos eventos traumáticos que ali ocorreram³⁶.

Em 16 de agosto de 1996, o Hospital Psiquiátrico Colônia, que era conhecido por suas práticas descabidas, como as duchas frias utilizadas para tortura, foi restaurado como o Museu da Loucura. Este museu, que agora abre suas portas e salas repletas de memórias ao público, simboliza não apenas um novo marco histórico, mas também um evento discursivo significativo. É uma reinterpretação do passado, um rompimento com o discurso institucional dominante e uma conexão entre a memória e a atualidade.

A inauguração do Museu da Loucura não é apenas um marco histórico, mas também um arquivo doloroso, mas necessário que desempenha um papel crucial no processo de identidade da cidade de Barbacena. O processo de reconfiguração da “Cidade dos Loucos” se dá através da valorização de uma memória que persiste em se reinventar, transformando o museu em um espaço de memória, lembrança e até esquecimento. Este fenômeno está relacionado ao conceito de arquivo, segundo Michel Foucault, que considera o arquivo como uma garantia do futuro, influenciando a forma como se vive e compreende o passado³⁷. Além disso, a narrativa do Museu da Loucura estabelece um diálogo constante entre a mudança e a permanência, o desaparecimento e a reconstrução, buscando novos significados para o modelo de psiquiatria representado

³⁴ Ibid.

³⁵ Apenas no ano de 1994 a última cela do Colônia foi destruída. A implantação de oficinas terapêuticas e atividades extramuros começou somente no final dos anos 90. Ver: GODOY, Ana Boff de. “Arquivos de Barbacena, a Cidade dos Loucos: o manicômio como lugar de aprisionamento e apagamento de sujeitos e suas memórias” In *Revista Investigações*, v. 27, n. 2, 2014.

³⁶ LENNON; FOLEY, op. cit.; LOGAN, William; REEVES, Keir. *Places of Pain and Shame: Dealing with 'Difficult Heritage'*. London: Routledge, 2009; GALLETTO, Karen Cristina. *Dark tourism: patrimônio, memória e contos*. Rio de Janeiro: Letras e Versos, 2022.

³⁷ FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

pelo hospital. O Movimento da Luta Antimanicomial³⁸ e a Reforma Psiquiátrica, foram fundamentais para a transformação do hospital em um museu, um local de memória que visa preservar os vestígios de um passado sombrio e promover uma nova abordagem em relação à loucura³⁹. Essa transformação é um exemplo de como o patrimônio cultural pode ser uma expressão política, utilizando-se da memória coletiva para expressar as injustiças do passado e propor um futuro mais humano.

No contexto do *Dark Heritage*, o Museu da Loucura representa um estudo de caso exemplar. Como referido, segundo Foley e Lennon, o *Dark Heritage* envolve a visitação a lugares marcados por catástrofes, genocídios e outras formas de sofrimento humano, que, apesar de dolorosos, são essenciais para a memória e a educação histórica⁴⁰. O Museu da Loucura, inserido nesse contexto, transforma a dor e o sofrimento vividos no antigo hospital em uma ferramenta educacional e de memória coletiva. Através das exposições e do acervo do museu, os visitantes são confrontados com a realidade das atrocidades cometidas e estimulados a refletir sobre a relevância de não repetir tais atos. Este processo de patrimonialização do sofrimento não apenas preserva a memória das vítimas, mas também serve como uma constante lembrança da necessidade de empatia e justiça social.

A abertura dos hospitais psiquiátricos à imprensa permitiu que reportagens denunciassem de forma pública as atrocidades sofridas pelos internos. O Museu da Loucura, nesse sentido, é uma metáfora do discurso da Reforma Psiquiátrica, criada para revelar uma memória dolorosa e revelar uma história pouco conhecida. A transformação de um “hospício” em um local de memória e patrimônio cultural demonstra a ampliação da noção de patrimônio nas últimas décadas, incluindo não apenas monumentos físicos, mas também elementos imateriais e identitários de comunidades e grupos⁴¹.

³⁸ O Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil, iniciada nos anos 1980, procura a reforma do sistema de saúde mental, criticando o modelo asilar de internação, que, muitas vezes, resultava em condições desumanas e exclusão social. Defendendo a desinstitucionalização e a defesa dos direitos humanos dos pacientes psiquiátricos, o movimento promove a substituição dos hospitais psiquiátricos por serviços comunitários, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Influenciou legislações significativas, como a Lei n.º 10.216 de 2001, que estabelece diretrizes para a proteção dos portadores de transtornos mentais e incentiva a reintegração social, destacando a importância da participação ativa dos pacientes e suas famílias na gestão das políticas de saúde mental. MACHADO, Cristiani Vieira. “A Reforma Psiquiátrica Brasileira: caminhos e desafios” In *Saúde em Debate*, v. 44, pp. 5-8, 2021.

³⁹ LÜCHMANN, Lúgia Helena Hahn; RODRIGUES, Jefferson. “O movimento antimanicomial no Brasil” In *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, pp. 399-407, 2007.

⁴⁰ LENNON; FOLEY, op. cit.

⁴¹ GODOY, op. cit.

O patrimônio cultural pode ser um discurso político que tem em vista estabelecer a relevância de certos bens, sejam eles materiais ou simbólicos. Dessa forma, a análise do acervo do Museu da Loucura é indispensável para compreender a sociedade que o criou, considerando-o como um objeto histórico que reflete uma memória coletiva. No arquivo-manicômio, as memórias individuais são frequentemente esquecidas, mas, no museu, essas memórias dispersas são resgatadas e recontextualizadas em um grande mosaico, documento da memória coletiva da “Cidade dos Loucos”⁴². Todavia, essa memória somente pode ser mantida e atualizada se houver um esforço constante para mantê-la viva e relevante.

Considerações Finais.

As conclusões deste trabalho, que se propôs a analisar brevemente a trajetória histórica da psiquiatria e suas implicações sociais e humanas, destacam a complexidade e o progresso desse campo ao longo do tempo. Desde uma perspectiva religiosa até um enfoque científico e médico-psiquiátrico, a concepção da loucura passou por significativas transformações. No entanto, este percurso não foi isento de controvérsias, abusos e violações dos direitos dos pacientes, como ficou demonstrado contundentemente no caso do Hospital Psiquiátrico Colônia, no Brasil.

A preservação das memórias dissonantes, como as associadas ao Colônia, é essencial para a conscientização sobre os erros do passado e para a prevenção da repetição dessas tragédias. A compreensão e a confrontação dos aspectos sombrios da história coletiva são fundamentais para a cura e para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Ao lembrar e honrar as vítimas do Colônia, reconhece-se a importância de todas as vidas e reafirma-se o compromisso com a dignidade e os direitos humanos. A denúncia dessas atrocidades por militantes e profissionais de saúde mental, incluindo figuras relevantes como Franco Basaglia, foi crucial para expor as condições desumanas e pressionar por mudanças. O fechamento do hospital e a transformação em um museu representam uma tentativa de confrontar o passado sombrio e educar o público sobre os horrores da história da psiquiatria. Ao confrontar as injustiças do passado, as gerações futuras reconhecem os sinais de opressão e discriminação, defendendo os valores da justiça social e da igualdade.

⁴² Ibid.

O Museu da Loucura não apenas protege a memória das vítimas, como também proporciona uma reflexão aprofundada sobre as injustiças do passado e seus efeitos na sociedade atual. A análise do Museu da Loucura como um local de memória política e patrimonialização revela a relevância de preservar e confrontar os eventos traumáticos do passado, permitindo uma compreensão mais aprofundada das injustiças sociais e médicas que moldaram a nossa sociedade. O conceito de *Dark Heritage* reforça a relevância de confrontar o passado, não apenas como uma forma de recordação, mas também como uma forma de educar e sensibilizar o público sobre as atrocidades cometidas e suas consequências para o presente e o futuro.

É crucial reconhecer que tragédias como o “Holocausto Brasileiro” ocorreram em um contexto de sistemas sociais e políticos injustos que marginalizaram e desumanizaram determinados grupos sociais⁴³. Dessa forma, ao projetar um futuro mais promissor, deve-se comprometer com a eliminação dessas estruturas opressivas e com a criação de uma cultura de respeito mútuo e inclusão.

Referências

ARBEX, Daniela. *Holocausto Brasileiro: Vida, Genocídio e 60 Mil Mortes no Maior Hospício do Brasil*. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

BASAGLIA, Franco. *A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico*. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

_____. “As instituições da violência” In AMARANTE, Paulo (Org.). *Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica*. Rio de Janeiro: Garamond, pp. 91-149, 2005, p. 91.

COOPER, David. *Psiquiatria e anti-psiquiatria*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

COSTA, Jurandir Freire. *História da Psiquiatria no Brasil*. Ed. Garamond Ltda. 2007.

COUTO, Richard; ALBERTI, Sonia. “Breve história da Reforma Psiquiátrica para uma melhor compreensão da questão atual” In *Saúde em Debate*, v. 32, pp. 49-59, 2008.

GODOY, Ana Boff de. “Arquivos de Barbacena, a Cidade dos Loucos: o manicômio como lugar de aprisionamento e apagamento de sujeitos e suas memórias” In *Revista Investigações*, v. 27, n. 2, 2014.

⁴³ LOGAN; REEVES, op.cit.

FERRO, Marc. *A Cegueira – Uma Outra História do Nosso Mundo. Cem anos de guerra, política e religião*. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2017.

FESTINGER, Leon. *A theory of cognitive dissonance*. Stanford: University Press, 1957.

FONTE, Eliane Maria Monteiro da. “Da institucionalização da loucura à reforma psiquiátrica: as sete vidas da agenda pública em saúde mental no Brasil” In *Estudos de Sociologia*, v. 1, n. 18, 2012.

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

_____. *Problematização do sujeito: Psicologia, psiquiatria, psicanálise* (Ditos e Escritos, Vol. I). Rio de Janeiro: Forense, 2010.

_____. *História da loucura: Na idade clássica*. São Paulo: Perspectiva, 2017 [1972].

FREITAS, Fernando Ferreira Pinto de. “A história da psiquiatria não contada por Foucault” In *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, pp. 75-91, 2004, p. 77.

GALLETTO, Karen Cristina. *Dark tourism : patrimônio, memória e contos*. Rio de Janeiro: Letras e Versos, 2022.

ITÁLIA. *Legge 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*. Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 133, 16 maio 1978.

JUNQUEIRA, Anamélia Maria Guimarães; CARNIEL, Isabel Cristina. “Olhares sobre a loucura: os grupos na experiência de Gorizia” In *Revista da SPAGESP*, v. 13, n. 2, pp. 12-22, 2012.

LAING, Ronald David. *The Politics of Experience*. New York: Pantheon Books, 1967.

LENNON, John; FOLEY, Malcolm. *Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster*. London-New York: Continuum, 2000.

LOGAN, William; REEVES, Keir. *Places of Pain and Shame: Dealing with ‘Difficult Heritage’*. London: Routledge, 2009.

LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; RODRIGUES, Jefferson. “O movimento antimanicomial no Brasil” In *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, pp. 399-407, 2007.

MACHADO, Cristiani Vieira. “A Reforma Psiquiátrica Brasileira: caminhos e desafios” In *Saúde em Debate*, v. 44, pp. 5-8, 2021.

MATOS-DE-SOUZA, Rodrigo; MEDRADO, Ana Carolina Cerqueira. “Dos corpos como objeto: uma leitura pós-colonial do ‘Holocausto Brasileiro’” In *Saúde Debate*, v. 45, n. 128, pp. 164-177, 2021.

PASSOS, Izabel C. Friche. *Reforma psiquiátrica: as experiências francesa e italiana*. Rio de Janeiro: Ed. da Fiocruz, 2009.

_____. “Duas versões históricas para a Psicoterapia Institucional” In *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, v.4 , n. 9, pp. 21-32, 2012.

PEREIRA, Ana Leonor. “A institucionalização da loucura em Portugal” In *Revista Crítica de Ciências Sociais*, v. 21, pp. 85-100, 1986.

PEREIRA, Mario Eduardo Costa. “Pinel - a mania, o tratamento moral e os inícios da psiquiatria contemporânea” In *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. 7, n. 4, pp. 113-116, 2004.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras*. Guarapuava: Unicentro, 2019.

SPOHR, Bianca; SCHNEIDER Daniela Ribeiro. “Bases epistemológicas da antipsiquiatria: a influência do Existencialismo de Sartre” In *Revista Abordagem Gestáltica*, v. 15 n. 2, pp. 115-125, 2009.

VECHI, Luís Gustavo. “Iatrogenia e exclusão social: a loucura como objeto do discurso científico no Brasil” In *Estudos de Psicologia*, v. 9, n. 3, 2004, pp. 489-495.

Artigo recebido para publicação em 10/08/2024

Aprovado em 21/10/2024.

Judeus e marranos, em Portugal e no Brasil, na primeira metade do século XX: anti-semitismo e darwinismo social?

Jews and marranos, in Portugal and in Brazil, in the first half of the 20th century: anti-Semitism and social Darwinism?

João Paulo Avelãs Nunes*

<http://orcid.org/0000-0003-0419-9179>

Resumo

Procura-se neste artigo, por um lado, caracterizar a evolução dos portugueses de origem judaica do início do século XVI ao primeiro quartel de oitocentos; por outro lado, analisar a situação específica dos cidadãos portugueses e dos cidadãos brasileiros de origem marrana da década de 1830 ao imediato pós-Segunda Guerra e ao pós-Holocausto. Visa-se, ainda, reflectir sobre as possibilidades e sobre os riscos da definição de estratégias de patrimonialização e de intervenção sociocultural que tenham como fundamento, quer a produção historiográfica e outras ciências sociais, quer a memória e a pós-memória acerca dos judeus e dos marranos, em Portugal e no Brasil, na primeira metade do século XX. Utilizar-se-ão, para o efeito, categorias teóricas como as de anti-judaísmo e anti-semitismo, filo-semitismo e sionismo; nacionalismo, darwinismo social, racismo e xenofobia, eugenia, integrista religioso e laicismo; discriminação, violência de massas e genocídio, processos transicionais. Lembro que cidadãos portugueses e cidadãos brasileiros de origem marrana foram, tanto alvo de discriminação por parte de concidadãos de cultura católica e de origem judaica, como marcados pelas sequelas da sua própria estratégia de sobrevivência e de resistência nos séculos de perseguição sistémica (séculos XVI a XVIII) e nas décadas de tolerância menos ou mais agressiva (décadas 1820 a 1970).

Palavras-chave: Judeus. Marranos. Anti-judaísmo. Anti-semitismo. Darwinismo social.

Abstract

This article seeks, on the one hand, to characterise the evolution of the Portuguese of Jewish origin from the beginning of the 16th century until

* Professor Associado de História Contemporânea da Secção de História do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Investigador Integrado do Grupo 1 – História, Memória, Políticas Públicas do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. E-mail: jpavelas@fl.uc.pt

the first quarter of the 19th century and, on the other hand, to analyse the specific situation of the Portuguese and Brazilian citizens of Marrano origin from the 1830s until the immediate post-World War II and post-Holocaust period. The aim is also to reflect on the possibilities and risks of defining patrimonialisation and socio-cultural intervention strategies that are based either on historiographical production and other social sciences, or on memory and post-memory about Jews and Marranos, in Portugal and Brazil, in the first half of the 20th century. To this end, we will use theoretical categories such as anti-Judaism and anti-Semitism, philo-Semitism and Zionism; nationalism, social Darwinism, racism and xenophobia, eugenics, religious fundamentalism and secularism; discrimination, mass violence and genocide, transitional processes. I recall how, during the centuries of systematic persecution (16th-18th centuries) and the decades of more or less aggressive tolerance (1820s to 1970s), Portuguese and Brazilian citizens of Marrano origin were both targets of discrimination by their fellow citizens of Catholic culture and of Jewish descent, and were marked by the consequences of their own strategy of survival and resistance during the centuries of systematic persecution (16th to 18th centuries) and in the decades of less or more aggressive tolerance (1820s to 1970s).

Keywords: Jews. Marranos. Anti-Judaism. Anti-Semitism. Social Darwinism.

Introdução

Muito provavelmente menos conhecido do que as palavras judeus e cristãos-novos, o vocábulo marranos constitui, nos séculos XVI a XVIII, uma versão explicitamente insultuosa do termo cristãos-novos. Tratava-se dos súbditos portugueses de origem judaica, forçados a converterem-se ao catolicismo após 5 de Dezembro de 1496, os quais, residindo na Metrópole ou nos respectivos territórios não autónomos, manteriam ou não, clandestinamente, vivências religiosas — práticas culturais em geral — de tradição hebraica.

Dependendo da perspectiva ideológica adoptada, essa supostamente quase universal inclinação para “judaizar” decorreria de factores diferentes. Para as concepções sobretudo antijudaicas, os cristãos-novos ou marranos atentariam contra o “virtuoso monopólio do catolicismo” por apego temporário (individual e familiar) a hábitos religiosos anteriores. Para as leituras sobretudo proto anti-semitas, legitimadoras da longa existência do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, os “crimes religiosos” praticados por

cristãos-novos ou marranos teriam âmbito glocal e resultariam de uma “natureza permanentemente maligna” dos judeus enquanto povo¹.

Por sua vez, nos séculos XIX a XXI, o termo marranos passou a representar os cidadãos portugueses, brasileiros e, talvez, de outros países e de territórios não autônomos, descendentes de portugueses de origem judaica e de portugueses cristãos-novos, que apenas mantinham ligação com uma pequena parte da cultura hebraica; que tinham perdido o contacto com outros segmentos da diáspora judaica em geral e com outras parcelas da re-diáspora sefardita em particular. Essa amputação seria uma consequência do esforço de camuflagem — de resistência e de sobrevivência — mantido durante quase cinco séculos de perseguição sistémica e, depois, de tolerância menos ou mais agressiva.

Em correlação com a permanência de tradicionais modalidades de discriminação anti-judaica e anti-semita por parte das sociedades envolventes, na Época Contemporânea os marranos conheceram (conhecerão ainda), também, outras formas de bloqueio e de exclusão. Saliento os fenómenos decorrentes dos traumas — individuais e colectivos — provocados pela longa exposição anterior a situações de discriminação e de violência de massas; de posturas de integrismo religioso ou de xenofobia defensiva por parte de lideranças ou de parcelas de comunidades judaicas; do facto de a generalidade dos marranos viverem em contextos socioculturais ‘precários’, isto é, marcados pela hegemonia de relações socioeconómicas periféricas, de culturas populares e/ou da cultura de massas².

Tendo em conta a elevada intensidade das transformações ocorridas, em Portugal e no Brasil, na primeira metade do século XX, procura-se, assim, neste artigo, em primeiro lugar sistematizar resultados de investigação já produzida sobre judeus e marranos, anti-judaísmo/anti-semitismo e filo-semitismo nos países e no período em causa. Visa-se, depois, reflectir acerca das potencialidades e dos riscos de estratégias de patrimonialização

¹ Cfr., nomeadamente, ALVES, Francisco Manuel (Reitor ou Abade de Baçal), “Preâmbulo”. *Os judeus no distrito de Bragança, Memórias Arqueológico-Históricas do Districto de Bragança*, Bragança: s.e., Tomo V, 1925, p. 7-18 [...]; NUNES, João Paulo Avelãs, “Anti-judaísmo e anti-semitismo, em Portugal, no Antigo Regime e na Época Contemporânea”, no prelo; REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. *Os judeus em Portugal*, vol. II, Coimbra: Coimbra Editora, 1928.

² Cfr., entre outros, GARCIA, Maria Antonieta. *Os judeus de Belmonte. Os caminhos da memória*. Lisboa: UNL, 1993.; MEA, Elvira Cunha de Azevedo. *O Porto judaico*. Porto: Evo Luna Edições, 2021; MILGRAM, Avraham. “Crypto-jews, sephardim, ashkenazim, and refugees from nazi Europe in early twentieth-century Portugal: together and apart”, *Contemporary Jewry*, 2020, p. 607-626; SCHWARZ, Samuel. Os cristãos-novos em Portugal no século XX. Lisboa: [Separata da revista *Arqueologia e História*, Associação dos Arqueólogos Portugueses, “Prefácio do Dr. Ricardo Jorge”], 1925.

e de intervenção sociocultural que tenham como objecto de estudo e de intervenção a memória, a pós-memória e a realidade actual dos judeus e dos marranos em Portugal e no Brasil.

Arriscando alguma simplificação, diria que, em Portugal, desde a década de 1980 — a ditadura do Estado Novo, fortemente limitadora da investigação em historiografia/noutras ciências sociais e em tecnologias delas derivadas, foi interrompida apenas em 1974 —, ambas as vertentes do universo delimitado (judeus e marranos na Época Contemporânea) terão alcançado um similarmente mediano nível de aprofundamento. Diferentemente, no Brasil a evolução dos seus cidadãos de origem judaica terá sido muito mais investigada — incluindo a reconstituição e análise, quer dos respectivos contextos de origem como colonos, imigrantes, exilados ou refugiados; quer os respectivos contactos internacionais — do que a dos marranos, cuja mera existência é ainda pouco conhecida³.

Pressupostos epistemológicos, teórico-metodológicos e deontológicos

Considero que a historiografia em geral e, em particular, a análise historiográfica de problemáticas associadas a modalidades de discriminação tem suficiente importância nas sociedades contemporâneas para merecer tanto o debate das conclusões propostas como a apreciação das prévias escolhas epistemológicas, teórico-metodológicas e deontológicas. Penso que o mesmo raciocínio se aplica, por maioria de razão, a tecnologias derivadas da historiografia como são a divulgação científica e o jornalismo de património cultural, a didáctica e o ensino da História, a cultura organizacional e a diferenciação territorial, o património cultural e a museologia, o lazer e o turismo de património cultural.

Defendo, ainda, que uma das razões pelas quais, enquanto grupo profissional, os historiadores e os especialistas em tecnologias derivadas da historiografia têm menor prestígio e influência social decorre, tanto da precariedade do nosso debate epistemológico e teórico-metodológico, como da insuficiência da nossa auto-regulação deontológica. E o mais grave é que daí pode resultar, quer a redução do grau de objectivação e da operatividade do conhecimento que produzimos, quer a não cooptação do mesmo em processos exigentes de

³ Acerca da sobrevivência de marranos, no Peru, até à segunda metade do século XX, cfr. WACHTEL, Nathan. *Sous le ciel de l'Eden. Juifs portugais, métis & indiens. Une mémoire marrane au Pérou?* Paris: Éditions Chandeigne, 2020.

qualificação — por recepção crítica — da intervenção cívica e da actividade profissional.

Esboço, assim, no presente artigo, a enunciação das concepções epistemológicas, teórico-metodológicas e deontológicas que tenho procurado assumir enquanto historiador (ou seja, como investigador, professor e divulgador) sobre a problemática dos portugueses de origem judaica e dos marranos, do anti-judaísmo e do anti-semitismo, do filo-semitismo e do sionismo. Esses pressupostos estruturam, também, a minha actividade como estudioso e consultor em didáctica e ensino da História, cultura organizacional e diferenciação territorial, património cultural e museologia, lazer e turismo de património cultural.

No plano epistemológico, perfilho as perspectivas dos fundadores e dinamizadores do paradigma neo-moderno, emergente a partir da década de 1930. Advogo, assim, que, como cientistas, o máximo que os historiadores conseguem produzir e divulgar é conhecimento tanto quanto possível objectivante sobre a realidade (reconstituição e análise de objectos de estudo delimitados, incluindo a respectiva contextualização e comparação). Penso que esse esforço de objectivação é importante para a melhoria das condições de vida de todos os indivíduos e do grau de sustentabilidade das sociedades humanas; que a ciência depende da mobilização e do controlo da ideologia estruturante de cada investigador, do uso operativo de conceitos e de metodologias complexos, do diálogo inter e transdisciplinar, da disponibilidade para ouvir e — eventualmente — incorporar diferentes propostas de reconstituição e/ou interpretação.

Partilho as noções de que ciência (esforço de conhecimento tanto quanto possível objectivante da realidade) não é igual a tecnologia de base científica (esforço racionalizado de transformação da realidade num sentido previamente escolhido a partir de critérios de natureza cívica ou ideológica); de que cabe aos indivíduos, às organizações da sociedade civil e às instituições públicas decidir que destino dar aos resultados da investigação em ciência e em tecnologia. Apoio, igualmente, a ideia de que os historiadores, tal como os investigadores de outras ciências, devem intervir na produção de conhecimento tecnológico derivado da respectiva área de saber; devem contribuir para a gestão, aplicação e avaliação/aperfeiçoamento de soluções tecnológicas.

Discordo, pois, de muitos dos pressupostos nucleares dos paradigmas moderno e pós-moderno. Quanto ao paradigma moderno, responsável pelo decisivo processo de afirmação autónoma da ciência e das tecnologias de

base científica, afirma o carácter objectivo e definitivamente válido do conhecimento científico; a superioridade da ciência relativamente aos outros saberes — humanidades, artes, ideologia, senso comum —, bem como o rigor acrescido das “ciências exactas” por comparação com as ciências da natureza e, mais ainda, com as ciências sociais. Proclama, também, a identidade epistemológica entre ciência e tecnologia de base científica; a obrigatoriedade de os indivíduos e as sociedades humanas que visem promover o progresso adoptarem as conclusões/determinações indiscutíveis da ciência e da tecnologia de base científica.

Relativamente ao paradigma pós-moderno, consolidado na década de 1960, diferencia absolutamente conhecimento científico e tecnologias de base científica (decorrentes da reconstituição e análise das parcelas da realidade passíveis de serem abordadas a partir de modelos matemáticos) de narrativas ideológicas a propósito da realidade e das consequentes propostas de transformação da mesma. Os sectores pós-modernos mais radicalizados — à extrema-esquerda e à extrema direita — afirmam, mesmo, que o monopólio da abordagem ideológica se aplica, também, aos segmentos da realidade até agora estudados e transformados a partir da aplicação de modelos matemáticos (“ciências exactas”, ciências da natureza e tecnologias delas derivadas).

Face à quase exclusividade ou à exclusividade das ideologias — sistemas de valores que permitem “analisar criticamente”, valorar e intervir na realidade — como forma de conhecimento acessível aos seres humanos, caberia aos investigadores a produção e divulgação das narrativas o mais justas e mobilizadoras possível a propósito da realidade. Como o nível de justeza atribuído a cada leitura/estratégia de intervenção dependeria das concepções perfilhadas e o sub-universo dos destinatários estaria associado à identidade de cada sujeito de conhecimento (ao respectivo “lugar de fala”), estar-se-ia inevitavelmente perante um espaço de confronto permanente entre ideários, grupos identitários e poderes complementares e/ou opostos.

Em termos teórico-metodológicos, opto pelo recurso sincrético a contributos de correntes historiográficas como a nova historiografia, a historiografia estruturalista e a historiografia marxista crítica; pelo correlacionamento da prioridade atribuída à investigação empírica com o reconhecimento da centralidade da estruturação conceptual da análise; pela interdisciplinaridade e pela utilização simultânea de diversas escalas e temporalidades; pela comparação entre épocas e sociedades diferentes. Escolho, finalmente, advogar que as tecnologias derivadas da historiografia — a divulgação científica e

o jornalismo de património cultural, a didáctica e o ensino da História, a cultura organizacional e a diferenciação territorial, o património cultural e a museologia, o lazer e o turismo de património cultural — devem consistir, sobretudo, na disseminação das mais objectivantes e actualizadas propostas de interpretação historiográfica das problemáticas consideradas⁴.

Judeus, cristãos-novos e marranos, na Época Moderna e na Época Contemporânea, em Portugal e no Brasil

Depois de 5 de Dezembro de 1496, em Portugal e no respectivo Império — Brasil incluído —, os indivíduos integrantes das comunidades judaicas existentes em diversas localidades foram obrigados a converter-se ao catolicismo ou a abandonar os territórios em causa. Ao longo dos séculos XVI a XVIII, esses portugueses e os seus descendentes foram formalmente identificados como cristãos-novos pelo Estado e pela Igreja Católica lusos. Alvo de diversas formas de discriminação jurídico-institucional, eram, ainda, vítimas por inerência da actividade do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Enquanto ex-judeus ou descendentes de judeus, seriam falsos católicos e manteriam uma tendência irreprimível para “judaizar” (pensar e agir de acordo com os preceitos culturais e religiosos do judaísmo).

No plano da informalidade, isto é, das relações socioculturais difusas, os cristãos-novos eram efectivamente encarados por muitos dos cristãos-velhos como judeus camuflados ou, pelo menos, como judeus obrigados a simular uma vivência católica. Um dos vestígios comprovativos dessa identificação e correspondente hostilidade ou estranheza é o facto de os cristãos-novos

⁴ Cfr., nomeadamente, BALIBAR, Étienne; WALLERSTEIN, Immanuel, *Raça, nação, classe. As identidades ambíguas*. São Paulo: Boitempo, 2021; BLOCH, Marc. *Apologia da história ou o ofício de historiador* (trad. do francês). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002; BRAUNSTEIN, Jean-François. *A religião Woke*. Lisboa: Guerra & Paz, 2023; CATROGA, Fernando. *Memória, história e historiografia*. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.; HESPANHA, António Manuel. “História e sistema: interrogações à historiografia pós-moderna”, *Ler História*, n. 9, 1986; NEIMAN, Susan. *A esquerda não é woke*. Belo Horizonte: Editora **Âyiné**, 2023; NUNES, Adérito Sedas, “Questões preliminares sobre as ciências sociais”, *Análise Social*, v. VIII, n. 30/31, 1970; NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “História e historiografia, património cultural e museologia, lazer e turismo culturais: uma abordagem deontológico-epistemológica e teórico-metodológica”, *Revista de Teoria da História*, v. 17, n. 1, Julho de 2017; _____. “Historiografia e tecnologias derivadas: relevância social, epistemologia e deontologia”. In: VAQUINHAS, Irene Maria et. al. (Coords.). *História, empresas, arqueologia industrial e museologia*. Coimbra: IUC, 2021; PAIS, José Machado. *Consciência histórica e identidade*. Oeiras: Celta Editora, 1999; PLUCKROSE, Helen; LINDSAY, James. *Teorias cónicas* (trad. do inglês). Lisboa: Guerra & Paz, Editores, 2021; ROUDINESCO, Elisabeth. O eu soberano. Ensaio sobre as derivas identitárias (trad. do francês). Rio de Janeiro: Zahar, 2022; VARGAS LLOSA, Mario. *O apelo da tribo* (trad. do castelhano). Lisboa: Quetzal, 2018; VATTIMO, Gianni. *O fim da modernidade. Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna*. Lisboa: Editorial Presença, 1987; WOOD, Ellen Meiksins. *Democracy against capitalism. Renewing historical materialism*. Cambridge: CUP, 1996.

serem colectiva e individualmente designados através do termo marranos. Sendo marrano sinónimo de porco, tratava-se, inequivocamente, de um duplo insulto. Pessoas eram rebaixadas a um estatuto de seres não humanos e escolhia-se, para o efeito, uma espécie com uma representação muito negativa na cultura judaica.

Se, por um lado, a opção inicial pela conversão forçada poderá ser caracterizada como fruto de uma mundividência anti-judaica — o único problema dos judeus estaria na prática de uma “falsa religião” —; por outro lado a criação e a longa existência tanto da categoria de cristão-novo como do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição indiciam a presença de concepções pelo menos embrionariamente anti-semitas (o perigo decorreria do inultrapassável “sangue judaico”). No esforço para se integrarem num Estado e numa sociedade obrigatoriamente católicos; para tentarem evitar ou, pelo menos, sobreviver à brutal e continuada violência exercida pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, os cristãos-novos adoptaram múltiplas estratégias.

Entre as principais modalidades de aculturação ou de camuflagem utilizadas pelos cristãos-novos ao longo dos séculos XVI a XVIII, saliento a migração de pequenas vilas do interior de Portugal para as cidades do litoral e para colónias, protectorados ou feitorias (nomeadamente o Brasil). Destaque, ainda, para o abandono das formas de sociabilidade judaica — religiosas e culturais em geral — mais facilmente identificáveis por possíveis delatores, a concretização de algumas práticas religiosas e culturais católicas, o desempenho de actividades profissionais não associadas a judeus, os casamentos mistos com cristãos-velhos, o quase total abandono das vivências religiosas e culturais judaicas.

Mesmo aqueles cristãos-novos que, até ao início do século XIX, optaram quer por se exilar ou por emigrar para Estados menos intolerantes relativamente a indivíduos de origem judaica (regressando, ao mesmo tempo, a uma sociabilidade judaica em termos culturais e religiosos), encontraram inúmeros constrangimentos. Para além dos obstáculos colocados por entidades administrativas e eclesiásticas lusas, complementarmente a manifestações de anti-judaísmo e de proto anti-semitismo existentes nessas outras sociedades, depararam-se, nas comunidades judaicas de acolhimento, com o trauma e o pós-trauma decorrentes da ameaça de violência e/ou da violência sofridas em Portugal e nos respectivos territórios não autónomos; com as acusações ou desconfianças associadas ao abandono — parcelar, temporário e imposto embora — do judaísmo e da cultura judaica; com as dificuldades e potencialidades

decorrentes de terem tido uma formação explicitamente sincrética (judaica e católica); com as rivalidades entre judeus sefarditas, asquenazes e orientais, entre judeus oriundos de diversos Estados.

Talvez assim seja possível compreender melhor razões pelas quais, ainda na Época Moderna, os súbditos portugueses de origem judaica — aqueles que se reconheciam como tais e que assim eram identificados por terceiros — se terão subdividido em dois sub-universos cada vez mais separados. Haveria, em primeiro lugar, o grupo daqueles que, como judeus em outros Estados ou como cristãos-novos em Portugal e nos respectivos territórios não autónomos mantinham o contacto com o essencial da cultura judaica — religião incluída — e com outros segmentos da diáspora judaica (antes de mais, da re-diáspora sefardita). Existiriam, também, aqueles que, como cristãos-novos em Portugal e nos respectivos territórios não autónomos, conheciam, apenas, pequenas parcelas da cultura judaica; desconheciam a existência dos múltiplos ramos da diáspora judaica⁵.

Pelo menos desde o início da Época Contemporânea⁶ e até à implantação de soluções políticas republicanas, tanto Portugal — de 1820 a 1910 — como o Brasil (de 1822 a 1889) assistiram, enquanto Monarquias Constitucionais, por um lado, à chegada de exilados, refugiados e imigrantes de origem judaica — com a conseqüente criação de estruturas comunitárias em algumas cidades —; por outro lado, a processos em que cidadãos portugueses ou brasileiros até então em situação de cripto-judaísmo assumiram o regresso público a uma vivência cultural e religiosa judaica. Tratando-se, embora, de comunidades pequenas (em termos absolutos e relativos), garantiram, em primeiro lugar, o seu reconhecimento junto de ambas as sociedades civis, aparelhos de Estado e sistemas políticos; em segundo lugar, a retoma de contactos regulares com outros sectores da diáspora judaica.

Bloqueados pelo receio do regresso das perseguições por parte dos Estados, da Igreja Católica e dos vizinhos ex-cristãos-velhos, muitos dos

⁵ Cfr., entre outros, BENBASSA, Esther (Dir.). *Mémoires juives d'Espagne et du Portugal*. Paris: Éditions Publisud, 1996; DIMONT, Max I. *Jews, god an history*. Nova Iorque: Mentor, 1994; MUCZNIK, Esther et. al. (Coords.). *Dicionário do judaísmo português*. Lisboa: Editorial Presença, 2009; MUCZNIK, Esther. *Judeus portugueses. Uma história de luz e sombra*. Lisboa: Manuscrito, 2021; REIS, Maria de Fátima; PINTO, Paulo Mendes (Coord.). *Identidade e memória sefardita: história e actualidade*. Terra(s) de Sefarad 2017. *Encontros de Culturas Judaico-Sefarditas*. Bragança: CMB/Ideias Emergentes, 2019; TAVARES, Maria José Ferro. *Os judeus em Portugal no século XV*, 2 volumes. Lisboa: INIC, 1982-1984; J.A.R.S. TAVIM, José Alberto R. Silva et. al. (Org.). *As diásporas dos judeus e cristãos-novos de origem ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico*. Estudos. Lisboa: CH, 2020.

⁶ Lembro, a este propósito, que, a partir do Reinado de D. José I (1750-1777), o Estado português desactivara o essencial das modalidades formais de discriminação e de repressão de que eram alvo específico os seus súbditos de origem judaica.

pequenos núcleos de portugueses e de brasileiros ex-cristãos-novos — localmente auto e hetero-identificados como judeus ou marranos — mantiveram, quer o seu anterior secretismo, isolamento e perda de contacto com grande parte da cultura judaica, quer a quase ausência de ligações às comunidades judaicas publicamente refundadas em Portugal e no Brasil. O facto de a generalidade desses marranos viverem em zonas rurais do interior e cultivarem, sobretudo, formas de cultura popular, reforçaram a possibilidade de continuarem a ser desconhecidos em outras regiões dos países e territórios não autónomos em causa, bem como em outros Estados.

Fruto das suas próprias idiossincrasias e, ao mesmo tempo, das tensões geradas no relacionamento com as maiorias de cultura não judaica envolvidas, em Portugal e no Brasil oitocentistas nem as comunidades judaicas nem os núcleos de marranos encararam como algo positivo o estabelecimento e o aprofundamento de contactos e de relações bilaterais. Entre os marranos, essa postura terá resultado do medo de eventuais consequências futuras de uma assunção pública de judaísmo, mesmo num regime liberal conservador; da dificuldade em aceitarem o carácter radicalmente parcelar e sincrético das respectivas vivências do judaísmo e da cultura judaica em geral; da quase impossibilidade de abarcarem as efectivas complexidade e dimensão da diáspora judaica.

Perante iniciativas de marranos que procuraram entrar em contacto com comunidades judaicas portuguesas e brasileiras de forma a serem apoiados no regresso a práticas mais estruturadas do judaísmo e da cultura judaica, as entidades em causa começaram por recusar promover tanto esses processos individuais como estratégias conjuntas de aproximação aos núcleos de marranos sobreviventes em cada um dos países referidos. A explicação para as referidas posturas terá a ver com o não reconhecimento da realidade sociocultural dos marranos como parte da diáspora judaica; com a desvalorização de modos de vida essencialmente baseados em culturas populares; com preocupação de não desencadear reacções violentas por parte de sectores mais anti-judaicos e/ou anti-semitas das sociedades civis, dos sistemas políticos e aparelhos de Estado de Portugal e do Brasil.

A partir da implantação de experiências político-institucionais republicanas (ou seja, de 15 de Novembro de 1889 até aos nossos dias), assistiu-se, no Brasil, à substancial ampliação quantitativa da respectiva comunidade judaica, ao aumento do grau de diversidade interna da mesma — cidadãos brasileiros, exilados, refugiados e imigrantes; asquenazes, orientais e sefarditas; com

diferentes atitudes perante o judaísmo, o sionismo, as alternativas políticas existentes no Brasil ou em outros países, entre os quais, a partir de 1948, o Estado de Israel —, ao crescimento da intensidade dos debates acerca dos e por parte dos indivíduos de origem judaica mais ou menos integrantes da comunidade em causa. Em sentido inverso, a realidade dos núcleos de marranos brasileiros permanecerá pouco conhecida.

Tendo em conta, quer a dimensão e a pujança intelectual da sua comunidade judaica, quer as particulares intensidade e explicitude que a multiculturalidade assume no Brasil pelo menos desde o início do século XX, não deixa de ser surpreendente o isolamento que, no essencial, continuará a marcar a generalidade dos núcleos de marranos brasileiros. Essa especificidade é tanto mais notória quando comparada com a evolução dos núcleos de marranos sobreviventes no Perú até à segunda metade do século XX. Também descendentes de cristãos-novos portugueses e brasileiros, os marranos peruanos terão concretizado um processo conjunto de reconstituição de memória, de reintegração na diáspora judaica e, depois, em parte, de imigração para Israel.

No que concerne a Portugal, de 5 de Outubro de 1910 à actualidade, verificou-se tanto um relativo aumento da respectiva comunidade judaica como um assinalável crescimento da notoriedade pública dos e do conhecimento sobre os núcleos de marranos. Também ali ocorreu um acréscimo das polémicas a propósito dos judeus e um reforço da presença pública de indivíduos de origem judaica; algum crescimento do número e da pluralidade interna da comunidade de judeus residentes em Portugal (cidadãos portugueses, incluindo alguns de origem marrana; exilados, refugiados e imigrantes; sefarditas e asquenazes; com diferentes atitudes perante o judaísmo, o sionismo, as alternativas políticas existentes em Portugal e nos respectivos Territórios Não Autónomos ou em outros países, nomeadamente, a partir de 1948, no Estado de Israel).

Em resultado da actuação não necessariamente concertada de três personalidades heterodoxas e que manifestaram um dinamismo inabitual — o Padre Francisco Manuel Alves, o Capitão Artur de Barros Basto e o Engenheiro Samuel Schwarz —, bem como de muitos outros indivíduos e organizações (nacionais e estrangeiras), nas décadas de 1920 a 1940 Portugal albergou a primeira fase do processo de hetero e auto-caracterização dos respectivos núcleos de marranos, do qual fez parte o debate sobre a relação dos mesmos com a diáspora judaica em geral e com a re-diáspora sefardita em particular. Uma segunda etapa dessa mesma evolução tem decorrido desde 1974, isto é,

desde o fim da ditadura do Estado Novo, da implantação de um regime democrático e do estabelecimento de relações diplomáticas com o Estado de Israel.

Liderado por Artur Barros Basto, um dos fundadores da Comunidade Israelita do Porto — ele próprio um marrano regressado ao judaísmo em Tânger (Marrocos) depois de recusado pela Comunidade Israelita de Lisboa —, a primeira fase do processo em causa (conhecida por “Resgate dos Marranos”) terá perdido fulgor a partir da segunda metade da década de 1930, condicionado pela reação negativa do Estado Novo e da Igreja/“Acção Católica Portuguesa”, por conflitos no seio da Comunidade Israelita do Porto, por reticências da Comunidade Israelita de Lisboa; pelas sequelas indirectas da emergência de um anti-semitismo radical, da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Continuará por conhecer o destino posterior da generalidade dos cidadãos portugueses que se assumiram/que foram identificados como marranos nos anos 1920 e 1930⁷.

Após o Golpe de Estado/Revolução de 25 de Abril de 1974, tem sido realizado um esforço de reconstituição, análise e divulgação acerca, por um lado, de Samuel Schwarz, de Artur Barros Basto e do movimento de “Resgate dos Marranos”; por outro lado, da evolução dos marranos portugueses desde o início do século XIX até ao imediato pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Holocausto. No que diz respeito especificamente ao núcleo de marranos do Concelho de Belmonte (na Beira Baixa), verificou-se um esforço de caracterização antropológica e historiográfica da comunidade tal como a mesma se encontrava nas décadas de 1970 e 1980, uma tentativa de patrimonialização e de turistificação dessa realidade e das memórias a ela associadas que conta com a intervenção da respectiva Câmara Municipal, um processo de reaproximação à cultura judaica e ao judaísmo que conta com a intervenção do Estado de Israel⁸.

⁷ Sobre esta temática é possível e fundamental consultar a coleção do jornal da Comunidade Israelita do Porto (*Ha-Lapid (O Facho)* [1927-1958]).

⁸ Cfr., nomeadamente, ALVES, Francisco Manuel (Reitor ou Abade de Baçal). *Memorias Arqueologico-Historicas do Districto de Bragança*. 11 tomos, Bragança: s.e., 1910-1947; SCHWARZ, Samuel. *La découverte des marranes. Les crypto-juifs au Portugal* [“Préface de Israël Levi”]. Paris: Éditions Chandeigne, 2015 — Préface de Nathan Wachel, Introduction & Notes de Livia Parnes; FIGUEIREDO, Ana Gabriela da Silva. “The Portuguese Marranos Committee. A contribution to a unknown history”. In: TAVIM, José Alberto R. Silva et al. (Org.). *As diásporas dos judeus e cristãos-novos de origem ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico*. Estudos. Lisboa: CH, 2020; FRANCO, Manuela. “Judeus em Portugal”. In: MÓNICA, Maria Filomena; BARRETO, António (Coord.). *Dicionário de História de Portugal. Suplemento*, Porto: Livraria Figueirinhas, v. 8, 1999 p. 314-324; GREEN, Abigail; SULLAM, Simon Levis (Eds.). *Jews, liberalism, anti-Semitism. A global history*. Londres: Palgrave Macmillan, 2021; MARTINS, Jorge. *A República e os judeus*. Lisboa: Nova Vega, 2010; MEA, Elvira de Azevedo; STEINHARDT, Inácio. *Ben-Rosh. Biografia do Capitão Barros Basto, o “apóstolo dos marranos”*. Porto: Edições Afrontamento, 1997; PARNES, Livia. *Présences juives dans le Portugal contemporain*

Portugal, o Brasil, os judeus e os marranos de 1820 e de 1822 aos nossos dias

Lembro, antes de mais, o que é óbvio mas que, mesmo assim, deve ser salientado. Tanto Portugal como o Brasil viveram, entre 1820 ou 1822 e a actualidade, diferentes regimes políticos, durante os quais foram adoptadas diversas atitudes perante os judeus (nacionais e estrangeiros), os marranos, a memória dos antigos judeus — forçados à conversão ao catolicismo ou expulsos — e, depois, dos cristãos-novos. Assumiram, igualmente, posturas diferentes indivíduos e organizações de ambas as sociedades civis e sistemas políticos, indivíduos e entidades dos dois aparelhos de Estado. Até 1974, a referência a Portugal significa considerar, quer o “território continental” e as “Ilhas Adjacentes”, quer os respectivos Territórios Não Autónomos (proteccionados ou colónias).

Desde o início da Época Contemporânea, Portugal conheceu um regime liberal-conservador com vectores de autoritarismo (Monarquia Constitucional, 1820-1891) e um regime demoliberal com vectores de autoritarismo (Monarquia Constitucional, 1891-1910), ambos de cariz monárquico; um regime demoliberal com vectores de autoritarismo (Primeira República, 1910-1926), um regime de extrema-direita autoritário (Ditadura Militar, 1926-1933), um regime de extrema-direita e tendencialmente totalitário (Estado Novo, 1933-1974), um processo revolucionário (1974-1976) e um regime democrático (1976-...), sempre sob o figurino republicano.

Por sua vez, o Brasil conheceu um regime monárquico liberal-conservador e com vectores de autoritarismo (Império, 1822-1889); um regime demoliberal com vectores de autoritarismo (Primeira República, 1889-1930), Governos de extrema-direita autoritários (Nova República, 1930-1937) e um regime de extrema-direita tendencialmente totalitário (Estado Novo, 1937-1945)⁹, um regime demoliberal aberto mas com vectores de autoritarismo (1946-1964), um regime de extrema-direita tendencialmente totalitário

(1820-1939), 2 volumes, Paris, 2002 (policopiado); VITAL, David. *A people apart. The jews in Europe (1789-1939)*. Oxford: OUP, 2009.

⁹ Parto do pressuposto de que Governos e regimes ditatoriais — autoritários e/ou totalitários — que se procuram legitimar e consolidar a partir de ideologias sobretudo de direita assumem características no essencial definidoras de ideários, simbologias e actuações típicas da extrema-direita. Lógica semelhante se aplicaria a Governos e regimes ditatoriais — autoritários e/ou totalitários — que se procuram legitimar e consolidar a partir de ideologias sobretudo de esquerda, os quais seriam de extrema-esquerda. Cfr. NUNES, João Paulo Avelãs. “Sobre a utilidade da teoria na historiografia: o exemplo da história dos regimes políticos no século XX”. In: DOCKHORN, Gilvan Veiga et. al. (Coords.). *Brasil e Portugal: ditaduras e transições para a democracia*. Santa Maria e Coimbra: Editora UFSM e IUC, 2020a, p. 47-71.

(Ditadura Militar, 1964-1985) e um regime democrático (1985-...), sempre sob o figurino republicano.

Relativamente, por um lado, aos judeus e aos marranos da Época Contemporânea; por outro lado, à memória dos judeus e cristãos-novos da Idade Média e da Idade Moderna, considero que em ambos os países é possível referenciar perspectivas e actuações anti-judaicas; anti-semitas moderadas e radicais; filo-semitas; sionistas ou pró-sionistas. Mau grado a maioria das posturas anti-judaicas e anti-semitas estejam associadas a mundividências conservadoras e/ou de direita, têm também existido manifestações de anti-judaísmo e de anti-semitismo fundadas em valores de esquerda. Defendo, ainda, que, devido tanto às escolhas das respectivas elites como à pressão exercida pelas potências dominantes das zonas de influência em que têm estado integrados, nem o Estado português nem o Estado brasileiro concretizaram, nos séculos XIX a XXI, políticas anti-semitas radicais ou, menos ainda, anti-semitas genocidárias.

Tanto a Monarquia Constitucional portuguesa como o Império brasileiro, embora se afirmassem de pendor católico, viabilizaram a prática de outras confissões religiosas — judaísmo incluído — desde que as mesmas não assumissem características públicas explícitas. A generalidade dos intelectuais e dos dirigentes políticos de ambos os regimes liberais conservadores defenderam, mesmo, uma leitura filo-semita do passado e do futuro dos dois países: a perseguição aos judeus e aos cristãos-novos explicaria parte dos bloqueios acumulados na Idade Moderna; a superação “desse atraso” (nos planos económico e social, científico e tecnológico) dependeria, nomeadamente, da reconstituição e plena integração das respectivas comunidades judaicas, preferencialmente de tradição sefardita.

Simbolizado pelo “Affaire Dreyfus” (França, 1894-1906) e pela publicação de múltiplas edições dos *Protocolos dos Sábios de Sião* (1903-1905 e seguintes), pelo menos a partir da última década do século XIX o anti-semitismo — moderado e/ou radical — passou a fazer parte do argumentário de personalidades e organizações portuguesas e brasileiras tanto de direita e de extrema-direita como de esquerda e extrema-esquerda. Apesar de vários dos citados actores ideológicos e políticos se apresentarem como católicos, aquela que viria a ser, na primeira metade do século XX, a corrente predominante do catolicismo organizado (a democracia cristã conservadora) escolheu adoptar o anti-semitismo moderado, o anti-judaísmo ou, mesmo, a ausência de referências hostis a judeus, cristãos-novos e marranos.

Foi nessa conjuntura — último quartel do século XIX e primeiro quartel do século XX — que, na Europa e na América, os mitemas do anti-semitismo atingiram a sua expressão máxima, relevante para a posterior viabilização dos atos de violência de massas contra indivíduos de origem judaica e, depois, do genocídio (o Holocausto). Os judeus seriam um povo asiático que visaria dominar o Mundo, recorrendo para o efeito à destruição da superior “Civilização Ocidental” (cristã, monárquica e corporativa). Fiéis à sua Nação, procurariam misturar-se e camuflar-se, mas recusariam integrar-se efectivamente em qualquer outro Estado. Fatores de uma ditadura despótica, promoveriam o liberalismo e a democracia, o comunismo anarquizante e as guerras.

Crentes fanáticos da sua religião oriental, fomentariam o laicismo e a liberdade religiosa, o ateísmo e a profanação de locais de culto cristão, os assassinatos rituais de crianças e de idosos. Parasitas em termos económicos e sociais, propagariam o capitalismo e o colectivismo. Reféns de uma sexualidade masculina animalesca, disseminariam o feminismo e o divórcio, a contracepção e o aborto, a prostituição e a pedofilia, o consumo de álcool e de drogas. Supostamente incapazes de subtileza e de grandeza estética, gerariam o subjectivismo e o que muitos militantes e indivíduos anti-semitas adjetivavam ou encararam como “arte degenerada”.

Perante a proclamada indiscutibilidade desta caracterização — pretendidamente validada pela teologia, pela filosofia e/ou pela ciência —, os anti-judaicos advogaram a busca incessante da conversão de cada um dos judeus ao que designavam como “a religião verdadeira” (isto é, a uma das formas de cristianismo). Os anti-semitas moderados propuseram a demonstração do perigo representado pelos judeus e a segregação preventiva dos mesmos, a limitação do número de judeus existentes em cada país e a vigilância das ligações entre cada comunidade judaica nacional e uma mitificada “Internacional Judaica”. Os anti-semitas radicais e genocidários exigiram atribuir prioridade à denúncia da malignidade absoluta dos judeus, à expropriação e expulsão dos mesmos, à eliminação cultural e física de todos semitas caso aqueles resistissem às medidas ditas de “higiene racial” (apresentadas como legítimas e imprescindíveis).

Reivindicando, com maior ou menor propriedade, um pendor laicista e de fomento da liberdade religiosa, tanto a Primeira República brasileira como a sua congénere portuguesa tornaram formalmente legal a prática pública da religião judaica. Muitas das críticas feitas a ambos os regimes demoliberais com vectores de autoritarismo, oriundas das correspondentes extremas-direitas e

extremas-esquerdas, remetiam para supostas ligações entre as lideranças republicanas e a “Internacional Judaica”, nomeadamente através da Maçonaria, da “Plutocracia Capitalista” e do “Bolchevismo Russo”, do “entreguismo” de parcelas do “território nacional” (Territórios Não Autónomos incluídos) e da defesa do multilateralismo.

No seguimento da implantação de Governos ou de regimes ditatoriais autoritários e/ou totalitários de extrema-direita — a Ditadura Militar e o Estado Novo em Lisboa, a Nova República e o Estado Novo no Rio de Janeiro —, na década de 1930 e até ao imediato pós-Segunda Guerra Mundial os Estados português e brasileiro regressaram a um confessionalismo católico informal. Embora a legislação e a generalidade da prática institucional preservassem o essencial dos princípios da laicização de ambos os aparelhos de Estado e sociedades civis (indivíduos de origem judaica incluídos), parte dos “intelectuais orgânicos” e dos dirigentes políticos das referidas ditaduras adoptaram discursos anti-semitas radicais e práticas anti-semitas moderadas.

Segundo os mesmos ideólogos, o catolicismo definiria Portugal e o Brasil, que teriam sido vítimas da “agressão dos judeus” desde o fim do Império Romano do Ocidente (apoio à Invasão Muçulmana, provocações constantes aos católicos, prática da usura e do açambarcamento, assassinatos rituais de crianças e de idosos, violência sexual sobre mulheres católicas, disseminação clandestina do judaísmo, fomento das Invasões Holandesas, apoio às Invasões Napoleónicas). Daí a necessidade e a legitimidade indiscutíveis dos surtos de “justiça popular” contra as judiarias na Idade Média, da imposição da conversão ao catolicismo ou da expulsão no final do século XV/início do século XVI, do funcionamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição nos séculos XVI a XVIII.

Proclamavam, ainda, que, depois das rupturas de 1820 e de 1822, teria passado a ser decisivo manter pequenas, tão assimiladas quanto possível e sob vigilância as comunidades judaicas portuguesa e brasileira; impedir o abandono do catolicismo e o regresso ao judaísmo por parte dos marranos; proibir a entrada — na qualidade de imigrantes, refugiados ou exilados — ou garantir a saída de mais indivíduos de origem judaica; apoiar os “Governos de ordem” de países que, “tardiamente embora” por comparação com Espanha e com Portugal, estariam a atenuar ou a resolver os respectivos “problemas judaicos”. Mau grado a constatação inequívoca da escala e da brutalidade do Holocausto, a criação do Estado de Israel e as conclusões do Concílio Vaticano II, pelo menos até ao final do consulado de António de Oliveira Salazar (1968)

o Estado Novo luso teria permanecido estritamente fiel aos pressupostos e às práticas elencados. Lisboa só estabeleceu relações diplomáticas com Telavive em Maio de 1977, três anos depois do Golpe de Estado/Revolução de 25 de Abril de 1974.

Antes e depois do início da Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, do desencadear do Holocausto; depois do fim daquele conflito militar generalizado e do Estado Novo chefiado por Getúlio Vargas, a evolução da realidade brasileira terá, entretanto, sido bastante diferente. Embora alguns dos dirigentes da ditadura, dos quadros superiores do aparelho de Estado e de personalidades/organizações da sociedade civil defendessem o ideário e a *praxis* anti-semitas e heugénicos citados, outras lideranças do regime, quadros do aparelho de Estado e individualidades/organizações da sociedade civil (incluindo o essencial dos representantes e dos membros da comunidade judaica) expressaram perspectivas alternativas e intervieram em sentido oposto.

Das diferenças entre as duas ditaduras, as duas sociedades civis e as duas comunidades judaicas resultou, pois, que, entre meados dos anos 1930 e o imediato pós-Segunda Guerra Mundial/o imediato pós-Holocausto, muitos indivíduos de origem judaica acabaram por entrar no Brasil como imigrantes ou refugiados. Parte substancial dessas pessoas acabou por ficar no Brasil e por adquirir cidadania brasileira. Em sentido inverso, os núcleos de marranos continuaram a ser pouco referenciados. O Brasil tornou-se um Estado beligerante ao lado dos Aliados, adoptou um regime demoliberal aberto mas com vectores de autoritarismo (1946-1964), revisitou criticamente o anti-judaísmo e o proto anti-semitismo presentes durante o período colonial, condenou o anti-semitismo genocidário da Alemanha sob o regime nacional-socialista, estabeleceu relações diplomáticas com Israel em Fevereiro de 1949. A situação descrita foi, em grande parte, preservada durante a Ditadura Militar (1964-1985) e ampliadamente retomada no seguimento do estabelecimento de um regime democrático (1985-...)¹⁰.

¹⁰ Cfr., entre outros, J. AMEAL, João. *História de Portugal*. Porto: Livraria Tavares Martins, 1940; J AZEVEDO, João Lúcio de. *História dos cristãos novos portugueses*. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1921; CARNEIRO, Maria Luíza Tucci. *O anti-semitismo na Era Vargas*. São Paulo: Perspectiva, 2001; FRANCO, Manuela. “Uma influência portuguesa no Levante? A diplomacia ao serviço da propaganda do prestígio da República”, *Política Internacional*, 2002, p. 187-206; _____ “Diversão balcânica: os israelitas portugueses de Salónica”, *Análise Social*, n. 170, 2004, p. 119-147; HAWKINS, Mike. *Social darwinism in european and american thought (1860-1945)*. Cambridge: CUP, 1998; LIMA, Joaquim Alberto Pires de. *Mouros, judeus e negros na história de Portugal*. Porto: Livraria Civilização, 1940; LOFF, Manuel. *As duas ditaduras ibéricas na nova ordem eurofascista*. Florença: 2004, vol. 3 (policopiado); LOUÇÃ, António; PACCAUD, Isabel. *O segredo da Rua d’O Século*. Lisboa: Fim de Século, 2007; MARTINS, Jorge. “O moderno anti-semitismo em Portugal”, *Vária Escrita*, n. 11, 2004, p. 291-336; A.G. Mattoso, 1939; MEA, Elvira Cunha de Azevedo (Coord.). *Amilcar Paulo: o delfim do Capitão Barros*

Possíveis estratégias de patrimonialização e de intervenção sociocultural

Concordo com aqueles que defendem que as concepções, políticas e práticas em torno do património cultural — saber de natureza tecnológica derivado da historiografia e de outras ciências sociais — têm sido introduzidas, em cada país, desde o início dos respectivos processos de estruturação como Estados contemporâneos (isto é, de Estados-Nação ou de Estados-Nações com sociedades civis, sistemas políticos e aparelhos de Estado). Consistindo na governança, mais ou menos integradora ou excludente, consensualizadora ou violenta de memórias e de identidades (a partir de locais, edifícios, estruturas, objectos e rituais de memória), começa por visar construir e intensificar/disseminar sentimentos de pertença a uma Nação e de diferença — com ou sem superioridade — relativamente a outras Nações ou populações/territórios.

Se nessa primeira etapa, a do património cultural tradicional, é quase universal a hegemonia de leituras nacionalistas de cariz unitário, essencialista e historicista, nomeadamente depois da Segunda Guerra Mundial/do Holocausto e em países com regimes democráticos/multilateralistas, têm ocorrido experiências de compatibilização entre a identificação com mínimos denominadores comuns indispensáveis à reprodução auto-crítica de

Basto. Colectânea da sua obra. Porto: CIP, 2018; MILGRAM, Avraham (Ed.). *Entre la aceptación y el rechazo. América Latina y los refugiados judíos del nazismo*. Jerusalém: Yad Vashem, 2003. MILGRAM, Avraham. *Portugal, Salazar e os judeus*. Lisboa: Gradiva, 2010; _____, *Portugal, Salazar e os judeus*. Lisboa: Gradiva, 2010; NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Neo-darwinism and politico-ideological concepts in Portugal during the first half of the 20th century”. In: PEREIRA, Ana Leonor et. al. (Ed.). *Darwin, evolution, evolutionisms*. Coimbra: IUC, 2011, p. 151-155; _____, “Darwinismo social e antisemitismo: o caso português”, *Cultura, Espaço & Memória*, n. 5, 2014, p. 117-132; NUNES, João Paulo Avelãs. “A memória histórica como instrumento de controlo durante o Estado Novo português: o exemplo do antisemitismo”. In: CARNEIRO, Maria Luíza Tucci; MONTEIRO, Maria Elizabeth Brêa (Org.). *O controle dos corpos e das mentes. Estratégias de dominação dos regimes fascistas e autoritários*. Rio de Janeiro e São Paulo: Arquivo Nacional e LEER/USP, 2019, p. 87-113.; _____, “Sobre a utilidade da teoria na historiografia: o exemplo da história dos regimes políticos no século XX”. In: DOCKHORN, Gilvan Veiga et. al. (Coords.). *Brasil e Portugal: ditaduras e transições para a democracia*. Santa Maria e Coimbra: Editora UFSM e IUC, 2020a, p. 47-71; _____, “Antijudaísmo e antisemitismo moderado, em Portugal, nas décadas de 1930 e 1940”. SENKMANN, Leonardo; MILGRAM, Avraham (Eds.). *Cultura, ideologia y fascismo. Sociedad civil iberoamericana y Holocausto*. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2020b, p. 305-342; PEREIRA, Ana Leonor. *Darwin em Portugal: filosofia, história, engenharia social (1865-1914)*. Coimbra: Livraria Almedina, 2001; PHAYER, Michael. *The Catholic Church and the Holocauste (1930-1965)*. Bloomington: Indiana University Press, 2000; PIMENTEL, Irene Flunser. “O anti-semitismo português na primeira metade do século XX: marginal e importado”. *História*, 3ª Série, n. 15, 1999, p. 42-53; REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. *Os judeus em Portugal*. Coimbra: F. França Amado — Editor, vol. 1, 1895; SAA, Mário. *A invasão dos judeus*. Lisboa: Libanio da Silva, 1925; SCHAEFER, Ansgar. *Portugal e os refugiados judeus provenientes do território alemão*. Coimbra: IUC, 2014; SEQUEIRA, Francisco Pereira de; PEIXOTO, José de Lemos. *Os planos da autocracia judaica: Protocolos dos Sábios de Sião*. Porto: Livraria Portuguesa, 1923; TURDA, Marius e GILLETTE, Aaron. *Latin eugenics in comparative perspective*. Londres: Bloomsbury Academic, 2016; WASSERSTEIN, Bernard. *On the eve. The jews of Europe before the Second World War*. Londres: Profile Books, 2012.

patriotismos nacionais ou federativos e o reconhecimento de identidades/memórias a montante e a jusante das identidades/memórias nacionais (novo património cultural). Talvez seja possível considerar que a referida abordagem corresponde ao reconhecimento da multiculturalidade estruturante de todos os indivíduos e de todas as comunidades (características diferentes e semelhantes, características a abandonar, a manter e a introduzir).

Quanto aos vectores identitários/de memória a montante da escala nacional, referiria aqueles associados tanto a diferentes escalas territoriais (sub-local, local e regional) como a critérios de natureza étnica e/ou religiosa; socioeconómica, sociocultural e socioprofissional; político-ideológica; de sexo, género e vivência da sexualidade; etária. No que concerne aos vectores identitários/de memória a jusante da escala nacional, citaria os espaços de afirmação dos complexos civilizacionais, os âmbitos sub-continental e global ou mundial. Evoco, a este propósito, o papel nuclear desempenhado, nas décadas de 1950 a 1980, pela UNESCO e pela sua publicação periódica, *O Correio da UNESCO*.

Excepção feita ao Estado de Israel (onde estamos perante história, memória e identidade nacionais), estudar e, depois, salvaguardar a memória e representar — através da divulgação da historiografia, da cultura organizacional, do ensino da História, do património cultural, do lazer e turismo de património cultural — portugueses e brasileiros de origem judaica, cristã-nova e marrana, no contexto da diáspora judaica e da re-diáspora sefardita, fará eventualmente mais sentido e só se tornou possível a partir desta nova historiografia, deste novo património cultural e desta nova didáctica da História. Sobretudo no plano da representação (por intermédio do património cultural, da cultura organizacional, do lazer e turismo de património cultural; da divulgação da historiografia e do ensino da História), talvez essa evolução se verifique e, ao mesmo tempo, não ocorra, quer em Portugal quer no Brasil.

Pelo menos desde o início do século XXI, diversas localidades portuguesas assistiram à fundação de iniciativas em torno de património cultural — roteiros de lugares, edifícios, estruturas e práticas socioculturais; museus, núcleos museológicos e centros de interpretação — cujos principais objectivos enunciados têm a ver com salvaguardar a memória e representar portugueses de origem judaica, cristã-nova e marrana¹¹. A maioria desses projectos é da

¹¹ Refiro o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano (Bragança), o Museu Judaico (Carção, Vimioso, Bragança), o Museu Judaico do Porto, o Museu do Holocausto (Porto), o Centro de Interpretação “Vilar Formoso Fronteira da Paz” (Almeida, Guarda), o Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso (Trancoso, Guarda), o Museu Judaico (Belmonte, Castelo Branco), a Casa da

autoria de Câmaras Municipais ou de comunidades judaicas, integra de alguma forma resultados de investigação historiográfica objectivante, associou-se ao Projecto “Rotas de Séfarad: valorização da identidade judaica portuguesa no diálogo interculturais” — Rede de Judiarias de Portugal. Em várias escolas ocorrem actividades sobre a problemática referida e algumas delas têm o apoio da Memoshóá — Associação Memória e Ensino do Holocausto.

Será, no entanto, também possível identificar vectores de caracterização menos positivos. Algumas das iniciativas em causa revelam-se excessivamente marcadas por propósitos de proselitismo ideológico e/ou religioso, de promoção organizacional, de diferenciação territorial, de fomento turístico enquanto cultura de massas, o que acaba por acarretar menor rigor historiográfico e reducionismo ou maniqueísmo cívicos. Parte dos referidos projectos poderá não acautelar a salvaguarda da privacidade e a vontade de integrantes de núcleos de marranos. O Estado português não assumiu ainda a responsabilidade de criar uma oferta patrimonial e museológica (idealmente polinucleada) que divulgue, de modo continuado, conhecimento historiográfico objectivante, que promova transferência multilateral de saber, que tente contribuir para a qualificação do debate cívico sobre os judeus no território que hoje é Portugal da Antiguidade Clássica ao fim da Idade Média, sobre os portugueses cristãos-novos e acerca do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição na Época Moderna, sobre judeus e marranos no Portugal contemporâneo.

Como muito outros, o designado “tema minoritário” — ou “tema fracturante” ou “memória difícil” — dos portugueses de origem judaica, cristã-nova ou marrana não é suficientemente trabalhado no sistema de ensino não superior português porque o mesmo continuará sobretudo empenhado no apoio à preparação dos estudantes para a realização de testes e de exames, por definição focados nas disciplinas e nos conteúdos programáticos tidos como mais importantes. Não existirão, ainda, incentivos sistémicos à concretização regular pelas escolas tanto de iniciativas extra-curriculares como à dinamização de clubes de actividade. O Estatuto de Carreira, a avaliação de desempenho e a formação contínua também não promoverão a realização

Memória da Presença Judaica (Castelo Branco), o Centro de Memória Judaica (Vila Cova à Coelheira, Vila Nova de Paiva, Viseu), o futuro Museu Aristides de Sousa Mendes (Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Viseu), o Núcleo “Judeus de Coimbra” do Museu Municipal da Câmara Municipal de Coimbra, o Museu Hebraico Abraão Zacuto (Tomar, Santarém), o Museu de Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição (Alenquer, Lisboa), o Centro de Interpretação da Comunidade Judaica (Torres Vedras, Lisboa), o futuro Tikva — Museu Judaico (Lisboa), o Espaço Memória dos Exílios (Cascais, Lisboa), a Casa da Inquisição — Centro Interpretativo da História Judaica (Monsaraz, Reguengos de Monsaraz, Évora), a Sinagoga de Castelo de Vide (Portalegre), a Casa da História Judaica (Elvas, Portalegre), o Centro Histórico Judaico (Faro), o Museu Hebraico (Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores).

frequente pelos professores de História da ligação à história e ao património cultural locais, de iniciativas extra-curriculares e da dinamização de clubes de actividade.

Relativamente ao Brasil, mau grado quer a substancial dimensão da sua actual comunidade judaica quer a relevância dos judeus e cristãos-novos na respectiva evolução histórica desde o século XVI até aos nossos dias, a oferta de iniciativas aparenta ser menor nos planos do património cultural¹² e do ensino não-superior. Se o peso dos brasileiros de origem judaica asquenaze ou judaica oriental (chegados desde a segunda metade do século XIX) face aos brasileiros de origem judaica sefardita ajudará a explicar o eventual menor empenhamento de organizações judaicas brasileiras, a precariedade da intervenção de Governos Estaduais e do Governo Federal careceria de outra contextualização. No que diz respeito aos brasileiros de origem marrana, o desconhecimento e a ausência de representações será ainda acrescido.

A terminar esta parcela do presente artigo, chamaria a atenção para questões de natureza deontológica que decorrem de investigação historiográfica, da divulgação científica, da patrimonialização e da potenciação, por intermédio do lazer e do turismo de património cultural, de resultados de investigação sobre vítimas de discriminação, violência de massas ou genocídio em geral e, em particular, acerca de indivíduos que integram núcleos de marranos portugueses ou brasileiros (processos transicionais). Se o direito à investigação é indiscutível e a relevância da temática é grande, a recolha e a utilização de documentação oral só poderão ser feitas com a autorização expressa das pessoas em causa.

Mais complexos, ainda, serão os planos da divulgação científica e, sobretudo, da patrimonialização e da correspondente rentabilização, através do lazer e do turismo de património cultural, da experiência de vida e da memória dos indivíduos e dos núcleos de marranos portugueses e brasileiros. Lembro que estão em causa, antes de mais, os direitos à auto-governança da memória e à privacidade de indivíduos herdeiros de vivências de resistência e de sobrevivência mas, também, de sofrimento, de receio e de camuflagem; de pessoas talvez emersas em culturas populares sincréticas e de âmbito local,

¹² Identifico a Sinagoga Kabal Zur Israel (Recife, Pernambuco), o Abradjin — Museu da História da Inquisição (Belo Horizonte, Minas Gerais), o Museu Judaico do Rio de Janeiro, o Museu Judaico de São Paulo, o Memorial da Imigração Judaica e Museu da Imigração Judaica (São Paulo), o Museu do Holocausto (Curitiba, Paraná), o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall (Porto Alegre, Rio Grande do Sul).

menos disponíveis para serem introduzidas em polémicas globais e, por vezes, marcadas por níveis elevados de integrista religioso¹³.

Conclusão

Depois de delimitar e de tentar demonstrar a relevância actual da temática sobre a qual versa este texto, comecei por explicitar e fundamentar as minhas perspectivas acerca de aspectos epistemológicos, teórico-metodológicos e deontológicos que enquadram a actual historiografia em geral e, em particular, a investigação relativa a judeus, cristãos-novos e marranos portugueses e brasileiros. Procurei, depois, sintetizar informação já reconstituída e perspectivas de análise já aventadas a propósito de judeus, cristãos-novos e marranos que, na Época Moderna e na Época Contemporânea, viveram em Portugal e no Brasil. Relativamente aos séculos XVI a XVIII e à acção do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, chamei a atenção para a eventual presença tanto de anti-judaísmo como de proto anti-semitismo.

Seguiu-se uma sùmula das caracterizações e das interpretações que têm sido feitas acerca do modo como, desde 1820 e de 1822 até aos nossos dias, Portugal e o Brasil — sociedades civis, sistemas políticos e aparelhos de Estado — têm encarado os judeus e os marranos e se têm relacionado com os mesmos, quer enquanto representações do passado e do futuro, quer como indivíduos (cidadãos, exilados, refugiados ou imigrantes). Defendi que a aplicação das categorias teóricas de filo-semitismo, anti-semitismo radical e/ou anti-semitismo moderado, darwinismo social e eugenia positiva, integrista religioso e sionismo é adequada à produção de um conhecimento mais objectivante sobre a problemática em apreço.

Esbocei, finalmente, um rastreio e um balanço acerca do modo como, em Portugal e no Brasil, o ensino da História e o património cultural, a cultura organizacional e o lazer/o turismo de património cultural têm sido utilizados

¹³ Cfr., nomeadamente, ARENDT, Hannah. *Homens em tempos sombrios* (trad. do inglês). Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2021; FRACAPANE, Karel; HASS, Mathias (Eds.). *Holocaust education in a global context*. Paris/Berlim: UNESCO Publishing/Topography of Terror Foundation, 2014; GUTTERMAN, Marco. *Holocausto e memória*. São Paulo: Editora Contexto, 2020; GUTTERMAN, Bella; SHALEV, Avner (Eds.). *To bear witness. Holocaust remembrance at Yad Vashem*. Jerusalém: Yad Vashem, 2005; JESUS, Carlos Gustavo Nóbrega de. *Anti-semitismo e nacionalismo, negacionismo e memória. Revisão Editora e as estratégias da intolerância (1987-2003)*. São Paulo: Editora UNESP, 2006; LACAPRA, Dominick. *History and memory after Auschwitz*. Ithaca: Cornell University Press, 1998; NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Modalidades de intolerância no passado e no presente: o exemplo do anti-semitismo”, *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 63, 2023, p. 167-188; SEN, Amartya. *Identidade e violência* (trad. do inglês). Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2007; TRAVERSO, Enzo. *O passado, modos de usar* (trad. do francês). Lisboa: Edições Unipop, 2012; WHIGHAM, Kerry. *Resonant violence. Affect, memory, and activism in pós-genocide societies*. Londres: Rutgers University Press, 2022.

— ou não — para divulgar o conhecimento que tem sido construído sobre judeus, cristãos-novos e marranos. Apesar da evolução que se tem verificado nas últimas décadas, antes de mais da responsabilidade de comunidades judaicas, Câmaras Municipais e instituições de ensino superior, salientei a presença precária ou a ausência do Estado português e do Estado brasileiro (níveis federal e estadual) neste segmento dos processos transicionais e das políticas de memória e de identidade.

Documentação

ALVES, Francisco Manuel (Reitor ou Abade de Baçal), “Preâmbulo”. *Os judeus no distrito de Bragança, Memórias Arqueologico-Historicas do Districto de Bragança*. Bragança: s.e., Tomo V, 1925, p. 7-18 [...].

ALVES, Francisco Manuel (Reitor ou Abade de Baçal). *Memórias Arqueologico-Historicas do Districto de Bragança*. 11 tomos, Bragança: s.e., 1910-1947.

AMEAL, João. *História de Portugal*. Porto: Livraria Tavares Martins, 1940.

ARENDR, Hannah. *Homens em tempos sombrios* (trad. do inglês). Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2021.

AZEVEDO, João Lúcio de. *História dos cristãos novos portugueses*. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1921.

Ha-Lapid (O Facho) [1927-1958].

LIMA, Joaquim Alberto Pires de. *Mouros, judeus e negros na história de Portugal*. Porto: Livraria Civilização, 1940.

MATTOSO, António G., *Compêndio de História de Portugal (Aprovado, oficialmente, como livro único para o 6º Ano dos Liceus)*, Lisboa, Sá da Costa Editora, 1939.

REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. *Os judeus em Portugal*. Coimbra: F. França Amado — Editor, vol. 1, 1895.

REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos, *Os judeus em Portugal*, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 1928.

SAA, Mário. *A invasão dos judeus*. Lisboa: Libanio da Silva, 1925.

SCHWARZ, Samuel. Os cristãos-novos em Portugal no século XX. Lisboa: [Separata da revista *Arqueologia e História*, Associação dos Arqueólogos Portugueses, “Prefácio do Dr. Ricardo Jorge”], 1925.

SCHWARZ, Samuel. *La découverte des marranes. Les crypto-juifs au Portugal* [“Préface de Israël Levi”]. Paris: Éditions Chandeigne, 2015 — Préface de Nathan Wachel, Introduction & Notes de Livia Parnes.

SEQUEIRA, Francisco Pereira de; PEIXOTO, José de Lemos. *Os planos da autocracia judaica: Protocolos dos Sábios de Sião*. Porto: Livraria Portuguesa, 1923.

Referências

BALIBAR, Étienne; WALLERSTEIN, Immanuel, *Raça, nação, classe. As identidades ambíguas*. São Paulo: Boitempo, 2021.

BENBASSA, Esther (Dir.). *Mémoires juives d’Espagne et du Portugal*. Paris: Éditions Publisud, 1996.

BLOCH, Marc. *Apologia da história ou o ofício de historiador* (trad. do francês) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

BRAUNSTEIN, Jean-François. *A religião Woke*. Lisboa: Guerra & Paz, 2023.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. *O anti-semitismo na Era Vargas*. São Paulo: Perspectiva, 2001.

CATROGA, Fernando. *Memória, história e historiografia*. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.

DIMONT, Max I. *Jews, god an history*. Nova Iorque: Mentor, 1994.

FIGUEIREDO, Ana Gabriela da Silva. “The Portuguese Marranos Committee. A contribution to a unknown history”. In: TAVIM, José Alberto R. Silva et. al. (Org.). *As diásporas dos judeus e cristãos-novos de origem ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Estudos*. Lisboa: CH, 2020, p. 285-305.

FRACAPANE, Karel; HASS, Mathias (Eds.). *Holocaust education in a global context*. Paris/Berlim: UNESCO Publishing/Topography of Terror Foundation, 2014.

FRANCO, Manuela. “Judeus em Portugal”. In: MÓNICA, Maria Filomena; BARRETO, António (Coord.). *Dicionário de História de Portugal. Suplemento*, Porto: Livraria Figueirinhas, v. 8, 1999, p. 314-324.

FRANCO, Manuela. “Uma influência portuguesa no Levante? A diplomacia ao serviço da propaganda do prestígio da República”, *Política Internacional*, 2002, p. 187-206.

- FRANCO, Manuela. “Diversão balcânica: os israelitas portugueses de Salónica”, *Análise Social*, n. 170, 2004, p. 119-147.
- GARCIA, Maria Antonieta. *Os judeus de Belmonte. Os caminhos da memória*. Lisboa: UNL, 1993.
- GREEN, Abigail; SULLAM, Simon Levis (Eds.). *Jews, liberalism, anti-Semitism. A global history*. Londres: Palgrave Macmillan, 2021, p. 185-208.
- GUTERMAN, Marco. *Holocausto e memória*. São Paulo: Editora Contexto, 2020.
- GUTTERMAN, Bella; SHALEV, Avner (Eds.). *To bear witness. Holocaust remembrance at Yad Vashem*. Jerusalém: Yad Vashem, 2005.
- HAWKINS, Mike. *Social darwinism in european and american thought (1860-1945)*. Cambridge: CUP, 1998.
- HESPANHA, António Manuel. “História e sistema: interrogações à historiografia pós-moderna”, *Ler História*, n. 9, 1986, p. 65-84.
- JESUS, Carlos Gustavo Nóbrega de. *Anti-semitismo e nacionalismo, negacionismo e memória. Revisão Editora e as estratégias da intolerância (1987-2003)*. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
- LACAPRA, Dominick. *History and memory after Auschwitz*. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
- LOFF, Manuel. *As duas ditaduras ibéricas na nova ordem eurofascista*. Florença: 2004, vol. 3 (policopiado).
- LOUÇÃ, António; PACCAUD, Isabel. *O segredo da Rua d’O Século*. Lisboa: Fim de Século, 2007.
- MARTINS, Jorge. “O moderno anti-semitismo em Portugal”, *Vária Escrita*, n. 11, 2004, p. 291-336.
- MARTINS, Jorge. *A República e os judeus*. Lisboa: Nova Vega, 2010.
- MEA, Elvira de Azevedo; STEINHARDT, Inácio. *Ben-Rosh. Biografia do Capitão Barros Basto, o “apóstolo dos marranos”*. Porto: Edições Afrontamento, 1997.
- MEA, Elvira Cunha de Azevedo (Coord.). *Amílcar Paulo: o delfim do Capitão Barros Basto. Colectânea da sua obra*. Porto: CIP, 2018.
- MEA, Elvira Cunha de Azevedo. *O Porto judaico*. Porto: Evo Luna Edições, 2021.

- MILGRAM, Avraham (Ed.). *Entre la aceptación y el rechazo. América Latina y los refugiados judíos del nazismo*. Jerusalém: Yad Vashem, 2003.
- MILGRAM, Avraham. *Portugal, Salazar e os judeus*. Lisboa: Gradiva, 2010.
- MILGRAM, Avraham e SENKMANN, Leonardo (Eds.), *Cultura, ideología y fascismo. Sociedad civil iberoamericana y Holocausto*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2020.
- MILGRAM, Avraham. “Crypto-jews, sephardim, ashkenazim, and refugees from nazi Europe in early twentieth-century Portugal: together and apart”, *Contemporary Jewry*, 2020, p. 607-626.
- MUCZNIK, Esther et. al. (Coords.). *Dicionário do judaísmo português*. Lisboa: Editorial Presença, 2009.
- MUCZNIK, Esther. *Judeus portugueses. Uma história de luz e sombra*. Lisboa: Manuscrito, 2021.
- NEIMAN, Susan. *A esquerda não é woke*. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2023.
- NUNES, Adérito Sedas, “Questões preliminares sobre as ciências sociais”, *Análise Social*, v. VIII, n. 30/31, 1970, p. 201-298.
- NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Neo-darwinism and politico-ideological concepts in Portugal during the first half of the 20th century”. In: PEREIRA, Ana Leonor et. al. (Ed.). *Darwin, evolution, evolutionisms*. Coimbra: IUC, 2011, p. 151-155.
- NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Darwinismo social e antisemitismo: o caso português”, *Cultura, Espaço & Memória*, n. 5, 2014, p. 117-132.
- NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “História e historiografia, património cultural e museologia, lazer e turismo culturais: uma abordagem deontológico-epistemológica e teórico-metodológica”, *Revista de Teoria da História*, v. 17, n. 1, Julho de 2017, p. 162-182.
- NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “A memória histórica como instrumento de controlo durante o Estado Novo português: o exemplo do antissemitismo”. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; MONTEIRO, Maria Elizabeth Brêa (Org.). *O controle dos corpos e das mentes. Estratégias de dominação dos regimes fascistas e autoritários*. Rio de Janeiro e São Paulo: Arquivo Nacional e LEER/USP, 2019, p. 87-113.
- NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Sobre a utilidade da teoria na historiografia: o exemplo da história dos regimes políticos no século XX”. In: DOCKHORN, Gilvan Veiga et. al. (Coords.). *Brasil e Portugal: ditaduras e transições para a democracia*. Santa Maria e Coimbra: Editora UFSM e IUC, 2020a, p. 47-71.

NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Antijudaísmo e antissemitismo moderado, em Portugal, nas décadas de 1930 e 1940”. SENKMANN, Leonardo; MILGRAM, Avraham (Eds.). *Cultura, ideología y fascismo. Sociedad civil iberoamericana y Holocausto*. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2020b, p. 305-342.

NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Historiografia e tecnologias derivadas: relevância social, epistemologia e deontologia”. In: VAQUINHAS, Irene Maria et. al. (Coords.). *História, empresas, arqueologia industrial e museologia*. Coimbra: IUC, 2021, p. 343-366.

NUNES, João Paulo Avelãs Nunes. “Modalidades de intolerância no passado e no presente: o exemplo do anti-semitismo”, *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 63, 2023, p. 167-188.

NUNES, João Paulo Avelãs Nunes, “Anti-judaísmo e anti-semitismo, em Portugal, no Antigo Regime e na Época Contemporânea”, no prelo.

PAIS, José Machado. *Consciência histórica e identidade*. Oeiras: Celta Editora, 1999.

PARNES, Livia. *Présences juïves dans le Portugal contemporain (1820-1939)*, 2 volumes, Paris, 2002 (policopiado).

PEREIRA, Ana Leonor. *Darwin em Portugal: filosofia, história, engenharia social (1865-1914)*. Coimbra: Livraria Almedina, 2001.

PHAYER, Michael. *The Catholic Church and the Holocauste (1930-1965)*. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

PIMENTEL, Irene Flunser. “O anti-semitismo português na primeira metade do século XX: marginal e importado”. *História*, 3ª Série, n. 15, 1999, p. 42-53.

PLUCKROSE, Helen; LINDSAY, James. *Teorias cínicas* (trad. do inglês). Lisboa: Guerra & Paz, Editores, 2021.

REIS, Maria de Fátima; PINTO, Paulo Mendes (Coord.). *Identidade e memória sefardita: história e actualidade. Terra(s) de Sefarad 2017. Encontros de Culturas Judaico-Sefarditas*. Bragança: CMB/Ideias Emergentes, 2019.

ROUDINESCO, Elisabeth. *O eu soberano. Ensaio sobre as derivas identitárias* (trad. do francês). Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

SCHAEFER, Ansgar. *Portugal e os refugiados judeus provenientes do território alemão*. Coimbra: IUC, 2014.

- SEN, Amartya. *Identidade e violência* (trad. do inglês). Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2007.
- TAVARES, Maria José Ferro. *Os judeus em Portugal no século XV*, 2 volumes. Lisboa: INIC, 1982-1984.
- TAVIM, José Alberto R. Silva et. al. (Org.). *As diásporas dos judeus e cristãos-novos de origem ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Estudos*. Lisboa: CH, 2020.
- TRAVERSO, Enzo. *O passado, modos de usar* (trad. do francês). Lisboa: Edições Unipop, 2012.
- TURDA, Marius e GILLETTE, Aaron. *Latin eugenics in comparative perspective*. Londres: Bloomsbury Academic, 2016.
- VARGAS LLOSA, Mario. *O apelo da tribo* (trad. do castelhano). Lisboa: Quetzal, 2018.
- VATTIMO, Gianni. *O fim da modernidade. Nihilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna*. Lisboa: Editorial Presença, 1987.
- VITAL, David. *A people apart. The jews in Europe (1789-1939)*. Oxford: OUP, 2009.
- WACHTEL, Nathan. *Sous le ciel de l'Eden. Juifs portugais, métis & indiens. Une mémoire marrane au Pérou?* Paris: Éditions Chandeigne, 2020.
- WASSERSTEIN, Bernard. *On the eve. The jews of Europe before the Second World War*. Londres: Profile Books, 2012.
- WHIGHAM, Kerry. *Resonant violence. Affect, memory, and activism in pós-genocide societies*. Londres: Rutgers University Press, 2022.
- WILKE, Carsten L., *História dos judeus portugueses* (trad. do francês), Lisboa, Edições 70, 2009.
- WOOD, Ellen Meiksins. *Democracy against capitalism. Renewing historical materialism*. Cambridge: CUP, 1996.

Artigo recebido para publicação em 11/07/2024
Aprovado em 16/09/2024.

A identidade do crime: contribuições da medicina e da antropologia física em Portugal (1880–1940)¹

The identity of crime: contributions from medicine and physical anthropology in Portugal (1880–1940)

Patrícia Ferraz de Matos*

<http://orcid.org/0000-0001-7322-3756>

Resumo

Este artigo pretende trazer um contributo sobre o entendimento de como era feita a identificação das pessoas consideradas criminosas, entre os finais do século XIX e o final dos anos 30 do século XX (período auge das teorias eugénicas) em Portugal. Começa por apresentar alguns exemplos de teorização e práticas associadas à então chamada “antropologia criminal”. Os exemplos apresentados reportam-se à Escola Médico-Cirúrgica do Porto, à Universidade do Porto, a hospitais e a sociedades científicas, como a Sociedade Carlos Ribeiro e a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Foram também analisados autores ligados a outras instituições e hospitais, em Coimbra e em Lisboa. No processo de identificação de pessoas, os postos antropométricos tiveram um papel importante, assim como os cursos de “antropologia criminal” nas universidades e as publicações que foram surgindo. Todos estes exemplos acabaram por contribuir para disseminar propostas de reconhecimento, mas também formas de controle e vigilância. O artigo analisa o trabalho realizado por médicos e médicos legistas. Entre os vários exemplos dados, é destacado o trabalho de António Mendes Correia (1888–1960), produzido sobre o tema, tendo em conta as suas conceções teóricas e metodológicas, mas também morais e éticas e o seu interesse pela psiquiatria nos anos 10 e 20 do século XX, que haveria de o conduzir mais tarde para os domínios da antropologia. No final, procura-se explicitar como as elites intelectuais, ao tentarem identificar e compreender comportamentos desviantes, acabaram também por produzir e reproduzir preconceitos.

Palavras-chave: crime; eugenia; antropologia física; medicina; Portugal.

*Doutorada em ciências sociais, na especialidade de antropologia social e cultural. Investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa. Email: patricia_matos@ics.ulisboa.pt.

¹ Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) através do projecto: DOI 10.54499/DL57/2016/CP1441/CT0001 (<https://doi.org/10.54499/DL57/2016/CP1441/CT0001>).

Abstract

The aim of this chapter is to contribute to understanding how people who were considered criminals were identified between the end of the nineteenth century and the end of the 1930s (the heyday of eugenics theories) in Portugal. It begins by presenting some examples of theorization and practices associated with the so-called “criminal anthropology”. The examples presented refer to the Porto School of Medicine and Surgery, the University of Porto, hospitals and scientific societies, such as the Carlos Ribeiro Society and the Portuguese Society of Anthropology and Ethnology. Authors connected to other institutions and hospitals in Coimbra and Lisbon were also analysed. In the process of identifying people, anthropometric posts played an important role, as did “criminal anthropology” courses at universities and the publications that appeared. All these examples ended up contributing to disseminating proposals for recognition, but also forms of control and surveillance. The article analyses the work carried out by doctors and legal doctors. Among the various examples given, the work which António Mendes Correia (1888–1960) produced on the subject stands out, taking into account his theoretical and methodological, but also moral and ethical conceptions and his interest in psychiatry in the 1910s and 1920s, which would later lead him to the field of anthropology. At the end of the article, an explanation is sought of how intellectual elites, when trying to identify and understand deviant behaviour, also ended up producing and reproducing prejudices.

Keywords: crime; eugenics; physical anthropology; medicine; Portugal.

Introdução

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, alguns especialistas conceberam a antropologia como uma ciência com aplicações práticas². Tais aplicações eram consideradas existir, por exemplo, no contexto do que era definido como “antropologia criminal”. A partir da segunda metade do século XIX, é possível encontrar imagens representativas de pessoas das classes sociais mais baixas, de pessoas consideradas criminosas, doentes mentais e mulheres, assim como trabalhos sobre grupos considerados diferentes ou que tinham comportamento desviante. Frequentemente, foram as elites, ou as pessoas mais ilustradas, que se apropriaram do poder para classificar e comparar grupos humanos. Todavia, quem classificava seguia muitas vezes

² Este trabalho foi inicialmente apresentado, sob a forma de comunicação, por convite, na Sessão Especial do 23.º International Congress of Historical Sciences, intitulado “New trends in the history of human biological diversity”, que decorreu no Collegium Minus, Aula Lubrańskiego, na Universidade Adam Mickiewicz, em Poznań, Polónia, a 24 de agosto de 2022.

modelos de desenvolvimento e de retrocesso – presente, por exemplo, nos relatórios das exposições universais e coloniais³ – denunciando os preconceitos daqueles que os elaboravam⁴. Neste contexto, os tão chamados povos primitivos, por exemplo e sobretudo os africanos, eram comparados com os grupos menos dotados intelectualmente.

O pensamento darwiniano e a fundamentação da hierarquia social e da eugenia⁵ assentavam sobremaneira nas medições antropométricas. Desde essa conceção e até Cesare Lombroso (1835–1909) e os seus discípulos considerarem os doentes mentais e os criminosos comparáveis com os tão chamados povos primitivos foi um pequeno passo. Neste contexto, foram sobretudo os médicos e os especialistas na antropologia física, mas também em outras áreas científicas ou disciplinares, que tiveram a tarefa de classificar e tecer considerações acerca da humanidade e nos seus trabalhos podemos encontrar reminiscências do pensamento darwiniano.

A intenção deste artigo é fazer uma análise detalhada de alguns destes trabalhos em “antropologia criminal”. Os exemplos que serão apresentados estiveram ligados a instituições como a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, a Universidade do Porto, hospitais e sociedades científicas, como a Sociedade Carlos Ribeiro e a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, todas elas na cidade do Porto, mas também outras instituições que neste processo tiveram um papel fundamental em Coimbra e em Lisboa. Os autores analisados serão sobretudo médicos, ou médicos legistas, ou pessoas com formação em medicina que mais tarde se dedicaram a outras áreas. Este é precisamente o caso do antropólogo e arqueólogo António Mendes Correia (1888–1960)⁶, cujo

³ Sobre o fenómeno das feiras e exposições mundiais, e sua importância para a história da antropologia, vide MATOS, Patrícia Ferraz de; BIRKALAN-GEDIK, Hande; BARRERA-GONZÁLEZ, Andrés; VAIL, Pegi (eds). *World Fairs. Special Issue of Anthropological Journal of European Cultures*, 2022, vol. 31, n.º 2, pp. 1–132.

⁴ Sobre as relações entre antropologia, colonialismo e eugenia, vide: LEVINE, Philippa. “Anthropology, Colonialism, and Eugenics” In BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (eds), *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford, Oxford University Press, pp. 43–61. Para o caso português case, vide: MATOS, Patrícia Ferraz de. “Aperfeiçoar a ‘raça’, salvar a nação: Eugenia, teorias nacionalistas e situação colonial em Portugal” In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 2010, vol. 50, pp. 89–111.

⁵ Sobre a história da eugenia no contexto internacional, vide: BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (eds). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford, Oxford University Press, 2010. KÜHL, Stefan. *For the Betterment of the Race: The Rise and Fall of the International Movement for Eugenics and Racial Hygiene*. Nova Iorque, Palgrave Macmillan, 2013 (1997). Sobre a história da eugenia latina em contexto comparativo, vide: TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. Londres & Nova Iorque, Bloomsbury. Para uma história da eugenia em Portugal, vide: CLEMINSON, Richard. *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal (1900–1950)*. Budapeste & Nova Iorque, Central European University Press.

⁶ Sobre a vida e a obra de Mendes Correia, mentor da Escola de Antropologia do Porto, vide: MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford & Nova Iorque, Berghahn Books, 2023.

trabalho produzido no campo da “antropologia criminal” será analisado com mais detalhe. O período de análise é entre 1880 (o ano em que se considera que surgiu a primeira dissertação sobre crime) e o fim dos anos 30 do século XX. Os exemplos apresentados ao longo do artigo procurarão elucidar como, por detrás de processos de identificação e possível tratamento ou monitorização de comportamentos desviantes, houve muitas vezes também preconceitos, cuja justificação podia não surgir do domínio da saúde ou ser meramente biológico, mas antes de fatores sociais e culturais e que, portanto, merecem uma reflexão mais profunda.

“Antropologia criminal” em Portugal (primeiras incursões: 1880–1910)

A tradição dos estudos de “antropologia criminal” em Portugal remonta ao final do século XIX. Os anos 80 e 90 do século XIX assistiram ao aparecimento e estabelecimento de meios para controlar o crime, e os indivíduos considerados criminosos, e ao desenvolvimento de técnicas e instrumentos de medição. Nessa altura, a antropologia era vista também como antropometria⁷.

Na Escola Médico-Cirúrgica do Porto surgiram algumas dissertações sobre crime e prisões⁸. A primeira delas, intitulada *O Crime: Apontamentos para a sua sistematização*, de Roberto Frias, em 1880, apareceu quatro anos depois de *L'uomo delinquente* (1876)⁹ de Cesare Lombroso (1835–1909), um criminalista italiano que associava o aspeto físico ao comportamento e a tendências para a atividade criminosa¹⁰.

Em 1885, sob a liderança do médico Luís Bastos de Freitas Viegas (1869–1928), o laboratório de antropologia no Hospital Conde de Ferreira, no Porto, iniciou a sua atividade com o objetivo de implementar o ensino

⁷ MADUREIRA, Nuno Luís. “A Estatística do Corpo: Antropologia Física e Antropometria na Alvorada do Século XX” In *Etnográfica*, 2003, vol. 7, n.º 2, pp. 283–303.

⁸ FRIAS, Roberto. *O Crime: Apontamentos para a sua sistematização* (dissertação em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1880. PEREIRA, João António. *As prisões* (dissertação em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1881. FONSECA, Sérgio Moreira da. *O crime: Considerações gerais* (dissertação em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1902. BASTOS, Álvaro Teixeira. *A tatuagem nos criminosos* (dissertação em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1903. OLIVEIRA, Manuel José de. *O problema de Lombroso: Estudo crítico de bio-sociologia sobre a teoria atávica do crime* (dissertação em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1904.

⁹ LOMBROSO, Cesare. *L'uomo delinquent*. Milano, Hoepli, 1876.

¹⁰ Sobre o trabalho de Lombroso, vide: SANSONE, Livio. *La Galassia Lombroso*. Roma, Editori Laterza, 2022. Este livro resulta de vários anos de pesquisa e tem em conta a rede social de Lombroso, não apenas em Itália, mas em todo o mundo, especialmente na Europa e na América do Sul.

oficial da antropologia criminal. Freitas Viegas era também professor de anatomia na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, fundador e primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAEE) em 1918. A *Revista de Ciências Naturaes e Sociaes* (1889–1898), da Sociedade Carlos Ribeiro (1888–98), também publicou trabalhos em criminologia. No volume II desta revista, o médico Júlio de Matos (1856–1922) analisou o trabalho *Crime et criminel*¹¹ (1892) de Francisco Ferraz de Macedo (1845–1907).

De acordo com o médico e etnólogo José Leite de Vasconcelos (1858–1941), Ferraz de Macedo devotou diligentemente os seus esforços à antropologia criminal, tendo publicado não apenas o já mencionado *Crime et criminel* (1892), mas também *Bosquejos de Antropologia Criminal*¹² (1900) e *Os criminosos “evadidos do Limoeiro em 1847”*¹³ (1901)¹⁴. Ferraz de Macedo nasceu em Portugal (Águeda), mas graduou-se em medicina no Brasil (Rio de Janeiro), onde desenvolveu a sua prática clínica durante alguns anos. Frequentou a Escola de Antropologia de Paris e depois acabou por se fixar em Lisboa.

Outro exemplo vem de António Augusto da Rocha Peixoto (1866–1909), um dos fundadores da Sociedade Carlos Ribeiro, com o trabalho “A tatuagem em Portugal”¹⁵, publicado no volume II da *Revista de Ciências Naturaes e Sociaes* (1893), influenciado por Lombroso e pela “antropologia criminal”¹⁶. António Aurélio da Costa Ferreira (1879–1922), um amigo próximo de Ferraz de Macedo, segundo Leite de Vasconcelos,¹⁷ também contribuiu para esta área com o trabalho *La capacité crânienne chez les criminels portugais*¹⁸, publicado em 1905 pela Société d’Anthropologie de Paris. Costa Ferreira graduou-se nas Faculdades de Filosofia (1899) e de Medicina (1905) da Universidade de

¹¹ MACEDO, Francisco Ferraz de. *Crime et criminel: essai synthétique d’observations anatomiques, physiologiques, pathologiques et psychiques sur des délinquants vivants et morts selon la méthode et les procédés anthropologiques les plus rigoureux*. Paris, Belhate & Thomas, 1892.

¹² MACEDO, Francisco Ferraz de. *Bosquejos de Antropologia Criminal*. Lisboa, Imprensa Nacional, 1900.

¹³ MACEDO, Francisco Ferraz de. *Os criminosos “evadidos do Limoeiro em 1847”*. Lisboa, Tipografia da Papelaria Palhares, 1901. Entre os séculos XVII e XIX, o Limoeiro era a principal prisão em Lisboa e também a prisão central do sistema prisional português.

¹⁴ VASCONCELOS, José Leite de. “A Antropologia portuguesa como fonte de investigação etnográfica” In *Boletim de Etnografia*, 1928, n.º 4, p. 9.

¹⁵ PEIXOTO, António Augusto da Rocha. “A tatuagem em Portugal” In *Revista de Ciências Naturaes e Sociaes*. Porto, Typographia Occidental, 1893, vol. 2, pp. 97–111 e 145.

¹⁶ Vide, por exemplo: CORREIA, António Mendes. *A Escola Antropológica Portuense*. Lisboa, Bertrand, 1941, p. 11.

¹⁷ VASCONCELOS, “A Antropologia portuguesa como fonte...”, 1928, p. 9.

¹⁸ FERREIRA, António Aurélio da Costa. “La capacité crânienne chez les criminels portugais” In *Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris*, 1905, vol. 6, pp. 357–361.

Coimbra. Após vários períodos em Paris, fixou-se em Lisboa em 1907. Foi ministro do Fomento (1912–13) e em 1914 criou o Instituto Médico-Pedagógico para o ensino dos doentes mentais. Foi um dos fundadores da SPAE e um dos correspondentes locais do Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland desde 1910.

Postos Antropométricos

Em agosto de 1899 foi publicada legislação para criar os Postos Antropométricos, que tinham como objetivo fazer medições antropométricas de todos os prisioneiros que entrassem na Cadeia Central, ou que para aí fossem enviados pelos comissariados de polícia ou pelos juízes de instrução criminal (artigo 81)¹⁹. De acordo com o Decreto-lei de novembro do mesmo ano, os postos antropométricos deviam ser equipados com o sistema de Bertillon²⁰.

O Decreto-lei de setembro de 1901 estabelecia a criação de postos para a recolha de fotografias, mensurações físicas e impressões digitais nas prisões civis de Lisboa, Porto e Ponta Delgada²¹. De acordo com este decreto (artigo 77), as prisões deviam ter um posto antropométrico para o estudo da antropologia criminal e para auxiliar a polícia e os tribunais a identificar, tanto quanto possível, os indivíduos que neles dessem entrada²².

Este método, que era baseado “no princípio de que não há indivíduos que se assemelhem com exatidão uns aos outros e que as dimensões de certos ossos, imutáveis a partir da idade adulta, diferem consideravelmente d’um para outro exemplar”, permitiria identificar as pessoas a partir de marcas distintas e de medidas da estatura, comprimento dos pés e do dedo médio. A cor da íris, do cabelo, da barba e da pele, assim como outras especificidades, deviam também ser observadas e colocadas no cartão de identificação do prisioneiro, juntamente com fotografias de frente e de perfil, às quais seria adicionado um número de série²³.

¹⁹ <http://digitarq.cpf.dgarq.gov.pt/details?id=39150>, acessado em dezembro de 2011.

²⁰ Sistema desenvolvido pelo antropólogo francês Alphonse Bertillon (1853–1914), em 1879, para identificar e descrever pessoas usando medidas de partes específicas do corpo (como a cabeça, face, ouvidos, nariz, mãos e pés) e fotografias de frente e de perfil. As técnicas utilizadas neste sistema eram usadas para identificar indivíduos com comportamento desviante ou considerados criminosos.

²¹ <http://www.redeconhecimentojustica.mj.pt/Category.aspx?id=78>, acessado em dezembro de 2011.

²² <http://digitarq.cpf.dgarq.gov.pt/details?id=39150>, acessado em dezembro de 2011.

²³ <http://digitarq.cpf.dgarq.gov.pt/details?id=39150>, acessado em dezembro de 2011.

A 2 de março de 1902, o Porto Antropométrico Central foi criado junto à Cadeia Civil e ao Tribunal da Relação do Porto, sob a direção de Luís de Freitas Viegas. A *Revista de Antropologia Criminal* foi publicada a partir deste posto; foi dirigida por António Ferreira Augusto (1851–1907) e Freitas Viegas e foram publicados dois números²⁴. Este posto também deu origem ao trabalho *A Tatuagem nos Criminosos*, em 1903, de Álvaro Teixeira Bastos (1879–1945)²⁵. O posto foi sucedido pela Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil e pelo Instituto de Criminologia do Porto. O Posto Antropométrico juntou “milhares de fichas antropométricas e dactiloscópicas, além das fotografias” e tatuagens²⁶. O fundo documental deste posto, hoje à guarda do Centro Português de Fotografia, inclui sobretudo retratos de prisioneiros.

No início do século XX, na Universidade de Coimbra, a disciplina de antropologia, criada por Bernardino Machado (1851–1944), em 1885, também tinha uma componente que contemplava o Curso de Antropologia Criminal, aprovado no ano académico de 1908/09, com a designação de Curso de Antropometria.

Criação do bilhete de identidade em Portugal

O bilhete de identidade surgiu com o regime republicano, depois de 1910. Em 1912, foi feita a primeira tentativa para criar um arquivo com os dados de identificação dos cidadãos, utilizando o conhecimento científico e as técnicas usadas na identificação criminal. O já referido Aurélio da Costa Ferreira, enquanto ministro do Fomento, propôs a criação de um bilhete de identidade para todos os funcionários civis em ministérios e direções-gerais. O documento era suposto incluir impressões digitais da mão direita, sinais particulares e uma fotografia, mas poucos funcionários requereram esse bilhete.

No início, a criação de arquivos de identificação, e de bilhetes de identidade, levantaram suspeitas. Alguns cidadãos temiam que essas iniciativas fossem uma forma de o estado os controlar²⁷ e algumas pessoas das classes

²⁴ PESSOA, Alberto. “História da introdução em Portugal dos métodos científicos de Identificação Criminal” In *Congressos do Mundo Português: Congresso da História da Actividade Científica Portuguesa, Ciências Físico-Matemáticas e Militares, Ciências Naturais e Biológicas*. Lisboa, Comissão Executiva dos Centenários, 1940, vol. 12, pp. 709–722.

²⁵ BASTOS, *A tatuagem nos criminosos...*

²⁶ CORREIA, *A Escola Antropológica Portuense...*, p. 14.

²⁷ MADUREIRA, “A Estatística do Corpo...”.

trabalhadoras reacearam ser vistas como criminosas. Uma curiosidade é que o primeiro bilhete de identidade a ser emitido em Portugal, em 1914, foi o de Manuel de Arriaga (1840–1917) – o primeiro presidente da República Portuguesa entre 1911 e 1915.

O Arquivo de Identificação de Lisboa apenas foi criado em 1918, substituindo o Arquivo Central de Identificação Criminal e Estatística, começando assim a identificação civil. Em 1919, o bilhete de identidade foi instituído pelo Decreto-lei (n.º 5266 de 16 de março), que estipulava ser mandatário para todas as pessoas que fossem nomeadas para um cargo público civil em Lisboa. Para as restantes pessoas, de ambos os sexos, era opcional. O documento tinha quatro páginas, nas quais eram inscritos o nome, o nome dos pais, local de nascimento, data de nascimento e profissão, sinais físicos particulares, uma fotografia, impressões digitais e assinatura (se a pessoa em questão pudesse escrever).

Em 1927, o bilhete de identidade tornou-se obrigatório para o exercício de qualquer profissão e para a frequência de qualquer estabelecimento de ensino secundário ou superior. Nesse ano, os serviços de identificação civil foram distribuídos por três arquivos em Lisboa, Porto e Coimbra²⁸. Em 1957, o bilhete de identidade tinha duas páginas e em 1970 apenas uma página. A partir de 1986 passou a ser obrigatória a utilização de fotografias a cores. Em 1992, foi introduzido plástico à volta do bilhete e uma faixa de segurança acima da fotografia. A partir de 2008, o bilhete de identidade começou a ser gradualmente substituído pelo cartão de cidadão.

“Antropologia criminal” em Portugal (segundas incursões: 1910–1940)

A “antropologia criminal” foi também um dos temas que recebeu a atenção da SPAE. O propósito desta sociedade era:

Estimular e cultivar em Portugal o estudo dos métodos antropológicos, da antropologia zoológica, antropologia étnica, antropologia e arqueologia pré-históricas, psicologia experimental, etnografia, e dos ramos científicos seus derivados ou aplicados, como as antropologias militar, pedagógica, clínica, criminal, judiciária, etc.²⁹.

²⁸ <https://www.jn.pt/nacional/bilhete-de-identidade-nasce-com-a-republica--1535340.html>, acessado em agosto de 2022.

²⁹ *Estatutos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*. Porto, SPAE, 1918, p. 3.

A SPAE, que publicava o periódico *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, permutava a sua revista com outras nas áreas de antropologia, antropologia física, arqueologia e criminologia, como a revista *Archivio de Antropologia Criminale*, de Turin, a partir de 1920.

Nas sessões científicas organizadas por esta sociedade, foram também apresentados trabalhos sobre “antropologia criminal”. Foi o caso das comunicações: “Antropologia criminal integral” (1925); “Fórmulas e perfis individuais em Antropologia Criminal” (1933); e “Novas directrizes de antropologia criminal” (1936), todas apresentadas por Mendes Correia.

Apesar disso, a “antropologia criminal” estava sobretudo a cargo dos médicos e dos médicos legistas. Em alguns anos académicos, a antropologia criminal foi lecionada como disciplina independente. No caso do Porto, existia “um Departamento de Antropologia Criminal dependente do Ministério da Justiça” e este ramo constituía “uma das disciplinas do curso de médicos-legistas”³⁰. Para além dos trabalhos de antropologia produzidos no Instituto de Antropologia da Universidade do Porto (IAUP), outros surgiram no Departamento de Antropologia Criminal e Identificação Civil, então Instituto de Criminologia (dirigido primeiro por Joaquim A. Pires de Lima [1877–1951], que sucedeu a Freitas Viegas, e depois por Luís de Pina [1901–1972], todos eles médicos).

Nos relatórios elaborados pelos médicos, é notável a inclusão de termos da medicina em expressões mais adequadas a outros contextos, como a de “parasitas sociais” para classificar pessoas cujo comportamento era considerado desviante. Os homossexuais, por exemplo, durante muito tempo classificados entre os doentes mentais, receberam duras críticas por parte dos médicos: os homens deviam ser viris, não efeminados, e os especialistas tentaram corrigir essas tendências³¹.

Entre 1912 e 1939, Mendes Correia publicou vários artigos e livros sobre antropologia criminal³², tanto em Portugal como no estrangeiro, como

³⁰ CORREIA, *A Escola Antropológica Portuense...*, p. 16.

³¹ Só em 1973 foram retiradas da lista de doenças mentais da American Psychiatric Association.

³² CORREIA, António Mendes. “Instrução e Criminalidade em Portugal” In separata de *Porto Médico*, 1912a, vol. 1, pp. 1–7. CORREIA, António Mendes. “A Situação dos Médicos Legistas e os Progressos da Antropologia Criminal” In *Porto Médico*, 1912b, vol. 2, pp. 46–53. CORREIA, António Mendes. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*, 1.ª ed. Porto, Imprensa Portuguesa, 1913; 2.ª ed. Coimbra, França Amado, 1914. CORREIA, António Mendes. “Um Delinquente Habitual: Exame Médico Antropológico” In separata de *Gazeta dos Hospitais do Porto*, 1913b, vol. 9, pp. 1–14. CORREIA, António Mendes. “A Criminalidade Precoce” In *A Tutoria*, 1913c, vol. 11, pp. 179–81. CORREIA, António Mendes. *Crianças Delinquentes: Subsídios para o Estudo da Criminalidade em Portugal*, Coimbra, Typ. França Amado, 1915a. CORREIA, António Mendes.

é o caso da conferência no Palácio da Justiça de Bruxelas, em 11 de maio de 1931, sob os auspícios da União Belga de Direito Penal e da Sociedade Real Belga de Antropologia e Pré-história³³. Tendo em conta a extensão da obra de Mendes Correia sobre antropologia criminal, a secção seguinte será dedicada às análises deste autor.

Génio e Talento na Patologia (1911)

O interesse de Mendes Correia em estudar indivíduos com comportamentos desviantes começou na dissertação do seu curso de medicina – *O Génio e o Talento na Patologia* (1911) – na qual traçou um panorama crítico das doutrinas que estabelecem as raízes patológicas do génio e do talento³⁴. Procurou encontrar vestígios de génio e talento nos doentes do Hospital de Rilhafoles e do Hospital Conde de Ferreira, analisando as suas composições musicais e poéticas, desenhos, pinturas e retratos. A obra de Lombroso parece inspirar a sua dissertação, mas principalmente para a criticar.

Segundo Correia, na obra *L'uomo delinquente* (1876), a intenção de Lombroso era considerar o crime como um conceito atávico³⁵. No entanto, muitos comportamentos³⁶ não eram explicados pela regressão atávica, mas

“Antropologia Criminal Integral: O Normal Delinquente e a Crise Moral” In separata de *Boletim do Instituto de Criminologia*, 1925, vol. 5, pp. 1–25. CORREIA, António Mendes. “Le Normal Délinquant et la Crise Morale” In *Revue Anthropologique*, 1926, vol. 7–9, pp. 1–22. CORREIA, António Mendes. *A Nova Antropologia Criminal*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1931a. CORREIA, António Mendes. “Inquérito sobre as Ideias Morais em Criminosos e Não Criminosos” In separata de *Arquivo da Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Porto*, 1931b, vol. 1, n.º 2, pp. 101–5. CORREIA, António Mendes. “O Prof. Carrara e ‘A Nova Antropologia Criminal’” In separata de *Arquivo da Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Porto*, 1931c, vol. 1, n.º 3, pp. 181–90. CORREIA, António Mendes. “Ideias Morais em Jovens Criminosos e Não Criminosos” In *Asociación Española para el Progreso de las Ciencias*. Madrid, Huelves y Compañía, 1932a, pp. 55–8. CORREIA, António Mendes. “La Nouvelle Anthropologie Criminelle” In separata de *Scientia: Revue Internationale de Synthèse Scientifique*, 1932b, vol. 51, pp. 357–65. CORREIA, António Mendes. “L’Étude du Criminel en Portugal” In separata de *Revue de Droit Pénal et de Criminologie*, 1932c, vol. 2, pp. 1–28. CORREIA, António Mendes. “La Nuova Antropologia Criminale” In separata de *Giustizia penale*, 1936a, vol. 1, pp. 1–35. CORREIA, António Mendes. “La Nuova e la Vecchia Antropologia Criminale” In separata de *Giustizia penale*, 1936b, vol. 7, pp. 1–50. CORREIA, António Mendes. “A Nova e a Velha Antropologia Criminal” In separata de *Arquivos de Medicina Legal e Identificação*, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1937, vol. 13, pp. 1–30. CORREIA, António Mendes. “Les ‘Profils’ en Anthropologie, Biotypologie et Criminologie” In *Bolletino del Comitato Internazionale per L’Unificazione dei Metodi e per la Sintesi in Antropologia Eugenia e Biologia*, 1939, vol. 9, pp. 1–6.

³³ CORREIA, “Étude du Criminel en Portugal”...

³⁴ CORREIA, António Mendes. *O Génio e o Talento na Patologia*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1911.

³⁵ LOMBROSO, Cesare. *L'uomo delinquent*. Milano, Hoepli, 1876.

³⁶ A relação entre corpos e comportamento e entre ossos e outros elementos físicos é explicitamente sugerida em: STOCKING, George W. Jr. (ed.). *Bones, Bodies, Behaviour: Essays on Biological Anthropology*. Londres, University of Wisconsin Press, 1988, vol. 5. Sobre as tentativas de correlacionar caracteres

por condições mesológicas de natureza social, ou seja, “era preciso dar o lugar devido à loucura moral, à miséria, ao alcoolismo, à tirania política, à alienação mental, enfim às outras causas sociais e individuais da criminalidade humana”³⁷. Para Correia, se o exclusivismo lombrosiano prevalecesse, o sistema penal apenas precisaria de eliminar os criminosos, “provada a impossibilidade de corrigir o seu atavismo”; todavia, em matéria penal, já tinham sido estabelecidos o “princípio da reparação do crime”, “os substitutivos penais” (propostos pelas doutrinas de Enrico Ferri)³⁸ e os sugeridos “sistemas de correção de criminosos, de menores especialmente”³⁹. De acordo com Correia:

O valor social dos génios é enorme, é inapreciável. Eles têm sido as guardas-avanzadas da civilização, os verdadeiros agentes do progresso social. E a humanidade moderna relega-os quase sem defesa, sumariamente, para o campo da patologia mental! Se não é uma injustiça de facto, como supomos, é ao menos uma ingratidão pelos processos⁴⁰.

Os argumentos frenológicos e os preconceitos que lhes estão subjacentes acabaram por ser desacreditados, não só porque eram inconclusivos, mas porque estavam na origem de atrocidades cometidas contra pessoas inocentes. Além de refutar a identificação entre génio e loucura, Correia rejeitou as ideias de Max Simon Nordau (publicadas em *Entartung*⁴¹ [1892–1893]), referindo-se ao caso de Friedrich Nietzsche como prova. Correia, então finalista de medicina, acreditava que embora Nietzsche fosse um génio, a sua loucura só apareceu numa fase avançada da sua vida⁴². Correia afirmou ainda que tanto na higiene

morfológicos com parâmetros comportamentais, particularmente na tradição norte-americana e francesa durante o século XIX, vide: STOCKING, George W. Jr. *Race, Culture and Evolution: Essays in the History of Anthropology*. Chicago, University of Chicago Press, 1968. GOULD, Stephen Jay. *The Mismeasure of Man*. Nova Iorque, Norton & Company, 1981. STEPAN, Nancy Leys. *The Idea of Race in Science: Great Britain 1800–1960*. Londres, MacMillan Press, 1982. Sobre o caso brasileiro, vide: CORRÊA, Mariza. *As Ilusões da Liberdade: A Escola Nina Rodrigues e a Antropologia no Brasil*. 3.^a ed. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2013 (1998). SCHWARCZ, Lília Moritz. *O Espectáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil: 1870–1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 2007 [1993]. SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a Eugenia no Brasil: Ciência, Raça e Nação no Período Entreguerras*. Guarapuava, Editora Unicentro, 2019.

³⁷ CORREIA, *O Génio e o Talento...*, pp. 3–4.

³⁸ Enrico Ferri (1856–1929), fundador da criminologia moderna, atribuiu causas biológicas e sociais aos crimes.

³⁹ CORREIA, *O Génio e o Talento...*, p. 5.

⁴⁰ CORREIA, *O Génio e o Talento...*, p. 6.

⁴¹ *Entartung* é uma palavra alemã cujo significado é degeneração. NORDAU, Max Simon, *Entartung*, 2 volumes, Berlin, Carl Duncker, 1892–1893.

⁴² CORREIA, *O Génio e o Talento...*, p. 101–102.

como na medicina legal, um médico “não é o físico antigo”, um “remoto cirurgião” ou um “curandeiro arcaico”, mas “um verdadeiro sociólogo, que põe em jogo factos sociais e intervém poderosamente na vida colectiva das sociedades humanas”⁴³. Dos seus estudos em hospitais, Correia concluiu que: “a mentalidade dos alienados não atinge os limites da genialidade”; “predominavam entre os alienados com tendências artísticas os pintores, seguindo-se-lhes os poetas”; os alienados que eram autores de obras de arte apreciáveis, “eram já artistas (...) antes da sua doença”⁴⁴.

Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal (1913, 1914)

Posteriormente, Mendes Correia escreveu sobre indivíduos com comportamentos desviantes, “delinquentes” e “crianças delinquentes”. Escreveu especificamente sobre antropologia criminal e foi nesta área que foi aprovado em provas públicas para ser nomeado segundo professor auxiliar efetivo de antropologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em 1913, com a dissertação *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*⁴⁵. No mesmo ano, exerceu funções de juiz-adjunto e de médico na Tutoria Central da Infância do Porto, onde emitiu pareceres médicos.

Correia dividiu os criminosos em delinquentes “fortuitos” ou “de ocasião” e delinquentes “habituais”. Esta divisão sugere que acreditava existirem falsos criminosos – os ocasionais, como a maioria dos assassinos – e verdadeiros – os habituais (com hábito congénito ou adquirido), como os ladrões e os vagabundos. Os criminosos ocasionais eram aqueles que estavam livres de:

profundas e particulares tendências criminosas, praticam acidentalmente um delito, movidos por um poderoso factor de momento, como a miséria, a fome, a embriaguez, uma paixão, um

⁴³ CORREIA, *O Génio e o Talento...*, p. 7.

⁴⁴ CORREIA, *O Génio e o Talento...*, p. 179. O interesse de Correia pela psiquiatria e pelas doenças mentais é contemporâneo do trabalho de figuras eminentes da medicina e da psiquiatria em Portugal, como os alienistas do século XIX e Miguel Bombarda, Júlio de Matos e Sobral Cid. Sobre o trabalho destes médicos, vide: QUINTAIS, Luís. *Mestres da Verdade Invisível: No Arquivo da Psiquiatria Forense Portuguesa*. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.

⁴⁵ CORREIA, António Mendes. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*. 1.ª ed. Porto, Imprensa Portuguesa, 1913a.

estado emotivo, o amor, a honra, a cólera, o ódio, a vingança, um ideal político ou religioso⁴⁶.

O antropólogo João Fatela, que analisou a violência em Portugal entre 1926 e 1946, concluiu também que “o homicídio é uma prática de homens adultos, sem passado criminal, ocorrido num contexto de forte proximidade relacional” e que, “apesar da ausência de estatísticas globais por causas, tudo indica que os homicídios resultantes de anomalias patológicas graves, são raros, como o são, aliás, os homicídios associados à criminalidade organizada”⁴⁷.

As fotografias incluídas no livro *Os Criminosos Portugueses*, de Correia⁴⁸ (1914), foram captadas em prisões, ou locais que Michel Foucault designaria por espaços de vigilância, nos quais o poder de resistência é negado⁴⁹. Analisando os casos retratados nas fotografias, podemos constatar que os homens foram sobretudo associados a crimes como o fabrico de moeda falsa, falsificação de documentos, embriaguez e violação, enquanto as mulheres foram criminalizadas por infanticídio ou por terem provocado um aborto. Outro aspeto interessante é que os mendigos eram considerados vadios, ou indivíduos que não podiam ser integrados na sociedade e, por isso, estavam próximos dos criminosos ou com eles agrupados neste tipo de análise.

Limites de classificação e determinação

Mendes Correia considerava ser “prematureo pretender estabelecer uma classificação exclusivamente endocrinológica dos delinquentes”⁵⁰ e o ambiente, embora não fosse onnipotente, era a “condição de eclosão”, enfatizando assim a influência neolamarckista na sua obra. Em muitos casos, o ambiente atuou como fator de estímulo e vantagem e, embora as “tendências” pudessem ser herdadas, eram a “educação e o ambiente” que completavam

⁴⁶ CORREIA, António Mendes. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*, 2.ª ed. Coimbra, França Amado, 1914, p. 52.

⁴⁷ FATELA, João. *O Sangue e a Rua: Elementos para uma Antropologia da Violência em Portugal (1926-1946)*. Lisboa, Dom Quixote, 1989, pp. 52, 58.

⁴⁸ CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, 1914.

⁴⁹ Para um estudo comparativo sobre o funcionamento das prisões brasileiras entre as décadas de 1930 e 1960, a partir do estudo de caso de uma Penitenciária de Florianópolis, vide: BORGES, Viviane. “O arquivo e a prisão: a premissa de inferioridade dos indivíduos incômodos (Brasil, 1930 – ao tempo presente)” In *Revista Brasileira de História*, 2023, vol. 43, n.º 94, pp. 123–144.

⁵⁰ CORREIA, António Mendes. *Introdução à Antropobiologia*. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1933, pp. 69, 75.

a constituição individual⁵¹. Correia incluiu as prostitutas numa “categoria antropológica e social” próxima da do criminoso, pois “a degenerescência, as nevroses, as psicoses, especialmente a loucura moral, a histeria e a debilidade mental, espalham abundantes estigmatizações”; tal como os criminosos eram vítimas do seu meio social, as prostitutas eram influenciadas por “deploráveis condições sociais, como o abandono de família, maus-tratos, miséria, sedução, amores infelizes, má ou nula educação”; assim, para Correia, havia um paralelismo com a criminalidade⁵².

Embora Correia reconhecesse a existência de indivíduos com maior predisposição para comportamentos desviantes e criminosos, negou que existisse um “tipo” de delinquente nato, uma vez que qualquer indivíduo pode ser delinquente. Correia sugeriu a possibilidade de encontrar um índice de valor português baseado no estudo da criminalidade, pois existia em Portugal uma percentagem inferior à dos países considerados mais cultos e progressistas⁵³. Os homicídios, por exemplo, foram mais frequentes do que em França e nos países do Norte, mas menos do que na Áustria, Espanha, Hungria e Itália; no caso do roubo, Portugal apresentou os números mais baixos e “dadas as más condições económicas da população portuguesa, a sua desorganização familiar, jurídica e política, e o mau ambiente educativo [...], seria de esperar uma delinquência mais desenvolvida”, de acordo com Correia⁵⁴.

Além disso, os números reais da violência no período analisado não são de facto conhecidos. João Fatela sugere que a violência estava escondida em Portugal como prática cultural e que esta ocorreu não só neste país, ou durante a ditadura de António de Oliveira Salazar (1889–1970), mas em todo o Ocidente, “à medida que se constitui como prática delinquente”⁵⁵. Segundo Fatela, esta ocultação não pode ser dissociada do movimento jurídico-penal que, a partir do século XIX, passou a escondê-la no corpo do delinquente e a escondê-la na prisão para a corrigir e “a definição jurídica de crime, ou delito” era a base para delimitar um campo de investigação que determina a lógica da violência⁵⁶.

⁵¹ CORREIA, *Introdução à Antropobiologia...*, p. 83.

⁵² CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, 1914, p. 77–8.

⁵³ CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, 1914.

⁵⁴ CORREIA, António Mendes. *Raça e Nacionalidade*. Porto, Renascença Portuguesa, 1919, p. 162.

⁵⁵ FATELA, *O Sangue e a Rua...*, p. 14.

⁵⁶ FATELA, *O Sangue e a Rua...*, p. 14.

A história da antropologia estava assim ligada à história da criminologia. Vários antropólogos (incluindo Correia) estiveram envolvidos nesta criminalização; talvez seja essa a razão para a necessidade de Correia se isolar dessas intenções ao afirmar em *A Nova Antropologia Criminal* que a sua obra era o testemunho de um antropólogo⁵⁷ e que eram os juristas que deviam estabelecer a profilaxia e as terapias para os fatores individuais do crime. Por essa razão, salvo ocasiões incidentais, Correia deixou de lado os problemas penais, a questão penitenciária e as reformas sociais relacionadas com o combate ao crime; também se separou de qualquer associação com potenciais escolas⁵⁸.

A moral do criminoso

A originalidade de Mendes Correia reside também na ideia da individualidade moral, ou psicomoral, dos criminosos. Esta ideia abriu novos horizontes para o estudo das causas do crime, que interessou tanto aos médicos-legistas (que os poderiam tratar) como aos juristas (que os poderiam punir). A ideia de observar (pelo médico) e punir (pelo advogado), presente nas instituições onde Correia exerceu as suas funções, relembra Michel Foucault⁵⁹ e as suas análises em instituições congéneres. A ideia de moralidade, em parte inspirada em Nietzsche⁶⁰, foi um tema constante para Correia e está presente em várias das suas obras. Segundo Correia, apesar de alguns autores ainda defenderem o antigo conceito de Lombroso na década de 1930, já não era aceitável considerar os criminosos como morfologicamente distintos. Deste modo, foi necessário pesquisar não só características descritivas ou somatológicas, mas sobretudo a sua “individualidade moral”⁶¹. Correia argumenta que muitas vezes era o ambiente, ou uma situação fortuita, que desencadeava o crime⁶². Tanto nas

⁵⁷ CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal*, p. v.

⁵⁸ CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal*, p. vi.

⁵⁹ FOUCAULT, Michel. *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison*. Paris, Gallimard, 1975.

⁶⁰ Correia afirma que foi António Emílio de Vasconcelos, colega e futuro médico do hospital militar do Porto, que, por volta de 1910, o aconselhou a ler este filósofo, cujo livro *Assim Falou Zaratustra* tinha na sua mesinha de cabeceira (CORREIA, António Mendes. *Em Face de Deus: Memórias e Confissões*. Porto, Fernando Machado, 1946, p. 61). Embora Correia tenha procurado esta obra, apenas encontrou *Crepúsculo dos Ídolos*, ou seja, a penúltima obra do filósofo (1888) escrita pouco antes da sua perda de lucidez e que, segundo o seu autor, constitui uma declaração de guerra à moral cristã, aos equívocos da filosofia e de algumas tendências “modernas”.

⁶¹ CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*, p. 57.

⁶² CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*, pp. 54–5.

prisões portuguesas como no Refúgio⁶³, anexo à Tutoria Central da Infância do Porto⁶⁴, Correia diz ter encontrado:

Uma grande massa de delinquentes cujos actos delituosos não podem ser considerados o produto de taras degenerativas ou defeitos patológicos, mas essencialmente a consequência dum lastimável regime educativo anterior. Alguns *desconheciam* em absoluto certas ideias morais. Insusceptibilidade de aquisição dessas ideias? Em geral, não⁶⁵.

O tribunal coletivo da Tutoria⁶⁶ incluía um magistrado, um médico e um professor. Enquanto médico e juiz-adjunto na Tutoria, instalada em 1912, Correia emitiu pareceres sobre crianças e jovens⁶⁷ desde esse ano até meados da década de 1920. A Tutoria era um projeto republicano de regeneração social, que visava eliminar a criminalidade e os crimes juvenis, mas também zelar e proteger as classes sociais mais desfavorecidas.

A partir de observações anteriores, registadas em publicações⁶⁸, e das realizadas na Tutoria, Correia tirou as suas conclusões: o comportamento criminoso estava mais associado às condições sociais e económicas, a aspetos de ordem moral, educação e formação, higiene e saúde mental, do que a componentes físicas dos indivíduos⁶⁹. Noutro local, afirmou que a criminalidade não diminui com a educação, mas esta pode trazer uma redução das ocorrências mais violentas⁷⁰ e defendeu o desenvolvimento de medidas para combater a privação social. Alguns anos antes, o geógrafo Gérard Péry (1835–1893) também considerava que os crimes graves tinham diminuído, não devido à abolição da pena de morte em meados do século XIX, mas devido ao aumento do nível educacional das pessoas⁷¹.

⁶³ Enquanto o Refúgio era o local onde os menores eram recolhidos até à decisão judicial, os centros de detenção (Tutoria) eram o espaço onde eram examinadas as crianças desfavorecidas, consideradas criminosas ou em situação de risco.

⁶⁴ Sobre esta instituição entre as décadas de 1930 e 1960, ou seja, após a publicação das principais obras de Correia sobre a delinquência e a criminalidade, vide: LOPES, João Teixeira (ed.). *A Tutoria do Porto: Estudo sobre a Morte Social Temporária*. Porto, Afrontamento, 2001.

⁶⁵ CORREIA, “Antropologia Criminal Integral...”, p. 3.

⁶⁶ Os centros de detenção juvenil foram instituídos pelo decreto de 27 de maio de 1911.

⁶⁷ Os estudos sobre crianças delinquentes foram iniciados por Ferreira Augusto e Luís de Freitas Viegas.

⁶⁸ CORREIA, *O Génio e o Talento na Patologia....* CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*

⁶⁹ CORREIA, *Crianças Delinquentes...*

⁷⁰ CORREIA, “Instrução e Criminalidade em Portugal”.... CORREIA, “A Criminalidade Precoce”...

⁷¹ Péry, Gérard. *Geografia e Estatística Geral de Portugal e Colónias*. Lisboa, Imprensa Nacional, 1875, p. 284.

Para Correia, examinar crianças e jovens contribuía para um entendimento das raízes do crime e da criminalidade nos adultos⁷². A instrução referida por Correia fazia parte da educação; a educação era um todo que estava relacionado com a moral que deveria fazer parte da família. Segundo Correia, “a imperfeição moral (...) é o fulcro do problema criminal”⁷³. Era porque as crianças⁷⁴ estavam em “perigo moral”⁷⁵ que deveriam ficar sob a tutela do estado, com o estado a substituir a família; eram as instituições que exerciam funções pedagógicas e de reinserção social.

Da medicina (psiquiatria) para a antropologia

Da análise da obra produzida por Mendes Correia, uma das conclusões que se pode retirar é que o autor percorreu um caminho desde a medicina (sobretudo no domínio da psiquiatria) até à antropologia. Estas duas áreas – medicina e, especificamente, psiquiatria – despertaram o interesse de Mendes Correia pela antropologia, na qual a “antropologia criminal” era vista como uma das possíveis utilizações práticas da antropologia.

No curso de antropologia que lecionou na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto⁷⁶, incluiu referências a: Ferraz de Macedo (*Crime et criminel*); Alfredo Luiz Lopes (*Estudos de antropologia criminal*); Basílio Freire (*Os degenerados e Os criminosos*); e Álvaro Teixeira Bastos (*A tatuagem nos criminosos: estudo feito no posto anthropométrico da Cadeia da Relação*). O seu interesse por

⁷² CORREIA, *Crianças Delinquentes...* CORREIA, “Antropologia Criminal Integral”... CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*

⁷³ CORREIA, “Antropologia Criminal Integral”..., p. 21.

⁷⁴ Sobre as medidas para melhorar a espécie humana desde a infância, dentro dos pressupostos da eugenia, numa perspetiva comparativa entre o Brasil e Portugal (primeira metade do século XX), vide: WEBER, Maria Julieta; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a espécie humana desde a infância: Eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, 2023, vol. 25, n.º 47, pp. 16–40.

⁷⁵ De acordo com o Decreto-lei de 27 de maio de 1911, os “menores em perigo moral” eram aqueles que “não tinham domicílio certo nem meios de subsistência (devido à ausência de pais, tutores, parentes, etc., à doença ou prisão dos mesmos), aqueles cujos pais ou tutores fossem reconhecidos como incapazes ou impotentes para cumprirem os seus deveres paternos ou tutelares, bem como os que viviam em companhia de pais ou tutores que desprezassem ‘gravemente os seus deveres de vigiar e educar os filhos’, que tinham ‘mau comportamento notório e escandaloso’, que fossem ‘conhecidos como sendo habitualmente ociosos, mendigos, vadios, alcoólicos, gatunos, rufiões, toleradas ou outros entes imorais’, que privassem habitualmente os filhos de alimentos e outros cuidados indispensáveis à saúde, os maltratassem fisicamente de modo habitual ou excessivo, os excitassem para a ‘gatunice’, mendicidade e prostituição, estivessem empregados em profissões ‘proibidas, perigosas ou desumanas’, e/ou que tinham sido condenados por determinados crimes” (BASTOS, Susana Pereira. *O Estado Novo e os Seus Vadios: Contribuição para o Estudo das Identidades Marginais e da sua Repressão*. Lisboa, Dom Quixote, 1997, p. 201).

⁷⁶ CORREIA, António Mendes. *Antropologia: Resumo das Lições Feitas pelo Assistente, Servindo de Professor da Cadeira*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1915b.

esta área tornou-o membro da Sociedade de Criminologia e Medicina Legal de São Paulo (Brasil), por exemplo. Publicou em revistas dedicadas à criminologia, como: *Arquivo da Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Porto*; *Boletim do Instituto de Criminologia* (em Lisboa); e *Revue de droit pénal et de criminologie* (em Bruxelas). Em 1934, visitou o Brasil⁷⁷ e apresentou uma conferência no Congresso Nacional de Identificação. A sua conferência intitulou-se “*O indivíduo, realidade biológica*” e incluiu os tópicos da criminologia e antropologia criminal⁷⁸. Durante a mesma visita, e no Instituto dos Advogados, apresentou a palestra “*Os criminosos em Portugal*”.

Correia escreveu sobre diversas deteriorações – linguísticas, morais ou comportamentais – definidas a partir de normas e desvios, ou do estabelecimento de comportamentos desviantes na terminologia posterior de Erving Goffman (1922–1982)⁷⁹. Escreveu “*Gíria de crianças delinquentes*”, onde analisou o vocabulário utilizado pelos menores internados na Tutoria⁸⁰. Por outro lado, analisou a gíria utilizada pelos “*criminosos portugueses*”⁸¹, salientando que algum vocabulário não era exclusivo das crianças delinquentes e era de uso corrente nos círculos criminais do Porto⁸². A análise da sua obra permite-nos concluir que era a distorção de uma determinada norma (inventada ou idealizada) que podia revelar o desvio. Segundo Correia, “*a gíria e certas tatuagens deprimem nalguma medida as pessoas moralmente regulares que as utilizam*”; não importa que as tatuagens sejam emblemas religiosos, como os crucifixos, pois os “*delinquentes*” que as usavam muitas vezes não sabiam o seu significado, ou adotavam-nas por subserviência ou imitação, e podiam estar lado a lado com “*representações obscenas*” como “*mulheres nuas em posições lúbricas*” (Figura 1). Por outro lado, as manifestações de religiosidade de criminosos e prostitutas tinham um valor moral ténue, pois essas pessoas não pautavam “*as suas condutas pelas normas estatuídas pela religião*”⁸³.

⁷⁷ Sobre esta visita, *vide*: MATOS, Patrícia Ferraz de. “Um olhar sobre as relações entre Portugal e o Brasil a partir da obra de Mendes Correia: desafios, pontes e interações” In *População e Sociedade*, 2013, vol. 21, pp. 53–69.

⁷⁸ Resumo da conferência: “Diferenças individuais, nos aspectos morfológico, bioquímico e psíquico. Os fundamentos genéticos da desigualdade. A importância da definição da individualidade em medicina clínica, pedagogia, criminologia, etc. Fórmulas e perfis individuais em Antropologia Criminal”.

⁷⁹ Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Nova Iorque, Simon & Schuster, 1963.

⁸⁰ CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*, pp. 57–169.

⁸¹ CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, 2.ª ed., pp. 244–7.

⁸² CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*, p. 159.

⁸³ CORREIA, *A Nova Antropologia Criminal...*, pp. 166, 168–9.

Figura 1. “Tatuagem erótica”

Fonte: Imagem retirada de CORREIA⁸⁴

Conclusão

Em conclusão, pode dizer-se que foram muitas vezes as elites, ou os indivíduos mais conhecedores, que se apropriaram do poder de classificar e comparar os grupos humanos. No entanto, aqueles que classificavam seguiam amiúde modelos de desenvolvimento e de atraso denunciando os seus preconceitos. No contexto analisado, foram sobretudo os médicos e os especialistas em antropologia física que tiveram a tarefa de classificar e tecer considerações sobre a humanidade e nas suas obras podemos encontrar resquícios do pensamento darwiniano. O contexto de análise foi também influenciado pelas teorias eugenistas e pelas propostas de melhoria da espécie humana.

Da obra de Mendes Correia, a que dei especial destaque, pode concluir-se que, ao contrário de Lombroso, Correia considerava que os “criminosos” não eram necessariamente patologicamente anormais. E embora Correia não tenha excluído os fatores biológicos, deu grande importância aos fatores psicológicos, morais e sociais do crime. Correia analisou diferentes tipos de crime e como podiam ser relativos, tendo em conta o contexto em que ocorriam, bem como diferentes tipos de criminosos. Porém, ao mesmo tempo que criticava Lombroso e dava origem à tarefa do antropólogo, ao promover a importância da individualidade e do conhecimento do seu contexto, Correia acabou por tipificar os portugueses ao atribuir-lhes características psicológicas, tais como: “excessivo e instável como autêntico meridional”; “agressivo e inteligente”, não possuindo “a crueldade do calabrês ou do napolitano”;

⁸⁴ CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, 2.ª ed., p. 86.

estas características levaram-no também a concluir que os portugueses eram aqueles que apresentavam nas estatísticas as percentagens mais baixas de homicídios e crimes contra o património⁸⁵.

Assim, embora tenha criticado Lombroso e argumentado corretamente que o crime é relativo e que os indivíduos que o cometem podem ser, à partida, seres normais, Correia acabou por não seguir as suas depreensões até às últimas consequências. Ao considerar que existem razões sociais e nacionais para determinados comportamentos, acabou por diminuir a importância desta individualidade; isto é, ao substituir o determinismo biológico proposto por Lombroso, o resultado, de certa forma, foi o determinismo social. Em algumas situações, porém, Correia procurou analisar o contexto sociocultural em que ocorreu o crime.

Atualmente, existem, pelo menos, ainda duas teses que sustentam a possível correlação entre biologia e comportamento desviante: a do médico (neurologista) António Damásio, que destaca o papel do córtex orbito-frontal como área sensível nos psicopatas; e a do neurologista James Blair para quem a amígdala (zona entre o córtex orbito-frontal e o hipocampo) é a zona focal para o estudo dos indivíduos considerados criminosos.

Este assunto não está encerrado. Embora os meios técnicos do passado, e os seus consequentes determinismos, já não estejam em vigor, existem hoje outras técnicas, mais sofisticadas, mas que demonstram o poder para identificar, como as tecnologias biométricas. A vigilância biométrica, por exemplo, está na intersecção entre a migração e o controlo da criminalidade e pode também ser influenciada pelo racismo⁸⁶. Por outro lado, os dados biométricos, com avatares capazes de identificar pessoas que poderão criar problemas no futuro, constituem-se como ferramentas poderosas para proteger as pessoas, mas também para controlar os cidadãos.

⁸⁵ CORREIA, *Os Criminosos Portugueses...*, p. 39. O primeiro estudo estatístico da criminalidade em Portugal, tendo em conta os seus esforços de interpretação e o seu carácter sistemático, é o “Estudo Estatístico da Criminalidade em Portugal nos Anos de 1891 a 1895”, de A. Luís Lopes, que foi preparado como requisito da comissão organizadora do Congresso Nacional de Medicina em Lisboa, em 1897, e publicado pela Imprensa Nacional de Lisboa (FATELA, *O Sangue e a Rua...*, p. 26).

⁸⁶ AMELUNG, Nina. “‘Crisis’, control and circulation: Biometric surveillance in the policing of the ‘crimmigrant other’” In *International Journal of Police Science & Management*, 2023, vol. 25, n.º 3, pp. 297–312.

Referências

Fontes online

Cartão de identidade, retirado em agosto de 2022 de <https://www.jn.pt/nacional/bilhete-de-identidade-nasce-com-a-republica--1535340.html>

Legislação sobre Postos Antropométricos, retirado em dezembro de 2011 de <http://digitarq.cpf.dgarq.gov.pt/details?id=39150>

Legislação sobre Postos Antropométricos, retirado em dezembro de 2011 de <http://www.redeconhecimentojustica.mj.pt/Category.aspx?id=78>

Fontes primárias

BASTOS, Álvaro Teixeira. *A tatuagem nos criminosos* (dissertação de licenciatura em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1903.

CORREIA, António Mendes. *O Génio e o Talento na Patologia*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1911.

_____. “Instrução e Criminalidade em Portugal” In separata de *Porto Médico*, 1912a, vol. 1, pp. 1–7.

_____. “A Situação dos Médicos Legistas e os Progressos da Antropologia Criminal” In *Porto Médico*, vol. 2, pp. 46–53, 1912b.

_____. *Os Criminosos Portugueses: Estudos de Antropologia Criminal*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1.^a ed. 1913. Coimbra, França Amado, 2.^a ed. 1914.

_____. “Um Delinquente Habitual: Exame Médico Antropológico” In separata de *Gazeta dos Hospitais do Porto*, 1913b, vol. 9, pp. 1–14.

_____. “A Criminalidade Precoce” In *A Tutoria*, 1913c, vol. 11, pp. 179–81.

_____. *Crianças Delinquentes: Subsídios para o Estudo da Criminalidade em Portugal*. Coimbra, Typ. França Amado, 1915a.

_____. *Antropologia: Resumo das Lições Feitas pelo Assistente, Servindo de Professor da Cadeira*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1915b.

_____. *Raça e Nacionalidade*. Porto, Renascença Portuguesa, 1919.

_____. “Antropologia Criminal Integral: O Normal Delinquente e a Crise Moral” In separata de *Boletim do Instituto de Criminologia*, 1925, vol. 5, pp. 1–25.

_____. “Le Normal Délinquant et la Crise Morale”, *Revue Anthropologique*, 1926, vols 7–9, pp. 1–22.

_____. *A Nova Antropologia Criminal*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1931a.

_____. “Inquérito sobre as Ideias Morais em Criminosos e Não Criminosos” In separata de *Arquivo da Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Porto*, 1931b, vol. 1, n.º 2, pp. 101–5.

_____. “O Prof. Carrara e ‘A Nova Antropologia Criminal’” In separata de *Arquivo da Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Porto*, 1931c, vol. 1, n.º 3, pp. 181–90.

_____. “Ideias Morais em Jovens Criminosos e Não Criminosos” In *Asociación Española para el Progreso de las Ciencias*. Madrid, Huelves y Compañía, 1932a, pp. 55–8.

_____. “La Nouvelle Anthropologie Criminelle” In separata de *Scientia: Revue Internationale de Synthèse Scientifique*, 1932b, vol. 51, pp. 357–65.

_____. “L’Étude du Criminel en Portugal” In separata de *Revue de Droit Pénal et de Criminologie*, 1932c, vol. 2, pp. 1–28.

_____. *Introdução à Antropobiologia*. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1933.

_____. “La Nuova Antropologia Criminale” In separata de *Giustizia penale*, 1936a, vol. 1, pp. 1–35.

_____. “La Nuova e la Vecchia Antropologia Criminale” In separata de *Giustizia penale*, 1936b, vol. 7, pp. 1–50.

_____. “A Nova e a Velha Antropologia Criminal” In separata de *Arquivos de Medicina Legal e Identificação*. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1937, vol. 13, pp. 1–30.

_____. “Les ‘Profils’ en Anthropologie, Biotypologie et Criminologie”, *Bolletino del Comitato Internazionale per L’Unificazione dei Metodi e per la Sintesi in Antropologia Eugenica e Biologia*, 1939, vol. 9, pp. 1–6.

_____. *A Escola Antropológica Portuense*. Lisboa, Bertrand, 1941, pp. 1–61.

_____. *Em Face de Deus: Memórias e Confissões*. Porto, Fernando Machado, 1946.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA,
Porto, SPAE, 1918.

FERREIRA, António Aurélio da Costa. *La capacité crânienne chez les criminels portugais*, *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 1905, vol. 6, pp. 357–361.

FONSECA, Sérgio Moreira da. *O crime: Considerações gerais* (dissertação de licenciatura em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1902.

FRIAS, Roberto. *O Crime: Apontamentos para a sua sistematização* (dissertação de licenciatura em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1880.

LOMBROSO, Cesare. *L'uomo delinquent*. Milano, Hoepli, 1876.

MACEDO, Francisco Ferraz de. *Crime et criminel: essai synthétique d'observations anatomiques, physiologiques, pathologiques et psychiques sur des délinquants vivants et morts selon la méthode et les procédés anthropologiques les plus rigoureux*. Paris, Belhate & Thomas, 1892.

----- *Bosquejos de Antropologia Criminal*. Lisboa, Imprensa Nacional, 1900.

----- *Os criminosos “evadidos do Limoeiro em 1847”*. Lisboa, Tipografia da Papelaria Palhares, 1901.

NORDAU, Max Simon, *Entartung*, 2 volumes, Berlin, Carl Duncker, 1892-1893.

OLIVEIRA, Manuel José de. *O problema de Lombroso: Estudo crítico de bio-sociologia sobre a teoria atávica do crime* (dissertação de licenciatura em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1904.

PEIXOTO, António Augusto da Rocha. “A tatuagem em Portugal”, In *Revista de Ciências Naturaes e Sociaes*. Porto, Typographia Occidental, 1893, vol. II, pp. 97–111, 145.

PEREIRA, João António. *As prisões* (dissertação de licenciatura em medicina). Porto, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 1881.

PÉRY, Gérard. *Geografia e Estatística Geral de Portugal e Colónias*. Lisboa, Imprensa Nacional, 1875.

PESSOA, Alberto. “História da introdução em Portugal dos métodos científicos de Identificação Criminal” In *Congressos do Mundo Português: Congresso da História da Actividade Científica Portuguesa, Ciências Físico-Matemáticas e Militares, Ciências Naturais e Biológicas*, 1940, vol. 12, Lisboa, Comissão Executiva dos Centenários, pp. 709–722.

VASCONCELOS, José Leite de. “A Antropologia portuguesa como fonte de investigação etnográfica” In *Boletim de Etnografia*, 1928, vol. 4, pp. 1–19.

Fontes secundárias

- AMELUNG, Nina. “‘Crisis’, control and circulation: Biometric surveillance in the policing of the ‘crimmigrant other’” In *International Journal of Police Science & Management*, 2023, vol. 25, n.º 3, pp. 297–312.
- BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (eds). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford, Oxford University Press, 2010.
- BASTOS, Susana Pereira. *O Estado Novo e os Seus Vadios: Contribuição para o Estudo das Identidades Marginais e da sua Repressão*. Lisboa, Dom Quixote, 1997.
- BORGES, Viviane. “O arquivo e a prisão: a premissa de inferioridade dos indivíduos incômodos (Brasil, 1930 – ao tempo presente)” In *Revista Brasileira de História*, 2023, vol. 43, n.º 94, pp. 123–144.
- CLEMINSON, Richard. *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal (1900-1950)*. Budapest & Nova Iorque, Central European University Press.
- CORRÊA, Mariza. *As Ilusões da Liberdade: A Escola Nina Rodrigues e a Antropologia no Brasil*, 3rd ed. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2013 (1998).
- FATELA, João. *O Sangue e a Rua: Elementos para uma Antropologia da Violência em Portugal (1926-1946)*. Lisboa, Dom Quixote, 1989.
- FOUCAULT, Michel. *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison*. Paris, Gallimard, 1975.
- GOFFMAN, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Nova Iorque, Simon and Schuster, 1963.
- GOULD, Stephen Jay. *The Mismeasure of Man*. Nova Iorque, Norton & Company, 1981.
- KÜHL, Stefan. *For the Betterment of the Race: The Rise and Fall of the International Movement for Eugenics and Racial Hygiene*. Nova Iorque, Palgrave Macmillan, 2013 (1997).
- LEVINE, Philippa. “Anthropology, Colonialism, and Eugenics” In BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (eds), *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford, Oxford University Press, pp. 43–61.
- LOPES, João Teixeira (ed.). *A Tutoria do Porto: Estudo sobre a Morte Social Temporária*. Porto, Afrontamento, 2001.
- MADUREIRA, Nuno Luís. “A Estatística do Corpo: Antropologia Física e Antropometria na Alvorada do Século XX” In *Etnográfica*, 2003, vol. 7, n.º 2, pp. 283–303.

MATOS, Patrícia Ferraz de. “Aperfeiçoar a ‘raça’, salvar a nação: Eugenia, teorias nacionalistas e situação colonial em Portugal” In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 2010, vol. 50, pp. 89–111.

_____. “Um olhar sobre as relações entre Portugal e o Brasil a partir da obra de Mendes Correia: desafios, pontes e interações” In *População e Sociedade*, 2013, vol. 21, pp. 53–69.

MATOS, Patrícia Ferraz de; BIRKALAN-GEDIK, Hande; BARRERA-GONZÁLEZ, Andrés; VAIL, Pegi (eds) In *World Fairs. Special Issue of Anthropological Journal of European Cultures*, 2022, vol. 31, n.º 2, pp. 1–132.

MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford & Nova Iorque, Berghahn Books, 2023.

QUINTAIS, Luís. *Mestres da Verdade Invisível: No Arquivo da Psiquiatria Forense Portuguesa*. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.

SANSONE, Livio. *La Galassia Lombroso*. Roma, Editori Laterza, 2022.

SCHWARCZ, Lília Moritz. *O Espectáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil: 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 2007 [1993].

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. *Renato Kehl e a Eugenia no Brasil: Ciência, Raça e Nação no Período Entreguerras*. Guarapuava, Editora Unicentro, 2019.

STEPAN, Nancy Leys. *The Idea of Race in Science: Great Britain 1800-1960*. Londres, MacMillan Press, 1982.

STOCKING, George W. Jr. *Race, Culture and Evolution: Essays in the History of Anthropology*. Chicago, University of Chicago Press, 1968.

_____. (ed.). *Bones, Bodies, Behaviour: Essays on Biological Anthropology*, vol. 5. Londres, University of Wisconsin Press, 1988.

TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. Londres & Nova Iorque, Bloomsbury.

WEBER, Maria Julieta; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a espécie humana desde a infância: Eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, 2023, vol. 25, n.º 47, pp. 16–40.

Artigo recebido para publicação em 06/07/2024

Aprovado em 01/11/2024.

Eugenismo, Higienismo e Racismo em Portugal na primeira metade do século XX

Hygienism, Eugenics and Racism in Portugal in the first half of the twentieth century

António Rafael Amaro*

<https://orcid.org/0000-0002-3843-6577>

Resumo

Com este artigo pretendemos destacar a influência e divulgação das concepções higienistas, eugenistas e racistas na sociedade portuguesa na primeira metade do século XX. A perspetiva eugenista galtoniana não só era conhecida em Portugal, como teve impacto nas elites intelectuais, universitárias e médicas. No entanto, as teorias e práticas eugenistas nunca foram suficientemente fortes para se terem traduzido, como aconteceu noutros países europeus, na institucionalização de medidas eugénicas radicais. A tradição higienista, a oposição católica e a reduzida aceitação da eugenia nos círculos liberais conservadores e progressistas de Portugal acabaram por condicionar a receção das teorias e práticas eugénicas no país. Esta realidade, semelhante, em muitos aspetos, ao que se verificou noutros países latinos de origem católica, tem, no entanto, algumas características específicas que exigem explicação. Em particular, as singularidades das relações entre a ciência, sociedade e projetos políticos em presença no momento da receção dos diferentes modelos de eugenia. A metodologia utilizada foi essencialmente analítico-bibliográfica. **Palavras-chave:** Eugenismo. Higienismo, Racismo. Modernização. Colonialismo.

Abstract

This paper aims to highlight the influence and dissemination of eugenics, hygienist and racist conceptions in Portuguese society in the first half of the twentieth century. However, eugenicist theories and practices have never been strong enough to have translated, as has happened in other European countries, into the institutionalization of radical eugenic measures. The hygienist tradition, Catholic opposition and the reduced acceptance of eugenics in liberal conservative and progressive circles in Portugal ended up

* Doutor em História Contemporânea. Professor Associado da Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia. Investigador Integrado do Centro de Investigação Interdisciplinar (CEIS20/UC). E-mail: aamaro@fe.uc.pt.

conditioning the reception of eugenic theories and practices in the country. This reality, similar in many respects to what has occurred in other Latin countries of Catholic origin, nevertheless has some specific characteristics that require explanation. In particular, the singularities of the relations between science, society and political projects at the time of the reception of the different models of eugenics. The methodology used was essentially analytical-bibliographic.

Keywords: Eugenics. Hygienism. Racism. Modernization. Colonialism.

Introdução

O movimento eugenista, como filosofia social, desenvolve-se no contexto do paradigma cientista e positivista, beneficiando do cruzamento com outras áreas do conhecimento em ascensão no início do século XX (medicina, psiquiatria, biologia, estatística, antropologia e demografia). Ainda assim, investigações recentes, sobre diferentes países e utilizando uma metodologia comparativa, têm demonstrado que a eugenia esteve longe de ser um movimento científico homogêneo e coerente. Pelo contrário, desenvolveu-se como um «arquipélago multiforme»¹, onde a articulação entre as posições científicas e as medidas políticas propostas pelos eugenistas variavam muito, tanto entre os Estados, quanto no interior de cada um, e mesmo ao longo do tempo².

Em resultado disso, o movimento eugenista apresenta muitas diferenças de aquiescência, sendo semelhante apenas na manutenção de alguns equívocos científicos, como foi o caso da biologização de fatores iminentemente sociais. Foi, no fundo, uma doutrina otimista e totalitária, quanto ao poder da ciência e da hereditariedade. Talvez por isso, o eugenismo foi sempre visto pelos seus críticos como uma enviesada forma de usar o triunfo da razão e da ciência. E como projeto biopolítico que também foi, acabou a alimentar algumas das mais tenebrosas utopias imperialistas e racistas do século XX.

Apesar da centralidade da hereditariedade, foram «os traços sociais e de personalidade», como a inteligência, a criminalidade, o alcoolismo, a esquizofrenia e a insanidade maníaco-depressiva», que acabaram por determinar

¹ WEINGART, Peter. «Science and Political Culture. Eugenics in Comparative Perspective» In *Scandinavian Journal of History*, v. 24, n. 2, 1999, pp. 163-177.

² KEVLES, Daniel J. *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. Cambridge: Harvard University Press, 1995; BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa (Eds.). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford: Oxford University Press, 2010; TURDA, Marius. *Modernism and Eugenics*. Basingstroke: Palgrave Macmillan, 2010; TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. London: Bloomsbury, 2014.

muitas das intervenções políticas e sociais eugénicas³. Estavam, aliás, erradamente convencidos que tais características eram determinadas geneticamente⁴. Nos casos em que estes erros se extremaram, a eugenia transformou-se numa poderosa tecnologia política em que o poder e o bem-estar dos povos eram determinados pela reprodução seletiva dos mais «aptos». E, no radicalismo das suas convicções, pela eliminação dos «inaptos» e «impuros rácicos»⁵. Este «racismo científico», sustentado por uma ideologia valorativa e diferenciadora das raças, classes e culturas, acabou por alimentar, como é sabido, algumas das mais perigosas utopias imperialistas⁶.

Os diferentes paradigmas científicos não se sucedem isolados das circunstâncias históricas que os produzem. Há uma estreita relação entre a ciência que se produz, a sociedade que a suporta e legítima e os projetos políticos que daqui emanam. Com efeito, a compreensão global da eugenia, nas suas diferentes manifestações e especificidades nacionais (que, como ideia não sistematizada, precede em alguns dos seus princípios e objetivos a teoria cunhada em 1883 por Francis Galton), obriga a uma ligação estreita com a História particular de cada país. Ainda mais, quando sabemos hoje que, muito embora o eugenismo nos seus efeitos mais negativos apareça associado ao Nazismo, o mesmo serviu vários poderes, à direita e à esquerda, desde ditadores e regimes totalitários, a regimes demoliberais. A crença de que era possível criar gerações futuras melhoradas, manipulando a genética humana, atravessou muitas mentes reformadoras. E neste sentido, o movimento eugenista, mais do que um conjunto claro de princípios científicos, acabou por colocar no espaço público e nas mãos do Estado uma nova forma de discutir os problemas sociais e políticos. Esta perspetiva biopolítica, protagonizada por médicos e homens de ciência, onde se cruzam higienistas, eugenistas e diferentes formas de nacionalismo, foi de facto uma ideia nova, num tempo novo e conturbado⁷. Procurou mesmo, como alguns autores reconhecem, não só a autoridade científica, mas uma certa linhagem clássica humanitária. Muitos se viam como dignos portadores de uma ideia nova, assente numa certa perspetiva de modernidade. Aliás, seguros da sua crença, poucos

³ ALLEN, Garland E. «Eugenics and Modern Biology: Critiques of Eugenics, 1910-1945» In *Annals of Human Genetics*, n. 75, 2011, p. 314.

⁴ Idem, *Ibidem*.

⁵ Idem, *op. cit.*, pp. 314-325.

⁶ BASHFORD; LEVINE, *op. cit.*

⁷ Sobre o conceito de biopolítica, cf. FOUCAULT, Michel. *Microfísica do Poder*. 23, Ed. S. Paulo, Graal, 2004.

colocavam em dúvida os graves problemas ético-políticos que as suas teorias e práticas levantavam.

Será neste quadro complexo que procuraremos entender como a teoria eugenista foi rececionada em Portugal. Desde logo, perceber como os defensores da eugenia se propuseram aperfeiçoar «a raça» num ambiente cultural e ideológico, em que as causas da decadência portuguesa eram totalmente contrárias às propostas eugenistas. A regeneração da nação, em que a «raça» era vista como a «matéria prima» sujeita aos condicionalismos históricos, exigia mais educação do que intervenções eugenistas⁸.

Em termos metodológicos, utilizaremos preferencialmente fontes secundárias, procurando trazer novas interpretações sobre o modo como o projeto eugenista se confrontou com outros movimentos culturais e ideológicos que também visavam regenerar a «raça» e a nação. E assim, numa primeira secção trataremos o modo como a eugenia foi rececionada. No ponto 2, teremos em vista analisar os principais obstáculos políticos, culturais e ideológicos que condicionaram a aceitação do movimento eugenista. Por fim, na terceira secção privilegiaremos o modo como a hierarquia católica se posicionou, sobretudo na década de trinta e num contexto político autoritário e corporativo, perante o avanço das ideias eugenistas.

A receção da eugenia em Portugal

Tal como se verificou em outros países latinos, de cultura conservadora e católica, a teoria e as práticas eugénicas não foram recebidas passivamente na sociedade portuguesa. Pelo contrário, acabaram por ser assimiladas pelas conceções políticas e sociais de um país periférico (económica e culturalmente) no mundo, mas central relativamente ao vasto império colonial. Na primeira metade do século XX, o movimento eugenista encontrou em Portugal os seus defensores, mas a sua filosofia social nunca seduziu, nem à esquerda, nem à direita, as diferentes propostas de regeneração nacional. O confronto político e ideológico da primeira metade do século XX em Portugal, num contexto de crise do demoliberalismo, travava-se em torno de dois modelos de desenvolvimento capazes de superar uma modernidade que as elites intelectuais e políticas consideravam imperfeita e/ou inacabada. Para alguns, a laicização da sociedade e o legado racionalista, iluminista, demoliberal já tinha ido demasiado longe, sendo importante retornar ao período pré-liberal,

⁸ CATROGA, Fernando. *Antero de Quental. História. Socialismo. Política*. Lisboa: Editorial Notícias, 2001, pp. 125-146.

instituindo uma nova ordem corporativa católica conservadora e autoritária. Para outros, pelo contrário, o que se impunha era promover o avanço da modernidade, da secularização, da democracia e do socialismo.

Foi neste quadro social, aqui simplificado, que, na prática, opunha, na sociedade portuguesa, os que defendiam o património cultural herdeiro do Iluminismo aos que pretendiam superá-lo, que o eugenismo foi rececionado em Portugal. As investigações mais significativas realizadas até ao momento, em torno da eugenia em Portugal, são unânimes em considerar que a eugenia era conhecida e discutida em instituições relevantes como a Universidade⁹. Tinha também defensores bem posicionados política e profissionalmente e com capacidade de disseminação das suas ideias, tanto em revistas da especialidade, como através da Sociedade Portuguesa de Estudos Eugénicos (SPEE), criada em 1937. Ainda assim, a teoria eugénica de aperfeiçoamento da raça cunhada por Francis Galton, não só não deixou vestígios de institucionalização política, como não incorporou os principais projetos políticos, nem à esquerda, nem à direita, que acabaram por mobilizar os portugueses entre as duas guerras mundiais. É um facto que a suposta superioridade das raças, subjacente à teoria eugenista, ajudou a legitimar a narrativa da «ação civilizadora» dos portugueses, sobre os povos colonizados, considerados inferiores¹⁰. E esta perspetiva não deixou de ser aproveitada pelo nacionalismo colonialista português, durante a I República e ainda com maior robustez ideológica com o Estado Novo, sobretudo depois de aprovado o «Acto Colonial», em 1930, e com Armindo Monteiro como Ministro das Colónias (1931-1935).

A ascensão política de Oliveira Salazar no seio da Ditadura Militar e o início do Estado Novo (1933) foi, sem dúvida, aproveitada pelos mais fervorosos eugenistas para incrustarem no autoritarismo corporativista do novo regime e do Homem Novo a criar, a ideia de purificação da raça portuguesa, sempre vista como em decadência. Mas as suas propostas eugenistas, por um lado, não se assumiram como uma alternativa credível à forte tradição higienista

⁹ CLEMINSON, Richard. *Catholicism, Race and Empire. Eugenics in Portugal, 1900-1950*. Budapest: Central European University Press, 2014; _____. «Eugenics in Portugal, 1900-1950: setting a research agenda» In *East Central Europe*, v. 38 n. 1, 2011, pp. 133-154; MATOS, Patrícia Ferraz de. «Aperfeiçoar a 'raça', salvar a nação: eugenia, teorias nacionalistas e situação colonial em Portugal» In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 50, 2010, pp. 89-111. NINHOS, Cláudia. «A discussão em torno da eugenia em Portugal» In PIMENTEL, Irene Flunser; NINHOS, Cláudia. *Salazar, Portugal e o Holocausto*. Lisboa: Temas e Debates, 2013, pp. 209-242; PEREIRA, Ana Leonor. *Darwin em Portugal (1865-1914). Filosofia. História. Engenharia Social*. Coimbra: Almedina, 2001; WEBER, Maria Julieta. «eugenia latina em Portugal e no Brasil (primeira metade do século XX)» In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, v. 63, pp. 205-217.

¹⁰ ALMEIDA, Miguel Vale de. «Longing for oneself: hybridism and miscegenation in colonial and postcolonial Portugal» In *Etnográfica*, v. 1, 2002, pp. 181-200.

no terreno e, por outro, também não foram totalmente consequentes sobre o que consideravam ser os «problemas da mestiçagem» e «cruzamentos de raça», vistos por si como formas de decadência da nação e da raça¹¹.

Eusébio Tamagnini, docente da Universidade de Coimbra e primeiro presidente da SPEE, muito influenciado pela eugenia germânica, mostrava não ter dúvidas sobre a superioridade das raças. Acreditava e defendia que as mais fortes eram dotadas de uma cultura superior e que, por isso mesmo, estariam «melhor apetrechadas» para se apossarem de vastos espaços territoriais¹². Esta narrativa, supostamente científica, não só legitimava toda a espécie de imperialismos e colonialismos, como supostamente deveria levar Portugal a adotar, a exemplo da Alemanha Nazi, práticas eugénicas que evitassem que a «raça portuguesa» entrasse em decadência. Verificamos, assim, que a eugenia tinha os seus defensores em Portugal (Eusébio Tamagnini, Mendes Correia, Barahona Fernandes, José Aires de Azevedo, para só referirmos os mais conhecidos), envolvendo médicos, cientistas e antropólogos. Contudo, mesmo na década de trinta, em que o nacionalismo imperialista/colonialista debateu-se com a aspiração de um Homem Novo, a eugenia nunca teve suficiente impacto político para levar o Salazarismo a adotar formalmente medidas de natureza eugénica.

A eugenia como biopolítica: os obstáculos políticos e culturais que condicionaram a sua receção em Portugal

A eugenia emerge dependente de uma teoria da hereditariedade que tem subjacente uma conceção da evolução biológica da população muito centrada no declínio físico, intelectual e moral da espécie humana¹³. Em Portugal, como já referimos, apesar de existirem vários defensores da eugenia e da sua institucionalização, alguns deles com clara influência germânica, a verdade é que estas ideias acabaram por não ter materialização política em leis de natureza eugénica. Richard Cleminson, na sua obra *Catholicism, Race and Empire: Eugenics in Portugal, 1900-1950*, apresenta três razões fundamentais para explicar o fraco impacto da eugenia em Portugal: 1) um baixo nível de institucionalização das práticas eugénicas; 2) a oposição dos católicos; 3) o carácter conservador do Estado Novo Corporativo¹⁴. O mesmo autor acrescenta que, em

¹¹ NINHOS, op. cit., pp. 209-242.

¹² Idem. Ibidem.

¹³ CLEMINSON, op. cit., *Catholicism, Race and Empire...*

¹⁴ Idem, Ibidem.

Portugal, a ciência e o movimento eugénico ficaram limitados a três grandes áreas de debate: estudos individualizados sobre saúde mental, muitas vezes numa perspetiva biotipológica; uma posição particular sobre a miscigenação racial no contexto do império colonial; e um modelo difuso de higiene social, maternidade e puericultura¹⁵.

O referido autor, noutro dos seus estudos, procurou ainda avaliar criticamente a inclusão de Portugal naquilo que considerou serem as duas grandes correntes internacionais sobre eugenia: o modelo de «eugenia latina» e a «eugenia germânica»¹⁶. Concluindo que, muito embora fossem audíveis as influências germânicas em Eusébio Tamagnini, José Aires de Azevedo e Leopoldina Ferreira de Paulo, a par de um fraco envolvimento de Portugal na Federação Latina Internacional das Sociedades Eugénicas¹⁷ o modelo de eugenia que dominou foi decididamente ambientalista, menos focado na “higiene racial” e mais na higiene familiar pronatalista¹⁸. Ou seja, o que teria acontecido em Portugal «foi um fluxo e refluxo de influências de diferentes tipos de eugenia, que variaram de acordo com a localidade e os contextos pessoais e institucionais»¹⁹. Enquanto Eusébio Tamagnini, em Coimbra, era claramente pró-alemão, Almeida Garrett no Porto coincidia com formas latinas de eugenia. Enquanto a antropologia em Coimbra era amplamente germânica, no Porto, onde pontificava Mendes Correia, o neolamarckismo dominava e o influente campo da higiene social partilhava semelhanças com a eugenia latina²⁰. Ou seja, não obstante as singularidades próprias de um país periférico, a enraizada e forte tradição de higiene pública, matricialmente eclética e neolamarckista, foi sempre dominante em Portugal. Aproximando, assim, a

¹⁵ Idem, *ibidem*.

¹⁶ CLEMINSON, Richard. «Between Germanic and Latin eugenics: Portugal, 1930-1960» In *História, Ciências, Saúde - Manquinhos*, Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, pp. 73-91.

¹⁷ Em agosto de 1937, realizou-se, em Paris, uma reunião da Federação Latina das Sociedades Eugénicas, com uma participação muito discreta dos eugenistas portugueses, estando presente apenas o Doutor Almerindo Lessa. Apesar de nos anais da conferência referirem que uma sociedade eugénica portuguesa estava em processo de constituição, nada indica que tenha havido qualquer envolvimento formal da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Eugenia, que já existia formalmente desde 1934. Cf. TURDA; GILLETTE, op. cit.

¹⁸ Idem. *ibidem*.

¹⁹ Idem, *ibidem*, p. 85.

²⁰ Sobre Mendes Correia, cf. MATOS, Patrícia Ferraz de. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford-Nova Iorque: Berghahn Books, 2023.

realidade portuguesa daquilo que se tornou comum na literatura internacional denominar «eugenia latina»²¹.

Neste sentido, como têm notado diferentes autores, a influência cultural e científica francesa e as concepções neolamarckistas sobre a eugenia entre as elites diretamente ligadas a esta questão, acabaram por ser determinantes sobre o modelo eugénico que vingou em Portugal²². É certo que a influência da eugenia alemã foi aparentemente mais vocal e dominante na SPEE, mas isso nunca foi suficiente para impedir que a tradição higienista — Almerindo Lessa, tido como representante da «Eugenia latina» em Portugal, discípulo de Abel Salazar, representava esta tradição — fosse dominante. Esta perspetiva eclética de pendor neolamarckista das ideias eugénicas, indiciam aquilo que singulariza, de algum modo, a realidade portuguesa, mesmo no quadro da «eugenia latina»: a subordinação clara do eugenismo ao higienismo²³. Acabando este último por constituir, na prática, não só um modelo alternativo às diversas formas de eugenismo, mas sobretudo um forte condicionamento teórico e científico ao modo como o debate sobre a eugenia se fez na sociedade portuguesa.

O movimento eugenista, como já tivemos oportunidade de referir, entendido numa perspetiva biopolítica, inscreve-se num processo que acompanha o desenvolvimento da ciência e necessita a todo o momento de instituições e de projetos políticos que o envolvam. É, aliás, esta necessidade que, no essencial, explica as diferenças de acolhimento e o seu desenvolvimento. No caso português, como também vimos, o movimento eugenista nunca teve no Estado o apoio político necessário. Nem durante a I República (1910-1926), nem na Ditadura Militar (1926-1933) ou no Estado Novo (1933-1974) os diferentes poderes viram uma ferramenta útil na eugenia para o desenvolvimento dos seus projetos. Mesmo na década de 1930, período em que a ditadura salazarista não esconde a sua ambição totalitária de formação de um Homem Novo, as elites do regime recusam-se a integrar no seu projeto político quaisquer medidas de eugenia negativa. Recusaram mesmo a tentação

²¹ TURDA; GILLETTE, op. cit.

²² Para um melhor entendimento e sobre influências do darwinismo ou do lamarckismo no pensamento eugénico português, cf. PEREIRA, Ana Leonor. «Eugenia em Portugal?» In *Revista de História das Ideias*, Vol. 20, 1999, pp. 531-60; PEREIRA, op. cit., Darwin em Portugal...; MATOS, op. cit. Aperfeiçoar a 'raça', salvar a nação..., pp. 89-111; PIMENTEL, Irene Flunser. «A assistência social e familiar do Estado Novo nos anos 30 e 40» In *Análise Social*, n.151-152, 1999, pp. 477-508; _____. «O aperfeiçoamento da raça: a eugenia na primeira metade do século XX» In *História*, n. 3, 1998, pp.18-27.

²³ MATOS, op. cit., Aperfeiçoar a "raça", salvar a nação...; NINHOS, op. cit., pp. 209-242.

eugénica de «aperfeiçoamento da raça», com base na autêntica engenharia social proposta pelos eugenistas.

Uma das componentes estruturais da cultura ideológica portuguesa, sobretudo entre as elites, residia no uso politicamente instrumental e operatório do binómio inseparável decadência/regeneração. Todas as leituras do presente a transformar eram, de algum modo, «decadentes». Em contrapartida, todos os movimentos políticos vitoriosos que lhe sucediam assumiam a condição de promotores da regeneração necessária. Foi assim com a vitória do liberalismo (1820-1834) sobre o absolutismo, será assim com a implantação da República em 1910, para voltar a ser assim com o fim desta (1926) e a implantação do Estado Novo (1933), que também inscreveu na sua narrativa a regeneração de Portugal. Contudo, nenhum outro período viveu de forma tão evidente o sentimento de decadência da nação (que mais não era do que a percepção do atraso do país relativamente aos países mais desenvolvidos) como aquele que acabou por celebrar a iconoclasta geração de 1870 (Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de Queirós)²⁴. Importa reter, como aspeto importante, para a questão da eugenia, que as causas profundas para a nossa decadência como povo e como nação, não eram biológicas e/ou hereditárias, mas culturais e morais. Para os setores mais progressistas era a falta de educação e o facto de não levarmos mais longe todo o legado iluminista que explicava o nosso atraso. Por seu lado, os setores mais conservadores e antiliberais, culpavam todo o legado da revolução francesa, pela decadência atingida.

A eugenia como prática e formalização legal, apesar de conhecida e divulgada por uma minoria de médicos e cientistas em congressos e revistas da especialidade, apresentando-a como uma tecnologia capaz de «melhorar a raça», nunca foi suficientemente influente e atrativa para poder incorporar as principais estratégias políticas dominantes na primeira metade do século XX. A explicação para a nossa decadência e a crise do liberalismo, que se viveu no período entre guerras, com especial incidência na década de 1920, mobilizou política e intelectualmente as elites portuguesas, mas a eugenia foi praticamente ignorada pelos movimentos culturais e ideológicos que hegemonizam, à esquerda e à direita, o debate na sociedade portuguesa. Nada de relevante encontrámos sobre a eugenia na revista *Seara Nova* (1921)²⁵, que à esquerda

²⁴ CATROGA, op. cit.

²⁵ Os seareiros, totalmente imbuídos do racionalismo neoiluminista em defesa da modernidade, baseavam toda a sua luta no primado da cultura, na ação política e na eficácia das ideias na transformação das sociedades. Colocavam, por isso, como prioridade, num assumido vanguardismo intelectual, o aperfeiçoamento das elites através da educação e do conhecimento, como solução para a regeneração

hegemonizou o debate político, cultural e ideológico nas décadas de 1920 e 1930, espaço onde se verificaram inúmeras polémicas sobre praticamente todas as correntes políticas, científicas e culturais contemporâneas²⁶. Este alheamento dos intelectuais seareiros, sempre tão atentos à atualidade cultural e científica, poderá ser explicado por uma de duas razões: a) a eugenia e as questões científicas e biopolíticas eram desconhecidas entre os seareiros, o que custa a crer, dada a sensibilidade do grupo para questões desta natureza; b) ou, mais provável, a eugenia em Portugal manteve-se muito circunscrita institucionalmente, num quadro científico muito delimitado.

A investigação que fizemos aos principais órgãos dos movimentos conservadores e antimodernistas ligados ao Integralismo Lusitano, que à direita aglutinavam as elites anti-iluministas e defensoras do autoritarismo corporativista, deu um resultado em tudo semelhante ao que já referimos para a *Seara Nova*: um surpreendente silêncio sobre a eugenia e, mesmo quando a questão era a «Raça/Nação» e a regeneração destas (sempre vistas como uma unidade), as soluções apresentadas não passavam pela via hereditária²⁷. A regeneração necessária era mais cultural que biológica, era mais institucional do que hereditária.

Significa isto que a eugenia não teve defensores em Portugal? Claro que não. Como já referimos, são inúmeros os exemplos de médicos, professores universitários e investigadores que divulgaram e defenderam a eugenia como uma solução a ter em conta para a elevação física e intelectual dos portugueses. Estas personalidades ocupavam cargos da maior relevância, bastando para isso ver as que, no início da década de trinta (1934, data da

de Portugal, recusando o positivismo e as concepções filosóficas materialistas. Nada mais distante, como vemos, das propostas de engenharia social defendidas pelos eugenistas. Sobre o movimento seareiro e a revista *Seara Nova*, Cf. AMARO, António Rafael. *A Revista Seara Nova nos anos vinte e trinta: Memória, Cultura, Poder (1921-1939)*. Viseu: Universidade Católica Portuguesa, 1995.

²⁶ Sobre cultura, política e ciência, nas décadas de 1920-30, destacamos apenas as mais importantes e que tiveram como interveniente António Sérgio: as polémicas travadas com António Sardinha, líder do movimento integralista; com Cabral Moncada, catedrático de direito da Universidade de Coimbra, sobre o conceito de história; com Abel Salazar, sobre a divulgação da ciência, tendo como pano de fundo o neopositivismo; com Bento de Jesus Caraça sobre ciência e cultura, etc. Cf. FITAS, Augusto; PRÍNCIPE, João (Eds). *A Seara Nova e os Debates Contemporâneos*. Lisboa: Caleidoscópio, 2022.

²⁷ O movimento integralista (1914-1933) em Portugal é influenciado pelos intelectuais conservadores franceses, como George Sorel (1847-1922); Gustave le Bon (1841-1931); Maurice Barres (1862-1923); Charles Maurras (1868-1952) que, no essencial, colocam em causa os valores legados pela modernidade e pela Revolução Francesa. Do ponto de vista político, o Integralismo Lusitano advogava o regresso à matriz monárquica, absolutista e orgânica do período anterior à revolução francesa. O nacionalismo e o catolicismo social que os integralistas professavam, bem como a ideia de império colonial que defendiam, acabaram por sustentar ideologicamente o salazarismo. Cf. PINTO, António Costa. «A Formação do Integralismo Lusitano, 1907-1917» In *Andlise Social*, Vol. XVIII (72-73-74), 1982, pp. 1409-1419.

aprovação dos Estatutos), participaram na formação SPEE²⁸. Destaque-se, pela sua importância social e política, o Professor Eusébio Tamagnini, ministro da Instrução Pública (1934-1936), o qual, não fazendo, embora, o seu registo de interesses, viria a aprovar, na qualidade de ministro, os Estatutos da SPEE, que depois viria a dirigir.

Só três anos depois da sua fundação, é que a SPEE viria a ter instalações próprias, precisamente no Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra, de que foi diretor Eusébio Tamagnini. Se nos ativermos aos ambiciosos objetivos dos Estatutos da SPEE, que visava «promover o estudo sobre a hereditariedade e eugenia, com vista ao aperfeiçoamento físico e intelectual dos portugueses», criando «na opinião pública um ambiente favorável à eugenia», capaz de a levar à escola, à família e às corporações e associações», conforme a matriz corporativista do regime, talvez se possa dizer que o seu impacto na sociedade portuguesa ficou aquém das ambiciosas intenções dos principais signatários²⁹.

Ainda assim, destaquem-se os efeitos na sociedade portuguesa com a emergência de novos protagonistas ligados ao desenvolvimento científico (médicos, cientistas, investigadores ligados à biologia e aos estudos da população) que, de alguma maneira, vão rivalizar e progressivamente destronar as elites ligadas às humanidades. Estes novos atores, conscientes da autoridade que as novas ciências lhes davam, encaram o debate sobre a decadência da nação e da «raça» numa perspetiva totalmente diferente: não é a história, a

²⁸ Como fundadores da Sociedade Portuguesa de Estudos Eugénicos, em 1934, destaquem-se: a) ligados à Universidade de Coimbra como professores, refiram-se José Alberto dos Reis, Diretor da Faculdade de Direito (1916-1920 e 1922-1927) e futuro Presidente da Assembleia Nacional do Estado Novo Corporativo (1935-1938; 1938-1942; 1942-1945); Alberto Pessoa, Alberto Rocha Brito (Diretor de Serviço de Dermatologia); Álvaro de Matos (Fundador da Maternidade de Coimbra), todos professores da Faculdade de Medicina; Como responsável pela secção de Lisboa da SPEE foi eleito o médico e professores, Henrique Jardim de Vilhena (entre 1925-1926, foi reitor da Universidade de Coimbra e publicou vários trabalhos sobre anatomia e antropologia). À secção de Lisboa também pertenceu Henrique João Barahona, licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1930, e que viria a ser bolseiro, entre 1934-1936, da Junta de Educação Nacional na Alemanha Nazi. Como responsável pela secção do Porto da SPEE foi eleito António Mendes Correia (1888-1960), licenciado em medicina, em 1911. Apesar de ser licenciado em medicina, António Mendes Correia, destacou-se como professor de História, Geografia e Etnologia na Faculdade de Letras do Porto e Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da mesma cidade. Foi Diretor do Instituto de Investigação Científica de Antropologia da Faculdade de Ciências do Porto (1923), Diretor da Escola Superior Colonial, que mais tarde se veio a chamar Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (1946), e Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (1951), entre outros cargos.

²⁹ Para um melhor conhecimento do conteúdo dos Estatutos da Sociedade Portuguesa de Estudos Eugénicos, cf. PORTUGAL. *Portaria 7948, Diário do Governo*, I Série, n.º 293, de 14 de dezembro de 1934. (<https://files.diariodarepublica.pt/gratuitos/1s/1934/12/29300.pdf>)

cultura ou as mentalidades que explicam tudo sobre o sucesso dos povos, mas os novos conhecimentos trazidos pela matemática, a engenharia, a economia, a demografia, a biologia, a genética.

Pelo que referimos anteriormente, talvez não surpreenda que o movimento eugenista tivesse encontrado dificuldades de aceitação na sociedade portuguesa. A eugenia teve, desde o início, muita dificuldade em se posicionar como alternativa ao higienismo ambientalista dominante, ao reformismo político-cultural e das mentalidades comuns aos projetos políticos à esquerda e à direita e, muito naturalmente, à matriz antimodernidade da igreja católica. A proposta eugenista inscrevia-se num longo percurso iluminista, secularizador e racionalista das mundividades que os católicos sempre combateram. E deste modo, aliaram-se, ainda que por razões diferentes, a todos os setores que, à esquerda e à direita, recusavam a biopolítica eugenista como instrumento de regeneração da «raça» e da nação. O peso da tradição histórico-cultural na explicação da decadência portuguesa acabou assim por condicionar também o modo como se fez a receção das teorias eugenistas. Com efeito, a agenda reformadora eugenista confrontou-se com uma narrativa de uma nação portuguesa limpa da sua multietnicidade (celtas, fenícios, cartagineses, judeus, árabes, africanos)³⁰, em que apenas se reconheciam os «traços flagrantes» deixados pelos germânicos, desvalorizando a presença semita ou africana³¹.

O peso de uma cultura histórico-literária (em oposição a uma cultura das ditas ciências exatas) na explicação das causas da decadência portuguesa e a existência de uma importante tradição neolamarckista nas práticas de higiene e saúde públicas condicionaram muito a aceitação biossocial da eugenia com o seu forte pendor hereditário³². A posição da igreja católica esteve sempre mais perto desta perspetiva, como veremos a seguir.

A oposição da Igreja Católica à eugenia

A eugenia era conhecida, discutida e disseminada em círculos muito ligados à saúde e à Universidade, mas é bom reconhecer que as suas propostas nunca assumiram um papel central de debate no espaço público. Desde logo,

³⁰ Recorde-se que António Sardinha (1887-1925), fundador e principal ideólogo do Integralismo Lusitano nem a influência dos árabes reconhecia. Apesar da evidência histórica de tantos povos que permaneceram na Península Ibérica, para ele, a «pureza da raça» permanecia inalterada.

³¹ MATOS, op. cit., *Anthropology, Nationalism and Colonialism...*; _____, op. cit., *Aperfeiçoar a “raça”*, salvar a nação...

³² PEREIRA, op. cit., *Eugenia em Portugal?*, pp. 531-60.

por razões científicas, sociais e políticas. Portugal estava longe de ter cientistas e instituições científicas ligadas à eugenia com peso e capacidade para, por si só, colocarem a teoria e as práticas eugénicas no centro da discussão. Esta pretensão foi, desde logo, prejudicada pelo facto de as elites políticas mais influentes, ligadas aos vários projetos políticos regeneradores em presença na sociedade portuguesa na primeira metade do século XX, não incluírem nos seus diagnósticos decadentistas terapêuticas biopolíticas eugénicas. O facto de grande parte da assistência social pública estar muito dependente do papel das instituições ligadas à igreja católica, onde existia uma tradição higienista com evidências de uma prática social persistente, acabou por condicionar o debate e o grau de aceitação da eugenia. A perspetiva higienista de prevenção das doenças e de erradicação de problemas sociais, como o alcoolismo e a prostituição, bem como a subordinação da resposta hereditária ao paradigma neolamarckista há muito conhecido e praticado, talvez ajude a explicar o fraco debate público entre as elites políticas sobre o que estava em jogo. Refira-se, a este propósito, que a perspetiva neolamarckista num contexto cientista e secularizador, que acabava por colocar novos desafios ao papel da igreja na sociedade e na família, era de mais fácil aceitação entre os católicos.

Ainda assim, em Portugal, a hierarquia da igreja católica aparentemente acompanhou os debates sobre a eugenia, que, refira-se, tinha apoiantes católicos leigos conhecidos, sem qualquer polémica oficial pública digna de registo. Não são conhecidas, por parte da hierarquia católica, tomadas de posição formais sobre a eugenia (como também não é conhecida qualquer posição oficial da parte do governo de Oliveira Salazar), muito embora fossem bem conhecidas as orientações doutrinárias do Papa. A encíclica papal «Casti connubii» (dezembro de 1930) veio repor a posição e a autoridade da igreja na esfera «sacralizada» da família, do matrimónio e da sexualidade. Numa altura em que, nalguns países de religião protestante, se abriam brechas no sentido da aceitação de práticas de eugenia positiva e negativa, a encíclica de Pio XI reiterava a sua oposição a qualquer forma de controlo da natalidade, esterilização ou aborto. Estavam traçadas as linhas vermelhas nesta matéria, afastando-se da igreja anglicana que, em agosto de 1930, na conferência de Lambeth, admitia o controlo artificial da natalidade. Princípio inaceitável entre os católicos, nomeadamente a interferência da ciência no casamento e na reprodução. Admitir isto, como defendiam os eugenistas, era não só uma negação do carácter sagrado do matrimónio, como uma intrusão no domínio da sexualidade e da família.

Na referida encíclica «*Casti connubii*» é reafirmado a dado passo:

«com demasiada solicitude dos fins eugénicos, não só dão certos conselhos salutaros para que facilmente se consiga a saúde e o vigor da futura prole - o que não é, certamente, contrário à reta razão - mas chegam a antepor o fim eugénico a qualquer outro, ainda que de ordem superior, e desejam que seja proibido, pela autoridade pública, o matrimónio a todos aqueles que, segundo os processos e conjeturas da ciência, supõem deverem gerar uma prole defeituosa por causa da transmissão hereditária, embora pessoalmente sejam aptos para contrair matrimónio»³³.

A Igreja Católica, pelo que se percebe, opunha-se a todas as formas de eugenia negativa e, sobretudo, preocupava-a a ingerência da ciência e do Estado numa instituição como a família. Em Portugal, os católicos não só acompanham esta doutrina como se mostravam atentos à sua evolução na sociedade portuguesa. O *Jornal Novidades*, órgão oficial do episcopado português, em junho de 1933, adverte os católicos para tomarem «as precauções necessárias para considerar esta nova ciência»³⁴. No seu entender, não deviam ver a eugenia como um «simple capitulo médico, inofensivo e especializado, pois, a coberto do espírito científico propaga-se uma filosofia de absolutismo materialista (equiparação do homem ao animal), uma política de absolutismo estatal (o direito do Estado de intervir na vida íntima dos cidadãos)»³⁵.

As preocupações com a eugenia, é curioso, não tinha diretamente a ver com a realidade portuguesa, mas com a publicação de um livro de Tristão de Athayde (pseudónimo de Alceu Amoroso Lima), escritor e intelectual católico brasileiro³⁶. O jornalista católico português, definindo a orientação do jornal «*Novidades*», aproveita a publicação do livro «*Ensaio de Biologia*», do referido autor brasileiro, para criticar o escritor Bernard Shaw (dramaturgo irlandês, defensor da eugenia) acusando-o de veicular ideias que apresentam «a transformação eugénica da humanidade» como «a única que conta»,

³³ PIO XI. *Carta encíclica casti connubii do Papa Pio XI sobre o matrimónio Cristão*.

³⁴ NOVIDADES, n.º 11 759, 24 de junho, 1933, p. 1.

³⁵ Idem. *Ibidem*.

³⁶ Sobre o impacto do livro de Tristão de Athayde, «*Ensaio de Biologia*», Livraria Católica, 1933, e, do mesmo autor, «*Limites da Eugenia*» In *Ensaio de Biologia*, Livraria Católica, 1933, ver GIESBRECHT, Daniel F. «Divus contra Galton: o debate eugénico a partir da produção intelectual católica brasileira na década de 1930» In *ARIES Anuario de Antropología Iberoamericana*, pp. 1-6, 2023. (<https://aries.aibr.org/articulo/2023/27/4897/divus-contra-galton-o-debate-eugenico-a-partir-da-producao-intelectual-catolica-brasileira-na-decada-de-1930>)

desvalorizando o que poderia ser realizado através das «modificações de instituições políticas, sociais ou religiosas»³⁷.

Também em Portugal, lamenta o mesmo articulista do principal jornal do episcopado português, era possível sentir «a invasão da tirania eugenista pisar a terra portuguesa, soprada de todos os lados como remédio contra o nosso atraso social»³⁸. E comungando das ideias de Tristão de Athayde para o Brasil, rematava: «como ele julgamos que o pior mal a combater não é a barbárie, como geralmente se costuma dizer, mas a chamada civilização». Ao mesmo tempo, procurando ver na suposta modernidade científica da eugenia não mais do que «uma ideia velha pagã», criticava as «aberrações que se procuram introduzir como descobertas e progressos alcançados por novas luzes»³⁹. Pois, no seu entender, «o eugenismo, na sua essência, é tão velho como o paganismo»⁴⁰. E, citando mais uma vez o intelectual católico brasileiro Tristão de Athayde que, por sua vez, se socorrera do poeta grego Teognis (escreveu seis séculos antes de Jesus-Cristo), o articulista do jornal *Novidades* chama a atenção para a seguinte passagem:

«preocupamo-nos em ter burros e cavalos de boa raça porque sabemos que o bom procede do bom; entretanto, um homem sadio não recusa esposar uma mulher doente se ela tiver dinheiro. É o dinheiro que abastarda a raça. Não há que admirar se esta decai, uma vez que o mau se cruza com o bom»⁴¹.

A ideia eugenista que pretendia ser nova, afinal, nada tinha de moderna senão na sua vertente materialista. Materialismo, aliás presente, em todas as concepções «que pretendem elevar “o super-humanismo eugénico” à valia de evangelho do século XX»⁴². E procurando meter no mesmo saco inaceitável as filosofias políticas e as religiões luteranas, conclui dizendo «que os fanáticos do eugenismo se repartem entre os partidários dum super-humanismo, materialista em filosofia e comunista em política e os reformadores idealistas saídos das extravagâncias religiosas em que hoje se dissolve o evangelismo luterano»⁴³.

³⁷ NOVIDADES, op. cit.

³⁸ Idem. Ibidem.

³⁹ Idem. Ibidem.

⁴⁰ Idem. Ibidem.

⁴¹ Idem. Ibidem.

⁴² Idem. Ibidem.

⁴³ Idem. Ibidem.

De um lado e do outro do atlântico, os católicos estavam unidos na mesma fé e no combate ao eugenismo. Em ambos os países (mais no Brasil do que, apesar de tudo, em Portugal) a igreja católica sentiu a pressão dos desafios da modernidade, em que todo o projeto científico e biopolítico eugenista se insere. Lá como cá, a igreja acabou por ser, pelo poder social que representava, um obstáculo à institucionalização da eugenia. Acabando por vingar em ambos os países, com as especificidades próprias de cada um deles, o paradigma neolamarckista de influência francesa, mais concentrado na promoção da higiene e na prevenção das doenças⁴⁴.

Conclusão

É inegável que, durante a primeira metade do século XX, as concepções higienistas e eugenistas, bem como as questões relacionadas com a raça, acabaram por se confrontar em Portugal. A eugenia, como prática institucionalizada, nunca foi aceite nos seus aspetos negativos, mas teve muitos e persistentes defensores. A sua defesa como teoria e prática, em Portugal, como na maior parte dos países, assentava numa concepção de decadência da «raça», na sua progressiva degenerescência, exigindo respostas urgentes no sentido de inverter a situação, ou seja, a gravidade da situação (decadência) exigia respostas biopolíticas só ao alcance da eugenia. A questão, assim colocada, não aspira disfarçar o indisfarçável: a superioridade «rácica», por um lado, e a necessidade imperiosa dos povos, que queriam ser fortes e saudáveis, de tudo fazer para constituir «boas gerações». Foi, portanto, neste quadro científico e social, em que se cruzavam propostas higienistas, eugenistas e racistas, que o movimento em prol da eugenia como salvadora da «boa descendência» se desenvolveu em Portugal.

Porém, as ideias com implicações sociais, científicas ou pseudocientíficas, carecem sempre de instituições, no fundo, de uma cultura favorável ou não à sua aceitação e disseminação. Por sua vez, as sociedades onde essas ideias se disseminam estão longe de ser meros recetáculos passivos. Foi isso o que, de algum modo, se passou em Portugal, enquanto país recetor das teorias eugénicas, que acabaram condicionadas pelas condições institucionais (normas, regras, leis, práticas) existentes no momento e período da sua receção.

⁴⁴ STEPAN, Nancy Leys. «Eugenia no Brasil, 1917-1940» In HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs). *Cuidar, Controlar, Curar. Ensaios Históricos sobre Saúde e Doença na América Latina e Caribe* [online]. Fiocruz, Rio de Janeiro, pp. 330-391; WEBER, op. cit., pp. 205-217; TURDA; GILLETTE, op. cit.; PEREIRA, op. cit., Eugenia em Portugal?, pp. 531-60; PEREIRA, op. cit., Darwin em Portugal... CLEMINSON, op. cit., Between Germanic and Latin eugenics..., pp.73-91.

Muito embora possamos acompanhar os momentos de receção e disseminação do movimento eugenista em Portugal, ficará sempre um lado cinzento nesse percurso, a todo o momento iluminado por novas investigações. Foi também isso que procurámos fazer, ao surpreendermos o percurso da eugenia num tempo político e social bem determinado. E neste sentido, foi fácil observar que, à medida que avançamos no século XX, a eugenia foi ganhando adeptos, sobretudo entre uma pequena elite de médicos, professores universitários, antropólogos e cientistas. Porém, a eugenia, nem no seu período de maior fulgor, na década de 1930, conseguiu afirmar-se como uma ideia central na sociedade portuguesa. Por outras palavras, a eugenia nunca se assumiu, em Portugal, como uma questão científica, política, cultural ou mesmo religiosa, que obrigasse os principais espaços de debate público (revistas, jornais, partidos políticos, parlamentos) a virem a terreiro em seu apoio e/ou contestação. O debate existiu e tem sido referenciado ao pormenor por vários estudos, mas acabou por se circunscrever a um círculo muito restrito de novos protagonistas, que, por falta de escala e de público, tiveram muita dificuldade em romper a concha de onde procuraram disseminar as suas ideias.

Não encontramos a eugenia, portanto, fora dos círculos académicos e das revistas médicas especializadas e, ainda que possamos encontrar alguns dos seus defensores em cargos políticos ou académicos com alguma relevância, nunca reuniram condições políticas para mobilizar as suas ideias no sentido da sua institucionalização. As influências e o conhecimento daquilo que se praticava noutros países, nomeadamente em França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, era muito e aturado. Mas de tudo isto resultou um conjunto de ideias que, não obstante, permanecerem bem evidentes as marcas germânicas em figuras como Eusébio Tamagnini e em muitos dos que, com ele, fundaram a SPEE, foi sempre a vertente ambientalista a dar o tom da eugenia em Portugal.

Faltaram, por isso, as condições sociais, políticas e institucionais para que os defensores da eugenia mais negativa tivessem sucesso. Não foi, portanto, por falta de empenho que isso não aconteceu. Em 1934, o professor Eusébio Tamagnini, na lição inaugural da Universidade de Coimbra, parecia acreditar no poder da eugenia como via de purificação étnica. Porém, estas ideias, aparentemente mobilizadoras, não encontraram na sociedade portuguesa o necessário caldo cultural, político e ideológico que as fizesse vingar. Nem durante a I República (1910-1926), nem no contexto da Ditadura Militar (1926-1933), ou no ambiente mais favorável da criação do «Homem Novo» salazarista (1933-1968), ganhou destaque dominante nos principais movimentos

político-ideológicos qualquer projeto de regeneração nacional que trouxesse consigo soluções eugénicas hereditárias.

A regeneração nacional à esquerda e à direita nunca colocou no centro do debate, como aconteceu noutras paragens, a questão da eugenia, que acabou confinada, mantendo uma certa tensão, a instituições universitárias e de saúde pública. Os modelos alternativos de regeneração nacional existentes e o papel da igreja católica na defesa de práticas ambientalistas e de higiene social, parecem ter sido diques suficientemente fortes para impedir a institucionalização de práticas de eugenia hereditárias. A forte tradição neolamarckista de higiene pública ambiental, o peso que a igreja católica tinha em instituições ligadas à proteção social e saúde públicas, acabaram por ser de tal forma dominantes que, depois da II Guerra Mundial, a eugenia germânica, que tanto agradava a certas figuras em Portugal, deixou de ser tema e, nalguns casos, a sua defesa foi mesmo apagada de algumas biografias.

Referências

- ALLEN, Garland E. «Eugenics and Modern Biology: Critiques of Eugenics, 1910-1945» In *Annals of Human Genetics*, 2011, n. 75, p. 314.
- ALMEIDA, Miguel Vale de. «Longing for oneself: hybridism and miscegenation in colonial and postcolonial Portugal» In *Etnográfica*, v. 1, 2002, pp. 181-200.
- AMARO, António Rafael. *A Revista Seara Nova nos anos vinte e trinta: Memória, Cultura, Poder (1921-1939)*. Viseu: Universidade Católica Portuguesa, 1995.
- BASHFORD, Alison; LEVINE; Philippa (Eds.). *The Oxford Handbook of the History of Eugenics*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- CATROGA, Fernando. *Antero de Quental. História. Socialismo. Política*. Lisboa: Editorial Notícias, 2001.
- CLEMINSON, Richard. «Eugenics in Portugal, 1900–1950: setting a research agenda» In *East Central Europe*, v. 38 n. 1, 2011, pp. 133-154.
- _____. *Catholicism, Race and Empire. Eugenics in Portugal, 1900-1950*. Budapest: Central European University Press. 2014.
- _____. «Between Germanic and Latin eugenics: Portugal, 1930-1960» In *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, pp. 73-91.

FITAS, Augusto; PRÍNCIPE, João (Eds). *A Seara Nova e os Debates Contemporâneos*. Lisboa: Caleidoscópio, 2022.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do Poder*. 23, Ed. S. Paulo, Graal, 2004.

GIESBRECHT, Daniel F. «Divus contra Galton: o debate eugênico a partir da produção intelectual católica brasileira na década de 1930» In *ARIES. Anuario de Antropología Iberoamericana*, pp: 1-6, 2023.

KEVLES, Daniel J. *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

MATOS, Patrícia Ferraz de. «Aperfeiçoar a “raça”, salvar a nação: eugenia, teorias nacionalistas e situação colonial em Portugal» In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 50, 2010, pp. 89-111.

_____. *Anthropology, Nationalism and Colonialism: Mendes Correia and the Porto School of Anthropology*. Oxford-Nova Iorque: Berghahn Books, 2023.

NINHOS, Cláudia. «A discussão em torno da eugenia em Portugal» In PIMENTEL, Irene Flunser; NINHOS, Cláudia. *Salazar, Portugal e o Holocausto*. Lisboa: Temas e Debates, 2013, pp. 209-242.

NOVIDADES, n.º 11 759, 24 de junho, 1933, p. 1.

PEREIRA, Ana Leonor. *Darwin em Portugal (1865-1914). Filosofia. História. Engenharia Social*. Coimbra: Livraria Almedina, 2001.

_____. «Eugenia em Portugal?» In *Revista de História das Ideias*, Vol. 20, 1999, pp. 531-60.

PIMENTEL, Irene Flunser. «A assistência social e familiar do Estado Novo nos anos 30 e 40» In *Análise Social*, n.151-152, 1999, pp. 477-508.

_____. «O aperfeiçoamento da raça: a eugenia na primeira metade do século XX» In *História*, n.3, 1998, pp. 18-27.

PINTO, António Costa. «A Formação do Integralismo Lusitano, 1907-1917» In *Análise Social*, Vol. XVIII (72-73-74), 1982, pp. 1409-1419.

PIO XI. *Carta encíclica casti connubii do Papa Pio XI sobre o matrimónio Cristão*.

PORTUGAL. *Portaria 7948, Diário do Governo*, I Série, n.º 293, de 14 de dezembro de 1934. (<https://files.diariodarepublica.pt/gratuitos/1s/1934/12/29300.pdf>)

STEPAN, Nancy Leys. «Eugenia no Brasil, 1917-1940» In HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs). *Cuidar, Controlar, Curar. Ensaios Históricos sobre Saúde e Doença na América Latina e Caribe* [online]. Fiocruz, Rio de Janeiro, pp. 330-391.

TURDA, Marius. *Modernism and Eugenics*. Basingstroke: Palgrave Macmillan, 2010.

TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. *Latin Eugenics in Comparative Perspective*. London: Bloomsbury, 2014.

WEBER, Maria Julieta. «Eugenia Latina em Portugal e no Brasil (primeira metade do século XX)» In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, vol. 63, 2023, pp. 205-217.

WEINGART, P. «Science and Political Culture. Eugenics in Comparative Perspective» In *Scandinavian Journal of History*, vol. 24, 2, 1999, pp. 163-177.

Artigo recebido para publicação em 31/07/2024

Aprovado em 17/10/2024.

A crença na inferioridade moral e intelectual das crianças pobres em Portugal: um ponto de viragem

The belief in the moral and intellectual inferiority of poor children in Portugal: a turning point

Joana Vale Guerra*

<https://orcid.org/0000-0001-7426-5579>

Resumo

Em Portugal, o combate à pobreza na infância era entendido como essencial, não só para debelar os “males sociais”, à luz dos novos preceitos higienistas, mas também como defesa de uma conceção de aperfeiçoamento da raça. A moralização dos pobres desde a infância impunha-se, então, como uma responsabilidade do Estado, obrigando à criação de instituições de assistência educativa social e higiénica, tendo por base conceções cientistas e pedagógicas que não escapavam às influências darwinistas e eugénicas. Vão no mesmo sentido as pedagogias corretivas então dominantes, centradas em respostas no domínio da educação moral e terapêutica para crianças em situação de pobreza, quando muitas das suas insuficiências eram sociais e ambientais. O propósito deste trabalho pretende explicar a emergência e a trajetória das políticas sociais de combate à pobreza infantil invocando o papel central dos políticos na receção das ideias, da ciência e do conhecimento produzido sobre a infância durante a I República em Portugal. Concretamente, pretende-se aqui colocar em evidência o contexto social, político e cultural de emergência da Lei de Proteção da Infância de 27 de maio de 1911. É nossa intenção estabelecer convergências ou divergências entre as influências teóricas do darwinismo social de Herbert Spencer e a oportunidade de criação de uma Lei que ainda hoje é considerada significativa e um marco histórico em matéria de direitos e proteção das crianças.

Palavras-chave: Pobreza Infantil. Higienismo. Darwinismo Social. Regeneração da família.

Abstract

In Portugal, tackling childhood poverty was understood as essential, not only to combat “social evils”, considering new hygienist precepts, but also as a

*Doutora em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa. Professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, na área de Serviço Social. Email: joanaguerra@fpce.uc.pt.

defense of a concept of improving the race. The moralization of the poor from childhood was then imposed as a responsibility of the State, forcing the creation of institutions of social and hygienic educational assistance, based on scientific and pedagogical concepts that did not escape Darwinist and eugenic influences. The then dominant corrective pedagogies, focused on responses in the field of moral and therapeutic education for children in situations of poverty, when many of their shortcomings were social and environmental, go in the same direction. The purpose of this study aims to explain the emergence and trajectory of social policies to tackle child poverty, invoking the central role of policy makers in receiving ideas, science and knowledge produced about childhood during the First Republic in Portugal. Specifically, the aim here is to highlight the social, political and cultural context of the emergence of the Child Protection Law of May 27, 1911. It is our intention to establish convergences or divergences between the theoretical influences of Herbert Spencer's social Darwinism and the opportunity to create a Law that is still considered significant and a historic landmark in terms of children's rights and protection.

Keywords: Child Poverty. Hygiene. Social Darwinism. Family regeneration.

Introdução

A pobreza e as práticas assistenciais desenvolvidas em Portugal desde o período moderno até à atualidade têm merecido a atenção de um número considerável de investigadores, mas esta problemática está longe de se encontrar esgotada. As perspetivas sociais e políticas subjacentes à maioria dos estudos constituem-se como uma importante âncora para a compreensão do perfil do utilizador dos recursos institucionais — nas figuras do pobre merecedor e não merecedor — e para colocar em evidência os planos do poder central sobre o combate à pobreza e o seu contraste com a intervenção da sociedade civil.

A procura de soluções para colocar um fim à pobreza marcou vários séculos de história, notabilizando intelectuais e personalidades de diferentes áreas, como Thomas Chalmers, Jeremy Bentham, Robert Owen, William Pitt (sécs. XVIII-XIX), e mais recentemente, Jane Addams (USA), Alice Salomon (Alemanha), Marie-Thérèse Vieillot (França), Ilse Arlt (Áustria), Marie Muller-Lulofs (Holanda), Kalliopi Pouboura (Grécia), entre muitos outros (sécs. XIX e XX)¹ que trouxeram para a consciência social o debate sobre o problema da

¹ A decisão sobre a escolha das personalidades que constam como exemplo, teve por base as seguintes leituras: POLANYI, Karl. *A Grande Transformação*. Lisboa: Edições70, 2012 [1944]; SOTELO, Ignacio. *El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive*. Madrid: Editorial Trotta, 2010; HERING, Sabine; BERTEKE

pobreza nas sociedades capitalistas. Assim como, também se assistiu à evolução da caridade e da filantropia através da criação das *Charities Organizations Societies* e do movimento dos *Settlements*. No domínio das políticas, emergiram medidas legislativas consideradas históricas, como é o caso da Lei de Speenhamland² (1795) ou o “Sistema de Assistência” (*allowance system*), consideradas por Karl Polanyi uma inovação social relevante, na medida em que defendiam o direito à vida³.

No panorama português, o respaldo histórico sobre as conceções de pobreza e sobre os dispositivos sociais que prestam a assistência em contexto institucional emergem nos trabalhos de autores como Maria Antónia Lopes⁴, Laurinda Abreu⁵, Alcina Martins⁶ e Rosa Tomé.⁷ Tendo por base os resultados de muitas destas investigações, é nossa intenção explicar a emergência e a trajetória das políticas sociais de combate à pobreza infantil, invocando o papel central dos políticos na receção das ideias, da ciência e do conhecimento produzido sobre a infância durante a I República em Portugal. Concretamente, pretende-se aqui colocar em evidência o contexto social, político e cultural de emergência da Lei de Proteção da Infância (LPI) de 27 de maio de 1911. Será abordada tanto a convergência quanto a divergência entre as influências teóricas do darwinismo social de Herbert Spencer e a oportunidade de criação de uma lei que, até hoje, é considerada significativa e um marco histórico em matéria de direitos e proteção das crianças. Com efeito, a Lei referida representa uma mudança paradigmática na compreensão da pobreza infantil, com repercussões nos modelos de intervenção e práticas

Waalwijk (Eds.). *History of Social Work in Europe (1900-1960). Female Pioneers and their influence on the development of International Social Organizations*. Opladen: Leske+Budrich, 2003.

² A 6 de maio de 1795, num período de grande pobreza generalizada, os juízes de *Berkshire* reunidos em *Speenhamland* decidiram a criação de subsídios complementares aos salários, a distribuir segundo uma tabela indexada ao preço do pão, de maneira a garantir aos pobres um rendimento mínimo que não dependesse dos seus ganhos. O pobre tinha direito à assistência, ainda que estivesse empregado, na condição do seu salário ser inferior ao rendimento familiar garantido que a tabela lhe atribuía. POLANYI, op. cit., p. 222.

³ Idem, *Ibidem*.

⁴ LOPES, Maria Antónia. “Pobreza, Assistência e Política Social em Portugal nos sécs. XIX e XX - perspectivas historiográficas” In *A Cidade e o Campo. Colectânea de estudos*. Coimbra: Centro de História da Sociedade e da Cultura, 2000, pp. 63-83.

⁵ ABREU, Laurinda. *O Poder e os Pobres. As Dinâmicas Políticas e Sociais da Pobreza e da Assistência em Portugal (Sécs. XVI-XVIII)*. Lisboa: Gradiva, 2014.

⁶ MARTINS, Alcina. *Génese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, 1999.

⁷ TOMÉ, Maria Rosa. *A Criança e a Delinquência Juvenil na Primeira República*. Lisboa: Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social, 2003.

assistenciais levadas a efeito pelos governos. A moralização dos pobres desde a infância impunha-se, então, como uma responsabilidade do Estado, obrigando à criação de instituições de assistência educativa social e higiênica, tendo por base concepções científicas e pedagógicas que não escapavam às influências darwinistas e eugénicas.

Este artigo apresenta-se dividido em duas partes consideradas centrais para a compreensão da temática. Para começar, apresentamos um aprofundamento sobre a influência que o darwinismo social e a eugenia possam ter tido na construção das formas de luta contra a pobreza infantil no início do século XX durante um governo republicano. E uma segunda parte, onde detalharemos as características inovadoras da Lei para a época e a identificação de semelhanças ou dissonâncias entre estas orientações teóricas e a letra da lei.

O darwinismo social e a eugenia determinaram as formas de luta contra a pobreza infantil

A eugenia, termo apresentado em 1883 pelo estatístico britânico Francis Galton, do grego *eu + genēs*, que significa “bem-nascido”, foi definida pelo americano Charles Davenport “em 1911”, como a ciência do aperfeiçoamento da raça humana por meio de uma melhor reprodução. No plano das mudanças sociais e económicas, a eugenia foi animada pelas questões raciais, de classe e sexualidade, refletindo uma fé otimista na ciência que resolveria problemas complexos de hereditariedade e de comportamento humano, no planeamento racional que permitiria perspetivar uma sociedade melhor e na ação estatal que através da implementação de programas garantiria o bem-estar público e o progresso nacional⁸.

A eugenia é frequentemente retratada como uma ideologia elitista alinhada com a higiene racial Nazi, em que alguns se viam como aptos e definiam os inaptos como “os outros” em termos de raça, etnia e classe social. A oposição estaria entre uma raça superior baseada no ideal nórdico, loiro e de olhos azuis que o movimento eugénico glorificou e os imigrantes urbanos, o branco pobre, negros, mexicanos, judeus, criminosos, alcoólicos, doentes mentais e qualquer outra pessoa que não se parecesse com a raça dominante⁹. Como escreveu o historiador Frank Dikötter em 1998, a eugenia não era tanto um conjunto claro de princípios científicos, mas mais uma via moderna de

⁸ LADD-TAYLOR, Molly. *Fixing the poor: eugenic sterilization and child welfare in the twentieth Century*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2017, p. 4.

⁹ Idem, *Ibidem*.

abordar, em termos biologizantes, os problemas sociais¹⁰. Assumiu expressões diferentes consoante os contextos regionais e nacionais, mas em todo o mundo constituiu-se como um elemento vital da modernização e construção das nações¹¹. Ora, em Portugal, a manifestação de preceitos eugénicos com vista a melhorar a qualidade genética da população humana ou tentativas de impedir a reprodução de pessoas com características indesejáveis, não foram extensas ou institucionalizadas, nomeadamente através de políticas governamentais e práticas sistemáticas. As ideias eugénicas em Portugal estavam mais ligadas a debates académicos e a propostas de políticas de saúde pública, focadas mais na higiene e no controlo de doenças do que na aplicação de medidas coercitivas de eugenia¹².

Na perspetiva do darwinismo social, preconizado por Herbert Spencer, a pobreza infantil, muitas vezes, era vista como o resultado da “inferioridade” ou “fraqueza” das crianças e/ou das suas famílias¹³. Propagava-se a ideia de que muitas das características associadas à inaptidão — propensão à ociosidade, criminalidade, prostituição e alcoolismo — eram transmitidas de geração em geração pela hereditariedade, (tal como a cor do cabelo e dos olhos) e que levariam a formas mais graves de crime ou delinquência, a menos que fossem tomadas medidas para evitá-lo.

O darwinismo social e a eugenia tiveram um impacto significativo nas formas como as políticas de assistência à pobreza infantil foram abordadas nos séculos XIX e XX. Ambos os movimentos tinham visões sobre a sociedade que influenciaram políticas e práticas sociais, muitas vezes de formas prejudicial e discriminatória. Não são poucos os exemplos em que a defesa destas ideologias permitiu situações de justificada discriminação e abusos, como a esterilização forçada de pessoas com deficiências físicas e mentais, leis de casamento eugénicas, genocídio, seleção de embriões, entre outras violações dos direitos humanos¹⁴.

Ainda que se possa argumentar que estamos perante ideologias consideradas obsoletas na atualidade, o interesse em estudar a relação destas teorias com a elaboração das políticas públicas está em reconhecer e refletir

¹⁰ Idem, *ibidem*.

¹¹ TURDA, Marius. “Legacies of eugenics: confronting the past, forging a future” In *Ethnic and Racial Studies*, v. 45, n. 13, 2022, p. 2471.

¹² CLEMINSON, Richard Mark. “Entre a eugenia germânica e a latina: Portugal, 1930-1960 Analysis” In *Hist. Ciências da Saude-Manguinhos* 23 (Suppl1), Dez 2016.

¹³ MARTÍNEZ, Manuel Moix. *Introducción al Trabajo Social*. Madri: Trivium, 1991, pp. 177-188.

¹⁴ Idem, *ibidem*.

sobre a trajetória evolutiva das políticas que se vincularam a preceitos que funcionaram como determinantes do sucesso ou insucesso das medidas de proteção à infância. Dito de outra forma, as medidas políticas resultam de um processo de tomada de decisão sobre as escolhas que se fazem para um determinado programa de ação governamental, num determinado contexto e ocorrem num determinado espaço temporal que se inicia num período prévio à formulação ou implementação das políticas. As decisões governamentais são fundamentadas na necessidade de estabelecer prioridades dentro do conjunto dos problemas detetados. Desta forma, pelo menos dois fatores podem interferir nesta decisão: os critérios de natureza ideológica, que estabelecem uma espécie de «dever ser» ou o desejável, de acordo com os fins politicamente priorizados ou considerados filosoficamente mais valiosos; e as decisões técnicas que orientam as tomadas de decisão considerando igualmente que os recursos são escassos ou limitados¹⁵.

É nosso intuito central, com esta revisitação, ganhar um novo fôlego na construção da história das políticas portuguesas de assistência às crianças e famílias pobres, avivando o compromisso com os valores da igualdade, justiça e respeito pela dignidade humana, num esforço contínuo e vigilante sobre ideologias e práticas discriminatórias. A história social é fértil em exemplos de atitudes que culpavam as pessoas pobres pela sua própria situação e justificavam políticas ou práticas que visavam reduzir a pobreza por meio da seleção eugénica, abordagens que priorizavam a assistência apenas aos mais “aptos” ou “merecedores” e discriminavam aqueles considerados menos capazes ou dignos de ajuda, incluindo crianças em situação de pobreza ou até mesmo a criação de políticas que limitavam o acesso à educação para certos grupos considerados menos aptos ou menos capazes de contribuir para a sociedade, como é o caso das crianças com deficiências intelectuais ou físicas que eram segregadas e recebiam uma educação limitada ou inadequada¹⁶.

O cientismo republicano de base positivista reconheceu a criança como um sujeito com necessidades ao nível dos cuidados e da educação pelo que estabeleceu a obrigatoriedade da sua garantia através da ação vigilante da família, do seu substituto ou, em última instância, essa responsabilidade caberia ao Estado. Uma ideologia preventiva e regeneradora das crianças baseada nos atos de cuidar, vigiar, proteger e educar foram aspetos da relação entre os direitos da criança e os deveres públicos e privados de organizar a “construção”

¹⁵ GUERRA, Joana. “Sinergias entre a Intervenção Social e as Metodologias de Análise de Implementação de Políticas Sociais” In FIALHO, Joaquim (Org.). *Manual de Intervenção Social*. Lisboa: Sílabo, 2021, pp. 121-140.

¹⁶ LADD-TAYLOR, op. cit., pp. 1-10.

do cidadão¹⁷. A criança tornou-se uma preocupação social e política de crucial importância para a regeneração da nação portuguesa, quer para promover o seu desenvolvimento, quer para controlar o perigo que eventuais desvios pudessem constituir para a ordem e paz social¹⁸.

Segundo Fernando Catroga¹⁹, os republicanos portugueses, influenciados pelo positivismo e pelo darwinismo social, construíram um novo tipo de nacionalismo com sentido do coletivo, altruísmo e solidariedade. Assentaram na crença da capacidade de regulação que a história e a cultura de um povo demonstrariam face às regras da luta pela vida ou à seleção natural dos mais aptos. Longe de conduzir a doutrinas racistas, os doutrinadores portugueses mais influentes, como Bernardino Machado, Miguel Bombarda e Afonso Costa, incrementaram o darwinismo, construindo um nacionalismo de tendência universalista da evolução e progresso da humanidade, que integra a nação no mundo civilizado, na humanidade, conferindo um cunho genuinamente português à formulação e justificação dos seus programas²⁰.

Afonso Costa invoca a obra de Herbert Spencer, intitulada *De l'éducation intellectuelle, morale et physique* (1888), para afirmar que

[sic] o poder da educação, que abrange a instrução em todos os graus, é ilimitado. Ella ensina-nos a seguir a melhor linha de conducta em todas as situações da vida; a cuidar do corpo, a dirigir a intelligencia, a governar os negócios, a conduzir a família. Ensina-nos os deveres de cidadão. Ensina-nos a aproveitar os prazeres que a natureza poz ao nosso alcance, a empregar as nossas faculdades no conseguimento da felicidade própria e alheia, enfim, a viver uma vida completa²¹.

Patriotismo, dever, solidariedade e responsabilidade aparecem como resultado de uma prática pedagógica dirigida à inteligência e às emoções da criança, de tal forma que o cidadão sujeito de direitos se transforma num objeto de deveres.

¹⁷ TOMÉ, op. cit., pp. 27-36.

¹⁸ Idem, *ibidem*, p. 33.

¹⁹ CATROGA, Fernando. *O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de outubro de 1910* (I e II vols. Coleção Estudos). Coimbra: Faculdade de Letras, 1991.

²⁰ Idem, *ibidem*, pp. 41-58.

²¹ Mantida a grafia original. COSTA, Afonso. *Commentario aoCodigo Penal Portuguez. Introdução: escolas e princípios de criminologia moderna*. Coimbra: Impr. da Universidade, 1895, p. 255.

[sic] Ora, se os pães não sabem nem podem saber educar, se os próprios indivíduos não sabem, nem podem completar cuidadosamente a sua educação, é por falta de vontade, ou porque o desleixo dos poderes públicos se difundiu pelo corpo social, insinuando perigosas normas de pedagogia e deixando correr em tropel todas as causas criminogenes contra o desgraçado, já privado de pão do corpo, e, assim, privado também do pão do espírito²²?

Está bem plasmado no capítulo II — Princípios da Escola Socialista, da obra supracitada de Afonso Costa, a importância da educação e instrução, bem como o apelo a reformas de natureza socialista onde constam a defesa pela formação de um corpo de legislação protetora dos “deserdados” e no qual o Estado assume um papel relevante.

A defesa das possibilidades de intervenção junto das populações pobres está muito mais orientada para a educação ética e moral desde a infância; a promoção de ambientes familiares e comunitários que reforcem os comportamentos éticos; a implementação de políticas públicas que incentivem a prática de virtudes morais e programas de treino e desenvolvimento moral para indivíduos em diversas etapas da vida, do que a defesa de intervenções sobre fatores físicos relacionados com a hereditariedade.

A educação para o trabalho e a educação pelo trabalho foi a trave-mestra que determinou os programas de apoio aos pobres, abandonados ou delinquentes. À semelhança das virtudes burguesas, a criança deveria aprender a ser um cidadão “sóbrio, ativo e limpo, não ser orgulhoso, irascível ou leviano, deveria ter bons sentimentos, virtudes e carácter, respeitar o meio-termo, conservar a saúde do corpo e da alma e fomentar o culto do trabalho e da energia e a socialização de uma ética otimista e prometeica”²³.

Os dispositivos de assistência social, higiénica e educativa destinados às crianças pobres desenvolveram-se com uma dupla finalidade: por um lado uma questão de direito e de justiça social, por outro, como o único meio de combater a doença e a criminalidade. Na perspetiva de Rosa Tomé, a centralidade das questões da pobreza, como a causa dos males sociais, fez das famílias pobres das cidades um objeto privilegiado da intervenção que agora

²² Mantida a grafia original. Idem. *Ibidem*, p. 256.

²³ CATROGA, Fernando. “A Importância do Positivismo na consolidação da Ideologia Republicana em Portugal” In *Biblos*, 1997, p. 263.

se impunha não apenas com base em fundamentos políticos, mas também científicos²⁴.

A educação da criança aparecia então com a dupla função de prevenção e formação escolar, ética e estética, subsidiadas pelo desenvolvimento da pedagogia e da psicologia experimental. Reclamou-se o fim das práticas educativas repressivas e punitivas substituídas por indicativos do dever de amar, proteger, tratar, instruir e estimular, com exclusão total dos castigos desumanos. Nesta fase, a relevância dos contributos de pedagogos como Friedrich Fröbel e Maria Montessori alastraram-se com novos preceitos e métodos sobre a educação das crianças. Já em Portugal, o trabalho desenvolvido pelo Padre António Oliveira arriscava a proclamar a retirada da criança do Código Penal, passando a tomar o lugar que lhe pertence dentro do sistema de educação português.

A preocupação dos republicanos induziu a um forte investimento nas famílias e nas crianças das classes trabalhadoras que, interpretadas em termos de perigosidade social, se tornaram o alvo privilegiado de uma política de vigilância e controlo, marcada por uma forte presença institucional, que visava a proteção, tão precoce quanto possível, das mais carenciadas. A educação e a pedagogia foram a bandeira da regeneração²⁵, sempre acompanhadas no caso das crianças pobres de um sistema de vigilância subjacente à trajetória em contexto escolar. Em todas as medidas que a seguir se apresentam, a expressão do otimismo pedagógico é a pedra angular que suporta a dimensão ideológica das medidas de proteção à infância.

Antecedentes históricos e legais da criação da Lei de Proteção à Infância de 1911

Os antecedentes históricos e legais que pretendemos apresentar contribuem para a compreensão da relevância social e política que a pobreza infantil e a assistência aos menores representavam em Portugal. Trata-se de reconhecer o processo de tomada de decisão sobre escolhas que se fazem para um determinado programa de ação governamental, e que ocorreram num período anterior à formulação da Lei em apreço. Expor a construção da génese da Lei de Proteção à Infância²⁶ remete-nos para outros fóruns que não a

²⁴ TOMÉ, op. cit., pp. 61-86.

²⁵ Veja-se o preâmbulo da Lei. PORTUGAL. *Decreto com força de lei de 29 de março, reforma o ensino infantil, primário e normal*. Diário do Governo n.º 73. Ministério do Interior, Lisboa, 1911a.

²⁶ PORTUGAL. *Decreto com força de lei de 27 de maio, cria instituições de protecção às crianças e regula a respectiva*

esfera pública, uma vez que os antecedentes a esta Lei em matéria de Proteção à Infância são praticamente inexistentes. Ainda assim, no domínio público resta-nos uma menção às Cartas Constitucionais de 1826 e 1836, uma vez que remete a beneficência para os encargos da administração do Estado, como serviço público e municipal. É a Carta Constitucional de 1826 que preceitua o direito à assistência pública sob o título “Das disposições e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos portugueses”: “A Constituição também garante os socorros públicos” (art.º 145.º § 29), estatuidando ainda que “A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” (§ 30)²⁷. A Constituição portuguesa de 1838 (1838–1842) volta a inserir os socorros públicos nos “Direitos e garantias dos Portugueses”: “Artigo 28.º — A Constituição também garante: 1.º A instrução primária e gratuita; 2.º Estabelecimentos em que se ensinem as ciências, letras e artes; 3.º Os socorros públicos; [...]”²⁸.

Em 6 de abril de 1835 é criado, por decreto, o Conselho Geral de Beneficência, responsável por um programa nacional de extinção da mendicidade, tendo como princípio fundamental o valor do trabalho enquanto regenerador do carácter. As finalidades remetiam para uma ação centralizadora e coordenadora de todas as atividades de beneficência e assistência social, criando uma estrutura unificada para gerir as instituições de caridade, hospitais, e outras organizações de assistência. Reconhecida a necessidade de proteger os “indigentes” foram criadas organizações como asilos, creches, lactários e albergues noturnos²⁹ ³⁰. Este programa conseguiu socorrer centenas de “indigentes” por todo o país, mas à luz da gravidade do problema da pobreza em Portugal, ficou muito aquém da capacidade de extinguir a mendicidade. Prendiam-se os pedintes, amparavam-se os inválidos, mas as causas profundas da miséria e da mendicidade não foram verdadeiramente combatidas, persistindo este grave problema social. A taxa de mortalidade infantil era altíssima e cerca de 19% dos nascituros viriam a ser crianças abandonadas ou órfãs deixadas aos cuidados de instituições de caridade, ou beneficência pública³¹. Portugal apresentava, no período aqui considerado,

organização. Diário do Governo n.º 137. Ministério da Justiça, Lisboa, 1911b

²⁷ LOPES, Maria Antónia. “Os socorros públicos em Portugal, primeiras manifestações de um Estado-Providência (séculos XVI-XIX)” In *Estudos do Século XX*, v. 13, Coimbra, 2013, p. 260.

²⁸ Idem, *ibidem*.

²⁹ LOPES, Maria Antónia. “Políticas assistenciais em Portugal no ‘Despotismo Iluminado’ e na Monarquia Liberal”. Comunicação apresentada no IX Congresso da Associação de Demografia Histórica. Ponta Delgada, 2010, p. 16.

³⁰ MARTINS, op. cit., p. 90.

³¹ *Ibid*, p. 57.

uma das mais altas taxas de nascimentos ilegítimos da Europa e o cenário de rutura da assistência pública e privada era demonstrativo da inexistência de proteção à infância^{32 33}.

Em 1851, o Conselho Geral de Beneficência foi reorganizado, sendo-lhe cometida a direção de estabelecimentos pios e hospitais. Pelo decreto de 4 de outubro de 1899, foi integrado na Direção-Geral de Saúde e Beneficência, que iria ser reorganizada e regulamentada em 1901. Neste contexto, é publicado o Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública com a função principal de supervisão e administração dos serviços de saúde e beneficência atribuídos ao Estado. De acordo com este Regulamento, o Conselho Superior de Beneficência estava incumbido de estudar a organização e melhoria dos serviços e instituições de assistência pública, propor planos de reformas, organizar a assistência domiciliária de medicina e de caridade, ficando o Estado com o papel de fiscalizador³⁴.

Não podemos deixar de dar nota que é neste período que começam as incursões políticas no domínio da saúde pública. O frequente confronto com os graves surtos epidémicos de doenças de carácter infectocontagioso e a proliferação de estudos epidemiológicos sobre as doenças sociais colocou em evidência a importância das condições higiénicas e de saneamento do meio ambiente, na redução substancial da morbilidade e da mortalidade³⁵. Neste processo torna-se patente a configuração do Estado higienista que veio representar uma viragem nas relações entre a sociedade e o Estado. O objetivo do Estado higienista radica na proteção da sociedade como um todo em nome do interesse coletivo ou do bem público³⁶. Os poderes públicos não hesitavam em intervir em situações de surtos epidémicos, ainda que, teoricamente, o liberalismo desconfiasse da intervenção do Estado nos diferentes setores da sociedade.

Uma nova tentativa de regulamentar e reorganizar a Assistência Pública surge em 1903 com a Proposta de Lei n.º 32-B. Um dos principais traços característicos desta proposta é a descentralização da organização da assistência

³² TOMÉ, op. cit., p. 70.

³³ LOPES, Maria Antónia. *Crianças e jovens em risco nos séculos XVIII e XIX. O caso português no contexto europeu*, 2002, p. 7.

³⁴ MARTINS, op. cit., p. 95.

³⁵ GUERRA, Joana. “Políticas de Saúde em Tempos de Crise(s)” In ALBUQUERQUE, Cristina (Org.). *Políticas Sociais em Tempos de Austeridade*. Lisboa: Pactor, 2016, p. 179.

³⁶ GARNEL, Maria Rita, “Os médicos, a saúde pública e o Estado improvidente (1890-1926)” In *Estudos do Século XX*, v. 13, pp. 281-308, 2013.

pública e a obrigatória colaboração entre a assistência pública e a particular. A assistência contemplava a proteção às crianças e aos velhos e o apoio em contexto domiciliário. As funções circunscreviam-se a dar conselhos, promover o cumprimento das leis relacionadas com o ensino, vacinação, saúde, higiene. Estavam excluídos deste apoio os que não queriam trabalhar, alcoólicos, mendigos de profissão e as prostitutas. De acordo com Alcina Martins, “associa-se à assistência uma função de vigilância dos pobres, aconselhamento, educação dos costumes e moralização dos comportamentos”³⁷. Esta Lei nunca saiu da condição de proposta e em 1905 são criados os serviços de beneficência pública de Lisboa incumbidos de organizar os pedidos de socorro e formular, mediante os mais rigorosos inquéritos, o parecer acerca do merecimento de socorro de cada candidato.

A 25 de maio de 1908 foi solicitada, à Câmara dos Senhores Deputados, a reintrodução do Projeto de lei que tinha como finalidade a proteção a grávidas e à primeira infância. A responsabilidade pela implementação no terreno deste conteúdo legislativo era do governo, mas também das câmaras municipais, com a colaboração direta das autoridades sanitárias e administrativas. As medidas propostas incluíam assistência médica gratuita, criação de dispensários materno-infantis, subsídios e benefícios financeiros para mães e famílias pobres, ajudando a garantir condições mínimas de vida e nutrição para as crianças e programas de educação em saúde para mães, ensinando boas práticas de higiene, nutrição e cuidados infantis. Apesar das boas intenções e da necessidade evidente de tais medidas, o projeto de lei de 1908 enfrentou vários obstáculos que impediram a sua promulgação. A instabilidade política da época em Portugal, a resistência de setores conservadores que não viam a saúde pública e a assistência social como prioridades do Estado e as limitações económicas do país foram fatores que determinaram uma vez mais o adiamento de uma ação governamental condizente com a realidade social e económica vivida no início do século XX. Apesar de tudo, pode considerar-se que estavam lançadas as bases para futuras iniciativas políticas de criação de medidas e reformas para melhorar a assistência materno-infantil e as condições de vida das crianças e mães em Portugal.

Não será, por isso, de todo despidendo referir que o Estado e o regime monárquico-liberal desempenharam um papel relevante na assistência pública e que a rede institucional beneficente não só não era tutelada ou custeada pela Igreja Católica, como, praticamente, não empregava membros

³⁷ MARTINS, op. cit., p. 97.

do clero e as instituições de beneficência privadas eram subsidiadas pelo governo central³⁸. Com efeito, no que concerne à proteção à infância, será no seio da sociedade civil que podemos encontrar ações de maior capacidade de intervenção e de realização dedicadas às crianças pobres. A título ilustrativo podemos aludir ao movimento das Casas de Asilo em Portugal, de inspiração francesa (*salles d'asile*, fundadas por Jean-Frédéric Oberlin a partir de 1769) que pretendiam assegurar às crianças, ao mesmo tempo, proteção e, por outro lado, educação e instrução³⁹. A educação infantil de crianças pobres teve na Sociedade das Casas de Asilo da Infância Desvalida de Lisboa (SCAID), desde a monarquia constitucional, um exemplo dessa preocupação assistencial⁴⁰. A SCAID tinha por objetivo:

proteger, educar e instruir as crianças pobres de ambos os sexos, desde que deixavam a alimentação láctea maternal até aos 7 anos, permitindo, portanto, aos seus pais, poderem entregar-se livremente às suas ocupações diárias, indispensáveis para ganharem os meios pecuniários com que tinham de fazer face às despesas a que os obrigavam as suas necessidades quotidianas, convictos de que os seus filhos ficavam ao abrigo de uma Instituição que substituí, vantajosamente, os seus cuidados⁴¹.

Com efeito, as Casas de Asilo portuguesas distinguiram-se das congêneres francesas e inglesas pela dupla finalidade de congregarem objetivos sociais ou de assistência com os objetivos pedagógicos, ou educativos.

Neste excerto regista-se a referência à integração das crianças pobres até aos 7 anos, como sendo os destinatários privilegiados destas Casas de Asilo. Esta determinação tem um significado relevante se recordarmos que o trabalho infantil era uma prática comum e amplamente aceite devido à necessidade económica das famílias e à falta de alternativas educacionais. Na Europa do século XVIII não havia regulamentação oficial ou idade mínima para o trabalho infantil. As crianças começavam a trabalhar em idades muito jovens, muitas vezes a partir dos 5 ou 6 anos, em condições de trabalho duras e sem acesso à educação formal. Só a partir do século XIX começam a surgir

³⁸ LOPES, op. cit., “Os socorros públicos em Portugal...”, pp. 259-280.

³⁹ FERNANDES, Rogério. “Orientações Pedagógicas das ‘Casas de Asilo da Infância Desvalida’ (1834-1840)” In *Cadernos de Pesquisa*, n. 109, 2000, pp. 89-114.

⁴⁰ GOMES, Joaquim Ferreira. *A Educação Infantil em Portugal*. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica. Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra, 1986.

⁴¹ Regulamento interno das Casas d’Asilo da 1.ª infância desvalida, 1851, art. 1º, p. 3 retirado de FERNANDES, op. cit., p. 99.

as primeiras determinações legais com a indicação da idade mínima para começar a trabalhar, como no caso da *Factory Act* de 1833, no Reino Unido. A definitiva proibição do trabalho infantil acontece em 1973, decretada pela Convenção n.º 138 intitulada *Idade Mínima de Admissão ao Emprego*, convocada pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho⁴².

Um segundo apontamento sobre este excerto expressa a legitimidade para a intervenção destas instituições de natureza assistencial e educativa, argumentando que a finalidade é criar as oportunidades para os pais se dedicarem ao trabalho e garantirem a subsistência da família. Os pais, receosos, mas ainda assim atraídos pela oferta de proteção e alimentação aos seus filhos durante a permanência na escola, aderiram paulatinamente ao novo projeto educativo e assistencial.

Em Lisboa, a primeira Casa de Asilo, isto é, a Escola de Ensaio albergava apenas 21 crianças, angariadas nos bairros pobres graças às diligências de Ana Mascarenhas de Ataíde, que batera de porta em porta a fim de convencer as famílias carentes a entregarem os filhos àquele estabelecimento caritativo⁴³.

Os asilos prestavam gratuitamente hospitalidade, educação e instrução às crianças mais pobres e desvalidas de ambos os sexos, que tivessem a idade e as circunstâncias que os regulamentos especiais determinavam (Artigo 2.º dos Estatutos da Sociedade de Beneficência de Coimbra para Asilos da Infância Desvalida). O projeto educativo e assistencial das Casas de Asilo foi sendo forjado ao abrigo dos preceitos proteger, educar e instruir. No Regulamento Interno das Casas estava plasmado o que se entendia por cada uma destas ações:

Por proteção designava-se o sustento e o agasalho das crianças, o seu asseio e a promoção do desenvolvimento progressivo das suas faculdades, desviando-os de todos os perigos por meio de

⁴² Antecedentes legais da Convenção n.º 138 — Idade mínima de admissão ao emprego: Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Marítimo), de 1920, da Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921, da Convenção sobre a Idade Mínima (Paioleiros e Fogueiros), de 1921, da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalhos não Industriais), de 1932, da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Trabalho Marítimo), de 1936, da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937, da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Trabalhos não Industriais), de 1937, da Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959, e da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalhos Subterrâneos), de 1965. PORTUGAL. 58ª Conferência Geral da Organização Geral do Trabalho: Convenção n.º 138 - *Idade Mínima de Admissão ao Emprego*. Genebra, Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, 6 de junho de 1973. Disponível em: https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_138_oit_idade_minima_admissao_emprego.pdf

⁴³ FERNANDES, op. cit., p. 95.

uma contínua vigilância. A educação, por sua vez, consistiria em robustecer nos meninos os hábitos de asseio, ordem, obediência, decência e respeito, tidos como sustentáculos da vida de todas as classes sociais e em desenvolver em seus corações, por um hábito de infância, as bases fundamentais das virtudes cristãs; a saber, o amor a Deus, o contínuo respeito à sua presença, e o amor fraternal para com os outros homens. A instrução, finalmente, cifrar-se-ia em ensinar aos alunos as verdades fundamentais da doutrina cristã, elementos de história sagrada, elementos de leitura e de aritmética, além de um “pecúlio” de noções úteis e usuais, principalmente de máximas e preceitos morais “ao alcance da primeira idade”. Quanto às meninas, ser-lhes-iam ensinados também os trabalhos manuais reputados como próprios para seu sexo e idade⁴⁴.

No ano letivo de 1910–1911, existiam 12 Asilos em Lisboa (Menino Deus, Junqueira, Calafates, Sant’Ana, Lapa, Santa Quitéria, Ajuda, Arroios, S. Vicente, Esperança, Santa Engrácia, Olivais) que prestavam assistência a 1520 crianças. A exemplo de Lisboa, foram criados Asilos da Infância Desvalida em várias cidades do país, como é o caso do Asilo da Infância Desvalida de Coimbra, fundado em 10 de abril de 1836. Com efeito, as Casas de Asilo para crianças pobres desempenharam um papel vital na estrutura da assistência social em Portugal, oferecendo uma solução institucionalizada para o problema do abandono infantil e da pobreza extrema entre as crianças. A sua atuação estava balizada pelos princípios da caridade cristã, valorização da educação formal e da disciplina como ferramentas essenciais para a formação do caráter e preparação para a vida adulta, encorajamento para o trabalho como meio para alcançar a autossuficiência e a promoção de valores morais e bons costumes, visando o desenvolvimento de cidadãos moralmente responsáveis. Essas instituições desempenharam um papel significativo no contexto da assistência social, antes da implementação de políticas públicas mais abrangentes e sistemas de proteção social estruturados que surgiriam ao longo do século XX.

A queda da monarquia e a instauração da república trouxeram consigo uma série de mudanças sociais e políticas em Portugal. Entre essas mudanças estava a necessidade de reformar instituições e leis, incluindo as relacionadas com a proteção de crianças.

No campo social, a legislação promulgada pelo ministro do Interior, António José de Almeida, visou a reestruturação dos serviços da assistência

⁴⁴ Idem, *Ibidem*, pp. 100-101.

pública, criando um fundo nacional destinado principalmente a socorrer os indigentes e a reduzir a mendicidade. Assim, a legislação de 1911 estabeleceu a instrução oficial e livre para todas as crianças aos níveis infantil e primário e a escolaridade obrigatória entre os 7 e os 10 anos, com métodos e disciplinas atualizados em relativamente aos restantes países europeus. Criaram-se igualmente as escolas temporárias móveis, especialmente para o ensino de adultos⁴⁵. Um novo regime exigia alterações de grande alcance e consideradas essenciais para a modernização do país o seu impacte na construção de uma barreira psicológica entre o passado monárquico e o presente republicano.

No ano de 1911, dois marcos significativos na legislação contribuíram para o alargamento da intervenção do Estado nos domínios da saúde e assistência: o direito à assistência pública foi reconhecido na Constituição da República, pelo artigo 29.^o e a criação da Direção-Geral da Saúde. A Lei de Proteção à Infância de 1911 constitui-se como um passo significativo para Portugal no alinhamento com as preocupações internacionais sobre os direitos e o bem-estar das crianças. Portugal tomou como exemplos as legislações europeias [Lei Guizot na França (1833), a Lei das Fábricas no Reino Unido (1833) e a Lei de Patronato da Infância na Espanha (1904)] para promulgar a sua própria lei de proteção à infância.

Nova fase na evolução do combate à pobreza infantil em Portugal

Logo após a proclamação da República Portuguesa em 5 de outubro de 1910, foi a Lei de Proteção à Infância de 1911 que marcou de forma significativa uma mudança fundamental na abordagem do país relativamente aos direitos e proteção das crianças⁴⁶ e apresentada como “o mais largo e mais fácil caminho para o sonho patriótico de regeneração da família portuguesa que visa à educação, à purificação, ao aproveitamento da criança”⁴⁷. Estamos perante uma nova fase na evolução do combate à pobreza infantil em Portugal, com reformas que introduziram políticas regeneradoras inspiradas pela razão, equidade e ciência e distintivas do período monárquico constitucional.

⁴⁵ SOUSA, Fernando de.; PEREIRA, Conceição Meireles. *Os Primeiros-Ministros de Portugal 1820-2020*. Imprensa Nacional, 2021, p. 51.

⁴⁶ CASTRO, José; FERREIRA, Jorge Manuel Leitão; CAPUCHA, Luís. “Uma análise histórica do sistema de proteção de crianças portuguesas: que lições para o futuro?” In *Sociologia, Problemas e Práticas*, n. 102, pp. 59-78, 2023.

⁴⁷ PORTUGAL. *Diário do Governo*, n.º 137, de 14 de junho de 1911, p. 2530.

Afonso Costa, com a pasta do ministério da Justiça do Governo Provisório, encarregou o Pe. António de Oliveira de elaborar projetos de leis de proteção de menores em perigo moral, pervertidos ou delinquentes, com os fins de preservação e de reformação⁴⁸. O reconhecimento da experiência do Padre António d'Oliveira⁴⁹ e da sua astuta visão pedagógica sobre as crianças desamparadas, abandonadas ou delinquentes tornou-o o mentor e principal proponente da Lei de Proteção à Infância de 1911. O jurista e escritor Sousa Costa foi nomeado por Afonso Costa para coadjuvar a redação do projeto-lei e numa das suas obras, a propósito das competências do Pe. António Oliveira, descreve-o da seguinte forma:

[...] [sic] Mas sabia tudo o que, no agregado familiar, provoca a infecção e a doença dos membros em formação física e moral; mas sabia tudo quanto, nos meandros da cidade, arrasta os menores desprovidos de bens de alma, de educação e de vontade, à crápula e ao crime; mas sabia tudo, de ciência adquirida no laboratório e na enfermaria, o que devia aplicar-se-lhes como recurso preventivo e como medicação curativa. Mestre de borla e capelo na Universidade da Vida. De sorte que, no momento em que teve de trepar ao seu monte Sinai, para transmitir a Lei ao seu povo, ele, que não sabia nada do que anda nos códigos e nas gramáticas, visionou-o, apreendeu-o, absorveu-o, da noite para o dia, ao luzeiro da sarça ardente do génio⁵⁰.

A propósito da sua morte em 1923, Catanho Meneses pede um voto de pesar ao Senado da República dizendo o seguinte:

[...] [sic] se dedicou extraordinariamente à *protecção* da *infância* desvalida. Em Portugal até 1911 pouco se tinha cuidado da assistência infantil, e foi o padre Oliveira quem redigiu o decreto, ou quem forneceu pelo menos os elementos necessários para a elaboração do primeiro decreto, que foi o de 27 de Maio de 1911, que criou esta notável instituição chamada a Tutoria da *Infância*⁵¹.

⁴⁸ GOMES, Joaquim Ferreira. "O Padre António de Oliveira (1867-1923), Grande Educador" In *Interações Sociedade e as novas modernidades*, n. 1, 2002, p. 114.

⁴⁹ Idem, *ibidem*, pp. 108-123.

⁵⁰ Idem, *ibidem*, p. 121.

⁵¹ REPÚBLICA PORTUGUESA. *Diário do Senado*, Sessão n.º 75 (Extraordinária), em 26 de setembro de 1923, p. 3.

É indubitável que a construção desta Lei ficou à responsabilidade de um reconhecido homem, padre, pedagogo, com uma vastíssima experiência em contextos de proteção à infância. O seu legado concretizou-se num contributo intemporal muito importante para a humanização das instituições educativas e das instituições jurídicas⁵². Talvez por isso Sousa Costa, termina a sua descrição dizendo: “Padre António faz o seu Poema de Amor, a Lei de 27 de Maio...”⁵³

A leitura do preâmbulo da LPI⁵⁴ carrega em si a expressão dos princípios científicos do Direito e da Pedagogia que poderiam levar ao aperfeiçoamento da criança, aumentando o conhecimento, a sua capacidade de trabalho, disciplina e a moralidade. Mas “é um decreto em que, em muitos dos seus artigos, o coração substitui a inteligência — o coração, auxiliado pela memória dos factos, atentamente analisados e pensados⁵⁵”.

A justificação para a entrada da proteção à infância na agenda política circunscreve-se aos horrores relatados pelas situações de pobreza extrema vividas pelas famílias que pedem esmolas nas ruas das cidades portuguesas:

Todas as noites, à saída dos teatros, e em especial nas noites de frio e chuva, encontramos às esquinas, abatidas no chão, mulheres esfarrapadas com cinco ou seis criancinhas em volta de si, que choram e pedem esmola — são, na maioria dos casos, crianças alugadas, cuja exibição rende, em cada noite, o sustento de duas famílias⁵⁶.

Pelas elevadas taxas de mortalidade infantil, pelo número elevado de crianças abandonadas e entregues a si próprias envolvendo-se em atividades de prostituição, vadiagem e mendicância, crianças entregues a pais que pela sua condição de pobreza não podiam educá-las e propiciar um ambiente salutar físico e moral.

A LPI de 1911, propõe soluções normativas que têm por base os seguintes preceitos:

[sic] Só com crianças educadas num regime escolar disciplinado, com uma higiene moral escrupulosa, instruídas no conhecimento das cousas e na prática das leis sentimentais que formam

⁵² GOMES, op. cit., “O Padre António de Oliveira...”, p. 117.

⁵³ Idem, *Ibidem*, p. 121.

⁵⁴ PORTUGAL. *Diário do Governo*, n.º 137, de 14 de junho de 1911, p. 2530.

⁵⁵ Idem, *Ibidem*.

⁵⁶ Idem, *Ibidem*.

caráteres, das leis sociais que formam actividades positivas, se poderá constituir uma sociedade que à salubridade dos costumes reúna as ansiedades fecundas do saber e do trabalho⁵⁷.

O triplo fim de proteger, regenerar e tornar útil serão o sustentáculo de um decreto composto por 184 artigos e que no essencial procedeu à criação das seguintes instituições: a Tutoria da Infância⁵⁸ (ou Tribunal de Menores) (art.º 1.º ao 16.º) e a Federação Nacional dos Amigos e Defensores das Crianças (art.º 112 ao 131.º). Por inerência, os restantes artigos dedicam-se: às várias formas de inibição do poder paternal ou tutelar (art.º 17 e 25); menores em perigo moral (art.º 26 e 27): abandonados (art.º 28 e 38); pobres (art.º 39 e 40); maltratados (art.º 41 e 57); desamparados: ociosos, vadios, mendigos ou libertinos (art.º 58 e 61); menores delinquentes, contraventores ou criminosos (art.º 62 e 68); indisciplinados (art.º 69 e 72); anormais patológicos (art.º 73 e 75)⁵⁹.

A criação das tutorias de infância são um marco histórico uma vez que trazem na sua essência o afastamento da criança pobre, desamparada ou abandonada de um ambiente jurídico (sentenças, sanções e cumprimentos de penas) destinado a adultos, sob vigência dos Códigos do Processo Civil e Penal que não contemplavam uma interpretação da infância distintiva da idade adulta. “Esta nova instância, comporta-se como um bom pai de família, no amor pela verdade e justiça, e sempre no interesse [sic] das crianças”⁶⁰. É reforçada a ideia de que o intuito da tutoria de infância é mais prevenir, curar, do que propriamente o de castigar na verdadeira aceção da palavra. “Ela prescreve um processo de terapêutica moral de higiene preventiva contra o crime, antes do crime, e de higiene curativa contra o crime consumado, de maneira a evitar a sua repetição”⁶¹.

É neste enquadramento de responsabilidade sobre crianças abandonadas, pobres e maltratadas que surge o compromisso do Estado em ter como fim a tarefa de as tutelar enquanto não estiverem aptas a declararem-se emancipadas

⁵⁷ Idem, *Ibidem*.

⁵⁸ Para uma leitura mais específica sobre a influência do pensamento higiénico e eugénico na atuação da Tutoria de Infância do Porto, consultar WEBER, Maria Julieta.; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a Espécie Humana desde a Infância: eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, Florianópolis, v. 25, n. 47, Universidade Federal de Santa Catarina, jan/jun., 2003, pp. 16-40..

⁵⁹ POIARES, Carlos Alberto. *Edição Comemorativa da Lei de Protecção da Infância*, 27 maio 1911. Lisboa: Instituto da Segurança Social, 2010.

⁶⁰ PORTUGAL. *Diário do Governo*, n.º 137, de 14 de junho de 1911, p. 2530.

⁶¹ Idem, *Ibidem*.

pelo trabalho e pelas responsabilidades, providenciando igualmente o seu afastamento de ambientes considerados prejudiciais ao seu desenvolvimento.

Este decreto disponibiliza soluções para cada circunstância individual, prevendo medidas de preservação da criança, tais como a liberdade vigiada, a colocação em famílias adotivas, o internamento mediante sentença, e a promoção e preferência por serviços de educação; punição sobre os adultos responsáveis por causarem dano às crianças; participação dos responsáveis legais no processo de aproximação a uma ação educativa e corretiva, a inibição do poder parental de forma mais alargada, minimizando assim os danos decorrentes dos ambientes familiares. Estamos perante um Decreto que marca uma decidida viragem para um direito diferenciado, de natureza preventiva, tutelar e eminentemente subjetivo, mas no essencial resgata a condição de criança pobre justificada por condições familiares, sociais e ambientais, fazendo desaparecer qualquer referência a fatores físicos ou de hereditariedade⁶².

Para finalizar, acresce dizer que o entusiasmo com que foi recebida a Lei de Proteção à Infância de 1911 permitiu gerar um efeito posterior sobre a legislação portuguesa. Multiplica-se o número de diplomas que, a partir de 1911, regulamentaram a organização e competência dos tribunais de infância, as medidas aplicáveis aos menores, o exercício do poder paternal e institutos afins, a constituição e funcionamento quer dos serviços centrais, quer dos estabelecimentos dependentes da Direcção-Geral, as formas de provimento dos vários lugares inscritos nos quadros do pessoal, entre outros⁶³.

Apesar deste decreto representar, no capítulo do direito criminal dos menores, um franco progresso em face do período anterior, a legislação posterior não se conseguiu emancipar por completo do espírito repressivo que animava as antigas instituições, fazendo prevalecer o sofrimento, o sentimento de reprovação social ou de responsabilidade moral do menor⁶⁴.

Conclusão

A implementação de todo o aparato legislativo republicano em favor da regeneração contava com um aparelho burocrático e judicial construído

⁶² Cf. Lei de Proteção à Infância, Menores em perigo moral - artigo 26º in POIARES, op. cit..

⁶³ Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 44287, 20 de abril de 1962. PORTUGAL. *Decreto-Lei n.º 44287, promulga a reforma dos serviços tutelares de menores*, Diário do Governo n.º 89/1962, 1º Suplemento, Série I de 1962, pp. 479-512.

⁶⁴ Idem, ibidem

ao longo do século XIX. Para o caso da Lei de Proteção à Infância foi possível verificar que a atuação do Estado na determinação da intervenção pública beneficiou em toda a linha das experiências da sociedade civil e das instituições privadas de apoio às crianças e famílias pobres. Ainda que as medidas eugénicas aparecessem como solução para os problemas sociais causados pela degenerescência da raça, os decisores políticos portugueses da I República defenderam a ideia da função preventiva da intervenção na criança, do poder da educação para a regeneração e a existência de instituições diferenciadas de acordo com a casuística dos problemas. Tivemos oportunidade de analisar uma Lei que, não obstante o enorme avanço que representou em termos jurídicos e pedagógicos sobre a conceção da criança, fez persistir, aos olhos de hoje, uma dimensão estigmatizante sobre a pobreza, uma vez que era entendida como determinante de má conduta e crime. Apesar de existir entendimento que as razões da pobreza seriam de natureza ambiental, o sujeito (crianças e famílias) foi sempre o epicentro do diagnóstico e tratamento sobre os efeitos dessa mesma pobreza, tornando-se muito fraca a incidência da intervenção nas verdadeiras causas da pobreza de natureza macrossocial. Acresce dizer que o processo de categorização das crianças, plasmado na Lei, pretendendo definir a previsibilidade dos fenómenos, acabaria por padronizar os cenários de intervenção. Muitas outras variáveis de estudo, sobre a situação da criança e a sua família, iriam ser dispensadas colocando em causa um adequado diagnóstico sobre a condição de pobreza infantil no início do século XX em Portugal.

Referências

ABREU, Laurinda. *O Poder e os Pobres. As Dinâmicas Políticas e Sociais da Pobreza e da Assistência em Portugal (Sécs. XVI-XVIII)*. Lisboa: Gradiva, 2014.

CASTRO, José; FERREIRA, Jorge Manuel Leitão; CAPUCHA, Luís. “Uma análise histórica do sistema de proteção de crianças portuguesas: que lições para o futuro?” In *Sociologia, Problemas e Práticas*, n. 102, pp. 59-78, 2023.

CATROGA, Fernando. “A Importância do Positivismo na consolidação da Ideologia Republicana em Portugal” In *Biblos*, 1997, p. 263.

_____. *O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de outubro de 1910* (I e II vols. Coleção Estudos). Coimbra: Faculdade de Letras, 1991.

CLEMINSON, Richard Mark. “Entre a eugenia germânica e a latina: Portugal, 1930-1960 Analysis” In *Hist. Ciências da Saúde-Manguinhos* 23 (Suppl1), Dez 2016.

COSTA, Afonso. *Commentario ao Código Penal Portuguez. Introdução: escolas e princípios de criminologia moderna*. Coimbra: Impr. da Universidade, 1895.

FERNANDES, Rogério. “Orientações Pedagógicas das ‘Casas de Asilo da Infância Desvalida’ (1834-1840)” In *Cadernos de Pesquisa*, n. 109, pp. 89-114, 2000.

GARNEL, Maria Rita, “Os médicos, a saúde pública e o Estado improvidente (1890-1926)” In *Estudos do Século XX*, v. 13, pp. 281-308, 2013.

GOMES, Joaquim Ferreira. “O Padre António de Oliveira (1867-1923), Grande Educador” In *Interações Sociedade e as novas modernidades*, n. 1, 2002.

_____. *A Educação Infantil em Portugal*. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica. Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra, 1986.

GUERRA, Joana. “Sinergias entre a Intervenção Social e as Metodologias de Análise de Implementação de Políticas Sociais” In FIALHO, Joaquim (Org.). *Manual de Intervenção Social*. Lisboa: Sílabo, 2021.

_____. “Políticas de Saúde em Tempos de Crise(s)” In ALBUQUERQUE, Cristina (Org.). *Políticas Sociais em Tempos de Austeridade*. Lisboa: Pactor, 2016, p. 179.

HERING, Sabine; BERTEKE Waaldijk (Eds.). *History of Social Work in Europe (1900-1960). Female Pioneers and their influence on the development of International Social Organizations*. Opladen: Leske+Budrich, 2003.

LADD-TAYLOR, Molly. *Fixing the poor: eugenic sterilization and child welfare in the twentieth Century*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2017.

LOPES, Maria Antónia. “Os socorros públicos em Portugal, primeiras manifestações de um Estado-Providência (séculos XVI-XIX)” In *Estudos do Século XX*, v. 13, Coimbra, pp. 257-289, 2013.

LOPES, Maria Antónia. “Políticas assistenciais em Portugal no ‘Despotismo Iluminado’ e na Monarquia Liberal”. Comunicação apresentada no IX Congresso da Associação de Demografia Histórica. Ponta Delgada, 2010.

LOPES, Maria Antónia. *Crianças e jovens em risco nos séculos XVIII e XIX. O caso português no contexto europeu*, 2002.

LOPES, Maria Antónia. “Pobreza, Assistência e Política Social em Portugal nos sécs. XIX e XX - perspectivas historiográficas” In *A Cidade e o Campo. Colectânea de estudos*. Coimbra: Centro de História da Sociedade e da Cultura, 2000.

MARTINS, Alcina. *Génese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, 1999.

MARTÍNEZ, Manuel Moix. *Introducción al Trabajo Social*. Madri: Trivium, 1991.

POIARES, Carlos Alberto. *Edição Comemorativa da Lei de Protecção da Infância, 27 maio 1911*. Lisboa: Instituto da Segurança Social, 2010.

POLANYI, Karl. *A Grande Transformação*. Lisboa: Edições70, 2012 [1944].

PORTUGAL. *Diário do Governo*, n.º 137, de 14 de junho de 1911, p. 2530.

REPÚBLICA PORTUGUESA. *Diário do Senado*, Sessão n.º 75 (Extraordinária), em 26 de setembro de 1923, p. 3.

SOTELO, Ignacio. *El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive*. Madrid: Editorial Trotta, 2010.

SOUSA, Fernando de.; PEREIRA, Conceição Meireles. *Os Primeiros-Ministros de Portugal 1820-2020*. Imprensa Nacional, 2021.

TOMÉ, Maria Rosa. *A Criança e a Delinquência Juvenil na Primeira República*. Lisboa: Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social, 2003.

TURDA, Marius. “Legacies of eugenics: confronting the past, forging a future” In *Ethnic and Racial Studies*, v. 45 n. 13, pp. 2470-2477, 2022.

WEBER, Maria Julieta.; MATOS, Patrícia Ferraz de. “Melhorar a Espécie Humana desde a Infância: eugenia e higiene mental no Brasil e em Portugal (primeira metade do século XX)” In *Zero-a-Seis*, Florianópolis, v. 25, n. 47, pp. 16-40, Universidade Federal de Santa Catarina, jan/jun., 2003.

Legislação

PORTUGAL. *Decreto com força de lei de 29 de março, reforma o ensino infantil, primário e normal*. Diário do Governo n.º 73. Ministério do Interior, Lisboa, 1911a.

PORTUGAL. *Decreto com força de lei de 27 de maio, cria instituições de protecção às crianças e regula a respectiva organização*. Diário do Governo n.º 137, de 14 de junho. Ministério da Justiça, Lisboa, 1911b.

PORTUGAL. *Decreto-Lei n.º 44287, promulga a reforma dos serviços tutelares de menores*, Diário do Governo n.º 89/1962, 1º Suplemento, Série I de 1962, pp. 479-512.

PORTUGAL. *58ª Conferência Geral da Organização Geral do Trabalho: Convenção n.º 138 - Idade Mínima de Admissão ao Emprego*. Genebra, Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, 6 de junho de 1973. Disponível em: https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_138_oit_idade_minima_admissao_emprego.pdf

Artigo recebido para publicação em 31/07/2024

Aprovado em 21/10/2024.

Tão bom como tão bom: discursos afro-brasileiros, racismo e projeto de nação na Bahia (1889–1937)¹

As good as so good: Afro-Brazilian speeches, racism, and nation-building in Bahia (1889–1937)

Flávio Gonçalves dos Santos*

<https://orcid.org/0000-0003-4241-8870>

Resumo

Este artigo tem o objetivo de discutir como os afro-brasileiros se posicionaram entre 1889 e 1937, face às práticas e discursos racistas. Nesta época discutiu-se a construção de um projeto nacional que era incompatível com o grande contingente de não-brancos que compunha o quadro demográfico brasileiro. Os quarenta e oito anos iniciais do regime republicano no Brasil foi o período em que as classes dominantes, como parte do seu projeto de nação, colocaram em prática ideias racistas e uma série de medidas de cunho eugenista, com o objetivo de levar a população brasileira a um tipo físico e comportamental mais próximo dos europeus. A escolha da Bahia, como marco geográfico deste trabalho, deu-se por ser um a unidade da federação de maioria afro-brasileira no período, e, por contar com um importante polo irradiador de ideologias racistas do país, a primeira Faculdade de Medicina, em Salvador. Por ela transitou figuras como Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto e outros ideólogos do “racismo científico” dos séculos XIX e XX. A partir de fontes jornalísticas, textos literários, artigos e de produções acadêmicas do período foi possível discutir e analisar as ideologias raciais, bem como os afro-brasileiros reagiram a elas a partir de seus discursos, práticas sociais e estratégias de enfrentamento do racismo.

Palavras-Chave: História. Relações Raciais. Cultura e Sociedade. Bahia. Brasil.

Abstract

The article discusses the position of Afro-Brazilians in the face of racist practices and discourses. The chronological framework of the article refers

* Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-Doutorado em História na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Professor Titular da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E-mail: fgsantos@uesc.br.

¹ A frase Tão bom como tão era muito comum entre os ex-escravos, depois do fim da escravidão, para marcar a sua igualdade diante dos demais setores da sociedade brasileira, como se o 13 de maio fosse o marco puro e simples de sua liberdade. “[...] ‘Tão bom como tão bom é a frase que trazem de contínuo na boca os indivíduos de baixa condição’ — conforme escreveu um autor em 1894 [...]”. SILVA, Eduardo. *As Queixas do Povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 78.

to a period of discussion of a project for a nation that excluded the Afro-Brazilian population. The geographical framework of the article was defined by the fact that Bahia is home to a large contingent of Afro-Brazilians and is also a center for the production and dissemination of racial ideologies, starting with the Faculty of Medicine and the work of intellectuals such as Nina Rodrigues. The focus on the positioning of Afro-Brazilians aims to highlight their perceptions of scientific racism and their strategies to invalidate it. Periodicals and academic works by Afro-Brazilians and ideologues of racism of the period were used as sources.

Keywords: History. Race Relations. Culture and Society. Bahia. Brazil.

Introdução

No Brasil, entre 1889 e 1937, discutiu-se a construção de um projeto nacional que era incompatível com o grande contingente de não-brancos que compunha o quadro demográfico brasileiro.² Os quarenta e oito anos iniciais do regime republicano brasileiro foi o período em que as classes dominantes, como parte do seu projeto de nação, colocaram em prática ideias racistas e uma série de medidas de cunho eugenista, com o objetivo de levar a população brasileira a um tipo físico e comportamental mais próximo dos europeus.

Como se posicionavam os afro-brasileiros diante de tais ideias racistas do período?

Esta foi a pergunta que permeou a pesquisa. No processo da investigação notou-se duas naturezas de resposta: uma ligada à cultura popular — entendida aqui como as interpenetrações, no Brasil, das culturas de matrizes africanas, indígenas e europeias relidas e manifestadas pelo senso comum da população — e outra a cultura e ciência burguesas — entendida aqui como as aproximações e releituras feitas no Brasil, pelas classes dominantes, dos modelos judaico-cristão, racionalista, cientificista e capitalista de sociedades ocidentais, em particular as francesas, germânicas e anglo-saxãs.

² Utilizo o termo afro-brasileiro, para evitar classificações que incidam sobre a cor da pele das pessoas a quem lhes foram atribuídas essas identificações pelos escravizadores e pelas classes dominantes. Utilizo, também, para identificar indivíduos possuem ascendência africana e cujo ancestrais contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Em outros termos, pessoas que valorizam sua ancestralidade africana e brasileira. O termo “branco”, por outro lado, foi historicamente assumido e ostentado pelos europeus se seus descendentes como marcador de sua suposta superioridade em relação aos outros grupos e é, por esse motivo, que faço a opção pela utilização dos termos “branco” e “não-branco” aqui neste texto. Este último, incluído não apenas afro-brasileiros, mais indígenas, ciganos e todos os demais grupos tratados como inferiores ao longo dos séculos XIX e XX.

A escolha da Bahia, como marco geográfico deste trabalho, deu-se por ser uma unidade da federação de maioria afro-brasileira no período, e, por contar com um importante polo irradiador de ideologias racistas do país, a primeira Faculdade de Medicina, em Salvador. Por ela transitou figuras como Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto e outros ideólogos do racismo científico dos séculos XIX e XX.

O texto se aterá aos discursos acadêmicos dos afro-brasileiros e, com a licença do leitor, evocará a memória de três personagens que auxiliaram na caminhada em busca de respostas. O primeiro é um personagem fictício de Jorge Amado, o Pedro Archanjo de Tenda dos Milagres, os outros dois são Manoel Raymundo Querino e Édison Carneiro. É possível enveredar pela discussão e categorização de suas atuações a partir do conceito gramsciano de intelectuais orgânicos, mas este não é o principal objetivo deste artigo e isso implicaria em explorar outras categorias conceituais que tornariam o texto mais longo e talvez denso, o que não é o propósito ao qual ele se pretende no momento.³

Colocando as ideias no lugar

No final do século XIX até as primeiras décadas do século XX se verifica a discussão, no Brasil, de um projeto nacional e as disputas em torno da constituição de uma classe hegemônica, como resultante do fim da escravidão e da monarquia. Por esta razão, o termo “classes dirigentes” está entendido neste texto como um grupo de pessoas, que, tendo acesso às várias instâncias de poder — político, econômico, ideológico —, monopoliza o Estado e outras instituições em benefício próprio. De acordo com Gramsci:

[...] che una classe è dominante in due modi, è cioè «dirigente» e «dominante». È dirigente delle classi alleate, è dominante delle classi avversarie. Perciò una classe già prima di andare al potere può essere « dirigente» (e deve esserlo) quando e al potere diventa dominante ma continua ad essere anche «dirigente»⁴.

³ GRAMSCI, Antonio. *Intelectuais e a Organização da Cultura*. São Paulo, Civilização Brasileira, 1989.

⁴ Tradução do autor: “que uma classe é dominante de duas maneiras, ou seja, é ‘dirigente’ e ‘dominante’. Ele é o dirigente das classes aliadas, é dominante nas classes opostas. Portanto, uma classe já pode ser ‘dirigente’ antes de chegar ao poder (e deve sê-lo), quando se torna dominante deve continuar sendo ‘dirigente’”. GRAMSCI, Antonio. *Quaderni del carcere: edizione critica a cura di Valentino Gerratana*. Torino, Einaudi, Q 1, § 44, 1977, p. 41.

Esclarece ainda Cardoso, que uma classe dominante, isto é, “aquela que controla o Estado e impõe-se às demais classes através do aparato jurídico-político” se torna dirigente quando além de controlar o Estado “estabelece relações orgânicas com a sociedade civil” adquirindo ao mesmo tempo, a capacidade de ser dominante e dirigente, hegemônica”⁵.

Embora capaz de ações conjuntas, esse grupo é heterogêneo — na sua formação, interesses e expectativas — a ponto de conflitarem entre si pela prevalência de seu projeto político. Ele encontra seu amalgama na oposição à maioria que lhe é subordinada.

Assim, quando se enunciar classes dirigentes acompanhado de adjetivo — tais como republicana, nacional ou regional — se quer realçar a distinção de projeto intelectual, social e cultural deste grupo em relação aos demais, na disputa pela hegemonia na sociedade.

No entanto, é necessário afirmar que a maioria dos projetos de Nação discutidos no período não contemplava o contingente significativo de afro-brasileiros do país. O motivo de tal negligência deve ser atribuído à hegemonia das ideias e ideologias racistas no pensamento político das classes dirigentes nacionais.

a raça negra no Brasil por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização há de constituir sempre um dos fatores de nossa inferioridade como povo [...] consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade⁶.

Pode-se entender a prevalência das ideologias racistas apoiada na ciência e no pensamento da época como uma estratégia dos países colonialistas centrais (França e Inglaterra) de subordinação dos países periféricos, localizados na América Latina, Ásia e África⁷. Essas ideologias serviram para justificar o atraso tecnológico desses países a partir de questões demográficas internas, como, por exemplo, os grandes contingentes populacionais de não-europeus e os altos índices de mestiçagem. Os países colonialistas centrais se apresentavam como modelos a serem seguidos. Por outro lado, para que essa

⁵ CARDOSO, Franci Gomes. “Classes sociais e construção da hegemonia das classes subalternas” In *Revista de Políticas Públicas*, v. 22, pp. 403-418, 2018, p. 408.

⁶ RODRIGUES, Raimundo Nina. *Os africanos no Brasil* [online]. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, pp. 14-15. [https://doi.org/10.7476/9788579820106]

⁷ QUIJANO Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” In LANDER, Edgardo. (Org.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires, CLACSO/UNESCO, 2000.

subordinação dos países periféricos se efetivasse, era necessária a aceitação por parte das classes dirigentes nacionais dessas teses racistas.

No caso específico do Brasil, a adesão às ideologias foi quase imediata. As classes dirigentes divergiam nas minúcias devido à sua heterogeneidade de formação, instrução e interesses, porém, posicionavam-se sempre de acordo com essas ideologias raciais.

As motivações para tão pronta adesão estão ancoradas nas questões levantadas com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico de escravos em 1850. O fim do tráfico de escravos significou para o Brasil, não apenas uma crise no sistema de produção baseado no trabalho compulsório, mas também uma ameaça ao sistema de hierarquias sociais estruturadas a partir das relações sociais e de produção escravista.

As classes dirigentes brasileiras se apressaram para criar hierarquias sociais que mantivessem a ordem já estabelecida. E, por condenarem o mesmo contingente subordinado pelas relações escravistas, as ideologias raciais foram utilizadas sistematicamente e se adequaram perfeitamente a essa finalidade. Os mesmos obstáculos impostos pela escravidão para a integração e a ascensão social dos afro-brasileiros na sociedade brasileira foram replicados pelas ideologias raciais. Elas endossaram práticas sociais e institucionais que depreciaram os afro-brasileiros, a partir de sua pressuposta inferioridade biológica e cultural em relação aos brancos. De fato, as ideologias raciais não só mantiveram o *status quo*, como aumentaram os mecanismos e justificativas para impedir não só a ascensão, mas também a inclusão social dos não-brancos.

Porém, com os mesmos atributos e estereótipos com que se classificavam os afro-brasileiros dentro do país, o Brasil era classificado pelos países colonialistas centrais - Inglaterra, França, Alemanha -, em uma escala mundial. Esse fato provocava nas classes dirigentes brasileiras um profundo mal-estar. Daí a adoção de políticas eugenistas, que entre 1870 e 1930, tiveram como principal instrumento a imigração de mão de obra europeia subvencionada pela União e pelos governos estaduais.

Para justificar a exclusão dos afro-brasileiros das atividades sociais, inclusive do trabalho, inúmeros estudos foram produzidos durante esse período, tentando demonstrar o caráter corrupto e degenerado dos afro-brasileiros. Lembra-nos Marco Aurélio Luz que:

Na medida em que o negro passa a ser considerado cidadão, e não semovente, a desigualdade circunscrita no âmbito jurídico

ganha um formidável reforço ideológico para dar embasamento ‘científico’ ao racismo⁸.

Lília Schwarcz defende que a originalidade dos intelectuais brasileiros se manifestou através da habilidade de fazer acomodações entre os dois modelos vigentes no período e opostos em essência, o liberalismo, que propunha o respeito a individualidade dos homens, e as teorias raciais, que propunham a diferença entre os homens a partir de características físicas e biológicas. Unindo-as através de suas lacunas para dar corpo a um projeto nacional, esses intelectuais criaram um mecanismo eficaz de controle e subordinação da parcela da população que esteve sob a instituição escravista e suas formas de dominação⁹.

Outro ponto de discussão nesse período foi a questão envolvendo a saúde pública e o saneamento das cidades. Inicialmente, houve grande aproximação entre as teorias raciais e as ideias higienistas. Os afro-brasileiros eram, por definição, os doentes que comprometiam a saúde das cidades e o progresso do país. Higienizar significava também afastá-los dos centros urbanos.

Thomas Skidmore deu exemplo do pensamento de parte das classes dirigentes brasileiras ao relatar o posicionamento de Monteiro Lobato em relação a figura do caboclo, em sua obra *Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*.

Monteiro Lobato idealizou seu Jeca Tatu como uma metáfora do brasileiro que ganhou notoriedade nacional quando, na campanha presidencial de 1919, Rui Barbosa a utilizou para denunciar a crise socioeconômica do país. O personagem de Lobato funcionou como um arauto daqueles que defendiam a adoção de medidas de cunho eugenista, acreditando que elas por si resolveriam os problemas de saúde pública.

Entretanto, o avanço das pesquisas científicas no campo da higiene sanitária fez Lobato promover a ressurreição de seu Jeca Tatu, que após a visita de alguns médicos, curou-se de suas doenças, transformando-se em um homem trabalhador e inteligente. Segundo Skidmore, o princípio que norteava a conversão de Monteiro Lobato era de que “o Jeca Tatu não era assim, estava assim. A ciência viera em socorro do país”¹⁰.

⁸ LUZ, Marco Aurélio. *Agadá: a dinâmica de uma civilização africano-brasileira*. Salvador, Conselho Editorial e Didático da UFBA/SECENEB, 1995, p. 259.

⁹ SCHWARCZ, Lília Moritz. *O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 17.

¹⁰ SKIDMORE, Thomas E. *Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*. Rio de Janeiro, Paz

Essa ideia se manifestava desde a primeira metade do século XIX, como está demonstrado na obra *A morte é uma festa* de João Reis¹¹. Nesta obra, o autor identifica o afincamento dos médicos em sanear a cidade com a crença na ciência redentora e guardiã da civilização.

Esses médicos, [...] acreditava(m-se) capazes de realizar o 'progresso da pátria' porque detinham o saber para fazê-lo. O destaque político que tiveram evidenciou um grupo na luta pela imposição de um ideário que incluía a higienização do país, embora não se restringisse a isso¹².

A relação dos médicos baianos com a população de cor da cidade de Salvador, no final do século XIX e início do XX, é analisada mais detalhadamente por Iraneidson Santos Costa. Seu estudo trata da formação de uma escola de Medicina Legal na Bahia e a relação desta com as teses de Antropologia Criminal na Europa¹³. Neste trabalho, é discutida a utilização das teorias raciais deterministas relacionadas à Antropologia Criminal na Bahia e são analisadas as atuações de intelectuais conceituados nacional e internacionalmente, como Nina Rodrigues, Oscar Freire e Estácio de Lima. Esses personagens estavam empenhados em determinar a potencialidade criminal dos afro-brasileiros e pregavam medidas de cunho eugenista que pretendiam livrar a sociedade do perigo iminente da degeneração racial, representada na figura dos mestiços¹⁴.

Entretanto, ficou patente a inviabilidade dessas medidas de cunho eugenista. Primeiro, por serem investimentos de longuíssimo prazo, tornando o custo financeiro extremamente pesado para os cofres públicos. Segundo, porque esses investimentos não estavam surtindo o efeito esperado, pois estavam fundamentados em premissas falsas, como a da infertilidade dos mestiços ou a inferioridade biológica dos não-brancos.

Ao perceber o pouco efeito dessas políticas eugenistas, as classes dirigentes converteram o discurso de uma forma preconceituosa e conservadora, exaltando o caldeamento das três raças (a indígena, a branca e a negra) para a formação do povo brasileiro, criando com isso o mito da democracia racial,

e Terra, 1976, pp. 193-204.

¹¹ REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.

¹² Idem, p. 252.

¹³ COSTA, Iraneidson Santos. *A Bahia já deu régua e compasso: medicina legal, raça e criminalidade na Bahia (1890-1940)*. Salvador, EDUFBA, 2023.

¹⁴ Idem, p. 182.

associado a ideia de que a partir da mestiçagem o brasileiro estaria se convertendo a longo prazo em uma nova raça. Os condicionantes para essa mudança de posicionamento quanto à questão das raças estavam intimamente ligados, também, a uma mudança nos rumos das políticas internacionais dos países colonialistas centrais.¹⁵

Com a ascensão do nazifascismo, na Alemanha e Itália, ideologicamente construído a partir da noção de superioridade e inferioridade biológica das raças, bem como no estabelecimento de hierarquias raciais que tinham como modelo ideal a raça ariana, há uma disputa entre esses “novos países centrais” e os “antigos”. Disputas estas que resultaram na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os antigos países centrais, França e Inglaterra, promovem o abrandamento do discurso ideológico racial, optando pela vertente que privilegiava o racismo cultural, esvaziando com isso a ideia de uma suposta superioridade biológica desta ou daquela raça. A noção de superioridade ou inferioridade passou a ser focada em termos culturais, medidos a partir do desenvolvimento tecnológico. Com isso, esvaziava-se, também, o discurso nazifascista.

No Brasil, a partir da década de 1930, as teses tropicalistas de Gilberto Freyre começaram a ser adotadas pelas classes dirigentes. Foi no governo de Getúlio Vargas que foram amplamente difundidas para todo o corpo da sociedade. A mestiçagem, a partir de então, foi assumida e reconstruída ideologicamente em circuitos científicos, literários e artísticos, sendo considerada um mecanismo de elevação cultural das populações de origem africana e indígena a um patamar mais próximo da civilidade europeia. Essa nova visão, ainda que guardando a intolerância quanto à presença demográfica e cultural africana, não era compatível com os postulados raciais anteriores que viam a miscigenação como sinal de atraso e da incivilidade¹⁶. No entanto, em nada favoreceu aos não-brancos nem modificou sua inserção na sociedade brasileira. Ao contrário, criaram-se tensões sobre suas práticas e costumes, pois o que as classes dirigentes nacionais queriam produzir na sociedade brasileira era um contingente populacional à sua imagem e semelhança, ou seja, de mestiços de

¹⁵ Segundo Zilá Bernd, na década de 1920, é entendido como um período em que a ideologia da democracia racial estava em pleno vigor. Entretanto, outros autores como por exemplo, Lília Schwarcz, afirmam que essa ideologia começa a vigorar a partir da década de 1930, tendo como principal marco fundador Gilberto Freyre e suas teses tropicalistas. Ver: FREYRE, Gilberto. *“Casa Grande e Senzala”*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1930; BERND, Zila. *“A introdução à Literatura Negra”*. São Paulo, Editora Brasiliense, 1988, pp. 62-63 e SCHWARCZ, Lília M. *O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 248.

¹⁶ SCHWARCZ, op. cit., pp. 235-250.

pele clara que se comportassem à moda europeia. A hierarquização das raças e a colonização interna dos brancos sobre os não-brancos perpetuavam no Brasil os mesmos princípios da estrutura hierárquica colonial e escravista.

A ciência a serviço do racismo

Apreensivas com a flagrante africanização dos costumes brasileiros, as classes dirigentes valeram-se do racismo, às vezes travestido com uma aura de busca da civilização, como um expediente para conter a iminente “supremacia imediata ou mediata da raça negra”, considerada “nociva à [...] nacionalidade”¹⁷.

O conceito de raça, uma criação europeia por excelência, no Brasil, foi utilizado para não comprometer as hierarquias sociais vigentes. Embora em alguns redutos da sociedade, como no meio acadêmico ou no Parlamento, o conceito de raça tenha sido usado explicitamente, na maioria das vezes ele esteve associado, confundido ou até mesmo substituído por outro conceito também em voga no mesmo período: o conceito de civilização. Geralmente, a imprensa, porta-vozes dos interesses das classes dirigentes, manifestavam seu racismo clamando pela civilização dos costumes e pela extinção dos hábitos primitivos, associados aos egressos do cativo.

As classes dirigentes nacionais propunham, em nome da civilização e do progresso, a eliminação cultural e demográfica dos elementos afro-brasileiros do país. A presença destes era considerado por elas um fator de grande vergonha para a nação. Aos seus olhos, o Brasil estava fadado ao atraso enquanto não passasse por um processo de limpeza racial.

Se o conceito (de civilização) “expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo”, as classes dirigentes brasileiras não gostavam da consciência que elas tinham do país e de si¹⁸. Aos seus olhos, não havia do que se orgulhar. O Brasil era tido pelos europeus como um país primitivo e no mesmo patamar de países do continente africano. Essa era uma perspectiva insuportável para um grupo que se tinha em alta conta e que se envergonhava do sangue indígena e africano que corria nas veias de seus membros, mas não

¹⁷ RODRIGUES, op. cit., p. 7. Sobre a apreensão das elites baianas quanto à africanização dos costumes ver: VIEIRA FILHO, Rafael. *A africanização do carnaval de Salvador, BA — a recriação do espaço carnavalescos (1876 - 1930)*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1995 e FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. “Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e cultura popular em Salvador” In *Afro-Ásia*, n. 21-22, 1998.

¹⁸ ELIAS, Norberto. *O processo civilizador* (volume 1). Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994, p. 23.

de ter feito fortuna se locupletando no trabalho compulsório dos africanos e seus descendentes.

Assim, a frustração das classes dirigentes brasileiras quando se comparavam com as populações das nações europeias era alimentada e, ao mesmo tempo, alimentava as considerações de ordem racista. A partir de tais ideias, amplamente divulgadas entre os setores cultos da época, os intelectuais brasileiros começaram a refletir sobre o país. Para resolver problemas específicos da sociedade brasileira, ou para propor algum tipo de política pública para a melhoria do perfil demográfico do país, os cientistas, vinculados aos interesses das classes dirigentes, adaptaram à realidade brasileira considerações feitas pelo darwinismo social ou pelo determinismo geográfico de Ratzel e Buckle, contribuindo assim com as formulações teóricas e conceitos racistas¹⁹.

A noção de raça passou a influenciar todas as considerações feitas a respeito do Brasil, sua sociedade, sua população e principalmente seu desenvolvimento. Essas reflexões começaram dentro das Faculdades de Medicina, Direito, Institutos Geográficos e Históricos, enfim, nas instituições onde se reuniam os intelectuais que pretendiam refletir sobre a sociedade brasileira. A questão das raças no Brasil era vista, antes de tudo, como uma questão de saúde pública, da qual urgia tomar as devidas providências. Das epidemias aos atos criminosos, segundo o pensamento corrente na época, a questão racial estava no ponto central da discussão: diagnóstico e posologia²⁰.

A ciência, personificada na figura dos médicos, mostrava seu profundo mal-estar em relação à composição demográfica brasileira — já com alto grau de miscigenação. Os médicos não se furtavam a interferir nos variados setores da sociedade para ter suas teses respaldadas²¹.

Não é de outra forma que Nina Rodrigues criticava os juristas e legisladores que redigiram o Código Penal de 1890. Chegava a afirmar que o foco de atenção do Código Penal estava errado, pois não deveria estar voltado para o crime em si, mas para o criminoso. Ele escreveu um livro no qual defendeu que as punições deveriam ser diferenciadas para cada raça e, quiçá, para cada região, de acordo com sua posição na escala evolutiva.

¹⁹ Friedrich Ratzel (1844–1904) foi um etnólogo e geógrafo alemão que atualmente é considerado um dos expoentes da Geografia Moderna e reconhecido como fundador do Determinismo Geográfico; Henry Thomas Buckle (1821–1862) foi um historiador positivista britânico, cuja obra *História da Civilização na Inglaterra* exerceu grande influência na produção de intelectuais brasileiros do século XIX.

²⁰ SCHWARCZ, op. cit., p. 191.

²¹ Idem, p. 182.

Em tal país (o Brasil), o gérmen da criminalidade – fecundado pela tendência degenerativa do mestiçamento, pela impulsividade dominante das raças inferiores, ainda marcadas do estigma infamante da escravidão recentemente extinta, pela consciência geral, prestes a formar-se, da inconsistência das doutrinas penes fundadas no livre arbítrio –, semeado em solo tão fértil e cuidadosamente amanhado, há de pôr força vir a produzir o crime em vegetação luxuriante, tropical verdadeiramente.

III. Posso iludir-me, mas estou profundamente convencido de que a adoção de um código único para toda a república foi um erro grave que atentou grandemente contra os princípios mais elementares da fisiologia humana.

Pela acentuada diferença da sua climatologia, pela conformação e aspecto físico do país, pela diversidade étnica da sua população, já tão pronunciada e que ameaça mais acentuar-se ainda, o Brasil deve ser dividido, para os efeitos da legislação penal, pelo menos nas suas quatro grandes divisões regionais, que, como demonstrei no capítulo quarto, são tão natural e profundamente distintas.”²².

Percebe-se que Nina Rodrigues utilizou uma argumentação que se fundamenta tanto em doutrinas evolucionistas quanto no determinismo climático. Sua crítica aos legisladores brasileiros que fizeram o Código Penal de 1890 incide em dois aspectos: I — A não observação dos princípios da fisiologia humana; II — A adoção de princípios penais baseados em ideais de livre arbítrio. Um equívoco na opinião de Nina Rodrigues, pois esses são princípios que admitem que todos os homens têm a mesma capacidade de avaliar suas ações. De acordo com seus ideais, isso seria o mesmo que comparar a capacidade de julgamento de um adulto com a de uma criança. Em outras palavras, ele acreditava que negros, indígenas e mestiços eram evolutivamente como crianças, assim como as raças arianas eram como adultos. Daí sua luta pela variação do grau de imputabilidade penal levando em consideração a origem racial do indivíduo²³.

Um dos primeiros intelectuais brasileiros a se interessar pela influência dos ex-escravos e seus descendentes na formação da sociedade brasileira, Nina Rodrigues, fundou o que se pode chamar de primeira escola de Antropologia Criminal do país. Esta escola propunha o enquadramento dos indivíduos em

²² RODRIGUES, Raimundo Nina. *As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil* [online]. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2011, p. 76.

²³ Idem, p. 49.

escalas de marginalidade e periculosidade a partir de suas características físicas. Quanto mais distante do tipo europeu — ariano —, mais “infenso” à civilização e mais socialmente perigoso²⁴.

A seleção das raças num contexto eleitoral

Um dos confrontos entre as oligarquias baianas e as paulistas e mineiras, na tentativa de recolocar a Bahia em uma posição mais evidente no cenário da política nacional e quiçá sair do abandono a que foi relegada pela política do café com leite, deu-se por ocasião do pleito presidencial em 1919.

Disputariam a eleição Epiitácio Pessoa e Ruy Barbosa. Nos jornais baianos, há todo um clima de antagonismo. Ruy Barbosa é aclamado “O candidato nacional”, ao tempo em que se prega a inelegibilidade de Epiitácio Pessoa. Nesta disputa eleitoral, o que mais chama a atenção, e que particularmente interessa a esse trabalho, é a ênfase que se dá à questão racial.

A inelegibilidade do Epiitácio Pessoa é propalada por conta de sua participação na Conferência de Paz que teve lugar em Versalhes, onde ele defendeu, juntamente com o Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, as desigualdades das raças humanas. No Brasil, as reações a essa atitude foram de insatisfação generalizada. Diz-se a todo momento: [...] não podemos negar a igualdade jurídica das raças, por simples comprazer aos nossos amigos americanos, que contra ela votaram [...]”²⁵. Embora isso revele um aparente paradoxo, já que o voto de Epiitácio Pessoa poderia ser considerado coerente com a crença, e mesmo com as políticas públicas adotadas pelas elites daquele período, alguns setores das elites lideradas por Ruy Barbosa, Miguel Calmon e alguns outros políticos e intelectuais, transformaram o voto do Epiitácio Pessoa em uma de suas bandeiras de luta e de campanha eleitoral. Os comícios de protesto se proliferaram pelo país. Desde os negros e operários, até setores da alta intelectualidade se manifestaram em jornais e em praça pública contra o voto dado por Epiitácio Pessoa.

Ruy Barbosa sabia que, se quisesse ser eleito, era necessário posicionar-se com relação à imagem construída da Bahia como uma terra de mestiços degenerados. Para isso, utilizou Jeca Tatu, a personagem de Monteiro Lobato, como forma de denunciar a crise do país e, ao mesmo tempo, criticar o grupo

²⁴ COSTA, op. cit., pp. 41-49.

²⁵ O IMPARCIAL. “Sem título”, Salvador, 22 de abril 1919, p. 1.

político governista por sua incompetência em lidar com o assunto²⁶. O personagem extraído das páginas de *Urupês* era uma metáfora do povo brasileiro, mestiço, preguiçoso e degenerado. Suas poucas qualidades eram atribuídas a sua herança europeia e que se entendia como comportamentos viciosos, atribuía-se à sua matriz indígena. O africano definitivamente não fazia parte de sua constituição anátomo-cultural. O Jeca Tatu servirá assim, tanto para demarcar a posição de Ruy Barbosa no campo das questões de “saúde pública”, denunciar a crise do país e, principalmente, para lembrar a mineiros e paulistas que eram tão mestiços quanto os baianos.

A estratégia não foi bem-sucedida e o candidato da linha dura de defesa do branqueamento do Brasil obteve a vitória. Apesar de toda a movimentação feita contra o voto de Epitácio Pessoa no Congresso de Versalhes, as oligarquias cafeeiras e pecuárias do Sul conseguiram impor seu candidato.

Longe de serem homogêneas, as classes dirigentes nacionais não possuíam apenas um projeto para a nação. Elas deram mais uma demonstração de suas divergências quanto à questão racial, por ocasião do voto da representação brasileira no Congresso de Versalhes. Na verdade, elas temiam que o Brasil sofresse um processo de colonização semelhante aos que se desenvolviam em alguns países de continente africano e asiático, mas não conseguiam chegar a um acordo.

[...] Mas o voto maléfico ao qual se refere é exatamente a desigualdade das raças e dos povos, uns perante outros; donde se há de inferir, pois que si os nipões, gente forte, armada, numerosa e eficiente, são inferiores ao povo dos Estados Unidos, a massa da população brasileira, rebento viril e esperançoso, mas recente e ainda não armada e preparada, de várias raças, cuja fusão só a ignorância presumida e bronca desconheceria aqui, não poderá pretender melhor qualificação quando posta em confronto [...].²⁷

A maneira para evitar essa assombrosa possibilidade era tentar civilizar o país, leia-se: embranquecer o país, ou melhor, radicalizar o processo que já vinha se desenvolvendo desde o meado do século XIX. Não existindo mais a figura do imperador D. Pedro II, o erudito, o homem de ciência, que apresentasse uma imagem favorável do Brasil na Europa e, que aos olhos desta, representasse um filho seu a trazer as luzes à selva, temia-se a possibilidade de

²⁶ SKIDMORE, op. cit., pp. 193-204.

²⁷ O IMPARCIAL. “Sem título”, Salvador, 18 de maio 1919, p. 1.

o país perder sua soberania²⁸. Urgia civilizar a nação, ver-se livre dos resquícios do passado colonial, fossem eles na arquitetura, nas tradições, nos hábitos de higiene, enfim, de usos e costumes cotidianos considerados atrasados e incivilizados, atribuídos a negros e mestiços.

Na Bahia, essa preocupação era ainda mais acentuada. Em cada rua, em cada prédio da cidade, viam-se os resquícios de um passado que se queria esquecer. As ruas ainda eram o espaço das vivências e sobrevivências dos afro-brasileiros, que já começavam a disputar esse espaço com as famílias que queriam passear à moda francesa. E, os jornais já bradavam:

[...] As ruas e as praças da cidade, sem exceção alguma, além do capim, estão diariamente, e para vergonha nossas cheias de todos os detritos, de todas as sujidades, de tudo que fala ao desasseio [...] o morador da Bahia se acostuma ao bonde elétrico, ao jardim sem gradeamento, às modas up-to-date, a tudo de bom e de mau, que nos vem do estrangeiro, e demora em sujeitar às boas práticas da boa higiene. Comparada a certas capitais do Brasil, grandes e pequenas, a Bahia parece um quintal. E quintal de casa baiana [...] O quintalejo aqui, espécie de chamado resto de cozinha dos homens primitivos, é como os esgotos de Paris para receber tudo [...]”²⁹.

Enquanto outras capitais se modernizavam, “[...] Salvador se mantinha inerte, paralisada no tempo, conservando lembranças dos tempos coloniais [...], tanto nos hábitos da população quanto materialmente [...]”³⁰. Não chegavam as levas de europeus civilizados ao seu território. Ao mesmo tempo, presenciava-se a ação de agentes paulistas dentro de seus sertões, a seduzir os sertanejos para irem a São Paulo, ocupar os postos de trabalho em regiões onde os europeus se recusavam a ir, agravando ainda mais sua crise de mão de obra³¹. Em 1933, Antônio Viera de Mello criticava a secundarização dos trabalhadores nacionais do norte do país em favor dos colonos europeus, em suas palavras³²:

²⁸ SCHWARCZ, op. cit., p. 31.

²⁹ DIÁRIO DE NOTÍCIAS. “Sem título”, Salvador, 25 de outubro 1912, p. 5.

³⁰ Idem, p. 51.

³¹ SAMPAIO, Consuelo Novaes. *O poder legislativo na Bahia: Primeira República (1889-1930)*. Salvador, Assembleia Legislativa, UFBA, 1985, pp. 32-37.

³² Advogado e Jornalista, divulgador da obra de Alberto Torres e membro da Sociedade Amigos de Alberto Torres, participou da caravana que resultaria no livro de Armando Magalhães Correia *Os Sertões Cariocas*, publicado no Rio de Janeiro pela Imprensa Nacional em 1936.

[...] vários proprietários estrangeiros, foram todos unânimes em sustentar a superioridade do brasileiro pela resistência, pela fidelidade aos compromissos, pela agilidade de aprender e pelo espírito de ordem [...]³³.

Entretanto:

[...] é de conhecimento universal - que ao brasileiro cabe sempre o trabalho mais pesado das derrubadas, e que estrangeiros encontram terreno aplainados nas suas linhas mais ásperas. Os fazendeiros depois de se servirem do nortista para o pesado despedem-no para dar lugar ao colono europeu [...]³⁴.

Esse artigo de Antônio Vieira de Mello bem poderia ser um aparte nas defesas feitas a respeito de um projeto de política agrária para o Brasil. As posições adotadas nesse debate eram conservadoras e favoráveis ao modelo latifundiário vigente, divergiam, entretanto, na definição de quem serviria de mão de obra na atividade produtiva do país. Alberto Torres³⁵, por exemplo, propunha o aproveitamento do “elemento nacional”, aproximando-se com isso do novo paradigma racial, que não enxergava a necessidade de promover o branqueamento da população, pois acreditava na adaptabilidade dos afro-brasileiros aos trópicos³⁶. Oliveira Viana, por sua vez, considerava não só necessária a manutenção do modelo latifundiário, como continuava fiel aos postulados raciais anteriores, considerando necessária a utilização de mão de obra europeia³⁷. Assim, embora a divergência quanto a definição da mão de obra a ser utilizada no Brasil não fosse novidade, remontava a pelo menos 1870, ano de assinatura da Lei do Ventre Livre, resistindo até a década de 1930. Ela colocava em campos opostos os proprietários nordestinos e sulistas³⁸.

Com a aceleração do processo de urbanização, esse problema não se restringiu apenas ao trabalhador rural, transcendeu também para a esfera do trabalho urbano com o início do processo de industrialização do país³⁹.

³³ O IMPARCIAL. “Sem título”, Salvador, 17 de novembro 1933, p. 4.

³⁴ Idem.

³⁵ Alberto de Seixas Martins Torres foi Governador do Rio de Janeiro entre 1897 e 1900, jornalista e um dos poucos intelectuais do final do século XIX e início do XX que não criticava a formação e o perfil racial brasileiros.

³⁶ TORRES, Alberto. *A organização nacional*. São Paulo, Ed. Nacional, 1978, pp. 114-147.

³⁷ OLIVEIRA VIANNA, Francisco J. *Evolução do povo Brasileiro*. São Paulo, 1930, pp. 185-186.

³⁸ ANDRADE, Manoel Correia de. *Abolição e Reforma Agrária*. São Paulo, Ática, 1987, p. 26.

³⁹ HASENBALG, Carlos Alfredo. *Discriminação e desigualdade racial no Brasil*. Rio de Janeiro, Editora Graal, 1979, pp. 166-167.

Embora tenha sido acentuado o choque das classes dirigentes brasileiras com o aumento da importância das cidades, com a emergência do movimento operário, o choque da revolução bolchevique na Rússia e com o contingente branco europeu socialista e anarquista, até a década de 1930 a principal atenção era dedicada à manutenção de um modelo agroexportador de desenvolvimento e, portanto, aos problemas enfrentados pelos proprietários rurais.

Como as questões da mão de obra e do perfil racial do brasileiro estavam intimamente ligadas, esperava-se a chegada dos trabalhadores europeus para que estes melhorassem a composição racial do Brasil. Na disputa por braços para suas lavouras, os proprietários rurais baianos foram duplamente alijados do processo. Primeiro, com a evasão de sua força de trabalho para a região sudeste e, segundo, porque sabiam que os poucos recursos do Estado e os seus não eram capazes de financiar, sem o apoio dos recursos da União, a colonização de suas terras.

Nina Rodrigues havia afirmado que “[...] os negros existentes logo se diluirão na população branca e estará tudo terminado [...]”⁴⁰. Afrânio Peixoto previa que:

Essas sub-raças de passagem tendem a desaparecer, reintegrada a raça branca na posse exclusiva da terra. Ainda uma vantagem portuguesa: o cruzamento com o negro, exterminando-o nas diluições sucessivas de sangue branco em que o afogará, cessado de vez o tráfico africano. Em trezentos anos mais, seremos todos brancos⁴¹.

A mestiçagem era um dos caminhos apontados para resolver a questão racial no Brasil, entretanto as classes dirigentes baianas se defrontavam com outro problema: como se civilizar ao Estado da Bahia sem a introdução dos colonos europeus? Corria-se o risco dele se assemelhar ainda mais com a Costa d’África.

E quanto aos negros e mestiços, os afro-brasileiros, tão frequentemente malvistas e marginalizados por sua descendência e pela herança de um passado escravo, como se envolviam com as políticas públicas que diretamente os afetavam? Como os seus hábitos e interações sociais eram moldados em nome de uma ideia de “civilização”?

⁴⁰ RODRIGUES, op. cit., Os africanos no Brasil, p. 5.

⁴¹ PEIXOTO, Afrânio Júlio. *A esfinge*. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1919, p. 400.

Recém-saídos da escravidão, eles possuíam uma proposta bem ousada. Buscavam imprimir suas formas de relacionamento, suas relações de trabalho, enfim, suas feições à sociedade brasileira. Nessa situação de contato cultural, seduziam-se com seus costumes e eram seduzidos, parcial ou inteiramente, pelos mesmos ideais e práticas que visavam sua exclusão social, mas não necessariamente com a mesma ótica das classes dirigentes.

Suas práticas e seus discursos eram entrecortados por indefinições, contradições, reformulações. Os avanços e retrocessos evidenciaram-se por serem manifestações culturais e, como tal, sofriam os efeitos da circularidade cultural e passavam por novas elaborações⁴².

No meu entender, os intelectuais apresentados a seguir têm muito em comum. Foram afro-brasileiro que se dedicaram ao estudo e à preservação da cultura afro-brasileira; os três possuíam uma militância ao lado da classe operária e os colocavam como intelectuais a serviço do povo⁴³.

Pedro Archanjo, como personagem de Jorge Amado é um amalgama literário das experiências muitos indivíduos como Luís Anselmo da Fonseca⁴⁴, Manoel Querino e Édison Carneiro. Intelectuais afro-brasileiros que se opuseram à escravidão e ao racismo. Ele, enquanto personagem responde a um anseio de Jorge Amado de se posicionar em relação às discussões da década de 60 a respeito de uma “crítica dialética da cultura popular”. Nesse momento de crítica há uma valorização do conceito de alienação, e, as crenças populares eram vistas como obstáculos para a humanização das massas por serem fatores alienantes. Elas estariam envoltas em um misticismo fatalista e passivo, que submeteriam as massas ao julgo econômico e à dominação burguesa.

Assim, na lógica desses intelectuais da década de 60, para defender-se, o povo havia que se distanciar de suas crenças e tradições irracionais. A “razão” impunha esse distanciamento. Entretanto, em Tenda dos Milagres, o que salta aos olhos são justamente aqueles elementos que conscientemente seus autores criticaram que funcionam como amálgama das solidariedades populares.

Archanjo ao se converter em uma liderança que conduzia o seu povo e ao exercer esse papel passou por um processo de estranhamento ou pelo

⁴² O conceito de circularidade cultural é utilizado aqui com a mesma conotação que dá MELLO E SOUZA, Laura de. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial*. São Paulo, Companhia da Letras, 1986.

⁴³ Ver: GRAMSCI, Antonio. *Os intelectuais e a organização da cultura*. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 7ª ed. – Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1989.

⁴⁴ SANTANA, Isabel Almeida. *Luiz Anselmo da Fonseca: um médico e abolicionista baiano no final do século XIX*. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Feira de Santana, 2018.

menos de distanciamento com relação às crenças do povo que se arvorava a representar e/ou defender. No entanto, sem conseguir quebrar o vínculo que possuía com essas crenças, era através desse vínculo que ele era reconhecido e respeitado.

Da mesma forma que Pedro Arcanjo, alguns intelectuais afro-brasileiros também circularam por diversos meios sociais, envolvidos em variadas lutas sociais, ao longo de suas vidas. Alguns desses, hoje “baianos ilustres”, também se comprometeram na defesa da cultura e dos valores de “seu povo”, às vezes de modo tão abnegado quanto o personagem de Jorge Amado. Manoel Querino e Edison Carneiro são dois bons exemplos, cada um a seu tempo tentou demonstrar a contribuição da civilização africana e buscou compreender o seu papel no processo de formação do Brasil. Eles, assim como Arcanjo, dialogaram com os dois universos culturais da sociedade baiana, o popular e o acadêmico; com o saber das Casas de Santos e dos círculos de letrados.

Manoel Querino esteve ligado ao movimento operário baiano do final do século XIX e início do XX, sendo a sua trajetória como militante da classe trabalhadora ainda carente de um estudo mais aprofundado. Édison Carneiro foi um militante do Partido Comunista do Brasil (PCB) perseguido pelo Governo Vargas e viveu na clandestinidade inúmeras vezes. Já o personagem de Jorge Amado esteve envolvido na Greve da Circular, o que lhe valeu o papel de liderança do movimento e uma demissão que o jogou na indignação e no esquecimento⁴⁵.

Entretanto, antes de abordar a contribuição destes afro-brasileiros, faz-se necessário assinalar o que representa esse processo de estranhamento em relação à cultura de origem, que não é apenas um recurso literário utilizado por Jorge Amado. Ele esteve presente também fora da ficção e afetou Manoel Querino e Édison Carneiro.

A trajetória de vida dos personagens históricos e ficcional é marcada por um estar em linha de fronteira, onde o diálogo com a cultura e ciências burguesas deixam marcas em suas crenças e modos de agir. Por isso, eles

⁴⁵ Movimento ocorrido na Cidade de Salvador que se inicia com uma greve dos trabalhadores da empresa Circular de Bondes e que depois se desdobra em um movimento de protesto generalizado contra a carestia. É também conhecido como “Quebra-bonde” e está relacionado à Revolução de 1930 e aos 15 anos de intervenção federal no Estado da Bahia. Ver.: Negro, Antônio Luigi; Brito, Jonas. “Insurgentes incendeiam a cidade da Bahia. O Quebra Bondes e a Revolução de 30” In *Estudos Históricos (Rio de Janeiro)*, 33(71), pp.579-599, 2020. [<https://doi.org/10.1590/S2178-14942020000300008>].

deixam de ser “crentes e convictos” para se converterem em intelectuais a serviço do povo pobre.⁴⁶

A apropriação da cultura e ciência burguesas funcionou e ainda funciona como uma forma de resistência. Conhecer a linguagem e os sinais diacríticos do outro é uma manifestação de poder. É ter estratégia que permite utilizar essa mesma linguagem e sinais em benefício próprio; construir discursos de si, sobre si e sobre os seus, tendo controle discursivo sobre sua própria identidade. Enfim, permite aos afro-brasileiros deixarem de ser objeto do discurso de outros, para se transformarem em produtores de discursos sobre si mesmo e sobre o mundo, a partir das formalidades e convenções da cultura e ciências burguesas.

Objetivamente, não se ignora o fato, como já sinalizado, de que essa apropriação abriu brechas para cooptação. No caso específico de Querino e Carneiro, os valores negociados foram incorporados e passavam a influenciar a leitura desses intelectuais afro-brasileiros sobre o modo de vida e costumes das camadas populares. Entretanto, essa cooptação é pontual e não excludente, até porque a cultura e ciências burguesas também se fundem à cultura popular e afro-brasileira, caldeando, nos acordos que estabelecem entre si, aquilo que se convencionou chamar de senso comum.

O discurso dos intelectuais afro-brasileiros

A aproximação dos intelectuais afro-brasileiros do padrão de cultura e ciência burguesas era uma das maneiras de inserção na sociedade e de desenvolvimento de estratégias de desconstrução de estereótipos em torno de si. Todavia, o uso desses sinais diacríticos não deixou de ser criticado e ridicularizado. A reação mais imediata era desautorizar e achincalhar o afro-brasileiro que se atrevesse a emitir uma opinião que não fosse, no mínimo, consensual.

Esse foi o objetivo do jornal *O Tempo* ao publicar uma nota de repúdio ao artigo *A Bahia Caloteira!*, veiculado pelo jornal *A Tarde*⁴⁷. O artigo protestava

⁴⁶ A alusão a “crentes e convictos” e

“povo pobre” refere-se ao trecho da obra *Tenda dos Milagres*, onde Pedro Archanjo aceita uma tarefa a ele incumbida por Mãe Pulquéria, mas rejeita o pagamento pelo trabalho, apesar de encontrar-se em situação financeira delicada. Cito: “Tomo a incumbência, mãe Pulquéria, obrigação de Ojuobá e prazer de amigo, com uma condição: faço de graça, não aceito pagamento, não me ofenda, minha Mãe. Pensou consigo: se ainda acreditasse no mistério, se não houvesse penetrado o segredo da adivinha, talvez pudesse, crente e convicto, receber dinheiro do santo”. AMADO, Jorge. *Tenda dos Milagres*, 39ªed., Rio de Janeiro, Record, 1989, p. 304.

⁴⁷ À TARDE. *A Bahia Caloteira*, Salvador, 14 de outubro 1919, p. 2.

contra a falta de pagamento dos salários dos professores primários e dizia, entre outras coisas:

O princípio da tirania foi sempre a crueldade o sacrifício à liberdade, a elevação do servilismo, o amor às trevas e o ódio ao professor da infância.

Triste desgraça que me força a desespero de vida gritar:

Estou condenado à fome porque não me pagam longos meses desde 1918 até 1919!⁴⁸.

O jornal *O Tempo* lança-se em fúria a rebater o artigo *A Bahia Caloteira!* sem, no entanto, rebater com argumentos as denúncias de atraso de salário dos professores. Preferiu tratar a questão apontando o dedo para o Prof. Cincinnato da Franca, personificando a disputa, para em seguida desautorizá-lo e desmoralizá-lo. Esse comportamento exemplifica a postura intolerante da sociedade brasileira em relação a críticas. É ilustrativo desta postura a forma como o jornal *O Tempo* inicia o texto da nota de repúdio:

Um idiota qualquer, pernóstico a valer e, como todos eles, sem compostura, sem gramática, destituído de senso, desprovido de critério, arrumou num vespertino de ontem tremenda descompostura na Bahia.

O estilo anagoso, entretanto, trai flagrantemente o autor do mistifório, um preto mina, tirado a sabichão, que se quer vingar na Bahia dos apupos com que a garotada alegre assinala sua passagem pelas ruas, apontando, azucrinando, amofinando o – Fessô⁴⁹.

Para desqualificar o Professor Cincinnato da Franca, o jornal *O Tempo* utilizou algumas palavras que funcionam como estigmas, insígnias lançadas que vão desqualificar qualquer afro-brasileiro relativamente instruído. Nessa estratégia de desqualificação, é reconhecido algum domínio dos sinais diacríticos da cultura e ciência burguesas, mas de forma canhestra. Expressões como pernóstico e “tirado a sabichão” são utilizadas, ao sugerirem um domínio minguaço que o afro-brasileiro faz questão de exagerar e alardear aos quatro ventos.

O que pode ser mais irritante aos olhos das classes dirigentes republicanas e pós-escravistas que um afro-brasileiro “tirado a sabichão”, ou seja,

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ O TEMPO. *A fama do Cincinnato*, Salvador, 15 de outubro 1919, p. 2.

que possui e utiliza com competência os sinais diacríticos e informações da cultura e ciência burguesas?

É nesse ambiente cheio de convenções e de expectativas com relação à conduta dos afro-brasileiros que Édison Carneiro e Manoel Querino desenvolvem as suas pesquisas e escreveram suas obras. A seu modo, cada um deles tentou demonstrar a importância dos afro-brasileiros na formação sociocultural do Brasil.

Édison Carneiro (1912–1972)

Intelectual de formação acadêmica em Direito e sempre muito zeloso de inferir dos seus estudos um caráter científico, Édison Carneiro foi levado desde cedo a frequentar as festas de Santo em Salvador, encontrou em seu próprio pai o exemplo e o guia para as suas incursões no mundo da cultura e da tradição afro-brasileira⁵⁰.

Édison Carneiro, Aydano Couto Ferraz e Reginaldo Guimarães organizaram, em Salvador, o II Congresso Afro-brasileiro no ano de 1937. Distintamente do I Congresso Afro-brasileiro em Recife, na edição baiana do congresso, os depositários da cultura afro-brasileira estiveram no mesmo patamar dos estudiosos nacionais e estrangeiros sobre o assunto, com um discurso de autoridade, usando os sinais diacríticos da cultura dominante, deixando de ser apenas objeto do discurso de outros e passando a produtor de discursos sobre si mesmos⁵¹. Esta, talvez, tenha sido a maior contribuição do jovem Édison Carneiro, os afro-brasileiros não figuraram neste evento apenas como objeto da ciência.

De um modo particular e com preocupações díspares das de Manoel Querino, Édison Carneiro, por vezes, não lhe poupou críticas. Era mais simpático à Nina Rodrigues⁵². O que buscava afinal Édison Carneiro com os seus estudos?

Antes de tentar responder a esta questão, melhor seria buscar entender quais eram as suas preocupações e considerações com relação aos afro-brasileiros. Em outras palavras, no que Édison Carneiro acreditava?

⁵⁰ OLIVEIRA, Waldir Freitas; LIMA, Vivaldo da Costa. *Cartas de Édison Carneiro a Artur Ramos: de 4 de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1938*. São Paulo, Corrupio, 1987, pp. 25-26.

⁵¹ Entende-se aqui por sinais diacríticos os elementos que servem para distinguir e delimitar espaço e formas de convivência entre dois grupos.

⁵² Edison Carneiro era, ao lado de Arthur Ramos, um dos mais ativos integrantes da chamada Escola de Nina Rodrigues, ou seja, perpetuadores dos estudos etnográficos deixados por Nina Rodrigues.

Como todo etnólogo de seu tempo, Édison Carneiro acreditava que os fenômenos e manifestações aos quais se dedicava a estudar estavam prestes a desaparecer, portanto, urgia registrá-las e analisá-las para delas se ter memória. Ele não acreditava que a razão impunha o distanciamento da cultura popular. Antes disso, com os olhos aguçados, ele buscava ver a resistência e a luta de classes nas manifestações culturais que estudava e, quando não as encontrava, não media as críticas. Por exemplo, em um artigo sobre o samba publicado em 1936, ao analisar a letra de alguns sambas de roda, Édison Carneiro parece impacientar-se:

O canto, disse eu, é monótono. Em geral, há apenas um verso para o solo, um verso para o coro, sempre no mesmo tom. Por vezes, mas só por vezes, o solo é mais rico, mas o samba continua pobre em matéria de música⁵³.

Para momentos depois se “rejubilar” ao encontrar elementos passíveis de uma análise dos conflitos de classes. O tom de suas afirmações revela o que ele procurava:

Além do que este samba nos da satisfação do negro pela desgraça do senhor o negro quer ver o fogo laborá no canavial e se rejubila como o prejuízo da queima do melado, - luta de classes, exatamente!⁵⁴

O samba ao qual Édison Carneiro se refere é o seguinte, e segundo ele próprio, é o “mais interessante que pode registrar pelas reminiscências da escravidão, do trabalho nos canaviais e nos engenhos do recôncavo”⁵⁵:

Toca fogo na cana ...
- No Canaviá!
Quero vê laborá ...
- No Canaviá!
Olh’a a cana madura ...
- No Canaviá!
Ella é verde, é madura ...
- No Canaviá!
Pra fazê rapadura ...
- No Canaviá!
O moinho pegou fogo ...

⁵³ O ESTADO DA BAHIA. “Sem título”, Salvador, 20 de maio 1936, p. 5.

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ Ibid.

- No Canaviá!
Queimou o melado ...
No Canaviá!⁵⁶

E, continua ainda Édison Carneiro a sua análise deste samba: “ainda temos aqui a vida material dando lugar ao aparecimento de formas intelectuais, — a superestrutura, de Marx, — corroborando a tese do materialismo histórico⁵⁷.”

A intenção de Édison Carneiro é conectar os elementos de resistência, por ele percebido na cultura afro-brasileira, ao modelo marxista de explicação. A possibilidade de realização deste intento com sucesso teria transformado o samba em questão em um dos mais interessantes e, portanto, digno de registro.

Neste aspecto, Édison Carneiro está próximo da experiência do personagem Pedro Archanjo. Ele “adentrou o segredo das adivinhas”. Isto é, ele foi um intelectual que dialogou com os dois universos culturais: o popular e o da cultura e ciência burguesas. Ao fazê-lo, comprometeu-se com uma causa: a do socialismo, uma ideologia de matriz europeia.

Por isso, o seu olhar de etnólogo estava preocupado com a preservação dos valores da tradição, não com a atuação dos afro-brasileiros na construção de novos processos e elementos culturais dinâmicos e ativos na sociedade em que viviam. Era preciso fazer registro desse universo para poder ressaltar a desobediência do escravo ao senhor de engenho, da capoeira e do candomblé à repressão policial.

Enfim, Édison Carneiro foi um intelectual afro-brasileiro que descreveu uma trajetória que o aproximou, mais do padrão de pensamento europeu que afro-brasileiro, mas que nem por isso deixou, como Pedro Archanjo, de se transformar em um intelectual do povo pobre, em um estudioso que se envolve, tornado estudioso por força do seu envolvimento.

Manoel Querino (1851–1923)

Ao se analisar a obra de Manoel Querino, percebe-se a existência de duas ideias recorrentes. A primeira é a ideia da contribuição cultural e material dos africanos para a formação do Brasil. A segunda é a afirmação de que não há uma incompatibilidade entre os egressos do cativo e o ideal de civilização

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

aspirado pela sociedade brasileira. Antes disso, eles haviam contribuído significativamente para a formação cultural brasileira.

No caso do artigo *O colono preto como fator da civilização brasileira*⁵⁸, publicado pela primeira vez em 1918, Manoel Querino fez uma análise da colonização que coloca a contribuição africana para a civilização brasileira em um patamar de igualdade em relação às demais contribuições. Ao fazer isso, posicionou-se também no sentido de desconstruir a imagem romantizada do português navegador e colonizador. No exercício, Manoel Querino produz uma crítica lúcida e ainda atual de quais teriam sido os impulsos motivadores do despertar lusitano para a sua colônia na América. Essa crítica à forma de colonização funciona também como uma resposta àqueles que se arvoram a defender a latinidade brasileira, esquecendo-se de olhar a flagrante presença demográfica e cultural africana na formação da sociedade brasileira.

O momento histórico em que escreve Querino é deveras delicado para assuntos relacionados às questões de reconhecimento das contribuições raciais. As classes dirigentes nacionais e regionais não queriam se ver à frente de um país que era considerado pela Europa como “tipicamente miscigenado”. É neste contexto que o artigo de Manoel Querino vem apresentar um novo quadro histórico, em que o afro-brasileiro se apresenta não mais como um estrangeiro, mas como um colaborador ativo e constante na formação da sociedade e da história brasileira.

Usando trechos de Latino Coelho, Manoel Querino conduz o leitor a perceber o fracasso da empresa colonial portuguesa como fruto da incompetência administrativa⁵⁹:

Legislamos, como se fossem os portugueses de além-mar os párias da metrópole. Governamos, como se o Brasil fosse apenas uma herdade, onde trouxéssemos agages e opressos jornaleiros [...] ⁶⁰.

Declaramos por atentado que só um prelo difundisse timidamente a sua luz naquelas regiões escurecidas. Condenamos por subversivas, as sociedades literárias.

Receamos que a mínima ilustração do pensamento nos roubasse a colônia emancipada.

⁵⁸ QUERINO, Manoel. “O colono preto como fator da civilização brasileira” In *Afro-Ásia*, n. 13, 1980.

⁵⁹ Em nota de rodapé, Manoel Querino informa ter extraído a citação de LATINO COELHO, José Maria. *Elogio Histórico de José do Bonifácio*. Lisboa, Typographia da Academia, 1877. Entretanto, ele não informa as páginas de onde retirou o texto.

⁶⁰ Expressão derivada do francês “a gage” cujo significado é contratado. Assim, a frase foi interpretada como: “onde trouxéssemos contratados e oprimidos jornaleiros”.

E juntava o mesmo escritor:

O que nos sobra em glória de ousados e venturosos navegantes,
mingua-nos em fama de enérgicos e previdentes colonizadores.
Conquistamos a Índia para que estranhos a lograssem⁶¹.

Manoel Querino continua citando o escritor português em meia página, introduzindo a ideia de que os portugueses não foram capazes de manter suas conquistas. Foram os primeiros a chegar à África e à Ásia, fazendo-se conhecer o nome lusitano até o Japão, perdendo, no entanto, suas possessões para outros povos menos inertes e remissos que os disputaram, tomaram-nas e usufruíram os benefícios que os portugueses não foram capazes de usufruir.

Depois de situar o seu leitor nos motivos que levaram os lusitanos a voltarem suas vistas esperançosas para a América Portuguesa, Manoel Querino volta a reforçar a ideia inicial de despreocupação portuguesa com ilustração em benefício da aventura e da espada. Para isso, utiliza outra longa citação, desta vez do General Abreu e Lima⁶².

Os portugueses eram bons soldados e bons marinheiros empreendedores, valentes e desnodados, porém nunca foram conhecidos senão como conquistadores [...]

Das regiões mais distantes apenas conhecíamos as riquezas que serviam de estímulo à cobiça dos novos argonautas; nada sabíamos, que pudesse interessar às ciências e às artes, até que outros povos participassem igualmente de seus despojos: foi então, que pudemos conhecer as produções da natureza naqueles climas variados⁶³.

Querino usa três autores, dois deles de origem portuguesa, para corroborar sua percepção do colonizador português. Nos trechos extraídos acima é perceptível as críticas à inabilidade portuguesa em administrar suas colônias, a pouca predisposição em contribuir com a construção do conhecimento e circulação de informações e a incompetência para manter as conquistas na Ásia e África. Restou aos portugueses o Brasil, observa Querino, através do qual Portugal resolvera assegurar para si “um próspero futuro”.

⁶¹ QUERINO, op. cit., p. 143.

⁶² A segunda crítica de Manoel Querino à colonização portuguesa foi fundamentada em um trecho do livro *Esboço Histórico, Político e Literário do Brasil*, de autoria do General Abreu e Lima. No entanto, Querino não apresenta dados sobre a página, o local e o ano de publicação deste livro.

⁶³ QUERINO, op. cit., p. 144.

As palavras dos autores citados foram utilizadas por Querino, dentro deste contexto, com duas intenções intercaladas. A primeira é fundamentar a sua crítica, demonstrar que seu pensamento não era isolado. Praxe no meio acadêmico. Com isso, se eximia de ser acusado como autor de um “disparate”. A segunda é demonstrar a sua erudição.

Sua análise da colonização inicia-se pela relação estabelecida entre os colonos e os indígenas. Segundo Querino:

Iniciada a colonização com os piores elementos da metrópole, o índio insubmisso revoltou-se contra a tirania e a injustiça de que fora vítima, com a exploração da sua atividade nos trabalhos da lavoura⁶⁴.

No segundo capítulo de seu artigo, Querino se dedica às competências técnicas que os africanos trouxeram para o Brasil. Segundo o autor, essas habilidades eram aquisições provindas da influência árabe. Trazidos para o Brasil para “substituírem” os escravos indígenas, tidos como “mui inconstantes e menos seguros, sobre ser uma propriedade muito controvertida entre os colonos e as autoridades”, os africanos, foram empregados para substituírem os lusos que para cá vieram e, que por conta da sua incapacidade de resistir ao rigor dos trópicos ou por suas pretensões de fidalguia, furtavam-se a trabalhos de qualquer natureza⁶⁵.

Na argumentação de Querino percebe-se a manutenção da sua crítica à forma e motivação da colonização portuguesa no Brasil. Por outro lado, há também a utilização de princípios do determinismo climático para explicar o emprego do “braço possante do africano para impulsionar e intensificar a produção de cereais e da cana-de-açúcar e desenterrar do seio da terra os diamantes e metais preciosos”⁶⁶. Essa linha de argumentação era tanto utilizada pelos europeus para justificarem a escravidão, como para posteriormente defenderem ideias racistas e que justificassem o atraso e a degeneração das populações dos trópicos.

A essa explicação determinista dos fatores condicionantes para o uso do africano como escravo, em voga no seu tempo, Querino não foi capaz de resistir. E completa:

⁶⁴ Ibid., p. 144-145.

⁶⁵ Ibid., p. 146.

⁶⁶ Ibid., pp. 145-146.

Sem isso [a escravidão africana], difícil senão impossível era pegar no País a colonização com o elemento europeu, tanto mais quando ao iniciar-se esta, afora os serventuários da alta administração, as primeiras levas eram de degredados, de indivíduos viciosos e soldados de presídio⁶⁷.

Com essa afirmação, Querino sugeriu que, não só o empreendimento da colonização foi viável com o emprego do africano, como a sua vinda à América portuguesa foi um elemento de neutralização dos vícios trazidos pelos europeus.

No trecho que segue à citação acima, Querino tentou demonstrar a influência do escravo no progresso econômico da colônia, associando esse fato às suas qualidades pessoais.

a primeira folheta de ouro encontrada na margem do Rio Funil, em Ouro Preto, coube a um preto bandeirante; bem como a descoberta do diamante 'Estrela do Sul'. Laborioso como era, muito embora com o corpo sevicado pelos açoites do feitor, estava sempre o escravo negro, obediente às suas determinações⁶⁸.

Estoicos, laboriosos e cumpridores de suas obrigações. É essa imagem que Manoel Querino construiu dos escravos. Em princípio, pode-se confundir esse quadro montado por ele como de certa passividade do escravo com relação a seus opressores. Afinal, por que um escravo tiranizado por seu senhor seria tão diligente no cumprimento de suas tarefas?

Melhor seria perceber essa construção do discurso de Querino como um recurso retórico. Ele mostrou um quadro de contrastes, um quadro onde interessava salientar as imperfeições dos colonos brancos e realçar as virtudes dos "colonos pretos", mesmo que para isso o colorido fosse um pouco alterado e as insubmissões e rebeldias fossem amainadas, porém, não desconsideradas.

Ao analisar as formas de resistência coletiva, Querino continuou buscando realçar as qualidades dos "colonos pretos". Ele fez a escolha pelos quilombos, especialmente o de Palmares. Mais uma vez, estabeleceu comparação um tanto anacrônica entre africanos e europeus.

Os escravos gregos eram instruídos tanto nos jogos públicos como na literatura, vantagens que o africano escravizado na

⁶⁷ Ibid., p. 147. Acrescentei a expressão escravidão africana entre colchetes para situar o contexto ao qual o autor se referia.

⁶⁸ QUERINO, Ibid., p. 148.

América não logrou possuir, pois o rigor do cativo que não consentia o menor preparo mental, embotava-lhe a inteligência. Sem embargo, mostrou-se superior às angústias do sofrimento, e teve gestos memoráveis de revolta buscando organizar-se em governos independentes. Conhecia as organizações guerreiras e se predispôs para a defesa de sua cidadela de Palmares [...] O escravo grego ou romano, abandonando o senhorio, não cogitava de se organizar em sociedade regular de território que por ventura se apoderava; vivia errante ou em bandos entregues à pilhagem⁶⁹.

No quadro 1, montado a partir da argumentação de Manoel Querino, percebe-se as principais oposições entre africanos e europeus, identificadas por ele em seu artigo. A partir dessa identificação nota-se a intenção do autor de desconstruir duas ideias, a de que o “branco europeu” era em tudo superior às demais raças, como se alardeava no período, e, como decorrência dessa premissa, a de que a presença da raça negra era um elemento de degeneração e de atraso social e econômico do país.

Estabelecendo uma comparação, Manoel Querino evidenciou a contribuição dos afro-brasileiros de uma forma diferenciada da que Nina Rodrigues fizera anos antes.

Quadro 1: Comparativo das experiências de africanos e europeus segundo Manoel Querino

Europeus e Portugueses	X	Africanos e Mestiços
Conquistadores e aventureiros	X	Colonos
Despreparados como administradores coloniais	X	Preparados para o trabalho na América
Despreparados para o clima dos trópicos	X	Preparados para o clima dos Trópicos
Viciosos e pouco afeitos ao trabalho	X	Estoicos e laboriosos
Tirânicos	X	Obedientes
Escravos instruídos em jogos públicos	X	Escravos com inteligência embotada
Escravos europeus: quando livres, saqueadores errantes	X	Escravo negro: fundador de sociedades organizadas e regulares

Fonte: Elaborado pelo autor.

⁶⁹ Ibid., pp. 151-152.

Se para Nina Rodrigues a presença negra na composição social brasileira era um obstáculo para o desenvolvimento do país, para Querino, a conclusão é oposta e mais radical. Elencando o nome de diversos afro-brasileiros que de alguma forma brilharam no cenário nacional, quer por seus feitos ou por sua competência intelectual, Manoel Querino visava desconstruir a ideia de incapacidade intelectual e a incompatibilidade dos afro-brasileiros com a civilização. Isto é, afirmando, diferentemente de Nina Rodrigues, que é a partir da presença negra e mestiça que o país se fez grande.

Concluiu Querino o seu artigo, dando vivas à uberdade do solo e ao talento do mestiço. E, com uma quadrinha muito significativa, especialmente para o período em que o artigo foi escrito, ele define o motor da História do Brasil.

Quem quer que releia a história
Verá como se formou
A nação, que só tem glória
No africano que importou⁷⁰.

Considerações finais

No confronto com as ideias racistas, os intelectuais afro-brasileiros abordados neste artigo não tinham, diferentemente de seus contendores, o objetivo de afirmar a tese da superioridade ou inferioridade. Ao contrário, preferiram afirmar que suas contribuições para a formação da sociedade eram tão importantes quanto a dos outros grupos humanos que compunham o quadro demográfico brasileiro. Na construção de seus discursos, deixavam evidente que as contribuições poderiam ter sido de ordem diferente, mas que se equiparavam em importância. Foi a partir dessa compreensão que Manoel Querino e Édison Carneiro montaram suas obras. Levando inclusive Querino a deixar explícita a sua intenção quando afirmou:

As nossas investigações compreenderam os próprios africanos e se estenderam aos seus descendentes mais diretos, indivíduos sabedores das práticas religiosas dos seus ascendentes. Incontestavelmente, o feiticismo africano exerceu notória influência em nossos costumes; e nos daremos por bem pagos se o

⁷⁰ Ibid.

reduzido material que reunimos puder contribuir para o estudo da psicose nacional no indivíduo e na sociedade⁷¹.

Neste trecho, Manoel Querino revela não só os seus objetivos, como a sua compreensão do papel da cultura afro-brasileira na formação da sociedade brasileira. Porém, essa percepção estava também envolvida por um cunho político, apesar de certa aparente aquiescência às teses raciais do período, ao afirmar que as características creditadas aos afro-brasileiros não são de exclusividade dele.

E, aproveitamos o ensejo, deixamos aqui o nosso protesto contra o modo desdenhoso e injusto porque se procura deprimir o africano, acoimando-o constantemente de boçal e rude, com qualidades congênicas e não simples condição circunstancial comuns, aliás, a todas as raças não evoluídas. Não. Primitivamente, todos os povos foram passíveis dessa boçalidade e estiveram subjugados à tirania da escravidão, criada pela opressão do forte contra o fraco⁷².

Assim, tentei demonstrar que três foram os principais elementos constitutivos dos discursos dos afro-brasileiros em relação às ideologias raciais. A apropriação do padrão da cultura e ciência burguesas, a desconstrução do discurso da superioridade branca e a equiparação da experiência dos afro-brasileiros e dos brancos.

O primeiro é o princípio de buscar os instrumentos e os argumentos no universo da cultura e ciência burguesas. Esse estratagema é recorrente e perceptível tanto na produção de discursos afro-brasileiros populares quanto eruditos. Funcionava, por um lado, para denunciar a fragilidade do discurso preconceituoso e, por outro, para demonstrar o conhecimento dos signos da cultura e ciência burguesas e dos conceitos científicos.

Neste ponto, o primeiro elemento constitutivo dos discursos dos afro-brasileiros se associa ao segundo, qual seja, a desconstrução do discurso da superioridade branca, para afirmar teses favoráveis aos afro-brasileiros. No contato com essa cultura e ciência burguesas, os afro-brasileiros selecionavam os elementos que melhor se adequavam à construção de seus próprios argumentos. Em verdade, com os elementos escolhidos, reafirmava o seu domínio da cultura e ciência burguesas e a pertinência dos seus argumentos.

⁷¹ QUERINO, Manoel. *Costumes Africanos no Brasil* (volume 15). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1938, p. 22.

⁷² Idem.

Jogados enquanto contrapontos centrais da ideologia racista. Na maioria das vezes, as categorias de análise, as interpretações e os argumentos eram extraídos das próprias teses do racismo científico.

Entretanto, os discursos eram sempre matizados como elementos que compunham o repertório afro-brasileiro e que conferiam força retórica adicional. Como, por exemplo, juntar em um mesmo discurso argumentos evolucionistas que sugerem a existência de raças superiores e inferiores com demonstração de que “o feiticismo africano exerceu notória influência” sobre os costumes de uma sociedade brasileira, para ao final concluir que esta sociedade encontrou só sua glória — sua evolução — pela ação das supostas raças inferiores.

A partir desse ponto, toma corpo o terceiro elemento, o da equiparação. Nos seus discursos, os intelectuais afro-brasileiros defendem a tese de que houve uma equivalência da contribuição das três raças na formação do Brasil, de que suas experiências culturais e religiosas, seu modo de vida, têm o mesmo valor que a experiência europeia.

Enfim, quer entre os intelectuais, quer entre os líderes religiosos ou entre os carnavalescos, a afirmação dos afro-brasileiros foi sempre a mesma: “Somos tão bons quanto tão bons”!

Fontes:

Periódicos

À TARDE. Salvador, 14 de outubro 1919.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Salvador, 25 de outubro 1912.

O IMPARCIAL. Salvador, 22 de abril 1919.

..... Salvador, 18 de maio 1919.

..... Salvador, 17 de novembro 1933.

O ESTADO DA BAHIA, Salvador, 20 de julho 1936.

O TEMPO, Salvador, 15 de outubro 1919.

Bibliográficas

LATINO COELHO, José Maria. *Elogio Histórico de José do Bonifácio*. Lisboa: Typographia da Academia, 1877.

OLIVEIRA VIANNA, Francisco J. *Evolução do povo Brasileiro*. São Paulo: 1930.

OLIVEIRA, Waldir Freitas; LIMA, Vivaldo da Costa. *Cartas de Édison Carneiro a Artur Ramos: de 4 de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1938*. São Paulo: Corrupio, 1987.

PEIXOTO, Afrânio Júlio. *A esfinge*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919.

QUERINO, Manoel. *Costumes Africanos no Brasil* (volume 15). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938.

_____. “O colono preto como fator da civilização brasileira” In *Afro-Ásia*, n. 13, 1980.

RODRIGUES, Raimundo Nina. *Os africanos no Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. [<https://doi.org/10.7476/9788579820106>]

_____. *As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2011

TORRES, Alberto. *A organização nacional*. São Paulo: Ed. Nacional, 1978.

Referências

ANDRADE, Manoel Correia de. *Abolição e Reforma Agrária*. São Paulo: Ática, 1987.

CARDOSO, Franci Gomes. “Classes sociais e construção da hegemonia das classes subalternas” In *Revista de Políticas Públicas*, v. 22, pp. 403-418, 2018.

COSTA, Iraneidson Santos. *A Bahia já deu régua e compasso: medicina legal, raça e criminalidade na Bahia (1890-1940)*. Salvador: EDUFBA, 2023.

DOS SANTOS, Flávio Gonçalves. *Os discursos afro-brasileiros face às ideologias raciais na Bahia — 1889/1937*. Dissertação (Mestrado em História). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2001.

ELIAS, Norberto. *O processo civilizador* (volume 1). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. “Desafricanizar as ruas’: elites letradas, mulheres pobres e cultura popular em Salvador” In *Afro-Ásia*, n. 21-22, 1998.

GRAMSCI, Antonio. *Quaderni del carcere: edizione critica a cura di Valentino Gerratana*. Torino: Einaudi, Q 1, § 44, 1977.

----- *Os intelectuais e a organização da cultura*. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 7ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.

LUZ, Marco Aurélio. *Agadá: a dinâmica de uma civilização africano-brasileira*. Salvador: Conselho Editorial e Didático da UFBA/SECENEB, 1995.

HASENBALG, Carlos Alfredo. *Discriminação e desigualdade racial no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1979.

MELLO E SOUZA, Laura de. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial*. São Paulo: Companhia da Letras, 1986.

Negro, Antônio Luigi; Brito, Jonas. “Insurgentes incendeiam a cidade da Bahia. O Quebra Bondes e a Revolução de 30” In *Estudos Históricos (Rio de Janeiro)*, 33(71), pp.579–599, 2020. [<https://doi.org/10.1590/S2178-14942020000300008>].

QUIJANO Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” In LANDER, Edgardo (Org.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires: CLACSO/UNESCO, 2000.

REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

SANTANA, Isabel Almeida. *Luiz Anselmo da Fonseca: um médico e abolicionista baiano no final do século XIX*. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Feira de Santana, 2018.

SAMPAIO, Consuelo Novaes. *O poder legislativo na Bahia: Primeira República (1889-1930)*. Salvador: Assembleia Legislativa, UFBA, 1985.

SCHWARCZ, Lília Moritz. *O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SILVA, Eduardo. *As Queixas do Povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

SKIDMORE, Thomas E. *Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

VIEIRA FILHO, Rafael. *A africanização do carnaval de Salvador, BA – a recreação do espaço carnavalescos (1876 - 1930)*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1995.

Artigo recebido para publicação em 18/07/2024

Aprovado em 16/09/2024.